

T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA KENT VE ÖTEKİLİK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Mustafa OKÇUL

VAN-2014

T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

MARİO LEVİ'NİN ROMANLARINDA KENT VE ÖTEKİLİK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hazırlayan
Mustafa OKÇUL

Danışman
Doç. Dr. Selma BAŞ

VAN-2014

KABUL VE ONAY SAYFASI**SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE**

Bu çalışma, jürimiz tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS/DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ olarak kabul edilmiştir.

İmza

Başkan:
Üye(Danışman):
Üye:
Üye:
Üye:

ONAY: Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

.../.../2014

.....

Enstitü Müdürü

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	V
KISATLIMLAR.....	VII
1. GİRİŞ	1
1.1. KENT.....	1
1.1.1. KENT KİMLİĞİ.....	2
1.1.2. KENT KİMLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER	3
1.2. ÖTEKİLİK.....	5
1.2.1. TARİHSEL SÜREÇTE ÖTEKİ KAVRAMI.....	7
1.2.2. ÖTEKİLİĞİN SOSYO-PSİKOLOJİK ETKENLERİ.....	8
1.2.3. ÖTEKİLİK TÜRLERİ	10
1.2.3.1. Kültürel Ötekilik	10
1.2.3.2. Dilsel Ötekilik	11
1.2.3.3. Siyasal Ötekilik	12
1.2.3.4. Etnik Ötekilik	14
1.2.3.5. Dinsel Ötekilik	15
1.2.4. EDEBİYATTA ÖTEKİ	18
1.2.4.1. Türk Edebiyatı'nda Öteki.....	19
2. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA KENT VE ÖTEKİLİK	22
2.1. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA KENT	24
2.1.1. İSTANBUL SEVGİSİ.....	25
2.1.2. ESKİ İSTANBUL'A ÖZLEM.....	29
2.1.2.1. Sinema Salonları	33
2.1.3. İSTANBUL'A YABANCILAŞMA	36
2.1.4. İSTANBUL'DAN ÖTEKİLEŞTİRİLME: GÖÇ	38
2.1.5. HİÇBİR KENTTE TUTUNAMAMA	40
2.1.6. ÖTEKİ KENTLER	42
2.1.7. BULUŞMA MEKÂNLARI	44
2.1.8. YEME/İÇME/EĞLENME MEKÂNLARI	45
2.1.9. HASTANELER	46
2.2. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA ÖTEKİLİK	46
2.2.1. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA KÜLTÜREL ÖTEKİLİK ..46	
2.2.1.1. Ötekinin Sözcüleri: Anlatıcılar	49
2.2.1.2. Kültürel Ötekileştirme	58
2.2.1.3. Ötekinin Kendinden Olmayanı Ötekileştirmesi	61
2.2.1.4. Kültürel Aidiyetsizlik	62
2.2.1.5. Terk Edilme/Kaçma	65
2.2.1.6. Azınlıkların Eğitim/Öğretim Kurumları	66
2.2.1.7. Evrensel Kültür	67
2.2.1.8. Batılı Yaşam	69
2.2.1.9. Öteki Gazeteler	70
2.2.1.10. Meslekler	71
2.2.1.11. Yemek Kültürü	73
2.2.1.12. Öteki Bayramlar	75

2.2.1.13.	Müzik Tutkusu	76
2.2.1.14.	Hobiler	80
2.2.1.15.	Marka tutkusu	82
2.2.1.16.	Cinsel Yaşam	83
2.2.1.17.	Alkol Tüketimi	83
2.2.1.18.	Yas Kültürü	84
2.2.1.19.	İletişim/Ulaşım Araçları	85
2.2.2.	MARİO LEVİ'NİN ROMANLARINDA DİLSEL ÖTEKİLİK	85
2.2.2.1.	Çok Dillilik	86
2.2.2.2.	Dilsel Ötekileştirme	89
2.2.2.3.	Dile Yabancılaşma	91
2.2.2.4.	Siyasal İktidarın Diline Sığınma	92
2.2.2.5.	Kültür/Sanat Dili	93
2.2.2.6.	Şarkıların Dili	94
2.2.2.7.	Mekânların Dili	95
2.2.2.8.	Ötekiliğin Dile Yansıması	95
2.2.3.	MARİO LEVİ'NİN ROMANLARINDA SİYASAL ÖTEKİLİK	97
2.2.3.1.	Siyasal Ötekileştirme	97
2.2.3.2.	Kişilerin Politize Olması	103
2.2.3.3.	Ekonomik Yaptırımlar	107
2.2.3.4.	Azınlıkların Tedbirleri	109
2.2.3.5.	Osmanlı Özlemi	109
2.2.4.	MARİO LEVİ'NİN ROMANLARINDA ETNİK ÖTEKİLİK	110
2.2.4.1.	Yahudilerin Ötekileştirilmesi	111
2.2.4.2.	Ötekinin Kendinden Olmayanı Ötekileştirmesi	113
2.2.4.3.	Türk Milliyetçiliğine Eleştiri	115
2.2.5.	MARİO LEVİ'NİN ROMANLARINDA DİNSEL ÖTEKİLİK	116
2.2.5.1.	Dinsel Ötekileştirme	118
2.2.5.2.	Din Değiştirme	119
2.2.5.3.	Ateizm	120
2.2.5.4.	Dini törenler	122
2.2.5.5.	İbadetin Dili	122
3.	SONUÇ	124
	KAYNAKLAR	129
	ÖZET	134

ÖNSÖZ

Türk edebiyatında 1980 sonrası yayımladığı eserlerle adından söz ettiren Mario Levi, azınlık edebiyatının Yahudi kolu temsilcilerinin en önemli isimlerinden biridir. Yazar, romanlarında genellikle Yahudi, Ermeni, Rum kesimlerinin daha çok İstanbul’da sürdürdükleri yaşam biçimlerini ve hayat algılarını merkeze alarak şekillendirir eserlerini. Bu noktadan hareketle, kendisi de farklı bir siyasal, kültürel ve tarihsel gelenekten gelen, ana dili de Türkçe olmayan ama tüm eserlerini Türkçe yazan Mario Levi’nin romanlarına “kent ve ötekilik” kavramları üzerinden bakmayı uygun gördük.

Mario Levi’nin roman, öykü, anlatı türlerinde toplam on eseri bulunur. Bu eserlerden *İstanbul Bir Masaldı* (1999), *Lunapark Kapandı* (2005) ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz*(2009) adlı romanları, inceleme kapsamına dâhil edilmiştir.

Çalışmanın giriş bölümünde kent olgusu; kavramsal, tarihsel, sosyal, kültürel boyutlarıyla incelenmiştir. Daha sonra ötekilik kavramı ele alınmıştır ve kavramın tarihsel seyrine yer verilmiştir. Ötekilik; kültürel, dilsel, siyasal, etnik ve dinsel ötekilik şeklinde ele alınmış ve her başlık da kendi içinde alt başlıklara dönüştürülerek değerlendirilmiştir. Bu bölümün sonunda ötekiliğin dünya ve Türk edebiyatında ortaya çıkışıyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Çalışmanın Mario Levi’nin Romanlarında Kent ve Ötekilik adlı esas bölümünün ilk kısmında, önce Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Lunapark Kapandı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* adlı romanlarında geçen İstanbul, kent olgusu çerçevesinde değerlendirilmiş; İstanbul ile roman kahramanları arasındaki ilişkiler, İstanbul’un, kahramanların yaşamlarında belirme şekline göre ele alınmıştır. Romanlarda değinilen diğer kentlere de yer verilmiştir.

Tezin ikinci kısmında ise Mario Levi’nin romanlarında beliren “öteki” konumundaki kişilerin durumları; kültürel, dilsel, siyasal, etnik, dinsel ötekilik başlıkları altında incelenmiştir.

Sonuç bölümünde Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Lunapark Kapandı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarındaki kent ve ötekilik bağlamında ortaya çıkan kullanımlarına dair yapılan tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Kaynaklar bölümünde çalışmada ele alınan Mario Levi’nin romanları ile bu romanların incelenmesinde faydalanılan kitap, makale ve internet sitelerinin künyeleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

Çalışmam boyunca desteğini ve sabrını benden esirgemeyip bana rehberlik eden danışman hocam, Doç. Dr. Selma BAŞ'a, çalışma kaynaklarının temininde yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Seyyit Battal UĞURLU'ya, tez konusu seçiminde öneride bulunan arkadaşım, yazar Yavuz EKİNCİ'ye teşekkür ederim.

MUSTAFA OKÇUL
VAN/2014

KISALTMALAR

a.g.e.	: Adı geen eser
a.g.m.	: Adı geen makale
a.g.s.	: Adı geen syleři
C.	: Cilt
ev.	: eviren
<i>İ.B.M.</i>	: <i>İstanbul Bir Masaldı</i>
<i>İ.İ.F.</i>	: <i>İimdeki İstanbul Fotoęrafları</i>
<i>K..N.</i>	: <i>Karanlık ökerken Neredeydiniz</i>
<i>L.K.</i>	: <i>Lunapark Kapandı</i>
S.	: Sayı
s.	: Sayfa
Y.A.	: <i>Yahudilik Ansiklopedisi</i>

1. GİRİŞ

1.1. KENT

Türkçeye Farsçadan geçen şehir sözcüğünün karşılığı olan ve Soğdça kökenli olan kent sözcüğü, İngilizcede city ve urban kelimeleriyle, Fransızca cite, İtalyancada citta, İspanyolcada ciudad, Almancada stad ve Yunancada polis kavramlarıyla ifade edilir. Her dilde farklı kelimelerle karşılanmakla beraber, kente yüklenen anlamlar o kentte yaşayan toplumun uygarlığı arasında bir ilişki vardır.¹

Kent; ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bakımlardan çok farklı grupların bir arada yaşadığı ortak yaşam alanıdır. Kent, içinde barındırdığı bireylere; ilgi, yetenek, kültür, din ve etnik kimliğine bağlı olarak birçok olanak sunar. Karl Marx kenti, kendi içinde üretim araçlarının, ticaret mallarının, ihtiyaçların toplandığı yüksek zevkliler alanı olarak tanımlarken; Emile Durkheim, kenti dayanışma ve iş bölümü kavramlarıyla ifade eder. Bir başka kent kuramcısı Louis Wirth, kenti nüfusuna ve grupsal niteliğine göre değerlendirir. Rene Maunier'e göre kent; aile, meslek grupları, sosyal sınıflar, mezhepler gibi dini ve etnik boyutlarıyla bir araya gelen karışık grupların oluşturduğu yerleşim yeridir.²

Tarihsel süreç içerisinde ilk kentlerin Mezopotamya, Çin, Mısır gibi yerleşim yerlerinde siyasi ve dini faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı ifade edilir.³ Kentlerin nitelikleri, özellikle de Mezopotamya ve Mısır'da dini liderler olan hükümdar veya rahip tarafından tanrı adına tüm yasa, kanun, üretim gibi faaliyetler ile düzenlenir.

Kent olgusu, daha sonraları Yunanlıların polis adını verdikleri kent devletleri şeklinde görülür. Kendi içinde bağımsız bir niteliğe sahip olan bu kent devletleri ticaret, sanat, din ve siyaset bakımlarından bağımsızdı. Bu durum kentlerin insan grupları için cazip yerler olmasına ve bu uğurda yeni savaşlar çıkmasına sebep olur. Bu savaşlarda kazananlar, kentlerin kimliksel dokusunda dönüşümlere giderek; kendi kültür ve sanatlarına göre kentleri şekillendirmeye başlar.⁴

Roma döneminde kentli bireyler; tiyatro, toplantı salonu, kütüphane gibi mekânlarla kentlerini daha sanatsal bir kimliğe büründürürken; etnik ve kültürel unsurları da kent kimliğine yansıtmaya başlarlar.⁵

Roma'nın yıkılışını izleyen sonraki dönemlerde ise kentlerin kimliğinde önemli değişimler görülür. İlk kentlerde görülen din ve sanat etkisi, ortaçağdan

¹ Abdullah Yeğin, *Yeni Lügat*, Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992, s.394.

² Ayla Yörükhan, *Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri*, Nobel Yayınları, Ankara, 2006, s.47.

³ İlber Ortaylı, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği*, Hil Yayınları, İstanbul, 1985, s.9.

⁴ R.E. Wycherley, *Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?*, (Çev.: Nur Nirven-Nezih Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1993, s.1.

⁵ Recep Yıldırım, *Uygarlık Tarihine Giriş*, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2004, s.89.

itibaren etnik, kültürel, ekonomik gibi olgulardan etkilenen, daha çok farklılığı barındıran kentleri doğurur.

Rönesans döneminde düşünsel, siyasal ve dinsel anlamda ortaya çıkan gelişmeler ile coğrafi keşifler, sanayi devrimi; burjuvazi adı verilen kapitalist bir kent ve kentli tipi ortaya çıkarır.⁶ Yine bu dönemlerden itibaren sermaye, sanat, bilgi akışları kentler aracılığıyla yayılmaya başlar.

18. yüzyıl ile beraber kentlerin, etnik, dini, siyasal, kültürel bakımdan daha karmaşık ve farklı grupları bünyelerinde barındırması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu durum kentlerde yaşayan grupların da kendi içinde yeni bir mekanizma çalıştırarak; farklılıklarını sergilemesi sonucunu doğurur. Böylece kentler, içinde barındırdıkları farklı grupların tüm özelliklerinin yeni nesillere taşıyıcısı misyonunu üstlenmiş olur.

1.1.1. KENT KİMLİĞİ

Kimlik tek başına, doğada varlığını sürdüren herhangi bir canlıyı ya da objeyi, diğerlerinden ayıran, öncelikle görsel, işitsel ve diğer duyularla algılanan, kendine özgü olma durumu/teklilik olarak ifade edilir. Kentin kültürel mirası taşıma misyonu, beraberinde onun kendine ait bir kimliğinin de oluşmasına zemin hazırlar. Kentin bu kimliği, bireyin kişisel kimliğinin de temelini oluşturur. Birey; bu kent kimliği ile kendini, politik duruşunu, anılarını, düşüncelerini, yorumlamalarını, eserlerini sergileme olanağı bulur. Kentin bu özellikleri, birey ile kent arasında sıkı bir bağ oluşturur ve kent, bireyi veya mensubu olduğu grubu temsil etmeye başlar.⁷

Her kentin kimliği, bünyesinde yaşayan grupların siyasal, sosyal, kültürel, dini özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Kentin farklı bir ruha sahip olmasında, orada yaşayan grupların birebir etkisi söz konusudur. Gerek fiziki gerekse de sosyal olgular, bir kentin kimliğinin oluşmasında önemli etkenler arasında yer alır. Kentin kimliğini oluşturan bu unsurlar, o kentte yaşayan bireyin de kimliğine etki eden etmenlerdir. Bu anlamda kent kimliği denilirken aslında o kentte yaşayan bireylerin de kimliği kastedilir ki bu olgu, kenti tanıtan bir etikete dönüşür.

Kent kimliği, uzun bir süreç içerisinde oluşur ve gelişir. Kentin coğrafi özellikleri, kültürel düzeyi, mimarisi, gelenekleri, yaşam biçimi gibi özellikler, o kenti biçimlendirir. Zaman içinde değişen toplum kültürü de kent kimliğinde etkindir.

⁶ Server Tanilli, *Uygurluk Tarihi*, Say Yayınları, İstanbul, Eylül, 1991, s.37.

⁷ Ruşen Keleş, *Kentleşme Politikaları*, İmge Yayınevi, Ankara, 1998, s.97.

Kente ait değerler, o kentin kimliksel tanımını da belirlemiş olur. Yani her kent bir imgeye sahiptir ve o imge söz konusu kentin kimliğidir.⁸

Kent ve kimlikle ilgili Ardoin, Carter, Dixon gibi kuramcılar, her mekânın ötekilerden ayırt edilmesini sağlayan bir ruha sahip olması fikri üzerinde dururlar. Buna göre bir yerin karakteri, çevresel etkenlerle birlikte oluşan renk, doku ve biçime bağlı olarak gelişir. Buradaki renk ve doku derken o yerdeki grupların farklılığı kastedilir. Bu olgular bir araya geldiğinde o yerin karakteri oluşur. Bu yüzden kent kimliğinde bireylerin yadsınamaz bir etkisi söz konusudur. Grubun rengine göre şekillenen kent kimliği, bireyin kimliğinin de o kentle beraber oluşmasının zeminini hazırlar. Kent kimliği ile grup kimliğinin ortak bellekte oluşmasını sağlayan bu etmenler, kentteki grupların zamanla kente, kendi kültür ve yaşayış biçimlerini ekleyerek; kentin bellekte yer almasını sağlar. Bu yüzden mekânın kimliğiyle beraber bireyin kimliği de yaşadığı doğal çevreden etkilenerek gelişir. Bireyin bu kimliği, kendi grubunun da kimliğini oluşturarak; kent kimliği ile grup kimliğinin bir organizma gibi birbirini etkilemesine olanak sağlar.⁹

1.1.2. KENT KİMLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kent kimliğinin oluşumunda fiziksel ve sosyal faktörlerin etkisi ön plandadır. Coğrafya, iklim, bitki örtüsü, jeolojik durum, yollar, açık alanlar, yapılar; fiziki etmenler olarak ön plana çıkarken; sosyal faktörler olarak kentin sosyo-kültürel yapısı, ideolojisi, ekonomik durumu, teknolojisi, tasarımı gibi yönler ön plandadır.

Bir toplumun belli dönemlerinde meydana gelen siyasal, sosyal, ekonomik, askeri, dini dönüşüm ve gelişimler, o dönemin sosyal, kültürel kimliğini oluşturmakta ve mekânsal kent kimliğini de etkilemektedir. Kent kimliğini etkileyen sosyal faktörler ile birey ve mensubu olduğu grubun kimliği, yakından ilintilidir. Bireyin kente ilişkin algılamaları; kişilik özellikleri, eğitim durumu, sosyal sınıf gibi etmenlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu anlamda kent kimliği kavramı bireylerin, bulunduğu çevreyi algılaması, yorumlaması ve tanımlaması ile oluşur. Kent kimliğinde bireysel değil, toplumsal bir algı söz konusudur. Buna göre kent kimliğini etkileyen faktörler, üç ana başlıkta öne çıkar¹⁰:

1. Kültürel unsular
2. Kurumsal unsurlar

⁸Hande Suher, *Kent Planı'ndan- Bölge Planlama, Sanayileşme, Kentleşme, Koruma Gereği, Kamu Yararına Geçiş*, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Semineri, İstanbul, 2006, s.36.

⁹Hüseyin Bal, *Kent Sosyolojisi*, Fakülte Kitapevi, Isparta, 2011, s.165.

¹⁰Mehmet Ocakçı, *Şehir Kimliği ve Çevre İlişkileri*, XVII. Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, Kasım 1993, s.165-166.

- a. Siyasal ve hukuksal yapı
 - b. Dinsel yapı
 - c. Ekonomik yapı
 - d. Askeri yapı
 - e. Teknolojik yapı
 - f. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler yapısı
3. Demografik unsurlar
- a. Nüfusun büyüklüğü
 - b. Yaş gruplarının dağılımı
 - c. Çalışan nüfusun niteliği

Bu unsurlara bakıldığında birey-grup-kent arasında sıkı bir bağ olduğu anlaşılır. Zira bireylerin her türlü yaşantısı, bulunduğu mekâna yansır. Yaşantının niteliği de kültür, sosyal yapı, ekonomik yapı, siyasi yapı, dinsel yapı unsurları vasıtasıyla sanat ve edebiyatla bir bütün olarak kentteki mekânlara etki eder. Bu nedenle kent mekânlarının özellikleri, grup kimliğini tanımlamada önemli bir rol üstlenir.¹¹ Kent kimliğini şekillendirmede belirleyici olan, özellikle dinsel ve siyasi olgulardır. Bu durum ise kentteki mekânların, çoğu zaman belli bir ideolojinin sembolleri şeklinde değerlendirilmesine sebep olur.¹²

Toplumsal anlamda kent kimliğini, işlevsel olarak en çok etkileyen faktör, kültürdür. Kültür, kentte doğar, kentte yaşar ve kentte gelişir. Kültür, kentsel yaşam kalitesini, değerlerini, kentlilik bilincini belirler. Tüm bu yönleriyle kültür, kentlerin geçmişleri ile gelecekleri arasında bağlantıyı sağlayarak; o kentteki bireylerin bir gruba ve mekâna ait olma gereksinimini karşılar. Bu anlamda grubun hem ruhsal hem de düşünsel tüm varlık, yetenek ve duyuları, kültürel kimlik inşasının unsurlarından mekânlar vasıtasıyla somutlanır. Kentsel mekânlar, farklı grupların dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşayışlarının yansımasıdır. Bu yüzden kentler, farklı kültürlerin de simgeleridir.¹³ Çünkü kent kimliği; bireylerin ev, sokak, mahalle, semt, kent gibi mekânsal yaşam alanlarının ötekilerden ayırt edici özelliklerini ifade eder. Bu özellikler, bireyin kentini kişisel algılamasının da özellikleridir. Bu yüzden

¹¹ İlhan Tekeli, *Modernite Aşılırken Kent Planlaması*, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s.175.

¹² Leyla Uçkaç, *Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri*, (Ankara Üniversitesi, FBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006, s.32.

¹³ Bozkurt Güvenç, *İnsan ve Kültür*, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991, s.96.

bir yerin kimliği, oradaki bireyler tarafından oraya yüklenen ve o yeri öteki yerlerden farklı kılan özelliklerin bir bütünüdür.¹⁴

Birey, kentine aidiyet hissettikçe kentinde kendini daha çok ifade etmeye başlar. Bu aidiyet zamanla, bireylerin kendilerini mekânın bir parçası olarak ve bu mekân üzerinde hak ve sorumluluk sahibi hissetmesi sonucunu doğurur. Başka bir ifadeyle birey ile kent arasındaki duygusal bağlılık, aidiyet kavramıyla şekillenir ve bu aidiyet de kentlilik olarak ifade edilir. Aidiyet duygusu ve kentlilik bilinci, kişilerin kentlerine dair bilinçli bir kavrayışa ve duruşa sahip olduklarının da göstergesidir. Kentini bilen, yaşayan birey, bu kavrayış sayesinde hem kendini hem de kentini okuyabilen bir mekânsal dile de sahip olmaya başlar. Böylece birey, hem zihinsel hem de duygusal olarak kent ile bütünleşir ve kendini kentinde güvende hissetmeye başlar. Gerek kendi, gerekse de kenti hakkında bilinçli bir duruş sergileyen kentli bireyler, kentin sorunlarına daha duyarlı, sorumluluk sahibi ve kentini daha ileriye taşıma bilincinde olan kişiler olarak belirmeye başlar.

Kentle ilgili yapılan değerlendirmelere bakıldığında, kenti oluşturmada sosyal, siyasal, kültürel, dini ve etnik olguların bir arada olduğu karmaşık bir yapı göze çarpar. Tanımlarda vurgulandığı gibi her kentin kimliği, içinde bulunduğu kültür ve bölgeye bağlı olarak farklı değerlerin ön plana çıkmasıyla farklı biçimlerde şekillenir. Bu kimlik biçimlenmesinde fiziki şartların yanı sıra etnik, kültürel, dini, ekonomik faktörler de etkilidir. Yine kentlilerin sahip oldukları kültür ve yaşam biçimleri, kentle kurdukları ilişki düzeyleri, kent ve mekânlarına yükledikleri anlamlar, kentin siyasal bakımdan yönetim biçimi, dini inançlar, ekonomik düzey, politik kararlar, kentteki grupların gelenekleri gibi etmenler, kent kimliğinde belirleyici faktörler arasında yer alır.

1.2. ÖTEKİLİK

Öteki kavramı, sıfat ya da zamir olarak kullanılan bir sözcüktür. Sözlüklerde *'iki şeyden, konuşulmakta veya göz önünde tutulmakta olandan geride kalanı'*¹⁵ vurgulayan bir ifade olarak kullanılır ve kök itibarıyla de öte isminden türetilir. Birçok anlama sahip olan öte, (1) uzakta, ileride bulunan; (2) bir şeyin arkasında bulunan; (3) öbür tarafı, diğer taraf, karşı taraf demektir.¹⁶ Öteki kavramı, *'bahsedilen şeylerden uzakta bulunan veya daha az mühim olan'* şeklinde tanımlanır.

¹⁴ Nuri Bilgin, *Kimlik İnşası*, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007, s.220.

¹⁵ Zeliha Nilüfer Nahya, *Avrupa Birliği Bağlamında İmge ve Ötekileştirme*, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkbilim Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2010, s.65.

¹⁶ D. Mehmet Doğan, *Büyük Türkçe Sözlük*, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, s.879.

Bu tanımlar, öteki kavramının Türkçede ‘*bizden olmayan insanlar*’ şeklinde bir anlama sahip olduğunu gösterir.¹⁷

Öteki kavramı Latince *alius*(*alia* ve *aliud*) şeklinde ifade edilir. Bu dildeki kullanımı da -Türkçede olduğu gibi- sıfat veya zamirdir. İngilizcede kullanılan ve yabancı kavramının eşdeğeri anlamına gelen *alien* de, köken olarak aynı kavramdan gelir. Bu kavramların çağrıştırdığı anlamlara bakıldığında öteki kavramının bir ya da birkaç kişiyi, grubu, etniyi ya da ulusu dışarıda bırakmak, bir mesafeyi korumak için onları uzaklaştırmak ve farklılaştırmak amacıyla kullanılır. Ayrıca ‘*gerilik, uzaklık, arkadalık*’ anlamlarını da barındıran öteki, beraberinde bireyler arasındaki bir mesafeyi de ifade eder. Bu mesafe ise ötekinin dışlanması, kopması sonuçlarının ifadesidir.¹⁸

Ötekine ilişkin ortaya çıkan genel-geçer eğilimleri belirlemek ve bunu anlamlandırmak için öncelikle onun kavramsal, antropolojik, sosyolojik, felsefi ve edebi anlamda ortaya çıkan farklı kullanımlarını tasnif etmek gerekir.

Fuat Keyman’a göre öteki, her dalda farklı algılanmakla beraber, genel anlamda dört farklı sınıfta değerlendirilebilecek bir kavramdır:

“i. Ampirik/Kültürel bir Nesne olarak Öteki: Bu şekilde yaklaşıldığında öteki, kanıt toplanması vasıtasıyla açıklanabilecek bir nesne olarak görülür. Buradaki amaç, hakkında sözde nesnel ve gerçeklere dayanan bilgi sağlayarak Öteki’yi açıklamaktır.

ii. Varlık olarak Öteki: Yorumlayıcı ve varoluşçu söylemlerde kullanılan varlık olarak Öteki, modern benliğin, benliğin oluşturulmasında yardımcı olan ‘görünmeyene’ gönderimde bulunur.

iii. Söylemsel bir Kurgu Olarak Öteki: Bu şekilde bakıldığında, Öteki çeşitli söylemler ve kurumlar tarafından kurulan ‘bir bilgi nesnesini’ oluşturur.

iv. Farklılık olarak Öteki: Benlik/Öteki tali karşıtlığını modernitenin kültürel özselciliğinin temeli olarak çözecek şekilde benlik ve Öteki’nin ilişkisel karakterini vurgular; sömürgeci ile sömürge arasındaki karşılıklı bağımlılığın eleştirel bir şekilde incelenmesine olanak tanır; odağı kimlik/farklılık eksenine taşır.”¹⁹

¹⁷ Nahya, *a.g.e.*, s.66.

¹⁸ Nahya, *a.g.e.*, s.65-67.

¹⁹ Fuat Keyman, *Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek*, (Çev.:Simten Coşar), Alfa, İstanbul, 2000, s.221-223.

Edward Said ötekiyi, Avrupa-merkezci/Batılı yaklaşımın, kendi kültürel hâkimiyetini oluşturmak için kullandığı söylemsel bir kavram olarak değerlendirir.²⁰ Eric Fromm ise yabancılaşma, küreselleşme ve ötekilik kavramlarının birbiriyle ilintili olduğunu ifade eder. Özellikle kapitalist toplumların ve bunun mensubu olan bireylerin çıkarıcı, birbirlerini kullanma amacıyla olan özelliklere sahip olduğunu ve bunun da toplumlardaki çatışmanın fitilini ateşlediğini belirtir.²¹

1.2.1. TARİHSEL SÜREÇTE ÖTEKİ KAVRAMI

Öteki kavramının tarihsel süreçte ortaya çıkan toplumsal hiyerarşideki ilk örnekleri Antik Yunan'da belirir. Yunanlılar, hem kendilerinden olmayanları hem de medeniyet alanındaki ilerlemişliklerini belirtmek ve geri kalmış toplumlardan kendilerini ayırt etmek için yeni kavramlar kullanma yoluna giderek; tüm toplumu iki gruba ayırırlar: Biz ve onlar. Biz kavramı Yunanlıları, onlar kavramı ise ötekileri ifade eder.²²

Yunan kültüründen etkilenerek oluşan Roma İmparatorluğunda ise ötekilik, yabancı anlamına gelen *Peregrinus* kavramı ile ifade ediliyordu ve bu kelime genelde Roma vatandaşı olmayanlar anlamına gelirdi. Roma'dan sonraki dönemlerde ise ötekiyi tanımlama biçimlerine din, kültür, siyasal statü gibi olgular damga vuracaktır.

Orta Çağ'da dini kavramlarla beliren ötekileştirme, sanayi ve endüstriyel gelişiminin ortaya çıktığı dönemlerde ırksal bir nitelik kazanır.²³ XIX. ve XX. yüzyıllarda halk/ulus kavramlarıyla toplumlar ötekiliğe maruz kalır ve egemenlerin kültürel farklılıkları ön plana çıkarılır. XXI. yüzyılda ise uygarlıklar çatışmasının, ötekiyi tanımladığı gözlemlenir. Temel Demirer, tüm bu tanımlamaların Batılılar tarafından yapılmış olmasının eleştirel bir tutuma tabi tutulması gerektiğini belirtir:

“Aslı sorulursa “medeniyet ve barbarlık” kavramlarını, “siyah” ile “beyaz”, “kendilik” ile “öteki” düalizmine temellendiren “Beyaz Adam”; “Şark” hakkında bir söylem üreterek, Avrupa/ Batı/ Biz ile yabancı olan Şark/ Asya/ Öteki arasında bir kutupluluk inşa etmiştir. Bu sömürgeci kurguya göre,

²⁰Edward Said, söz konusu eserinde, toplumlar arasındaki çatışmaların merkezinde yer alan olguların, Batılı bakış açısına göre değerlendirildiğini ifade ederek; bu bakış açısının ise tekli ve yanlı olduğunu belirtir: Edward Said, *Şarkiyatçılık*, (Çev.: Berna Ülner), Metis Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.96.

²¹ Taner Yüzsüren, *Kültürler ve ‘Öteki’ İmgesi*, (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2005, s.146.

²²Nahya, *a.g.e.*, s.68.

²³Aydın Suavi, *Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği*, Öteki Yayınevi, İstanbul, 1998, s.16.

*Avrupa, kendini rasyonel, beyaz, erkek olarak, Doğuyu ise, irrasyonel, dişi, tembel olarak niteler...*²⁴

Öteki olgusunun Batılı, Antik Yunan, Roma, Hıristiyan, Feodal Avrupa, kapitalist Avrupa tarihsel sıralamasına göre ortaya çıktığı görülür. Ötekiliğin tarihsel serüveninde önceleri himayeci bir anlayışın, daha sonra rekabetçi bir üslubun ve yakın dönemde de asimilasyoncu bir yöntemin hâkim olduğu söylenebilir.

1.2.2. ÖTEKİLİĞİN SOSYO-PSİKOLOJİK ETKENLERİ

Ötekilik olgusunun psikolojik unsurlar ekseninde yorumlanmasıyla daha iyi anlaşılabilceğini belirten sosyal psikologlar, küçük gruplar üzerinde birçok araştırma yaparak; ötekilik algısının psikolojik boyutunu irdeleme yoluna giderler. Psikologların ötekilik kavramına dair ilk çalışmaları, sınıflar ve ırklar arasındaki zihinsel yetenek farklarını ortaya koyma girişimleridir. Söz konusu araştırmacılarından Charles Murray ve Richard Herrnstein, ötekilik olgusunu açıklarken; onun kalıtsal yönü üzerinde yoğunlaşırlar ve ötekilik ile genetik arasında yakın bir ilişkinin olduğunu belirtirler.²⁵

Çevreciler ise ötekilik kavramının ortaya çıkma sebebinin kalıtsal değil; çevreden kaynaklandığını iddia ederler. Bireyin sosyal bir varlık oluşu, yetiştiği ortam, varoluş koşulları değiştikçe, toplumsal hiyerarşideki konumunun da değişebileceğini belirtirler.²⁶

Sherif ile Tajfel tarafından geliştirilen toplumsal kimlik kuramına göre, bireyin kimliğinin oluşumu, kendini ait hissettiği grubun nitelikleriyle gerçekleşir.²⁷ Belli bir topluluğa ait olmak, mensubu olan bireylerin kendi kimliğini tanımasını, onun hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Birey kendini ait hissettiği kolektif hareketin eylemleriyle kendini tanımlamaya çalışır. Bu durumda her bireyin kimliği, kendini ait kabul ettiği grubun saygınlığına ve o grubun ötekilerle kurduğu ilişkiye göre şekillenir. Aidiyet grubu ile dış grup –ötekiler- arasında ortaya çıkan farklılaşma, her grubun kendi olumlu kimliğini ötekilere dayatmasına yönelik çatışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Çünkü bireyin kendini ait hissetmesi, beraberinde kendini güvende, gururlu ve özel hissetmesini sağlar. Aidiyet duygusu, öteki gruplara karşı daha üstün olma amacının, bireylerin zihninde yer etmesini sağlar. Bu durum, gruplar arasında tek başına bile bir düşmanlığı ortaya çıkarabilir

²⁴Temel Demirer, *Öteki ve Ötekileştirme*Erişim: [www.mesop.net/ods/soft/zeitung_print.php?id=784] Erişim Tarihi: 28 Haziran 2012.

²⁵Dominique Schnapper, *Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki*, (Çev.: Ayşegül Sönmezay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s.122.

²⁶A.g.e. , s.124.

²⁷A.g.e. , s.151.

denebilir. Rekabet duygusunun kökeninde ötekilerin dışlanması yatar. Bu dışlama ise gruplar arasında zamanla çatışmaların yaşanmasına sebep olabilir.

Theodor Adorno ve bağlı olduğu Frankfurt Enstitüsü, resmi ideolojinin korumasındaki kültür ile ötekiler arasındaki ilişkiye yoğunlaşarak; olayın psikolojik boyutları üzerindeki etmenlere dikkat çeker. Buna göre toplumda sınıflaşmaya ve beraberinde çatışmalara yol açan psikolojik etkenlerden, bireyin kişiliğinin oluşma evresinin altı alt-tipi vardır. Bütün otoriter kişiler ve bu kişilerin yönettiği toplumlar, aynı temel özelliği gösterirler:

“[Bu otoriter kişiler] *çocukluklarında içgüdüleri bastırılmıştı, yaşamı tehditkâr buluyor ve insanlar arasındaki ilişkileri yalnızca iktidar çatışmaları olarak görüyorlardı[...]* başkalarını sömürme arzusu duyacaklardı. Otoriter tutumunu, cinsel yaşamları ve dinsel uygulamaları kadar siyasal görüş ve davranışlarında da ifade edeceklerdi. Bu tutum, en sonunda şu görüşleri savunan bir siyaset felsefesi ve toplumsal bakış açısıyla gösterecekti kendini: *Otoriter kişilik, güçle ilgili bütün gösterilere tutkuyla katılıyor ve kendisinden aşağıda olduğuna inandığı herkesi küçümseyip dışlıyordu.*”²⁸

Ötekilik olgusunun bireyin içsel yetersizlikleri ile yakın bir ilişki içinde bulunduğunu belirten Gordon W. Allport, ötekiliğin asıl olarak algıda başladığını, bu algının da bireyin içsel eksikliklerinin dışa farklı bir şekilde yansımaya başladığını belirtir. Ona göre önyargılı kişiliğe sahip olan insan, bireyin itkilerini ortaya koyar. Bu yüzden, kişinin duygu ve düşüncelerindeki itkiler sırasıyla söylemlerine, eylemlerine yansımaya başlar. Bu eylemler beraberinde kişinin mensubu olduğu en yakın çevresinden başlayarak iletişim içinde bulunduğu diğer kişi veya gruplara da yansıtılarak ötekileştirmeye sebep olur.

Ötekileştirmenin psikolojik kökeninde korku olduğunu belirten Jean-Paul Sartre’a göre ötekileştiren insan, korkan insandır. Kimden korkar? En başta kendinden, vicdanından, özgürlüğünden, içgüdülerinden, sorumluluklarından, yalnızlıktan, değişimden, toplumdan, dünyadan; kısacası ötekiler dışındaki her şeyden korkan insandır.²⁹

Emile Durkheim, ötekileştirme ve şiddet olgularını açıklarken “*günahkeçisi*” kuramını ortaya atar. Bireyin ve mensubu olduğu toplumun psikolojik sorunlarına eğilirken; sebepler ve sonuçlar etkileşimindeki temel faktörlere dikkat çeken bu kuram, yoksunluk-saldırganlık-yansıtma varsayımına dayanır. Buna göre grubun yoksunluğu, grupta saldırganlık duygularının ortaya çıkmasına sebep olur; saldırganlık ise savunmasız başka gruplara, yani günah keçilerine yönelir. Bu saldırgan yöneliş, daha sonraları toplumda biz ve ötekiler algısının ortaya çıkması

²⁸A.g.e. , s.129.

²⁹A.g.e. , s.132.

anlamına gelir ki ortaya çıkan bu toplumsal ayrışma, siyasi, dini veya kültürel boyut kazanıp; söz konusu grupların tüm eylemlerinde kendini gösterir. Böylece birey ve mensubu olduğu grup, karşılaştığı tüm zorlukları ötekilerin üstüne atarak, kendine bir savunma mekanizması oluşturmuş olur.³⁰

Araştırmacılar, bireyin psikolojik yapısının göz önüne alınmasının, hem onun karmaşık ilişkilerini anlamada hem de grupların oluşum şartlarının asıl nedenini belirlemede önemli bir etken olduğunu belirtirler. Araştırmacılar, ötekilik olgusunun psikolojik bir nitelik taşıdığını, insanın doğası itibariyle bilişsel bünyesinde buna programlanmış olduğunu belirtirler ve bunun birey ve grup arası ilişkilerdeki kültürel, dilsel, siyasal, etnik ve dini boyutlarının da önemli olduğuna vurgu yaparlar.

1.2.3. ÖTEKİLİK TÜRLERİ

1.2.3.1. Kültürel Ötekilik

Kültür, bireylerin duyuş, düşünüş şekilleriyle tarihsel süreçte meydana gelen fikir, sanat, değer ürünlerinin tümüdür ve Latince *cultura* kelimesinden gelir.³¹ Her toplumun farklı kültürleri olduğu gibi her birey de o toplumda farklı bir göreliliğe sahiptir. Kültürel olarak etnik bir gruba veya ulusa özelliklerini aktaran nitelikler, bir başka grupta veya ulusta bulunmayan maddi, manevi ve ideolojik unsurların tümüdür.³² Bu anlamda bir toplumsal grupta bireyin davranışlarını niteleyen özellikler ile o bireyi öteki toplumlardan farklı gösteren konuşma, eylem, giyim, ideoloji gibi olgular kültürel ötekiliğe işarettir. Bireyin algılayış biçimleri, hayatına nasıl yön verdiği, maddi ve manevi değerlerinin neye göre şekillendiği de hep kültürel ötekilikle alakalıdır.³³

Her kültürün ilerleyişi, değer yargıları, kuralları öteki toplumların gelişimlerine ve kültürlerine göre farklılık gösterebilir.³⁴ Bu farklı yaşam biçimleri, kültürlerin birbirini yanlış olarak değerlendirmesine sebep olabilmektedir. Bir grubun kendi kültürünü evrensel düşünmesi, o grup üyelerinin diğer kültürleri anlamasında bir engel oluşturur. Çünkü bir toplumun algılama biçimi, o toplumun kültürel unsurlarına bağlı olarak, bireyin bilincine nelerin ulaşacağı veya ulaşmayacağını belirler. Fromm'un toplumsal bellek diye isimlendirdiği bu olgu, grubun

³⁰Ramazan Korkmaz, *Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri*, Türksoy Yayınları, Ankara, 2004, s.20.

³¹Komisyon: Nüzhet Güz; Rengin Küçükdoğan, "Göstergelere, Reklam ve Öteki Kavramı", *İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi*, S.1, İstanbul, 2005, s.65-73.

³²Edward Said, *Kültür ve Emperyalizm*, (Çev.: Necmiye Alpay), Hil Yayınları, İstanbul, 1998, s.53.

³³Nermin Uygur, *Kültür Kuramı*, YKY, İstanbul, 1996, s.17.

³⁴Mehmet Kaplan, *Kültür ve Dil*, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002, s.112.

algılayışında bir sistem özelliği işlevi görür. Bu sistem, kültürler arasında zihinsel bir sınır çizerek kültürel ötekiliğin toplumlarda aktif olmasına sebep olur.³⁵

Kültürel ötekilik, kan bağından ziyade; gruplarda kan ortaklığı düşüncesini uyandıran algılayışın ve siyasal ortaklığın etkileri ile ortaya çıkar. Bu düşünce, söz konusu grupların aynı kültür ve aynı siyasal yapıdan geldiklerine inanmalarını sağlayarak; aynı ırka ait oldukları psikolojisine zemin hazırlar. Weber, siyasal sistemin benimsediği gruplar ile sistemin dışında kalan öteki grupların birbirinden ayrılmasında, kültürel ve siyasal faktörlerin belirleyici olduğunu ifade eder.³⁶ Siyasal sistemlerin, kendi kimliklerini oluşturma amacı, ancak kendileri dışında kültürel bir grubun varlığıyla mümkündür.³⁷ Bir grupta her bireyin birbirinden farklı ama iç içe geçmiş birçok kimliği vardır. Bireyin bunlardan hangisini kullanacağına ve ne ile çatışacağına karar verme sürecinde, belirleyici unsur siyasal sistemdir. Siyasal sistem benimsediği hâkim kültürü, özellikle medya aracılığıyla öteki birey ve grupların kültürleri üzerinde etkin kılmaya çalışarak onları asimile etme eğilimi gösterir.³⁸ Bu anlamda kültürel ötekileştirmenin misyonunu, siyasal toplumsallaşma üstlenir. Siyasal toplumsallaşma ise siyasal sistemin asimilasyon araçları olan simge, sembol ve söylemlerle bireyleri sınıflandırma, grubun değer yargılarının neler olduğunu hatırlatma, grubu bunlara uymaya zorlama işlevini yürütür.³⁹ Siyasal sistemin bu tavrı, kendisini hâkim kültürel kimlik tarafından baskılanmış, ötekileştirilmiş hisseden bireyleri, farklılığını ortaya çıkarma, onu kabul ettirme mücadelesine sürükleyerek; ötekileştirme sürecinin daha da hızlanmasına sebep olur.⁴⁰

1.2.3.2. Dilsel Ötekilik

Dil; öteki insana ulaşmak, ona bir bildiri aktarmak ya da ondan bir bildiri almak için insanın kullandığı bir araçtır.⁴¹ Dil sadece bir araç değil; iletişimi mümkün kılan, toplumsal hayattaki nesnelere anlamlandıran ve o toplum üyelerinin birey olarak ortaya çıkmasını sağlayan, ona kimlik kazandıran bir olgular

³⁵ Erich Fromm, *Psikanaliz ve Zen Budizm*, (Çev.: İlhan Güngören), Onur Basımevi, İstanbul, 1981, s.48.

³⁶ Schnapper, *a.g.e.*, s.85.

³⁷ Komisyon, *Türkiye’de Ortak Bir Kimlik Olarak Ötekilik*, Eğitim-Bir Sen Yayınları, Ankara, 2010, s.21.

³⁸ Necla Mora, “Kendi-Öteki İletişimi ve Etnomerkezcilik”, *Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi*, S.5/2, Konya, Ocak 2008, s.202-213.

³⁹ Korkmaz, *a.g.e.*,s.158.

⁴⁰ Halis Çetin, “Global ve Yerel Köylülük’e Karşı: Ötekilerin Ötekileri”, *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, S.21-22, Ankara, 2009, s.39-43.

⁴¹ Emile Benveniste, *Genel Dilbilim Sorunları*, YKY, İstanbul, 1974, s.61.

bütünüdür.⁴² Birey açısından gönüllü bir itaat olan dil, bireyin grupla bağlılığını ve o grubun diğerlerinden ayrılmasını sağlayan bir tutkal vazifesi görür.⁴³

Dilin kullanıldığı toplum, dil ile birlikte var olur ve varlığını dil göstergelerinin ortak kullanımıyla sürdürür. Bir toplumu millet haline getiren, o toplumdaki yönetim şeklinin tavrını ve kültürün niteliğini belirleyen asıl olgu dildir.⁴⁴ Toplumların ayrışmasında, etnik olarak ortaya çıkmasında ve kendini ötekilerden farklı kavramlarla tanıtmada en belirleyici unsurlardan biri dildir.

Dilde ötekilik algısı, ilkin düşünce yoluyla bilincin oluşmasını sağlayarak; bireyin ait olduğu grubun zihinsel haritasını şekillendirir. Bu haritayı şekillendiren kavramlar, bireyin mensubu olduğu kültür ve geleneği yeni nesillere taşıma görevini üstlenirken; bireyin de o kültürle uyumlu bir pozisyonda yaşamasını sağlar. Birey bunu yaparken de kendi kültürünü ve geleneğini, öteki kültür ve geleneklerden muhafaza etme gayretindedir. Bu kavramlar sayesinde birey ve ait olduğu grup, ötekilerden ayrılır ve kendi içinde bir organizma vazifesi görür. Bu organizmada bireyin ana yurdu, ana dilidir.⁴⁵

Dil, ait olduğu kültürün tüm özelliklerinin, ötekilerden farklılıklarının ve tarihsel-toplumsal tüm birikimlerinin aktarıcısı konumundadır. Bu aktarıcılık ise dilden dile değişkenlik gösterir. Değişkenliğin olduğu yerde ise farklılık ortaya çıkar. Bu farklılıkların gruplar arasında nasıl karşılandığı, o toplumda kavramlara yüklenen anlamlar ile belirir. Grup üyeleri, farklı olanı tanımaya çalışırken ilkin onun diline bakar. Dile bağlı olarak bireyi/grubu biz veya öteki diye tasnife gider.⁴⁶ Bu tasnifte grup ve üyesi, kendinden olanı koruma, kollama yaparken; farklı olanı ise bu çemberin dışında tutma eğilimi gösterir. Bu durum ise, o grup ve dilinin öteki olarak tanımlanması anlamına gelir. Farklı dilli grubu ötekileştirmek, o dilin konuşulduğu tüm fikir ve yaşam biçimine -bilinçli ya da bilinçsizce- karşı olmak, o dili ve mensubu olan her ürünü yıkmaya, asimile etmeye çalışmak anlamına gelir. Öteki dile yönelik bu yaklaşımlar, birçok siyasal sistemde olmakla beraber daha çok, ulus-devlet sistemlerinde yoğunur.⁴⁷

Yönetmeye talip olduğu toplumun kimliğini inşa etme sürecinde dili en etkin bir biçimde kullanan siyasal sistemin dilde ötekilik politikası, farklı dilli olanların ötekileştirilmesinin yolunu açar. Ötekileştirilen birey, siyasal sisteme aidiyet

⁴² Ejder Çelik, *Dilin Etik Yapılanması ve Ahlaki İşlevi*. Erişim: [http://www.tdkdergi.gov.tr/TDA/2008_1/2008icelik] Erişim Tarihi: 27 Ekim 2011.

⁴³ Korkmaz, *a.g.e.*, 151.

⁴⁴ Ünal Büyük, *Yaşam ve Dil*, Erişim: [http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_print.php?all=1/] Erişim Tarihi: 27 Ekim 2011.

⁴⁵ Günay Karaağaç, *Dil, Tarih ve İnsan*, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, s.664.

⁴⁶ Hikmet Asutay, "Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Bağlamı ve Öteki Dil", *Ankara Üniversitesi Dil Dergisi*, S.118, Ankara, 2003, s.26-29.

⁴⁷ Schnapper, *a.g.e.*, s.94.

hissetmez ve onun resmi diline de olumlu yaklaşmaz. Bu durum grubun kendini öteki olarak görmesine ve manevi olarak diğerlerinden kopmasına sebep olur.

1.2.3.3. Siyasal Ötekilik

Siyasal sistemlerin ortaya çıkışı çok eski çağlara kadar uzanmakla beraber, bunun ilk kurumsal örneklerine Eski Yunan ve Roma’da rastlanır. Halkın bir kesimini dışta bırakarak oluşan bu sistemde, daha çok politikacı, komutan, filozof ve sanatçıların ayrıcalıklarını koruma amacı ön plana çıkar.⁴⁸

Modern siyasal sistemlerde ötekini olduğu gibi kabul etmek ve onunla bütünleşmek zorlaşmıştır; tersine bir olgu söz konusudur: ötekini asimile etmek, onu dışlamak hatta yok etmek söz konusudur.⁴⁹ Ötekinin bu şekilde yok sayılması, beraberinde sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Siyasal egemenler için öteki, düşmandır. Egemen sınıfın yarattığı bu düşman ötekinin, toplumun geneli tarafından da öteki olarak kabul edilip benimsenmesi için siyasal sistemler, her türlü baskı ve sindirme araçlarını devreye koyarak toplumu yoğun bir ideolojik saldırıya maruz bırakır. İhtiyaç duyulup yaratılan bu düşman ve belirlenen öteki, bazen ülke içinde bir düşman, bazen de ülke dışındaki kurum, grup veya ülkeler olur.⁵⁰

Fuat Keyman, modern siyasal sistemlerin sıklıkla kullandığı demokratik ulus-devletlerin, siyasal bir kurum olarak hareket tarzlarında yurttaşlarını benimseyip kollarken, yurttaş olmayanları ise ötekileştirme siyasetine tabi tuttuğunu ifade eder.⁵¹ Ötekilikle mücadelede siyasal rolü üstlenen devletin, bütün yurttaşları ortak kültüre dâhil ederken; tarafsız olamadığını, devlet vasıtasıyla bazı kültürlerin, ötekilere kamu kurumları vasıtasıyla sistematik bir biçimde aktarıldığını ifade eden Temel Demirer, dünya genelindeki siyasal ötekilik olgusunun Türkiye için de geçerli olduğunu ifade eder. Demirer, Türkiye’deki siyasal yapının, öz itibarıyla XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve İttihat ve Terakki üyelerince savunulan fikirler üzerine kurulduğunu vurgular. Yusuf Akçura’nın ‘*Üç Tarz-ı Siyaset*’ eserinde Türkçülüğü izah ederken, ötekilerin dışarıda bırakıldığını belirten Temel Demirer; Akçura’nın fikirleri doğrultusunda sonradan şekillenecek olan Cumhuriyet’in politikasında ötekiliğin üç grupta ortaya çıktığını belirtir:

“1) İmparatorluk içinde yaşayan gayrimüslimler yani Hıristiyan ve Musevi gruplar.

⁴⁸ Erişim:[<http://www.canaktan.org/politika/refah-devleti/dogusu-gelisim.htm/>]Erişim Tarihi:16 Ekim 2011.

⁴⁹ Kudret Bülbül, “Ulus-Devlet, Ulusallığın Dönüşümü ve Türkiye”, *i.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, S.35,İstanbul, Ekim 2006, s.28-31.

⁵⁰ Demirer, a.g.m.,s.5.

⁵¹Keyman,a.g.e., s.67.

2) *Türk ulusal kimliğinin ikinci gruptaki 'ötekileri' ise Türk olmayan Müslümanlardan oluşur. Bunlar arasında Kürtler, Araplar, Aleviler, Balkan ve Kafkas kökenliler yani Boşnaklar, Arnavutlar, Çerkesler ve Gürcüler sayılabilir.*

3) *Türk ulusal kimliğinin üçüncü 'ötekisi' ise, Tanıl Bora'nın ifadesi ile söylersek 'mazisi' yani kendi geçmiştir. Özellikle, laikliğe ilişkin politikalar, harf ve şapka devrimlerinde izlenebilecek bu eğilim, ülkenin geri kalmış olmasının nedeni olarak İslâm'ın görülmesinden güç alır.*⁵²

Siyasal sistemlerde ve özellikle de ulus-devletlerde ortaya çıkan siyasal ötekilikle ilgili İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan çeşitli mevzuat değişikliklerinde ötekiler de siyasal, kültürel, dinsel gibi yurttaşlık haklarından faydalanmaya başlar. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumlar bu amaçla kurulmuştur. Ötekiliğin toplumsal yaşamdaki durumu 1960'tan sonra yeniden ve daha geniş bir bakış açısıyla sorgulanmaya başlanır.

1.2.3.4. Etnik Ötekilik

Etnisite kavramı özel topluluklar, bireyin belli bir özel grupta özdeşleşmesi, bazı grupların etnik olgular bağlamında oluşturdukları siyasi oluşumlar veya belli sınırları olan toplumsal grup gibi anlamlar ifade ederek; bir grup insanı ötekilerden ayıran dil, din, tarih, giyim gibi farklılıkları kapsar. Bu özellikler bağlamında bir araya gelen gruplar, zamanla kendine benzeyeni kabul; benzemeyeni reddetmeyi bir yaşam biçimi haline getirir ki bu durum, söz konusu grupların birbirlerini ötekileştirmelerine sebep olur. Ötekileştirme ise, grupların zamanla etnik bir kalkana sığınmasına ve kalkanın dışında kalanları reddetmesine yol açar.⁵³

Toplumsal çatışmaların merkezinde yer alan etnik aidiyet duygusu, mensubu olunan grubu kutsarken, grubun dışında kalanları ise dışlar. Bu dışlamanın en önemli sebeplerinden biri de milliyetçiliktir. Milliyetçilik ile ötekilik olgusunu irdeleyen bazı düşünürler, toplumsal hiyerarşide gruplar arasındaki farklılaşmanın azaldığı, ötekinin asli unsura yaklaştığı andan itibaren etnik ötekiliğin aktif hale geldiğini ve toplumsal çatışma zemininde ırkçı uygulamaların ötekileştirici sonuçları daha keskin hale getirdiğini ifade ederler:

*“Öteki, öteki olduğu, yabancı kaldığı sürece ırkçılık yoktur. Öteki farklı hale geldiğinde, yani tehlikeli biçimde yaklaştığında ırkçılık ortaya çıkmaya başlar. Ötekini uzakta tutma merakı da bu noktada meydana gelir.”*⁵⁴

⁵² Demirer, a.g.m., s.7.

⁵³ Anthony Giddens, *Etnik Durum ve Irk*. Erişim: [<http://www.hubyar.eu/SiteFiles/makaleler/mak4.pdf>] Erişim Tarihi: 17 Ekim 2011.

⁵⁴ Yüzsüren, a.g.e., s.82.

Tüm toplumsal kimlikler gibi, etnik ötekilik algısı da sosyal, dini, kültürel ve siyasi şartlardaki farklı etnik toplulukların diğer topluluklarla temas etmesinden ve karşıtlık içine girmesinden doğar. Çünkü etnik aidiyet duygusu, öteki ile arasında bulunan asıl ayırt edici bir duyguya dönüşmediği müddetçe kendine has bir kimlik oluşturamaz. Bu etnik kimliğin ortaya çıkması için, diğer komşuların ya da farklı ırklardan kişi veya grupların oluşturduğu bir birliğin, ortak bir davranışla birbirine bağlı olması gerekir veya diğer ırklardan farklılığını belirginleştirmesi gerekir.⁵⁵

Etnik ötekilik olgusuna 1960'tan itibaren farklı bir bakış getirilir. Van den Berghe ve Schermerhorn tarafından geliştirilen yeni bakış açısında, ırkçılığı ortaya çıkaran sebeplerin tarihsel, kültürel, ekonomik ve siyasal şartlarla alakalı olduğu belirtilir. Özellikle 1970'li yıllardan sonra ortaya çıkan yeni algılamalarda etnik ötekiliğin varlığı, bilimsel olarak da kabul görmeye başlar. Etnik ötekiliğin coğrafi köken, göç, ırk, dil, gelenekler, simgeler, edebiyat, folklor, müzik, damak zevki, konut şekilleri gibi kavramlar dâhilinde daha net ve bilimsel bir gerçeklikle ele alınabileceği hususları; sosyoloji, antropoloji, psikoloji, edebiyat gibi bilimler tarafından genel-geçer bir yargı olarak kabul görür.⁵⁶

Etnik ötekilikle mücadelede son dönemlerde yoğun bir çalışma olmasına rağmen istenilen hedeflere tam anlamıyla ulaşılamamıştır. Bunun sebepleri olarak, bugünkü modern toplumlarda görünürde ırkçılık karşıtı bir durum olmasına rağmen, aslında bunun biraz da aldatıcı olabileceği olgusu gösterilir. Bu sava göre modern toplumlarda bireyler, fikirlerini doğrudan ifade etmezler. Bu durum ise iki sonuç çıkarmaktadır: Birincisi, bireyler kendi ırkçı görüşlerini ötekilere isnat ederek, onları ırkçılıkla suçlayıp kendi ırkçı eğilimlerini farkına varmadan göstermiş olurlar. İkincisi, bireyler önyargılarını doğrudan ifade etme gereği duymadan içselleştirebilirler ve bunları da davranışlarında taşıyabilmektedirler. Sosyal psikologlar, bu durumu '*örtülü ırkçılık*' olarak adlandırır.⁵⁷ Bu yüzden de çağdaş toplumlarda, ırkçılık karşıtı olmak, bir norm haline gelmişse de aslında bireylerin derin tutum ve davranışlarında örtülü ırkçılığın devam ettiği ifade edilir.

1.2.3.5. Dinsel Ötekilik

Ötekileştirme; kurumlar, kuramlar, kavramlar, kimlikler ve değerler üzerinden yapılmakla beraber en fazla din üzerinden yapılır. Din, dünyaya karşı bir tavır alış biçimi olup toplumları harekete geçiren ve onları etkileyen temel faktörlerin başında gelir. Bu yüzden toplumlar üzerinde hâkim olmak isteyen siyasal sistemler, tarih boyunca ilk önce din üzerinde etki kurmak ihtiyacı duymuşlardır. Din, belli bir

⁵⁵ Fatma Hürrem Sünney, *Max Weber'in Sosyoloji Bilimine Katkıları*, (Gazi Üniversitesi, EBE, Felsefe Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008, s.72.

⁵⁶ Schnapper, *a.g.e.*, s.269.

⁵⁷ Schnapper, *a.g.e.*, s.155.

coğrafyada ve belli bir sosyokültürel yapı içerisinde kendine has bir söylemle ortaya çıkar. Bu süreçte kendi iç organizasyonunu tamamlayan din, öteki dinlerden ayrılan yönleriyle mensuplarına bir dini kimlik ve dünya görüşü sunmaya başlar. Böylece dini grubun kimliğini güvence altına alan bir dini-sosyal kimlik ortaya çıkar: biz ve ötekiler. Bu anlayış ise belli bir dini öğretisi ve normların baskın olduğu toplumlarda, o dinin dışındaki inançlara mensup grupların ötekileşmesine sebep olur.⁵⁸

Dünyada birçok din vardır. Bunlarda her birinin inanç esasları, ibadet biçimleri ve ahlak anlayışları arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır. Bu farklılıklardandır ki bir din, öteki dini reddeder.⁵⁹ Bu reddetmeyle beraber dinler arası çatışma riski ortaya çıkar. Dinsel ötekileştirmenin tarihi seyrinde, ilk ciddi çatışmalar Ortaçağ'da ortaya çıkar. Yunan toplumundaki doğuştan gelen toplumsal sınıf olgusunun, 13. yüzyıl Avrupa'sında, dinsel bir kimliğe büründüğü görülür. Roma'nın Doğu ve Batı olarak ayrılması, Doğu Roma'nın kâfir denerek ötekileştirilmesi, beraberinde diğer inanç mensuplarının da zamanla aynı algılamayla sınıfsal bir ayrışmaya itilmesine sebep olur. Bu algılayış, daha önce doğuştan geldiğine inanılan toplumsal sınıflaşmaya yeni ve riskli bir ötekileştirme politikası yerleştirir: dinsel ötekilik. Eski Yunan'da var olan ötekilik olgusu, ırki ve dini motiflerden uzakken; Ortaçağ Avrupa'sında görülmeye başlanan ötekilik, dinsel ritüellerle bezenmiştir.⁶⁰

Dinsel ötekileştirme hemen her grupta olmakla beraber dinsel ötekileştirmenin özellikle Yahudi, Hıristiyan, Müslüman toplumlarda daha yaygın olduğu söylenebilir. Bu inançların her biri kendi ahlak ve değer yargılarını oluştururken; genelde diğer dinleri ötekileştirerek hareket eder. Bu durum söz konusu inancı benimseyen toplumların da keskin sınırlarla ayrılmasına ve diğer toplumlarla çatışma riskini, yaşam felsefesi haline getirmesine sebep olur.

Hz. Musa döneminde, Yahudiliği benimsemeyen insanlara karşı kendini koruma amacıyla yapılan Babil sürgünü ve sonrasındaki süreçler, Yahudilerin uluslaşma sürecinin de temelini atar. Bu süreç de beraberinde Yahudi ve öteki anlayışının zamanla kendi içinde soyut bir kavram olmasının başlangıcını oluşturur. Çünkü Yahudiliği diğer dinlerden ayıran temel özelliklerden biri, kutsal toprak inancıdır. Bu inanca göre dünya üzerinde sadece Yahudilere vaat edilmiş olan Nil ırmağından Fırat ırmağına kadar uzanan yerleşim yerleri, ötekilere yasaklı yerlerdir.⁶¹ Bu olgu, beraberinde söz konusu kültür ve inançta biz ve öteki algısının oluşmasına sebep olur.

⁵⁸ Asım Yapıcı, "İçimizdeki Öteki", *Dem Dergisi*, S.6, İstanbul, 2008, s.52-56.

⁵⁹ Cafer Sadık Yaran, *İslam ve Öteki*, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001, s.135.

⁶⁰ Schnapper, *a.g.e.*, s.45.

⁶¹ Ebru Metli, *Hasidizm'in Yahudi ve Öteki Anlayışı*, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006, s.38.

Yahudi ve öteki algısının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olan bir başka unsur da ahit inancıdır. Yahudilere göre Tanrı ile insan arasında iki ahit yapılmıştır: Yahudiler ile yapılan ahit ve Nuh soyundan gelen öteki kavimlerle yapılan ahit.⁶² Bu inanç, Yahudilikte insan ırkının Yahudi ve Nuhi olarak ikiye ayrılarak; ötekileştirici bir sınıflandırmaya tabi tutulmasına sebep olur.

Yahudi âlimlerinden Manis Friedman, Yahudilerin yaratılma sürecinde, diğer toplumlardan ayrıcalıklı bir konumda olduğunu ifade eder. Friedman, Yahudi'nin Tanrı'nın düşüncesi ile var olduğunu; ötekilerin ise Tanrı'nın sözü ile yaratıldığını belirtir. Bu bağlamda Yahudilerin yaratılmadığını, Tanrı'nın bir parçası olarak; dünyada belli bir amaç için gönderildiğine inanır ve bir Yahudi ile Yahudi olmayan arasında kaçınılmaz bir fark vardır.⁶³

Hıristiyanlığın genel bakış açısında, öteki dinlerin insanlığı hidayete erdirmekten mahrum olduğu; insanlığı ancak Hıristiyanlığın kurtaracağı hükümleri mevcuttur.⁶⁴ Bu bakış açısı diğer dinlerin Hıristiyan toplumlarında farklı bir muameleye tabi tutulmasına sebep olur. Ortaçağ toplumlarındaki ötekilik algısı, Hıristiyanlık eksenli din faktörü ile şekillenir.⁶⁵ Öteki dinden olan Müslümanlara karşı yapılan Haçlı Seferleri de bu bağlamda değerlendirilebilir. Hıristiyanlıktaki dinsel ötekileştirme, Kilise'nin önderliğinde, Hıristiyanlığın evrensel ilkesi çiğnenerek ırklara dayanan yeni bir hiyerarşiye zemin hazırlanarak oluşmuştur. Bunun anlamı ise ırkçılığın ilahi bir anlam kazanmasıdır. Avrupa'da 19. yüzyıla kadar etkisini tüm dünyada sürdürecektir olan bu dinsel ötekileştirme politikası, 19. yüzyıldan itibaren Yahudi düşmanlığına dönüşecektir.⁶⁶

İslamiyet'in kutsal kitabı Kuran'da ise insanlar, inanç açısından bir sınıflandırmaya tabi tutularak iki gruba ayrılır: mümin, kâfir.⁶⁷ Mümin, bizden olanları temsil ederken; kâfir ise öteki dinden olanı temsil eder. Bu anlayış, Müslüman toplumlar ile öteki dine mensup olanlar arasında, tarih boyunca bir mümin-kâfir farklılığı yaşanmasına sebep olur. Bu farklılık ise dini gruplar arasında da bir ayrışma ve bu ayrışmaya bağlı olarak çatışma riskini doğurur. İslamiyet'te öteki dinler, ilahi kabul edilmekle beraber, asıllarının tahrif olması sebebiyle misyonunu yitirdiklerine ve bu yüzden Kuran'ın gönderildiğine hükmedilir.⁶⁸ Gerek İncil gerekse de Zebur, Kuran'da açıkla anılmakla beraber, bu kitaplara iman edenlerin zamanla sapkınlıklara düştükleri hükümleri vardır.

⁶²A.g.e., s.42.

⁶³A.g.e., s.46.

⁶⁴Yaran, a.g.e.,s.42.

⁶⁵ Komisyon: Tuğçe Poyraz; Gülay Arıkan, "Avrupa Türkiye İlişkileri ve Dönemsel Olarak Değişen Öteki Tanımları", *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, S.2, Ankara, 2003, s.2-7.

⁶⁶Schnapper, a.g.e., s.63.

⁶⁷ Kazım Sağlam, *Ötekisi Kendisi Olanlar*, Erişim: [www.timeturk.com/tr/makale/kazim-saglam]Erişim Tarihi:28 Kasım 2011.

⁶⁸Yaran, a.g.e., s.266.

Gerek İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi üç yaygın inançta, gerekse de diğer inançlarda dinsel ötekilik, bağlı bulunulan inanca göre şekillenir. Zira toplumun ötekiye bakışında o dinin emir ve yasaklarının etkisi asıl belirleyicidir. Hangisine inanırsa inansın, gruplar inançları doğrultusunda bir anlayış geliştirirler ve bu anlayışa bağlı olarak da farklı dinden olanlara muamele yaparlar.⁶⁹

1.2.4. EDEBİYATTA ÖTEKİ

Genel anlamda sosyolojide kullanılan, yaşadıkları coğrafyanın yaygın kültüründen olmayan ve sadece kanunlarla düzenlenen vatandaşlık yükümlülükleri ile devlete bağlı olanları karşılayan terime öteki denir. Öteki terimi, genelde bu anlam çerçevesinde işlenerek sosyolojiden edebiyata geçmiştir. Öteki, edebi eserlerde, ulus devletlerin kurulmasıyla beraber, genelde devletlerle etnik, kültürel, dinsel; kısacası milli bağları olmayanları ifade etmek için kullanılır.⁷⁰

Edebiyatta ötekilik olgusu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında, özellikle Fransa'da Marius-François Guyard öncülüğünde önem kazanmaya başlar. Sonraki dönemlerde, dünya genelinde edebiyatta ötekilik olgusu, çeşitli tartışmalar etrafında gelişmeye devam eder. Bu tartışmalarda ötekiliğin edebiyata yansıma şekilleri üzerinde durularak; bir ulus edebiyatında var olan imaj algısının ötekiliğe etkisi ve edebi ürünlere yansımaları ele alınır.

Ötekilik ile imaj olgusu arasında sıkı bir bağ olduğunu ifade eden Herkül Millas, toplumca kabul edilen, paylaşılan önyargılar ile imajların, edebiyatta bilgi biçiminde yansıtıldığını ifade eder.⁷¹ Bu anlamda bir toplumun imajı ile o toplumda öteki olarak algılananlar arasında sıkı bir bağ söz konusudur ve bu bağ, söz konusu toplumun edebi eserlerine de yansır.

İmaj, genel anlamda karmaşık duygu, düşünce, anı gibi olguların belli bir ideolojik bütünleşme sonucunda ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Bu ideolojik bütünleşme çerçevesinde, yazarın, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, toplumdaki kimi kanıları nasıl ele aldığı saptanabilir. Kimi yazarlar öteki konusunda tamamen susmayı yeğlerken; kimi kısmen, kimi de gerçeklik boyutuyla ötekiyi ele alabilir. Bu anlamda öteki, yazarın dünya görüşüne göre metinlerde şekillenir gibidir.

Daniel-Henri Pageau'ya göre, milliyetçi edebiyatta öteki konusunda yazılacaklar, belli bir sisteme bağlı olmak zorundadır. Bunu belirleyen ise tarihsel dönem ve o döneme hükmeden egemenlerin, kendi kimliklerinin inşa aşamalarında belirledikleri hedeflerdir. Bu edebi anlayışta öteki, çoğu zaman bizim

⁶⁹ Erişim: [www.timeturk.com/tr/makale/kazim-saglam] Erişim Tarihi: 28 Kasım 2011.

⁷⁰ Abdullah Şengül, "Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında Öteki", *Karadeniz Araştırmaları Dergisi*, S.15, Ankara, Güz 2007, s. 96-102.

⁷¹ Herkül Millas, *Türk Ve Yunan Romanlarında Öteki ve Kimlik*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s.16.

kurtardığımızdır. Bu anlayış ise yabancı düşmanlığı duygusunu harekete geçirerek; milli edebiyatların oluşmasının da temelini oluşturur. Roland Barthes ise edebiyatta ötekinin, imajlar vasıtasıyla toplumsal bir rol oynadığını ifade eder. Ahlaksal ve ideolojik sembollerle yüklü edebi metinler, topluma çeşitli mesajlar iletir. Bu mesajlar ise, eserdeki farklılıklar/zıtlıklar üzerinden verilir. Bu anlamda ister bizden, ister olumlu, ister olumsuz olsun, öteki her zaman farklı olmalıdır. Çünkü bu farklılık sağlanmadığı zaman, zaten öteki de yok demektir.⁷²

M. Somers ve G. Gibson'a göre bireyler, toplum içindeki yerlerini, geçmişlerini ve kimliklerini bir tarihsel öykü içinde algırlar. Bu anlamda tüm toplumsal algı ve düşünceler, bir roman ya da öykü gibi oluşur. Öykü ve romanlar ise grupların davranışlarını düzenleyerek; o grubun kültürel, etnik, dini, politik gibi değerlerinin bu öykü ve roman sınırları içinde değer kazanmasının yolunu açar. Buna toplumsal kimlik de denir. Bu anlayışa göre, edebiyat metinlerinin incelenişi; toplumsal düşünceleri, değerleri, benzerlikleri-farklılıkları/ötekilikleri ortaya çıkarır. Aynı edebi anlayışa göre, gruplar toplum tarafından ortaklaşa paylaşılan edebi metinler aracılığıyla ulusal kimliklerini oluştururlar. Grupsal çıkar ya da dinsel inançtan daha önemli olan, kişi/grupların kendilerini hangi öykü ve geçmişlerle özdeşleştirdikleridir. Böylece ulusal kimlik, kendini öyküler ve romanlar vasıtasıyla var ederek; ötekinin düşünce anlamında oluşmasına zemin hazırlar ve kendini gruba kabul ettirir.⁷³

Edebiyat metinlerinde ortaya çıkan ötekilik olgusu, yazarla okuyucu arasında, toplumsal temeldeki alışveriş üzerine oluşur. Bu anlamda edebiyat, toplumsal uyumun sağlandığı bir alandır. Yani edebiyat eserlerinde ele alınan öteki, kişisel bir sorundan çok, toplumsal değerler, inançlar ve bunlar sonucunda oluşan kimlikler ekseninde şekillenir. Toplumdaki duygu ve düşünceler, ötekiliğin de çıkış noktasını oluşturur. Bu yüzden tarihsel olay ve karakterler, ortaya çıktığı toplumun ulusal edebiyatını oluşturmada işlevsel bir roledir.

1.2.4.1. Türk Edebiyatı'nda Öteki

Edebiyatta ötekinin imajının kültürel, siyasi ve tarihsel bir bakış açısından bağımsız olamayacağı ifade edilerek; öteki ile edebi metin arasındaki ilişkinin kültürel, etnik, dini ve politik yönlerinin her zaman var olduğuna işaret edilir. Bu durum, Türk Edebiyatı için de geçerli bir olgudur. Biz ve öteki çatışması, Türk edebiyatının ilk ürünlerinden olan Orhun-Yenisey yazıtlarında, bize karşı Çinliler şeklinde görülürken; Anadolu halk hikâyelerinde öteki, kâfir olarak belirir.

⁷²A.g.e., s.22.

⁷³A.g.e., s.23.

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının ilk metinlerinde öteki⁷⁴, genel anlamda gayrimüslimler ve Batılılardır. Bunların imajı, ilk temsilcilerin metinlerinde olumlu ve normal şekildedir. Özellikle Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi, Halit Ziya Uşaklıgil, Samipaşazade Sezai gibi Osmanlıcı denilen yazarların romanlarında gayrimüslimler veya Batılı Hıristiyan milletler, farklı bir kimlik olarak görülmüş fakat keskin bir öteki olarak algılanmamışlar.⁷⁵

Osmanlıcı edebiyatçılardan sonra özellikle Jön Türk hareketinin etkisinde kalan ve ulusçu olarak nitelenen Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mithat Cemal Kuntay, Samim Kocagöz, Sadri Ertem, Nihal Atsız, Tarık Buğra gibi yazarların metinlerinde ötekinin –Yunan, Rum, Ermeni, Yahudi- imajı, devlet projesi çerçevesinde gelişerek; daha sert çizgilerle belirmeye başlar. Bu yazarların metinlerinde Türkler kusursuz gösterilip yüceltilirken; ötekini aşağı ve düşman algılamak gibi temel eğilimler ön plana çıkar. Ulusçu yazarların metinlerinde biz ile öteki, iyi/kötü, üstün/aşağı, haklı/haksız gibi karşıt açılardan ele alınır. Bu yazarların romanlarında Türkler, ötekilerin karşısında genelde kötü bir davranışta bulunmazken; ötekiler vahşet, çoluk-çocuk öldürmek, ırza geçmek, ülkenin topraklarına göz dikmek gibi özelliklerle anlatılır.⁷⁶ Gerek Herkül Millas gerek de Osman Gündüz, ulusçu yaklaşımı benimseyen söz konusu yazarların bu şekilde bir tavır sergilemelerinin asıl sebebinin, devlet tarafından siyasal bir proje dâhilinde uygulanan yaklaşım olduğunu; yeni Türk devletinin kendine yaraşır bir ideoloji/anlayış oluşturma ve bunu topluma benimsetme ihtiyacının bunda etkili olduğunu ifade ederler.⁷⁷

Türk Edebiyatında ötekinin imajı Namık Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Yavuz Bahadıroğlu gibi yazarların⁷⁸ romanlarında genelde Batılılar ve gayrimüslimler -özellikle Yunan ve Rum ötekiliği- etrafında şekillenen bir yaklaşımla kendini gösterir.⁷⁹ Batılılar ve gayrimüslimler, romanlarda düşman olarak anlatılmakla beraber, bu düşmanlık vurgusu, ulusçu yazarları gibi sert ve keskin değildir. Bu yazarların eserlerinde beliren ötekileştirme, ulusal ve dinsel bir pencereden sunuluyormuş gibi de algılanır.

Anadolucular olarak isimlendirilen Halikarnas Balıkcısı, Kemal Tahir, Yılmaz Karakoyunlu gibi yazarların metinlerinde, biz olgusunda Türk, Osmanlı, Doğu kastedilirken; öteki olarak Batı ön plandadır. Anadolu'da yaşayan tüm

⁷⁴ Osman Gündüz, Türk Edebiyatında işlenen ötekilik olgusunun, genel anlamda üç ana başlıkta ortaya çıktığını ifade eder: 1. Batı (Fransız, İngiliz, İtalyan, Yunan), 2. Ulusal çıkar yerine kişisel çıkarlar peşinde koşan idareciler ve halk, 3. Yerli Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler. Osman Gündüz, "CumhuriyetDönemi: Roman 1960 Sonrası", *Türk Edebiyat Tarihi*, C.IV, KTBY, İstanbul, 2006, s.284-292.

⁷⁵ Millas, *a.g.e.*, s.37.

⁷⁶ *a.g.e.*, s.109.

⁷⁷ Millas, *a.g.e.*, s.115-116; Gündüz, *a.g.m.*, s.285.

⁷⁸ Herkül Millas, bu yazarları İslamcı olarak nitelendirir: *a.g.e.*, s.153.

⁷⁹ Millas, *a.g.e.*, s.153.

gayrimüslimler, bu yazarların romanlarında, ulusal özelliklerinden soyutlanmış Türkler olarak aktarılır.⁸⁰ Bu yazarlardaki din algısı da İslamcı yazarlarınkinden daha farklı olup; Müslümanlık, dini bir inançtan ziyade tarihsel ve kültürel bir kimlik gibi algılanır. Millas, Anadolu yazarların temelde ulusçu yazarlardan tek farklarının, öteki ile uzlaşmaya yatkın görünmesi olduğunu ifade eder. Bunun dışında Anadolu yazarların romanlarında da gayrimüslimler Türk'e kıyasla daha aşağı, güçsüz, ahlaken geri görünürken; Doğulu, Müslüman, Osmanlı, Türk ise, daha üstün ve olumlu olarak belirir. Bu anlamda Anadolu yazarların romanlarında beliren öteki, Türklük üst kimliğinde asimile olması istenen gayrimüslimlerdir denebilir.

Sınıfsal yaklaşım olarak adlandırılan Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Vedat Türkali, Fakir Baykurt, Füzûzan, Pınar Kür, Leyla Erbil gibi sol ideolojide ön plana çıkan yazarların romanlarında biz ve öteki çatışması, zenginlik-yoksulluk ikilemi ya da emperyalist Batı şeklindedir. Bu yazarlar, gayrimüslimlere öteki olarak değil; biz ile ortak yanları olan bir sınıf şeklinde bakar. Bu yaklaşıma göre insanların hangi sınıfa mensup oldukları, asıl önemli olduğu için din, etnisite, kültürel farklılık gibi etmenler, bireylerin ikincil özellikleridir.⁸¹ Bu yaklaşımın romanları ulusçu, İslamcı, Anadolu yaklaşımınınkinden farklı olarak; milliyetçi özellikleri ön plana çıkarmaz; hatta ulusçuluğa ve devlete bu noktada eleştiriler yöneltir. Bu anlamda sınıfsal yaklaşım, ulusçu yaklaşımın temsil ettiği ideolojiye bir eleştiri, yanıt ve antitezdir.

Türk Edebiyatında ötekiyle empati kurup; ona en olumlu ve samimi yaklaşan, onları düşman olarak görmeyen Reşat Nuri Güntekin, Sait Faik Abasıyanık, Adalet Ağaoğlu, Çetin Altan, Oğuz Atay, Oya Baydar, Orhan Pamuk, Mehmet Eroğlu gibi yazarların oluşturduğu insancıl yaklaşım yazarlarıdır. Bu yazarlar, romanlarında genelde hümanizm felsefesini benimsemiş kahramanları tercih ederler. Bu yüzden de gayrimüslimler ile Türk, Müslüman olguları arasında siyasal, etnik, dinsel açılardan bir çatışma söz konusu değildir. Bu grubun yazarları, 1970'li yıllardan itibaren devletin ve toplumun gayrimüslimlere karşı olan tavrını – özellikle Zorunlu Göç, Varlık Vergisi, 6/7 Eylül Olayları vb.- eleştirel bir tutumla romanlarında dile getirirler. Herkül Millas ve Osman Gündüz, bu eleştirel tutumun, Türk Edebiyatında bir ilk olduğunu vurgularlar.⁸²

Türkiye'de Lozan Antlaşmasıyla resmen tanınmış olan Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıkların, yani gayrimüslimlerin Türkçe yazdıkları eserler, azınlıklar edebiyatı olarak tanımlanır.⁸³ Farklı etnik ya da dinsel gruplara bağlı olan, ama eserlerinde Türkçe seslenen Mıgırdıç Margosyan, Mario Levi, Kriton Dinçmen gibi yazarlar, Türkiye'deki azınlık edebiyatının temsilcileri sayılır. Bu yazarların

⁸⁰ Millas, *a.g.e.*, s.157; Gündüz, *a.g.m.*, s.290.

⁸¹ Millas, *a.g.e.*, s.206.

⁸² Millas, *a.g.e.*, s.253; Gündüz, *a.g.m.*, s.290.

⁸³ Millas, *a.g.e.*, s.259.

romanlarında kahramanlar ve olaylar ana dil, etnik inanç, kültürel farklılıklar ile ön plana çıkar. Yazarların eserlerindeki Rum, Ermeni, Yahudi, genel anlamda yine ötekidir fakat bu ötekilik, Türk Edebiyatında daha önce var olan bakış açısından farklı olup; düşman olmayan, olumlu ve normal bir ötekidir. Ayrıca bu yaklaşımı benimsemiş yazarların romanlarında, devlet ve toplumsal sistemin ötekiye yaklaşımına eleştiriler de söz konusudur. Özellikle Varlık Vergisi, 6/7 Eylül gibi olaylar eleştirel bir tutumla ele alınır. Bu yönleriyle azınlık edebiyatı, sınıfsal ve insancıl yaklaşımla benzerlikler gösterir.

2. MARIO LEVİ’NİN ROMANLARINDA KENT VE ÖTEKİLİK

Son dönem azınlık edebiyatının güçlü temsilcilerinden olan Mario Levi’nin⁸⁴ ilk eseri, üniversite bitirme tezi olan *Jacques Brel: Bir Yalnız Adam* adlı çalışmasıdır. Daha sonra 1990 yılında, ilk öykü kitabı olan *Bir Şehre Gidememek* adlı eseri yayımlanır ve bu eserle aynı yılki Haldun Taner Öykü Ödülünü kazanır. Mario Levi, 1991 yılında *Madam Floridis Dönemeyebilir* adlı ikinci öykü kitabını yayımlar. Bu öykülerde, İstanbul’un azınlıkları ve onların topluma uyum sağlamada yaşadıkları her türlü zorluklar işlenir. 1992 yılında *En Güzel Aşk Hikâyemiz* adlı öykü kitabını yayımlar. Yazarlık serüveninde tempoyu giderek arttıran Mario Levi, 1993’te başlayıp ancak 1999’da bitirebildiği *İstanbul Bir Masaldı* adlı hacimli romanını yayımlar ve bu eser, 2000 Yunus Nadi Roman Ödülünü kazanır. Sonraki yıllar, 2005’te *Lunapark Kapandı* romanı ile *Bir Yaz Yağmuruydu* adlı denemelerini yayımladıktan sonra, 2009’da *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanını yayımlar. Mario Levi, daha sonra anılarını yazdığı *İçimdeki İstanbul Fotoğrafları* adlı eserini 2010 yılında yayımlar.

Mario Levi, *İstanbul Bir Masaldı*⁸⁵, *Lunapark Kapandı*⁸⁶ ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz*⁸⁷ romanlarında hem azınlıklara hem de onların tarihlerine yoğun bir biçimde yer verdiği için kent ve öteki kavramlarına bir bakış açısı getirmiştir.⁸⁸ Mario Levi’nin her üç romanında tema olarak farklı zamanlarda, farklı

⁸⁴ Mario Levi, 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelir. 1975’te Saint Michel Lisesi’nden, 1980’de İTÜ Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olur. Edebiyata merakı lise yıllarında başlayan Levi’nin ilk yazıları *Şalom* gazetesinde yayımlanır. Daha sonra yazılarına sırasıyla *Cumhuriyet*, *Stüdyo İmge*, *Milliyet Sanat*, *Gösteri*, *Argos*, *Gergedan*, *Varlık* gibi edebi organlarda devam eder. Mario Levi, yazarlığının yanında Fransızca öğretmenliği, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işler de yapar. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde ve yazı atölyelerinde dersler vermektedir.

⁸⁵ Mario Levi, *İstanbul Bir Masaldı* (1999), Doğan Kitap, İstanbul, 2009, s.522.

⁸⁶ Mario Levi, *Lunapark Kapandı*(2005), Doğan Kitap, İstanbul,2010, s.623.

⁸⁷ Mario Levi, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* (2009), Doğan Kitap, İstanbul, 2009, s.108.

⁸⁸ Mario Levi, verdiği bir söyleşide, her üç romanının da birbiriyle ilintili olduğunu ve benzer kahramanlar etrafında şekillendiğini ifade ederek şunları belirtir: “ *Aslında yazmakta olduğum her kitap bir sonraki kitabımı doğuruyor. Sanki haberini veriyormuş gibi. Örneğin ‘İstanbul Bir Masaldı’, ‘Lunapark Kapandı’yı doğurdu. ‘Lunapark Kapandı’, ‘Karanlık Çökerken Neredeydiniz’i doğurdu.*” :

ülkelerde, farklı yazgılarda hayatın kıyısında yaşayan kişiler üzerinde durulur. Bu kişiler, çok yakınımızda oldukları halde, çok uzağımızda kalmaya zorunlu tutulurlar. Kendilerini birbirlerine dilediklerince duyuramayan; başka yerlerin, başka insanları olan öteki tanıkların –Mösyö Jak, Madam Roza, Madam Çela, Nesim, Berti, Şükran, İzak, Yorgo, Niso, İnci, Çela, Madam Floridis, Niso- kendi yaşadıklarını ‘Anlatamadığımız, yaşadığımızı, gördüğümüze başkalarını inandıramadığımız’ diye tanımladıkları sürüklenişlerinin ve yenilgilerinin yazgıları söz konusu romanlarda anlatılır.

İstanbul Bir Masaldı romanında İstanbul Yahudilerinin; Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında başından geçen siyasi, sosyal, kültürel değişimler; İstanbul kent olgusu etrafında ve kişilerin yoğun ruhsal portreleriyle işlenerek anlatılır. Mösyö Jak, eşi Madam Roza, kardeşi Nesim, oğlu Berti’nin başkişiler olarak ön planda olduğu *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Yahudi milletinin son yüz yılda Türkiye’de ve Almanya’da yaşadığı etnik, kültürel, siyasi ve dini ötekileştirilmeleri bağlamında işlenir.

İstanbul Bir Masaldı romanının yazar anlatıcısı, masal olarak nitelediği ve anlatılması kendisi için bir rüya olan İstanbul’daki Yahudi kahramanları ve onların çevrelerini anlatmada fotoğraflara sığınır. Bu fotoğrafları da bir tiyatro oyununa benzettir. Fakat bu oyunun giriş, gelişme ve sonuç yerleri değişkenlik gösterir. Gerek kahramanların yaşantısı gerekse de romanın kurgusu, planlı bir görüntü sergilemez. Fotoğraf karelerindeki belli bir eşya ya da olaydan hareket eden yazar anlatıcı, bunların çağrıştırdığı olay, kişi ve olgulara girift bir tarzda yaklaşır. Hikâyeler anlatıldıkça başka hikâyelere geçişler yapılır. Bu anlamda hikâye içinde yazılmış hikâyeler anlatılır. Yazar, anlattığı bir kahramanın hikâyesini bitirmeden, o kahramanın çevresindeki başka kahramanların hikâyesini anlatmaya başlar. Sayfalarca sonra yine baştaki kahramanın hikâyesine döner ki bu durum romanın karmaşık bir esermiş gibi görünmesine sebep olur. Yazar, birbiriyle ilgili kırktan fazla kahramanın yaşantısını bu yöntemle sergiler. Romanda kısaca Ventura ailesi olarak geçen Mösyö Jak-Madam Roza çiftinin merkezde yer aldığı bu onlarca aile, bu yöntemle fotoğraf kareleri şeklinde sunulur. Bu anlamda fotoğraf karelerinde yer alan *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının yaşantıları da benzerlik gösterir: Bu kişilerin çoğu Yahudi olmakla beraber azınlıklara mensup mutsuz bireylerdir, göç veya sürgün yaşamıştır ve bu kişiler İstanbul’da yaşarlar.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında; kendilerine Artistler Takımı adını veren İzak, Necmi, Niso, Yorgo, Şeli, Şebnem ve ailelerinin İsmet İnönü döneminden 1980 Darbesine kadarki süreçte yaşadıkları etnik, siyasi, kültürel ötekileştirmeleri konu edinir. Bu kişilerden İzak, Necmi, Niso, Şeli Yahudi kimliğiyle ön plandayken; Yorgo, Rum kimliğiyle belirir. Azınlıkların

Cumhuriyet'in belli dönemlerinde yaşadıklarını, İstanbul mekânı bağlamında ele alan söz konusu roman, İsmet İnönü, Varlık Vergisi, 1960-1971-1980 askeri darbe ve dönemlerine İstanbul azınlıkları penceresinden bir eleştiridir.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında Yahudilerin ve azınlıkların İstanbul merkezli ötekileştirmeleri; Artistler Takımı adını verilen arkadaşların zamanla bir yerlere savrulması ekseninde işlenir. Söz konusu grubun lideri İzak; grup üyelerinde oluşan 'Yabancılık'⁸⁹ duygusunu ortadan kaldırmak için eski arkadaşlarını tekrar bir araya getirme amacıyla hareket eder. Yazar anlatıcı İzak, ellili yaşların ortasında, yaşamında eksilen renkleri, desenleri yeniden yakalamak, İstanbul'da tutunabilmek ve kaybolmaya yüz tutmuş İstanbul azınlıklarını, birilerine anımsatmak için eski arkadaşlarının izinden gitme, onlara ulaşma ve onları bir araya getirip lise yıllarında sergiledikleri *İstanbul Hayatım* adlı piyeslerini yeniden İstanbul'un aynı okulunda sergileme amacındadır. Anlatıcı bu yolla, çevresinde git gide azalan Yahudiler ve diğer azınlıkların, yakınlarının, arkadaşlarının, dostlarının ve İstanbul'un savrulmasına bir meydan okuyabileceğini düşünür.

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında ön planda olan etnik ve siyasal ötekileştirme teması, *Lunapark Kapandı* romanında söz konusu değildir. *Lunapark Kapandı* romanında, yazar olarak isimlendirilen anlatıcı ile eşi Selin, çocukları Neli ve Nedi ile sevgilisi İnci ekseninde gelişen bireysel aşklar, yaşantılar İstanbul kenti bağlamında işlenir. Roman kişileri ve iletişimde buldukları kişiler, toplumsal, siyasal, kültürel ve dinsel kimlikleri paralelinde belirmezler. Fakat yazar anlatıcı ile ailesi ve yakın çevresinin çoğu Yahudi kökenlidirler. Bu kişilerin Yahudilikleri, etnik ve kültürel kimliğe vurgulu yapıda değildir.

Lunapark Kapandı romanı; çapkınlık yapan, eşi Selin ve sevgilisi İnci adlı kadınlara duyduğu aşk arasında kalan, Yahudi ve evli olan, farklı zamanlarda birçok işte çalışan, ayrıca roman yazmaya niyetlenen yazar anlatıcının monolog ve diyaloglarının günlük şeklinde yazıya dökülmüş halidir.

İstanbul Bir Masaldı romanı ile *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında beliren toplumsal ötekilik olgusu, *Lunapark Kapandı* romanında bireyin içsel ve psikolojik olarak savrulması eksenindedir. Bu anlamda *İstanbul Bir Masaldı* romanı ile *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında bulunan toplumsal ve tarihsel arka fon olgusu, *Lunapark Kapandı* roman kahramanları için önemsizdir. Çünkü *Lunapark Kapandı* romanında bireyin/grubun kültürel, dinsel, etnik ya da siyasal dışlanmışlığına göndermeler pek yoktur. Ayrıca, roman kahramanlarının İstanbul merkezli yaşantılarında, semtleriyle ön plana çıkan İstanbul, toplumsal bir kent kimliğinden uzak görüntüdedir. Bu anlamda söz konusu romanda, kişilerin ruhsal tasvirleri, mekân tasvirleriyle donatılmamıştır.

⁸⁹ Levi, K.Ç.N., s.19.

2.1. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA KENT

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarında genel olarak başkalarının hikâyesinin 'farklı bir göz'⁹⁰ ile anlatılarak, öteki kent sakinlerinin etnik, kültürel ve dilsel olarak kaybolan bir insan görüntüsü sergilediği tezi savunulur. Bu yüzden *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarının çoğu, bambaşka bir coğrafyadan gelen ve geldikleri kentlerde düşledikleri gibi kabul edilmeyen, başka iklimlerin şehirlerinde gerçek bir yuva kuramayan; 'yanlış hayatlar, yanlış şehirler, yanlış sokaklar, yanlış evler'⁹¹de yaşamak zorunda kalmış kişilerdir. Bu kahramanlar, bir yerlerde –özellikle İstanbul'da- tüm çabalarına karşın tutunamamış, sürgün edilmiş; terk etmenin, direnmenin, yitirmenin ne olduğunu öğrenmiş ve gerçek kent ve ülkesini çoktan yitirmiş kişiler şeklinde romanlara yansır.

Kahramanların çoğu buldukları kentlerdeki siyasal, kültürel ya da ailevi sebeplerden dolayı, hep öteki kentlere göç etmiş veya buldukları şehrin öte yakasına taşınmak zorunda kalmış ailelerin bireyleridir. Bu ailelerin bireyleri, 'Şehirlerimizi gerçek ülkelerimiz gibi görüyorduk'⁹² demelerine rağmen, gittikleri her kentte öteki kalırlar ve bu olgu, onların adeta tüm yaşamlarının da yazgısı konumundadır.

Mario Levi'nin romanlarında ötekinin kenti rolüyle İstanbul belirir. İstanbul, roman kişilerinin yaşamında merkezi bir konumda olup kişiler ve yaşadıkları olaylar, İstanbul odaklıdır. İstanbul kenti, roman kişilerinin İstanbul'u sevmesi, İstanbul'a yabancılaşması, İstanbul'dan göç etmesi gibi yönlerle ön plana çıkar.

2.1.1. İSTANBUL SEVGİSİ

İspanya, Ukrayna, Polonya, Kenya, Senegal, Arjantin; Anadolu, İskenderiye, Casablanca, Hayfa, Viyana gibi dünyanın çok farklı kent ve memleketlerinden gelen Mario Levi'nin roman kahramanlarının en önemli ortak noktaları İstanbullu olmalarıdır. İstanbul, romanlarda ötekilerin kenti kimliği rolündedir:

“İstanbul'un içinde farklı bir İstanbul'u tüm kokularıyla, tüm sesleri, görüntüleri, olasılıkları, geceleri ve sabahlarıyla sonuna kadar yaşamak için

⁹⁰Levi, *İ.B.M.*,s.117.

⁹¹Levi, *İ.B.M.*,s.277.

⁹²Levi, *İ.B.M.*, s.591.

göze alınan bir sürgünün kolay kolay anlatılamayacak, silinemeyecek izleride[diyebilirdiniz.]”⁹³

İstanbul’un, ötekinin kenti kimliğiyle romanlarda belirmesi, kahramanların kentleriyle derin duygusal bağlar kurmasının yolunu açarak; İstanbul sevgisi temasının romanlarda yoğun işlenmesine olanak sağlar. Burada İstanbul sevgisinden kasıt, özellikle İmparatorluk döneminde tüm farklı kimlikleri bünyesinde barındıran ve onları olduğu gibi kabullenen Eski İstanbul’dur.⁹⁴ Bu anlamda roman kahramanlarının çoğu, İstanbul’u erişilemeyecek bir rüya olarak görmüş kişilerdir. Bu kişilerin İstanbul sevgisi, onların yaşamında istemediği kararlar vermesine bile sebep olabilecektir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında Cumhuriyet siyasi sisteminin etnik, kültürel, dilsel, dinsel kimliklerinin çoğunu reddeden Nesim, İstanbul’a kendisine bile itiraf edemediği bir gönül bağlılığı olduğu için, Osmanlı’nın yerine kurulan ‘*yeni Devlet’in kimliğini kabullen*[ir.]’⁹⁵

İstanbul, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının kendilerini ifade etmede, tanımlamada, sosyal kimliğini oluşturmada, adeta organizmal bir kimlik yapısına bürünür. Romanın yazar anlatıcı İzak için İstanbul; arkadaşı, dost ve sevgilidir:

“İstanbul’la aramda, tüm çağrılara rağmen, hala yüzleşemediğim bir duygusal duvar da vardı üstelik. Onunla tüm kaygılarımı konuştum, elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. O benim sadece sevgilim değil, dostumdu da, dava arkadaşımı da çünkü.”⁹⁶

İstanbul, romanlarda kent kimliğinin yanında bireyin yaşantısına anlam katma ve onun kentsel anılarını oluşturmada işlevsel bir şekilde belirerek; kahramanların kimliğini oluşturan siyasi, sosyal, kültürel bir misyonun ev sahibi kimliğiyle de ön plandadır. Roman kahramanları yaşamlarının olumlu/olumsuz tüm enlerini bu kentte yaşadıklarını ifade ederler. Kahramanlar, en çok bu kentte sevinir, en çok bu kentte üzülür, en güzel aşklarını burada yaşar, en onarılmaz darbeleri yine bu kentte yer:

‘İstanbul’u nasıl yaşadığımı bir daha anlattım, üniversite yıllarımı, o 1 Mayıs’ı, 16 Mart’ı, Beyazıt’ı, Sahafklar’ı, Çınaraltı Kahvesi’ni, Sinematek’i, darbenin üzerimizden nasıl da bir kamyon gibi geçtiğini.’⁹⁷

⁹³Levi, *İ.B.M.*,s.110.

⁹⁴Roman kahramanlarının özlem duyduğu İmparatorluk dönemi İstanbul’unun kültürel, etnik çeşitliliği ‘17. yüzyıl ortası İstanbul’unu betimlerken Evliya Çelebi, 9990 Müslüman, 304 Rum, 657 Yahudi, 27 Ermeni ve 17 Frenk mahallesi bulunduğunu bildirmektedir.’ şeklinde aktarılır.Robert Mantran, 17. Ve 18. Yüzyıllarda İstanbul, Dünya Kenti İstanbul-Habitat-II, İstanbul, Haziran 1996, s.39.

⁹⁵Levi, *İ.B.M.*, s.592.

⁹⁶Levi, *K.Ç.N.*, s.108.

⁹⁷Levi, *K.Ç.N.*, s.562.

İstanbul, *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının aşklarını, yalnızlıklarını, anılarını, yenilgilerini unutturma çabasında ev sahibi kimliğiyle ön plandadır. Çünkü romanın anlatıcısı ve yakın çevresi; buluşmalarını, beraberliklerini, ayrılıklarını hep bu kentte yaşar. Kahramanlar, İstanbul'un kafelerinde, lokantalarında, sinemalarında sevgilileriyle buluşur veya onlara evlenme tekliflerinde bulunur. Yine roman kahramanları, kentsel tutkularını arkadaşları, dostları, aile bireyleriyle İstanbul Pera Palas'ta kahvaltı, Caddebostan Plajı'nda denize girmek gibi çok farklı tarzlarda yaşarlar.

Mario Levi'nin romanlarındaki İstanbul sevgisi, *Lunapark Kapandı* romanında, kahramanların yaşamının her alanında kendini gösterir. Romanın başkişisi konumundaki yazar anlatıcı; boş vakitlerinde, yalnız kaldığında, canı sıkıldığında; rahatlamak, duygulanmak, sosyalleşmek istediğinde İstanbul'un semt, cadde, sokaklarını; tarihi mekânlarını gezerek vakit geçirir veya bunu hayal eder. Kahramanın bu tutumunda belirleyici etmenler, onun kente bağlılığı ve kentte yaşamaktan duyduğu hazdır:

“O anda Beyoğlu'nda gezmek, gündüz gözüyle kitapçılara girmek, bir yerlerde oturup kahve içmek de vardı... Moda Burnu'nda denizin kokusunu almak, Kadıköy Çarşısı'ndan alışveriş yapmak vardı. Vapura binip Kavaklar'a gitmek, bir ızgara lüfer yemek vardı... Beylerbeyi'nin, Çengelköy'ün, Anadoluhisarı'nın, Kandilli'nin, Kanlıca'nın kıyılarında sadece dolaşmak için dolaşmak vardı... Bir sinemaya gitmek vardı...”⁹⁸

Romanlardaki İstanbul sevgisi ile kent kimliği olgusu, *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanları boyunca İstanbul'un bazı yaşantı alanlarının daha sık anlatılması ile somutlanır. Kentin kimliğini oluşturan Beyoğlu, Taksim, Şişli ile İstiklal Caddesi, Balık Pazarı, Çiçek Pasajı, Atlas Pasajı, Anzavur Pasajı gibi simge semtler ve mekânlar, söz konusu roman kahramanlarını ve yaşadıkları kenti birbirine bağlayan kimliksel olgulardır.

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarının yaşamlarının geçtiği İstanbul semt ve mekânları ile Mario Levi'nin çocukluk ve gençliğinin geçtiği mekânlar benzerlik gösterir:

“Çocukluğun, ilköğrenliğinin neredeyse tamamı, yavaş yavaş uzaklaştığın yakada, Şişli'nin, Osmanbey'in, Kurtuluş'un, Feriköy'ün, Harbiye'nin, Nişantaşı'nın, Teşvikiye'nin, Maçka'nın sokaklarında geçmişti oysa. Beşiktaş'ı, dar sokaklarını, çarşısını Necatigil'le birlikte sevmiştin. Yaşadığın evlerde Hasköy'ün, Balat'ın, Söğütözü'nün Tepebaşı'nın, Ortaköy'ün ve Şişhane'nin izleri vardı.”⁹⁹

⁹⁸Levi, L.K.,s.623.

⁹⁹ Mario Levi, *İçimdeki İstanbul Fotoğrafları*, Doğan Kitap, 2010, s.95.

Mario Levi'nin anılarını anlattığı *İçimdeki İstanbul Fotoğrafları* adlı eserde geçen İstanbul'un bu mekânları, hem *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* hem de *Lunapark Kapandı* romanlarında da kullanılır. Sadece ortak yaşam alanları değil; romanlardaki özel mekân isimlerinin bazıları da ortaktır. İngilizlerce işletilen Bomonti Bira Fabrikası, hem *İstanbul Bir Masaldı* romanında hem de *Lunapark Kapandı* romanında kullanılır. Mario Levi, söz konusu mekânların her üç romanında sıklıkla kullanılmasının sebebinin, gerçek yaşamında bu yerlerde zaman geçirmesine bağlar:

“Sık sık şehrin yüreğine, şehrin yüreğine yolculuklarım oluyor. Çünkü oradan her zaman alacaklarımız vardır. Kadıköy Çarşısı'nı, Galatasaray'daki Balık Pazarı'nı, oradaki meyhaneleri bu yüzden severim. Moda Burnu'nda, Beyoğlu'nda, Boğaz'da, hem Anadolu yakasında, hem Rumeli yakasında gezmeyi bu yüzden severim. Çünkü şehir orada tüm gücüyle soluk alıp veriyor.”¹⁰⁰

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarının kentleriyle kurdukları duygusal bağ, onların yaşam zevklerinin ortaya çıkmasında da belirleyici bir etmendir. Kahramanların İstanbul'a bağlılığında bu belirleyici etmenler, daha çok yetiştiği çevre ve mensubu olduğu grubun kültürel olguları şeklinde yansır. Romanlarda bireyi kentsel yaşam zevklerinin seçimine iten bu olguların dinsel veya etnik ağırlıklı olması da dikkate değerdir. Bu durum romanlardaki kahramanların tatil mekânı seçiminde de kendini gösterir. Bu mekânlar, daha çok gayrimüslimlerin yerleşim alanı olarak kullandıkları öteki İstanbul¹⁰¹ ve semtleridir. Roman kahramanlarının bu yerlerle ilgili algıları, bilgi ve birikimleri de bu tezi somutlar niteliktedir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında Mösyö Jak-Madam Roza ailesi ve çevresi, yaz aylarında tatillerini Heybeliada, Büyükkada gibi mekânlarda geçirir. Heybeliada romanlarda daha çok Ortodoks Rumların ibadethanelerinin ve dini eğitim kurumlarının olduğu mekân olarak; Büyükkada ise daha çok Yahudilerin tatil beldesi olarak gittikleri ve yerleştikleri mekânlardır:

“‘Bizimkilerin’, Büyükkada'da, daha da doğrusu ‘Ada’da, iskele kenarındaki o yere ‘debarkader’ demeleri çok alışıldık bir durumdu. Bu sözü Fransızca'da, iskele anlamına geldiğini bilmeden kullanmak da...

¹⁰⁰Pelin Ayan, *Bir daha İstanbul Bir Masaldı gibi bir roman yazmayacağım*, Erişim: [<http://www.mariolevi.com.tr/MLsoylesilermenu.htm/>] Erişim Tarihi:17 Kasım 2012.

¹⁰¹Burada öteki İstanbul'dan kasıt, Cumhuriyet'ten önceki, İmparatorluk dönemi İstanbul'udur. Kaynaklar, o dönem İstanbul'undaki gayrimüslimlerin nüfus olarak kentte çoğunlukta olduklarını ve dolayısıyla da kent imajının bugünkünden farklı bir kültürel, etnik, dinsel yapıda olduğuna işaret eder. Çağlar Keyder, *İstanbul Küresel İle Yerel Arasında*, Metis Yayınları, İstanbul, 2000, s.11.

'Debarkader' hayatın içinde yaşanmış, unutulamayacak bir yerdi ve gerisi hiç önemli değildi."¹⁰²

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında kahramanların, İstanbul için duyduğu sevgi ve endişe, onları, İstanbul'u tüm olumlu olumsuz yönleriyle kabullenme fikrine sürükler. Kişileri bu bakış açısına götüren sebepler, İstanbul'un ve ülkenin yaşadığı değişimler ve bu değişimlerin zamanla kentin ve ülkenin ötekilerini dışlamaya, onları yok saymaya yönelik tehditlerinin ciddileşmesidir. Özellikle anlatıcı İzak, bu tehlikelere karşı mücadele verme adına hem İstanbul'a hem de ülkesine sahip çıkma kararlılığıyla belirir. Bu yüzden de romandaki kişiler genelde bu ülkede, özede ise İstanbul'da var olma ve gelecek nesillere bu kenti miras bırakma derdindedirler. Ötekilerin, İstanbul için verdikleri bu var olma savaşı, onların kendileri ve mensubu oldukları grubun varlığı için bazı bedeller ödemelerine sebep olur. Bu mücadele zorunluluğu romanlarda bir şikâyet olgusu olarak değil; verilen kavganın hissettirdiği mücadele onuru teması etrafında şekillenir:

*"Deniz ve tarihimiz, dedim kendi kendime... seslerimiz, renklerimiz... Birbirimize verebildiğimiz ve veremediğimiz seslerimiz, renklerimiz... Yalnızlıklarımız... Sürgünlerimiz... Ruh göçlerimiz... İç savaşlarımız... Beraberliklerimiz... Bu beraberliklere yazgılı oluşumuz... Deniz... Deniz birçok sırrımızı saklıyordu... İstanbul'daki hayatımız böyle bir hayattı işte [...] Bu şehir ve bu ülke için, daha ne kavgalar verecektik?"*¹⁰³

Mario Levi'nin roman kahramanlarında beliren İstanbul sevgisi, roman kahramanlarının yaşadıkları kentin tarihsel ve kültürel kimliğine sahip semtlerin mekânlarında yaşantı sergileme peşinde koşmalarına sebep olur. Bireyi bu tutum ve davranışa iten unsur ise, ötekinin kenti ve bu kentin tarihidenden gelen kimliksel varoluş mücadelesidir.

2.1.2. ESKİ İSTANBUL'A ÖZLEM

İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken Neredeydiniz ve Lunapark Kapandı romanlarında İstanbul'un başta Tünel, Taksim, Beyoğlu, Büyükkada, Şişli olmak üzere kırktan fazla semtinin ötekiler için bir hafızası vardır.¹⁰⁴ Birey bu semtlerde ötekilerin tanıklık ettiği acıları, toplumsal zulümleri, *'Beyoğlu'nun bir harabeye dönüştürüldüğü, parçalanmış buzdolaplarının, metrelerce kumaşın caddeye yayıldığı*

¹⁰² Levi, K.Ç.N., s.359.

¹⁰³ Levi, K.Ç.N., s.571.

¹⁰⁴ Kaynaklar, Yahudilerin gerek Osmanlı döneminde, gerekse de Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde İstanbul'un özellikle Beyoğlu, Galata, Hasköy, Balat, Ortaköy, Sirkeci, Kadıköy, Nişantaşı, Taksim, Şişli vb. semtlerinde yerleştiklerini gösterir: Komisyon, 'Yahudiler', *Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi*, C.VII, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, s.407.

o korkunç, dehşet verici uyanışla ilgili anıları ¹⁰⁵ yaşar veya bunlara şahit olur. Bu yüzden söz konusu romanlardaki yazar anlatıcılar, zamanı geldiğinde hem kendileri hem de kentleri için bir şeyleri anlatarak yaşatma peşindedirler. Bu anlatma sayesinde ötekilerin ve kentleri Eski İstanbul'un hepten ölmemesi gerçekleşebilirdi.

Ötekilerin kenti kimliğiyle beliren İstanbul, hepten değişiyordu; hem de roman kahramanlarının istemediği şekilde değişiyordu. Eski İstanbul, önceden gayrimüslimler için bir tarihe açılmasına rağmen; o kentin birçok özelliği bugün hayatın içinde değildir. Buna direnme çok da mümkün görünmemekle beraber, en azından bu değişime anılardaki kentlerini anlatarak ve onları diri tutarak direnme eğilimi vardır. Yazar anlatıcılar da gayrimüslimlerin, gerek gözlemlerini gerekse de başkalarından duyduğu veya şahit olduğu anılarını yazarak Eski İstanbul'un yok olmaya yüz tutan semtlerinin öteki yüzlerini yazma; bunu sonraki nesillere aktarma endişesini taşırlar. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki anlatıcı, şehrin hikâyesini anlatarak farklı sesleri duyurmak ister. Çünkü şehrin derinliğini ancak bu şekilde verebilecektir:

*“Kendimi inşa etmemi sağlayan, tüm bağlayıcılıklarıyla beni içinde tutan, başka bir duygu iklimine bırakmayan şehir, yaşadıklarımın bu hikâyeyi de bekliyordu. İstanbul’u yaşamak, İstanbul’da yaşamaktan çok farklıdır... İstanbul’un farklılığını yaşamak, hissetmek için, İstanbul’un farklı seslerini duyabilmek gerekir... Şehrin derinliği ancak böyle korunabilirdi. Yaşadığım hikâyeye benim tarihimdi, dilimdi kısacası... Bu hikâyeye hayatımı kurtarmak için de ihtiyacım vardı üstelik. O önlenemeyen, seçilen değil, seçtirilen ‘yabancılaşma’, belirli bir sınırdan sonra durdurulma, hiçbir zaman tam anlamıyla merkezde yaşayamayacağını bilme duygusuyla bavulunu her an toplama tehdidi de bu hikâyenin karanlıklarında nefes alıp veriyordu.”*¹⁰⁶

Mario Levi'nin romanlarında, kahramanların kimliğinin bir yönünü oluşturan İstanbul'un kentsel kimlik olgusu, roman kahramanlarının anılarında kalmıştır. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının anılarında kalan Eski İstanbul ile yıllar sonra gördükleri İstanbul, değişime uğradığından roman kahramanlarının kentle kurdukları duygusal bağ zedelenir. Romanın yazar anlatıcısı İzak, bu durumun farkındadır ve bu gerçeği dillendirme, anlatma ve bu gerçeği kalıcı hale getirme derdine düşer. Çoğu zaman bu durumu fotoğraflar vasıtasıyla anlatan İzak, öteki İstanbul'un izini sürme ve bugünkü İstanbul'da olmayan bu yerleri, zihninde tekrar canlandırma; yaşamında yeni bir umut penceresi açma eğilimindedir:

“Beşiktaş'taki o benzincinin içinde kalan, artık pek az insanın hatırladığını düşündüğüm, hayatımın ilk kurbağa bacağını yediğim Motorest, Elmadağ'daki ilk diskoteğimiz Hydromel, Karaköy'dekilerle

¹⁰⁵Levi, *İ.B.M.*, s.93.

¹⁰⁶Levi, *K.Ç.N.*, s.25.

karşılaştırıldığında, çok daha lüks bir genelev havası taşıyan Varol, İstanbul'da ilk İtalyan pizzacı olarak bellediğimiz, 'Genç Kız Rüyası' tatlısı hepimizi çok eğlendiren Pizza Pino...”¹⁰⁷

Son dönem İstanbul'una değil de, çocukluklarında yaşadıkları İstanbul'a özlem duyan roman kahramanları, o İstanbul'u gerçek yaşamlarında tam anlamıyla göremeyince; Eski İstanbul'un sokak, cadde, semt ve bunların ayrıntılarını rüyalar vasıtasıyla tekrar yaşarlar. Bu yöntem, özellikle *Lunapark Kapandı* romanında, yaşadığı kentten hoşnut olmayan yazar anlatıcının, rüya aracılığıyla anılara geçiş yapmasına olanak sunar. Anlatıcı, rüyalarında çocukluk anılarının geçtiği mekânlarda bulunur fakat bu mekânlar da eskisi gibi değildir; ıssız, boş, yarı aydınlık veya tam karanlık sokaklardır:

“O rüyada çocukluğumun sokağına, Sıracevizler Sokağı'na iniyordum. Beni oraya bir yokuş götürüyordu. Sadece sokağıma değil, kendime de inmeme yol açan bir yokuş... Oraların hiçbir zaman unutamayacağım sokaklarındandı bu da. İskete Sokak'taydım...”¹⁰⁸

Yaşadıkları ve kimliklerinin birer parçası olarak niteledikleri İstanbul'da bulunan tarihi ve sanatsal mekânların, zamanla baskın resmi kültürün etkisinde kimliksel bir dönüşüm geçirmesi, Mario Levi'nin roman kahramanlarını ciddi anlamda endişelendirir. Bu yok oluş karşısında meydana gelen toplumsal duyarsızlık özellikle *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarını duygusal olarak sarsar. Çünkü İstanbul'u kent yapan ve ötekilerin de var olduklarının kanıtı olan söz konusu tarihi ve sanatsal yapılar, kent sakinlerinin ve sahiplerinin değiştiğinin de işreti olarak kabul edilir:

“Sinemanın adı 'Konak'tı... O günlerde yıkılmamıştı... O günlerde sinemanın birkaç adım ilerisinde bulunan 'International Bookstore' adlı kitapçı da yıkılmamıştı... Tüm bunlar, zamanın kaçınılmaz bir şekilde değiştirdiği sokaklara yabancılaşmış yıkılan yerlerin hikâyesi, sıradan, bildik, her dilde, her iklimde rastlayabileceğimiz hikâyelerdendi biliyorum. Şehrin bazı köşeleri ya da sığınakları, başkaları için başka yerlerde soluk alıp vermeye başlıyordu günün birinde.”¹⁰⁹

İstanbul Bir Masaldı romanındaki yazar anlatıcı, eskiden ötekilerin -özellikle Yahudilerin- kenti olan İstanbul'un son dönemlerde yaşadığı değişim ile ilgili endişesini 'artık şehir benim şehrim değil'¹¹⁰ diyerek dile getirir. Endişenin asıl

¹⁰⁷ Levi, K.Ç.N., s.133.

¹⁰⁸ Levi, L.K., s.110.

¹⁰⁹ Levi, İ.B.M., s.451.

¹¹⁰ Levi, İ.B.M., s.75.

kaynağı ise roman kahramanlarından Jülyet'in, anlatıcıya sorduğu 'Ne kadar azaldığımızı görüyor musun?'¹¹¹ sorusundaki ironidir.

Mario Levi'nin romanlarında, genelde gayrimüslimlerin ama özellikle de Yahudilerin İstanbul'da beş yüz yıldır yaşamalarına rağmen, İstanbullulukları kendileri kadar eski olmayan bir toplum tarafından ötekileştirildikleri fikri; ötekinin kenti ve bunun mekânsal yansımaları etrafında işlenir. Roman kahramanlarının bu endişesi, Mario Levi'de de kendini gösterir:

*"Ben 500 yıldır İstanbul'da yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla benim diyen birçok İstanbulludan daha İstanbullu olduğum söylenebilir."*¹¹²

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında da benzer şekilde, İstanbul'un uğradığı değişim, anlatıcıyı rahatsız eder. Anlatıcı bu rahatsızlığın asıl kaynağının modernleşmeyle beraber kentin de modernleşmiş gibi görünmesine rağmen, gerçekte bir zevksizlik ve kültürel yoksunluk olduğunu dile getirir:

*"İstanbul'un yıllar boyunca neredeyse her gün gördüğüm bu tarafı, kimi dükkânları, küçük lokantaları ve o köhnemiş iş hanlarıyla, bir değişime kendince direniyordu üstelik. Nişantaşı'na, Şişli'ye giden, günün belli bir saatinden sonra da bir türlü bulunamayan o sekiz kişilik 56 Model Chevrolet dolmuşlar çoktan tarihe karışmıştı, ama o sokaklar yine pis ve karanlıktı. Çirkinlik, bayağılık ve zevksizlik yine birçok yere hâkimdi."*¹¹³

Lunapark Kapandı romanında, İstanbul'un geçirdiği değişimler, diğer iki romandan biraz farklı olarak ele alınır. İlk iki romanda İstanbul'un değişimi, siyasi ve ideolojik olgular ekseninde işlenirken, *Lunapark Kapandı* romanında ise kentin kimliksel değişiminden duyulan rahatsızlıklar, siyasi ve ideolojik olgulardan bağımsız dile getirilir. Bu romanda İstanbul'un kültürel değerlerinin yok olması, kişi ya da grup üzerindeki psikolojik etkileri ekseninde işlenir:

*"Çalıştığım ajans Nişantaşı'ndaydı. Oraları çok iyi biliyordum. Çocukluğumun, ilk gençliğimin heyecanları, umutları, sevinç ve kederleri oralarda geçmişti. Rumeli Caddesi'nde, Teşvikiye'de bu duyguyla yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm... Taşlık Bahçesi çoktan görkemli bir otele dönüşmüştü. Tan, Site, Konak sinemaları, Sander Kitabevi ile kumbaramı heyecanla götürdüğüm banka da yoktu artık, o köşe başındaki seyyar kokoreççi de..."*¹¹⁴

Lunapark Kapandı romanında, diğer romanlarla paralel bir şekilde yazar anlatıcı, varoş semtlerinin, sokaklarının İstanbul kent kimliğine verdiği olumsuz imajdan rahatsızdır. Anlatıcıyı İstanbul'a bağlayan ve daha çok azınlıkları anımsatan

¹¹¹Levi, *İ.B.M.*, s.774.

¹¹²Ayan, s.4.

¹¹³Levi, *K.Ç.N.*, s.194.

¹¹⁴Levi, *L.K.*, s.625.

değerlerin çoğu yok olmuştur. Ötede kalan İstanbul'un bu yönlerinin yok olması, birey ile kent bağlılığı arasındaki duyguyu ciddi şekilde azaltır:

*“Benim o yeni sokağım, tarihime, tarihlerime yabancı, dahası duyarsız bir sokaktı [...E]n çok görebildiğim, oturduğum mahallenin yaşamazlığıydı. Neden mi?.. Çünkü o mahallede, o mezecilerden hiçbiri yoktu örneğin. Kendilerine mezeci diyenlerse, ne lakerdayı biliyordu, ne likorinoyu, ne taramayı, ne de biberli kaşarı. Hiçbir manavla okka gülünü konuşamazdım. Hiçbir balıkçıyla lüferin palamudu nasıl kaçırdığını da konuşamazdım.”*¹¹⁵

Romanlardaki Eski İstanbul özlemi, roman kahramanlarının birçok sıkıntıya katlanmasını gerekli kılacak derecededir. Gerek yaşadığı ülkeyi gerekse de İstanbul'un geçirdiği sosyo-kültürel gidişatı beğenmediği halde İstanbul'u terk edemeyen roman kahramanlarının, bu kararlarında, İstanbul sevgisinin yanında; kahramanların o kentte var olmasını sağlayan diğer kültürel değerlerin de önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanının ana kahramanı İzak, bu değerleri savunarak; her şeyiyle yine bu kentte yaşamayı onursal bir mücadele ve bir yazgı olarak değerlendirir:

*“Başka ülkeler, bize, bizi biz yapan bu ülkeden daha iyi hayatlar verebilir miydi gerçekten? Kimilerimiz bu ülkeye neden inanmamıştı, inanmamıştı?[...] İnsan doğduğu, farklı duygularıyla büyüdüğü ve içinde büyüdüğü şehrin kötülüklerinden bile kurtulamıyordu, dahası kendisini en çok dilinde var edebiliyordu. Bu şehir benim kaderimdi ve ben bu kaderi sonuna kadar taşıyacaktım...”*¹¹⁶

Roman kahramanlarında tedirginlik ve rahatsızlıklara sebep olan İstanbul'un son dönemdeki değişimi Mario Levi'nin bu konudaki rahatsızlığıyla paralellik gösterdiği gözlemlenir. Mario Levi, bu değişimde ortak kültürel değerlerin ve ortak kent bilincinin oluşmasıyla bu sorunun çözümleneceğini ifade eder:

*“Önemli olan İstanbulluluk bilinci, yani İstanbul'a sahip çıkmayı bilmek. Çünkü yıllardır en çok şu söylendi başka şehirden gelenlere: 'Başka İstanbul yok'. Gerçekten öyle başka İstanbul yok. Bu yüzden benim en çok karşı çıktığım biz farklı kültürlerle İstanbul'da yaşayacağız. Birbirimizi daha yakından tanıyacağız, birbirimizle yaşamayı öğreneceğiz[...] Eğer gerçekten başka bir İstanbul olmadığının bilincine varırsak, o zaman sorunlarımızın da üstesinden gelebilecek bir hale geliriz. Ama ben birçok insanın bu bilince sahip olmadığını gördüğüm için üzülüyorum.”*¹¹⁷

¹¹⁵ Levi, L.K., s.16-17.

¹¹⁶ Levi, K.Ç.N., s.239.

¹¹⁰ Ayan, s.3.

Eski İstanbul, Mario Levi'nin roman kişilerinde ve onların mensubu olduğu gruplarda kendilerini ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda daha özgür hissettikleri dönemin sembolüdür. Kişiler, eleştirel tutumlarını Eski İstanbul ile son dönem İstanbul'unu karşılaştırarak anlatırlar.

2.1.2.1. Sinema Salonları

Mario Levi'nin romanlarındaki kahramanların kendini ifade etmede duyduğu kente bağlılık hissi, onları; kendilerini kentlerinde tüm farklılıklarıyla sergileme eylemlerine yöneltir. *İstanbul Bir Masaldı*, *Lunapark Kapandı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman anlatıcıları, aldıkları farklı eğitimin sonucu olarak, kentte gerek bireysel gerekse de grupsal bir duruş farklılığı ortaya serme eylemleriyle belirirler. Anlatıcıların, kültür ve sanat aktiviteleri için gittikleri yerler İstanbul'un farklı semtlerinde bulunan ve günümüzde hala varlığını sürdüren Eski İstanbul'un tarihi mekânlarıdır. Kahramanların sinema, tiyatro gibi tarihi mekânlara gitmesi, sadece sanatsal aktivitelerde bulunma amacıyla belirmez; roman kahramanlarının kent ile kurduğu bağın tarihsel derinliğine dikkat çekme amacıyladır. Bu yüzden roman kahramanları, kendilerini bazen Taksim Sahnesi'nde tiyatro izlerken bazen de İstanbul'un farklı semtlerinde bulunan ve günümüzde hala varlığını koruyan sinema salonlarında film izlerken bulurlar. Bireyi bu tutuma iten olgu ise, ötekilik kimliğini tamamlaması bakımından kurguladığı öteki kent kimliğiyle duygusal ve tarihsel bir bağ kurmasıdır.

Mario Levi'nin romanlarında kahramanların Eski İstanbul'un tarihinde yaptığı gezintiler en çok sinema mekânlarıyla somutlanır. Kentin en önemli kültürel dokularından olan İstanbul'un sinema salonları ve isimleri, *İstanbul Bir Masaldı* romanında 'bugünlerde birilerinin hayatında Emek Sineması olarak devam eden Melek Sineması'nın içinde kalan ışıltısı'¹¹⁸ şeklinde, alışlagelmiş isimlerinden çok, eski isimleriyle anlatılır. Sinema salonlarının bu şekilde kullanımı, Mario Levi'nin gerçek yaşamında da çok belirgin bir hobidir. Mario Levi'nin anılarından öğrenildiğine göre, İstanbul'daki sinema salonları onun yaşamında çok canlı bir tutkudur.¹¹⁹

Mario Levi'nin her üç romanında İstanbul'un sinema tarihi ile ilgili verilen anekdotlarda, gerek sinema mekânlarının gerekse de o sinemalara giden ve kentin ötekisi olan insanların zamanla yok olmaya başlamalarından duyulan bir endişe hâkimdir. Bu endişede dikkat çeken husus, roman kahramanları ile yaşadıkları kentin mekânları arasında oluşan manevi atmosferdir:

¹¹⁸ Levi, *İ.B.M.*, s.328.

¹¹⁹ Levi, *İ.İ.F.*, s.271.

“[S]inemalar bir bir kapanıyor. Glorıya kapandı, Konak kapandı. Elhamra’da, Alkazar’da, Melek’te o eski filmler oynamıyor. O insanlar nereye gitti, nerede kayboldu?”¹²⁰

Romanlarda beliren İstanbul’un tarihi sinema salonları, bir süre sonra roman kahramanında bir tutkuya dönüşmeye başlar. Birey bu tutkuyla kentine duyduğu derin sevgisini ifade etme yolunu seçer.

Mario Levi’nin roman anlatıcıları, genelde sanat ama özellikle de sinema konusunda derin bilgi ve birikimleri olan kişilerdir. Bu durum özellikle *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarındaki anlatıcılarda, sinema tutkusu şeklinde ön plana çıkar:

“Paul Muni’nin müthiş oyunculuğundan, Edward G. Robinson’ın gangster filmlerinden, Casablanca’daki Humphrey Bogart’ın soylu aşkından, o filmde en küçük rollere çıkanların bile büyük oyuncular oluşundan[...]¹²¹

İstanbul Bir Masaldı roman anlatıcısının sinema tutkusu, onun yaşamının her alanında kendini gösterir. Okurken, gezerken, araştırırken, paylaşırken, sohbet ederken sinema; yazar anlatıcının, üzerinde en çok durduğu konulardandır. Bu anlamda sinema, Mario Levi’nin romanlarında kahramanın kimliği ile kent kimliğini bir tutkal şeklinde birbirine bağlayan unsurlar bütünüdür. Çünkü söz konusu roman kahramanları, günlük yaşamlarında sinema ile kendi kimliğini oluşturma, onu ifade etme arasında derin bir bağ kurar:

‘Ona o günlerde gördüğüm filmleri anlatmıştım. Calude Sautet’in filmlerinden söz etmişim biraz Romy Schneider’i anlatmaya çalışmıştım. Bergman’dan, Bunuel’den, Saura’dan söz etmişim.’¹²²

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında da benzer şekilde sinema tutkusu, roman kahramanlarının günlük sohbet konuları arasındadır. Sinema sohbetlerinde genelde Batı sineması filmleri ve bu filmlerin yıldızlarından söz edilir. Yine aynı romanda tiyatroya olan ilgi, yerli oyunlar için verilen Afife Jale Ödülleri gibi organizasyonların takip edilmesi ve buna göre oyun ve kalitesi ile ilgili değerlendirmelerin anlatılmasında önemli bir etkidir. Ayrıca bu romandaki yazar anlatıcının, romana rüyasında ünlü kovboy film aktörü Lee Van Cleef’i gördüğünü anlatarak başlaması, sinema tutkusunun kahramanlar üzerindeki etkisini göstermesi bakımından önemlidir:

¹²⁰Levi, *İ.B.M.*, s.328-349.

¹²¹Levi, *İ.B.M.*, s.329.

¹²²Levi, *İ.B.M.*, s.376.

“Dustin Hoffman ile Steve Mc Quinn’i bir daha görmeye değer bel!.. Ulan Şebnem, ulan Şebnem, nereden hatırladın ya!..[...] Konak Sineması yeniden açılıyor, haydi!..”¹²³

Lunapark Kapandı romanında, yazarın diğer romanlarında olduğu gibi İstanbul, özellikle de Beyoğlu’nda bulunan sinema salonları, pastaneler, eğlence mekânları roman boyunca anlatıcının belleğinde iz bırakan ana mekânlardır. Söz konusu roman kahramanlarını şimdide yaşatan önemli etkenlerden biri de bu mekânlardır. Yazar anlatıcı, anılarında iz bırakan İstanbul’un bu mekânlarına duyduğu sevgiyi, ömrü boyunca taşır. Bu sevgi onun sevgili seçimlerinde de belirleyici bir etkidir. Çocukluk yıllarında anne babasıyla gidip limonataya içtiği Beyoğlu İnci Pastanesi’nin ismi, yıllar sonra yaşayacağı aşkta sevgili ismi olarak belirecektir. Romanlardaki diğer mekânlarda olduğu gibi bu mekân da Mario Levi’nin gerçek yaşamında, belleğinde iz bırakan birçok anıya ev sahipliği yapan bir mekân ismidir.¹²⁴ Bunların dışında *Lunapark Kapandı* romanında, diğer iki romana göre sinema veya diğer sanatlar tutkusu çok belirmez. Romanda yer yer İstanbul’un eski sinemalarına duyulan özlem dile getirilmekle beraber, bu değiniler diğer romanlara göre daha azdır.

Mario Levi’nin roman kahramanlarının, sinema tutkusu dışında; tiyatro ve diğer sanatlara karşı da ilgileri vardır. *İstanbul Bir Masaldı* roman anlatıcısı ve arkadaşları, yaşamlarında güzel sanatlara ilgili, onları takip eden bireyler olarak belirirler. Söz konusu romandaki birçok kahraman yaşamı boyunca hem tiyatro izleme kültürüne sahiptir hem de çeşitli tiyatrolarda rol almıştır:

“Kendisi, birkaç Yahudi derneğinde, birkaç oyuna çıkmış[...] Hem ‘oynamış’, hem de ‘hevesli’ birçok genci eğitme görevini üstlenmişti sonra. Rosenberglar Ölmemeli’yi, Bedel’i, Satıcının Ölümü’nü, Andorra’yı bile oynamışlardı.”¹²⁵

Romanların genelinde kendini gösteren sinema merakı, kahramanlar, tema ve kent üçgeninde şekillenir. Kişiler, gerçek yaşamlarında ulaşamadıkları çağdaş yaşam koşullarına sinema tutkusuyla ulaşma çabasında dırlar. Özellikle de Batı Sinemasının romanlarda belirmesi, roman kahramanlarının yaşadıkları ülke ve kente kültürel olarak da yabancılaştıklarının göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

¹²³Romanlarda beliren sinema tutkusu, Levi’nin kendisinde de olan bir olgudur. Levi, anılarını anlatırken çok uzun betimlemelerle İstanbul’un tarihi sinema salonlarına olan tutkusundan ve onların yok olması karşısında duyduğu derin üzüntüden bahseder: Levi, *İ.İ.F.*, s.142-150; Levi, *K.Ç.N.*, s.469.

¹²⁴ Levi, *İ.İ.F.*, s.273; Levi, *L.K.*, s.47.

¹²⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.484.

2.1.3. İSTANBUL'A YABANCILAŞMA

Mario Levi'nin romanlarında İstanbul'a yabancılaşma, yoğun olmamakla beraber; özellikle *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında işlenir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında İstanbul'a yabancılaşma genelde Nesim karakteri üzerinden işlenir.¹²⁶ *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında ise bu durum, Neli karakteriyle sembolize edilir. Romanın ana kahramanlarından İzak, İstanbul sevgisini ifade ettiğinde oğlu Neli, babasıyla aynı düşüncede değildir. Başka bir ifadeyle Neli, bu şehirde ve bu ülkede, kendisine artık bir gelecek göremediği düşüncesini babasına açıklar.¹²⁷ Baba ile oğlunun bu fikrinsel çatışması, ötekilerin hem İstanbul'a yabancılaşmalarının romandaki sembolü konumundadır. Yeni nesil ile eski nesil ötekilerinin İstanbul hakkındaki bu fikrinsel ayrılıkları, Mario Levi'nin romanlarındaki İstanbul sevgisinin, yeni nesilde İstanbul'a yabancılaşmaya, hatta yok olmaya başladığı tezini de somutlar niteliktedir.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanı İzak'ın, romanın sonunda oğlu Neli ile girdiği tartışmalardan sonra kendini Boğaz'ın sahilinde bir bankta otururken bulması ve bu esnada, ayakkabı boyacısı bir çocukla girdiği diyaloglar, roman kahramanlarının İstanbul ile ilgili endişe ve şüphelerini somutlaştırır. Çocuğun, roman kahramanı İzak'a sorduğu memleket neresi sorusuna İzak'ın, '*Bilmem... Burası [İstanbul] galiba...*'¹²⁸ cevabı, romanın temasına paralel olarak, kahramanın kimliğini oluşturan İstanbul sevgisinin yoğun olmasına rağmen; İstanbul'un son dönem sakinlerinin, özelde İzak'ı, genelde ötekileri benimsememesi, dışlaması neticesinde, İstanbul ötekileri ile İstanbul bağının zayıfladığını gösterir.

Mario Levi'nin romanlarında kahramanların son dönem İstanbul'unun kent imajıyla yaşadığı yabancılaşma olgusunu sembolize etmesi bakımından apartman imgesi, her üç romanda da kullanılır. Yeni siyasal sistemin uyguladığı siyasal, kültürel, etnik ve dini politikaların, genelde gayrimüslimleri, özelde ise Yahudileri ötekileştirici sonuçlar doğurduğu tezi, romanlarda apartman imgesiyle anlatılır. Ülkenin İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e dönüşümünü de biraz çağrıştıran bu durum, *İstanbul Bir Masaldı* romanında bir apartmanın tadilata alınmasıyla sembolize edilir:

*"Apartman boşaltılıyor, içten yapılacak yıkımlarla kaloriferli, daha yeni, zamana daha uygun bir apartmana dönüştürülüyordu. Yeni sahipler [bunu] istemişlerdi. Öteki daireler de terk ediliyordu zaten. Öteki daireleri herkes kendine göre terk ediyordu."*¹²⁹

Apartman imgesi, siyasal imgenin yanı sıra kentin kültürel çeşitlilik dokusuna da gönderme niteliğindedir. Apartmanların diğer dairelerinde kalan sakinler; etnik,

¹²⁶Levi, *İ.B.M.*, s.678.

¹²⁷Levi, *K.Ç.N.*, s.572.

¹²⁸Levi, *K.Ç.N.*, s.585.

¹²⁹Levi, *İ.B.M.*, s.222.

kültürel, dilsel olarak ötelere gelen bireylerdir. *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının yaşadıkları apartmanın diğer dairelerinde kalan komşular, genelde kendileri gibi öteki milletlerden ve kültürlerdendir. Bu kişiler ‘*Almanca, İtalyanca ve Fransızca bil*’¹³⁰en, Lamartine, Victor Hugo gibi yabancı şair ve yazarları takip eden, müziği seven, keman çalan ve kendilerini kültürel anlamda donanımlı hale getiren kentin öteki bireyleridir.

Lunapark Kapandı roman kahramanlarının İstanbul’da yaşadıkları yabancılık, İstanbul’un apartmanlarında yaşayan ailelerin yaşam biçimlerinin apartmana fiziki olarak yansmasıyla somutlaştırılır. Özelde apartmanın, genelde ise kentte yaşayan grupların kentlilik ve çağdaşlık bilincinin, yaşam tarzlarıyla bağlantılı olduğu tezinden hareketle, İstanbul’un olumsuz anlamda kimliksel değişime uğramasının romanın yazar anlatıcısında oluşturduğu rahatsızlık, kentin ötekileri bağlamında, ironik bir tarzda işlenir:

“[A]partman bir de kuyrukyacağı kokuyordu kimi akşamlar... Daha da kötüsü, kimi komşularım ayakkabılarını kapının hemen önüne bırakıyorlardı.”¹³¹

İstanbul kentinin Mario Levi romanlarında, öteki kent teması etrafında belirmesi, roman kahramanlarının hem kendilerine hem de kentlerine yabancılaştırılması sonucunu doğurur. Kentteki ötekilerin etnik, kültürel ötekileştirilmelerinin yanında, hem modernizm hem de tüketim toplumuna doğru olan gidişatları, roman kahramanlarının ve mensubu oldukları grupların kentte tutunmalarını daha da zorlaştırır.¹³² Kahramanların bu durumu romanlarda bir kısır döngüye benzetilir. Çünkü kahramanlar kentleri için mücadele ederken; kaybetmeye mahkûm bir rolde belirdiklerini, bu kent ‘*insanın üstüne üstüne geliyor*’¹³³ şeklinde ifade ederek; bunun da farkında olduklarının bilincinde olan bireylerdir.

2.1.4. İSTANBUL’DAN ÖTEKİLEŞTİRME: GÖÇ

Mario Levi’nin romanlarında, bazı kahramanlar İstanbul’un sakinlerinden biriyle arkadaşlık, dostluk, özel bir ilişki yaşadığında veya evlenmeye karar verdiğinde, kentin çoğunluğunu oluşturan hâkim grup tarafından öteki kentlere göçe zorlanır. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Yahudi kökenli Hugo ile evlenen İncila Hanım, sosyal çevreden kaynaklı baskılardan kurtulmak için Londra’ya kaçıp yerleşir. Orada, ‘*kendisine giderek yabancılaştıran insanların dünyasına her geçen gün biraz daha açılan bir semt*’¹³⁴ diye betimlenen ve öteki Londra’nın bir semti olan

¹³⁰Levi, *İ.B.M.*, s.367.

¹³¹Levi, *L.K.*, s.18.

¹³²Hakan Sazyek, *Abdülhak Şinasi Hisar’ın Romanlarında Özel Yabancılaştırma*, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008, s.19-20.

¹³³Levi, *K.Ç.N.*, s.568.

¹³⁴Levi, *İ.B.M.*, s.265.

Edgware Road'daki bir apartmanda kalır. İncila Hanım, eşinin ölümünden sonra kaldığı dairenin bir odasını kiraya vermeye başlar. Bu odada kalanların da yine kendisi gibi 'öteki konuklar[ve]uzak bir coğrafyanın insanları'¹³⁵ olmaları, ötekilerin başka kentlerde hayatta kalma savaşının simgelerindendir: Brezilyalı antropolog Dinah, New Yorklu haham Isaac Jacobi, Casablancalı gazeteci Mösyö Tahar.

Roman kahramanlarından bazıları, İstanbul'da gerek öteki muamelesi görmelerine gerekse de kentin değişiminden rahatsız olup göç etmelerine rağmen; kent ile kurdukları duygusal bağlarını devam ettirirler. Bu kahramanların İstanbul'a bağlılıkları, onların gittikleri başka ülke ve şehirlerde de devam eder. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarından Şeli ve yakın çevresi, İsrail'de yaşamalarına rağmen, kendisi gibi aslen Türkiyeli Yahudilerden olan arkadaşlarıyla İsrail'de bir araya gelerek; biraz Türkçe, biraz İbranice konuşmak, özelde İstanbul, genelde ise Türkiye nostaljisi yapmak amacıyla partiler düzenlerler. Yine aslen İstanbullu olan Niso da İstanbul'dan İsrail'e yerleştikten sonra gönderdiği elektronik mektupta kentine olan özlemini dile getirir:

*“İstanbul burnumda öyle bir tütüyor ki. İlk yıllarda rüyalarım bile giriyordu. Kendimi Kavaklar'da kalkan yerken, rakı içerken, Caddebostan'dan sandal tutup, 33'ün açıklarından denize girerken, Elmadağ'da gezerken görüyordum.”*¹³⁶

Yaşadığı kentte savrulma yaşayan birey; bu savrulmaların, onun kendini ait hissettiği İstanbul'la bağlarını koparmasına izin vermez. Birey ile kent bağlılığı, bu noktada bireyin hayatta kalmasının da mücadelesi haline gelir ve birey bu mücadeleden de haz alarak; onu anılar vasıtasıyla devam ettirir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında Tel Aviv'e göç eden İzak'ın İstanbul'a olan bağlılığı, bazen İbranice-Türkçe karışımı bir dil kullanmasıyla, bazen de Türkçe bir türkü dillendirmesiyle somutlanır:

*“Tel Aviv'de, bir halk pazarında bir adam, 'Sallasana sallasana mendilini... Göndersene göndersene sevgilini...' türküsünü çağırarak, eski, çok uzaklardaki bir İstanbul'u unutmamaya çalışıyordu.”*¹³⁷

Mario Levi'nin roman kahramanlarının en çok zaman harcadıkları mekânlar liman, rıhtım, tren ve otobüs garlarıdır. Çünkü İstanbul'un rıhtım, liman ve garları, arka mahalle ve sokaklarda kalan ötekilerin yaşantılarına şahitlik eder. Romanlarda kahramanların yaşam karşısındaki yenilgileri metinde kullanılan tren garı, liman, rıhtım, ada, otel odaları gibi insan sirkülasyonlarının yaşandığı mekânlarla somutlanır. Tercih ettikleri yaşamdan dolayı öteki yerlere tecrit edilen *İstanbul Bir Masaldı* romanının birçok kahramanı, 'Neden gitmişti ama oralara Tia Fortune,

¹³⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.264-266.

¹³⁶ Levi, *K.Ç.N.*, s.343.

¹³⁷ Levi, *İ.B.M.*, s.708.

neden 'orası' ya da 'o ada', Büyükkada olmuştu? 'Gitmek' onun tercihi miydi gerçekten? Gitmiş miydi bir başka deyişle, tüm direnmelerine karşın gönderilmiş mi?'¹³⁸ gibi ihtimallerle ya kentten sürgün edilir ya da kentin öteki bölgelerine gönderilmeye mecbur bırakılır.

Bazı kahramanların kentsel ötekilenmeleri ve yenilgileri, söz konusu kentin terk edilmesiyle somutlanır. Bireyin çaresizliğinin de sembolü olan bu durum, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında birçok kahramanın yaşantısında bir gerçek olarak belirir. Söz konusu romandaki kahramanlardan kimi özel, kimi de sosyal ve siyasi sebeplerden dolayı yaşadığı kenti terk etmez zorunda kalır. Roman kahramanlarından Yorgo, Niso ve Necmi siyasi sebeplerden dolayı İstanbul'u terk ederken; Şebnem, Şeli ve İzak daha çok özel sebeplerden dolayı İstanbul'u bazen kısa bazen de uzun süreli terk ederler.

Lunapark Kapandı romanında da benzer şekilde yazar anlatıcı ve sevgilisi İnci; kentini, ailesini veya semtini terk ederek otelleri kendine mesken tutar. Otel, otogar, rihtım, pansiyon kavramları her üç romanda da işlevseldir ve romanlarda işlenen ötekilik temasının da taşıyıcı kavramlarındandır.

2.1.5. HİÇBİR KENTTE TUTUNAMAMA

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman romanlarındaki her bir kahraman, yaşamı boyunca kendi masalı olan bir rüyaya ihtiyaç duyar. Yahudi olan bu kahramanların çoğu, bu rüyanın peşinde şehir şehir, ülke ülke gezerek 'Yahudiler[in] Yahudiliklerini yüksek sesle ifade'¹³⁹ edebilecekleri rüya ülkelerinin peşindedirler. Bu sürükleniş esnasında anlatıcılara düşen görev ise, Yahudilerin bu rüyasını yazıya geçirerek dile getirmeye çalışmaktır. Anlatıcılar bunu başardığı oranda hem yazarlıklarını kanıtlamış, hem de ötekilerin masalını yazıya geçirerek; onları kalıcı hale getirmiş olacaklardır.

Mario Levi'nin çoğu roman kahramanı, dünyanın farklı ülke ve kentlerine gitmelerine rağmen oralarda da tam anlamıyla tutunamaz. Yaşam alanlarının çoğundan tecrit edildiğini düşünen ve yaşamı sevmeyen bu kahramanlar, düşlerinde 'beyaz, uçsuz bucaksız, sessiz bir ülke'¹⁴⁰ hayali kurarlar. Bu ülke hayali bazen de süttten oluşmuş bir deniz şekline bürünerek bireyin zihninden, şarkılar aracılığıyla dışa vurulur. Bireyler, bu düşler sayesinde sevemedikleri hayatlarına devam edebilmektedirler. *İstanbul Bir Masaldı* romanında Amundsen'in *Kuzey Kutbu*'na yolculuğunu anlatan bir kitaptan esinlenen roman kahramanı Josef, yaşamı boyunca hep bu beyaz ülkeye gitme düşleri kurar ve ölürken de yine elinde bu kitap vardır.

¹³⁸ Levi, *İ.B.M.*, s.322-323.

¹³⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.141.

¹⁴⁰ Levi, *İ.B.M.*, s.334.

Roman kahramanları, yaşam karşısında kendilerini çaresiz hissettikleri anda buldukları şehri terk edip gidebileceği en son, en uzak, en uç noktalarda bulunan başka memleketlerdeki öteki kentlere giderler. Roman kahramanlarındaki bir kentten öteki kente olan bu ‘kaçış’¹⁴¹, bireyin siyasal, toplumsal ve kimliksel değişime karşı verdiği mücadelenin yenilgiyle sonuçlanması olarak da değerlendirilebilir. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Josef, Tant Tilda ile evlidir ama mutsuzdur. Asmalımescit semtindeki bir dairede kalan çiftin öteki kentte öteki olarak kalmalarının mutsuzluğu, romanda radyolu pikap kavramı ile sembolize edilir. Josef, yaşadığı evden, semtten, kentten hatta ülkeden kaçıp; yine bembeyaz bir ülkeye gitme hayali kurar:

“İç dünyasındaki sürgüne her geçen gün biraz daha çok giden bir insanın bir yerlere açmak istediği bir kapı gibiydi bu radyuyla bu pikap. O akşamdan sonra eve sayısız plak alınmış. Josef, gecenin ilerleyen saatlerine kadar, o radyoda yabancı istasyonları, aramış, dinlemeye çalışmış. O akşamdan sonra, mutluluk oyununun daha başka birçok beraberlikteki gibi, uzun yıllar oynanamadığı o evde, kısa bir süreliğine de olsa, birçok şarkı, sevinç ve alabildiğine sessiz, bembeyaz bir ülke hayali biriktirilmiş.”¹⁴²

Romanlarda işlenen öteki kent ile ötekilik temasının tamamlayıcısı anlamında, kahramanların yaşadıkları kentleri sürekli değiştirmek zorunda kalmaları, birey ile kent arasında uyum problemlerinin yaşanmasına sebep olur. Bireyin yeni kente uyum sağlayamamasının temelinde, kopmak zorunda kaldığı bir önceki kente bağlılığı yatar. Bireyin önceki kente bağlılığı, *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Nesim karakteri üzerinden simgelenir. İstanbullu Yahudi bir ailenin çocuğu olan Nesim, İmparatorluk yıkılıp da yerine Cumhuriyet kurulunca İstanbul’u terk edip Fransa’da ‘Atlas Okyanusu kıyısında’¹⁴³ Biarritz denilen bir kente göç eder. Nesim’in gittiği bu ve diğer kentlerde kendini öteki hissetmesi Haliç’teki dalgalar ile okyanus kıyısındaki dalgalar sembolüyle ifade edilir. Çocukluğu İstanbul’da, gençliği Viyana’da, olgunluğu Biarritz’de geçen Nesim’e her üç kent de öteki muamelesi yapar. Her üç kentteki rejim değişiklikleri, onun yaşamına mal olacaktır ve Nesim, en sonunda Nazilerin toplama kamplarında ölecektir.

Yaşamda tutunamamış bazı roman kahramanları, yine kendisi gibi yaşamda tam anlamıyla istediğini elde edememiş ve özellikle de siyasal iktidar tarafından dışlanmış kişiler ile yaşamlarına devam etme eğilimindedirler. Ayrıca farklı kültürden olan biriyle aşk yaşayan birey, aşklarını daha rahat yaşamak için ‘yabancı bir şehre[...]yepyeni bir hayat’¹⁴⁴ için gitmeyi göze alan kişilerdir. Birey için bu durum, anlatıcının gözüyle başkalarına bir şeyleri anlatmanın da isyanıdır. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Nora karakteri, dünyayı kötülüklerimizin dünyası şeklinde

¹⁴¹Levi, *İ.B.M.*, s.577.

¹⁴²Levi, *İ.B.M.*, s.336.

¹⁴³Levi, *İ.B.M.*, s.577.

¹⁴⁴Levi, *İ.B.M.*, s.255/258.

tanımlar ve soyut bir yaşam alanını seçerek dini bir tarikata mensup olur. Nora, yine kendisi gibi toplumda bir yabancı gibi algılanan bir ressamla evlenir ve ‘*hayatının yeni coğrafyası olarak Bodrum’u seç*’¹⁴⁵er.

Mario Levi’nin romanlarında gerek öteki İstanbul, gerekse de diğer kentlerdeki farklı bireylerin tarihsel süreçte yaşadığı her türlü ötekileştirme politikaları sonucunda sürgün edilmeleri, yer yer eleştirel bir tutumla anlatılır. Kendisi de aynı zamanda İstanbul Yahudilerinden olan *Lunapark Kapandı* romanındaki yazar anlatıcı, yakın çevresinin ve diğerlerinin yaşadıkları hemen her kentten sürgün edilmek zorunda bırakılmalarının yarattığı rahatsızlığı, İstanbul ve semtleriyle kurduğu duygusal bir dil ile anlatır:

“*Şehrim, sürgünlerini de bir yerlerine gömmüş bir şehirdi aynı zamanda... Bu şehir, sürgünlerin bir umut adına bu limana, bu sokaklara gelenlerin, ama aynı zamanda da, o dilleri yüzünden o limanda ve sokaklarda barınamayıp başka umutlara gidenlerin şehriydi de, evet...*”¹⁴⁶

Roman kahramanları, öteki kentlerdeki sürgün durumlarının, yabancılıklarının, tutunamamışlıklarının ve de kırgınlıklarının acısını unutturmak veya hafifletmek amacıyla sık sık İstanbul’un öteki semtlerinde bulunan meyhanelerde, barlarda, gece kulüplerinde; şarap, rakı, votka gibi alkollü içecekler tüketirler. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında mekân olarak yine İstanbul’un kapalı yerleri geçmekle beraber; özellikle alkollü içeceklerin tüketildiği mekânlar *İstanbul Bir Masaldı* romanına göre hem sayıca daha azdır hem de yoğun işlenmez. Özel gün ve gecelerdeki yakın çevre buluşmalarında bu tür yerler roman kahramanlarının tercih ettiği yerlerdendir.

2.1.6. ÖTEKİ KENTLER

Mario Levi’nin roman kahramanları yaşamlarında, dünyanın çok farklı ülke ve coğrafyalarındaki kentlerde bulunmalarına rağmen oralarda tam anlamıyla tutunamamış kişilerdir. Bu farklı kentlerin söz konusu romanlarda belirmelerinin ortak noktası, her bir kentin farklı bir Yahudi’ye ev sahipliği yapmış olmasıdır.

Yahudilerin her bakımdan kimliklerinin yansımalarını taşıyan bu kentlerden bazıları Viyana, Hayfa, Tel –Aviv, Paris gibi dünyanın çok farklı coğrafyalarındaki kentlerdir. Bu kentler içerisinde özellikle Viyana kentinin misyonu, *İstanbul Bir Masaldı* romanında ‘*Viyana’nın bu hikâyede çok büyük bir önemi var.*’¹⁴⁷ şeklinde ifade edilir. İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudilerin Naziler tarafından soykırıma tabi

¹⁴⁵Levi, *İ.B.M.*, s.525.

¹⁴⁶Levi, *L.K.*, s.124.

¹⁴⁷Levi, *İ.B.M.*, s.564.

tutulduğu olayın sembolü konumunda olan Viyana, Mario Levi'nin romanlarında da bu misyonu temsil eder.

İstanbul Bir Masaldı romandaki Nesim ve ailesi, Naziler tarafından toplama kamplarına götürülür ve Viyana'da öldürülür. Yazar anlatıcı da Yahudilerin bu trajedisine istinaden Viyana'yı romanın merkezi kentlerinden biri olarak sunar. Ayrıca romandaki anlatıcı, Viyana'ya yaptığı gezide Mahler, Viyana, Stefan Zweig sarmalında gel-gitler yaşayarak; geçmişte Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Avusturya, özellikle de Viyana'da Yahudi kültürüne ait izlerin azalması ve yok olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirir.

Mario Levi'nin romanlarında İstanbul ve Viyana'nın dışında sıklıkla işlenen kentlerden biri de Hayfa'dır. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanı Niso, İsrail'e gittikten sonraki yaşamını anlatırken Hayfa'daki işe girdiği kurumların isimlerini ayrıntılı bir şekilde anlatır:

“[B]eni Tekniyon'da, yani oranın Teknik üniversite'sinde, mesleki İbranice kursuna gönderdiler. Dokuz kişiydik. Sekizi Rus'tu. Bir ben Türktüm aralarında. Kurs dört ay sürecekti. Ancak bu kurs Çalışma Bakanlığı ile Klita'nın, yani Göçmenleri adapte Etme Bakanlığı'nın ortak kursu da olduğundan, beni bir ayın sonunda, ilk gelen iş teklifi için görüşmeye gönderdiler.”¹⁴⁸

İstanbul Bir Masaldı romanında İstanbul, Viyana ve Hayfa'nın üstlendiği misyona paralel olarak Tel-Aviv, İskenderiye, Paris, Londra, Casablanca, Atina, Biarritz kentleri ile Avusturya, Almanya, İsrail, Polonya, Yunanistan, Fransa, İngiltere, Arjantin, Meksika, Sri Lanka gibi ülkeler de romanlardaki öteki kent temasını tamamlayan diğer mekânlardır. Ayrıca İspanya'daki Bask bölgesi, Tibet, Küba gibi ülke ve bölgeler de romanda siyasal yönleriyle ön plana çıkan mekânlardır.

Sürgün, göç ya da özel nedenlerle ayrılmak zorunda kaldıkları kentlerini, hem anılarında canlı tutma eğilimi hem de fotoğraflarla o anıları tekrar tekrar yaşama biçimi, *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının genelinde diri bir eğilimdir:

“[D]inlenmek için kanepeye uzanıp, saatlerce o eski fotoğraf albümlerine bakmıştı babası. Her şey oradaydı. Odessa da, Riga da, İskenderiye de, rıhtımlar da, dükkânlar da, sokaklar da, yitip gitmiş, hiç kimsenin bilmeyeceği çehreler, anlar, ayrıntılar da.”¹⁴⁹

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, kahramanların parçalanmış kimlikleri, onların aidiyet/aidiyetsizlik çatışmaları, roman boyunca dünyanın çok

¹⁴⁸ Levi, K.Ç.N., s.378.

¹⁴⁹ Levi, İ.B.M., s.142.

farklı ülkesinin mekân olarak kullanılmasını getirir. Başta Türkiye, İsrail ve Yunanistan olmak üzere, İngiltere, Fransa, ABD, İsveç, Brezilya, Güney Amerika, Avustralya, Vietnam, Filistin gibi dünyanın çok farklı bölgelerindeki ülkelere kısa veya uzun süreli yerleşirler. Ayrıca romanda asıl mekân İstanbul dışında Tel Aviv, Atina, Londra, Roma-Sicilya-New-York, Paris, Marsilya, Lizbon, Amsterdam, Montreal gibi dünyanın çok farklı coğrafyalarının kentleridir. Birbirlerinden çok farklı ülkenin yine farklı kentlerinin sadece bir romanda mekân olarak kullanılması, romanda işlenen çok kimliklilik temasının öteki mekânlara yansması olarak değerlendirilebilir.

Lunapark Kapandı romanında ise, diğer iki romanda çokça görülen yabancı ülke ve kentlerin yoğun olmamakla beraber Avustralya, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs gibi ülkeler, çoğu zaman anılar vasıtasıyla zikredilir. Bu ülkeler içerisinde Avustralya, roman kahramanlarından İnci'nin iş bulma umuduyla göç ettiği ve orada tutunmaya çalıştığı ülke rolündedir. Romanın sonunda İnci orada da tutunamayacak ve intihar edecektir. Romanda öteki kentler olarak da Sidney, Londra, Paris, Berlin, Saraybosna gibi kent isimleri de anlatıcının satır aralarında geçen mekânlardandır. Bu kentlerin romandaki yoğunluğu, diğer iki romana göre çok azdır.

2.1.7. BULUŞMA MEKÂNLARI

Roman kahramanlarının İstanbul sevgisi, onların buluşma mekânları seçimine de yansır. Kahramanlar, sosyal yönleri ağır basan mekânlarda buluşmayı tercih eder. Bu sosyal yönden kasıt, bireyin mensubu olduğu grubun kültürel, dini, siyasi, etnik taraflarını kimliğinde taşıyan veya yansıtan olgulardır. Kahramanların buluşma yerleri, kentin işlek semtlerinde bulunan ortak yaşam alanlarındaki kapalı mekânlardır.

Mario Levi'nin romanlarında, öteki İstanbul'un yüzlerini yansıtan bir kent imajı betimleme endişesi sürekli diridir. Gerek resmi kurumlar gerekse de özel kurumlar, roman kahramanlarının yaşam alanlarının buluşma mekânları olarak sunulur. Romanların genelinde kullanılan bu mekânlar, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Hayfa, Ankara merkezli olarak ortaya çıkar: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, La Piax Hastanesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, İzmir Efes Oteli, İzmir Kordon Oteli, Hayfa Devlet Tiyatrosu, İsrail Deniz Birliği, çeşitli İsrail devlet kurumları gibi. Bu kurumların isimleri incelendiğinde, buluşulan mekân isimlerinin hem çokluğu, hem de her yönüyle farklılığı, romanlarda işlenen öteki kent temasıyla paralellik gösterir.

İstanbul Bir Masaldı romandaki buluşma mekânları, genelde dükkân diye nitelenen işyerleri ile otel, lokanta, kahvehane gibi yerlerdir. Bu mekânların dışında

Moda'da bir 'çay bahçesi'¹⁵⁰ veya Viyana, Tel Aviv, Hayfa, Bayonne hapishanesi gibi İstanbul dışındaki yerler de kahramanların bulunduğu mekânlardandır.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki buluşma mekânları, özellikle İstanbul ve İzmir kentlerindeki pastane, sinema, restoran, otel, gazino, köfteci, balık lokantaları, cafe gibi yerlerdir. Romanda geçen mekân isimleri, söz konusu kentlerde gerçekte var olan yerlerdir. İstanbul'un Konak Sineması, Tarabya Otel, AKM, Büyükdere Meyhanesi ile İzmir'in Efes Otel, İzmir Reyhan Pastanesi romanda sıklıkla buluşulan mekânlardandır.

Lunapark Kapandı romanındaki buluşma yerleri de diğer iki romandaki mekânlarla benzerlik gösterir. Cafe, pastane, lokanta, çay bahçeleri, otel, plaj, pasaj gibi mekânlar, roman kahramanlarının bulunduğu yerlerdendir. Bu buluşma yerlerinin çoğu İstanbul'dadır ve bunların yine bir kısmı günümüzde de varlığını devam ettiren Marmara Cafe, Taksim İnci Pastanesi, Çiçek Pasajı gibi mekânlardır.

2.1.8. YEME/ İÇME/EĞLENME MEKÂNLARI

Mario Levi'nin romanlarında birey/grup ile öteki kent kimliği, tematik açıdan birbirleriyle paralellik gösterir. Romanlar boyunca işlenen bireysel ve grupsal ötekilik teması, söz konusu bireyin kentteki yaşam alanları ile özel ve resmi tüm kurum ve kuruluşlarda kendini gösterir. *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının yemek yedikleri lokantalar veya içtikleri mekanlar, sosyal aktivitelerde buldukları alanlar, genelde farklı kültürden bireylerce işletilen ya da öteki kültürlerin mutfak ürünlerinin sunulduğu yerlerdir: Façyo 'lokanta[sı]nın sahibi Panoyot'¹⁵¹, 'Aşer'in meyhanesi'¹⁵², 'Meyhaneci Hristo'¹⁵³, 'Bisikletçi Hristo'nun dükkânı'¹⁵⁴, 'Hahambaşılık'ta muhasebe'¹⁵⁵ işi, 'kunduracı Haçik'¹⁵⁶ vb.

Lunapark Kapandı romanında da benzer durum kendini gösterir. Söz konusu romanın yazar anlatıcısının, anılarına geçişlerde anlattığı ve belleğinde en çok iz bırakan mekânlar, yine öteki kültürden bireylerce işletilen yerlerdir. İstanbul'un son Rum pastanelerinden biri olan Taksim Nil Pastanesi¹⁵⁷, İngilizlerin işlettiği Bomonti

¹⁵⁰ Levi, *İ.B.M.*, s.523.

¹⁵¹ Levi, *İ.B.M.*, s.463.

¹⁵² Romanlarda birçok mekân ismi, Levi'nin anılarında geçen mekânlarla paralellik gösterir. Meyhaneci Aşer, Balıkçı Avram, Bomonti Bira Fabrikası vb. : Levi, *İ.İ.F.*, s.63-64; Levi, *İ.B.M.*, s.720.

¹⁵³ Levi, *İ.B.M.*, s.390.

¹⁵⁴ Levi, *İ.B.M.*, s.187.

¹⁵⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.189.

¹⁵⁶ Levi, *İ.B.M.*, s.213.

¹⁵⁷ Yazar anlatıcı, bu pastaneyi Rumların İstanbul'da işlettiği son işyerlerinden biri olarak değerlendirir. Ayrıca roman kahramanı, buradan aldığı ürünler sayesinde çocukluk anılarına geçişler yapmaya olanak bulur: Levi, *L.K.*, s.294.

Bira Fabrikası¹⁵⁸, Rus Lokantası, Çin Lokantası gibi yerler, betimleme yapılmadan sadece ismen kullanılarak; ötekilerin kentini ve yaşam zevkini ifade eden mekânlardandır. Roman kahramanlarının çoğu, özel zamanlarda yaptığı buluşmalarda bu tür yerleri özellikle tercih eder. Bu yüzden de romanların genelinde buluşma, eğlenme, gezme, sanatsal eylemlerde kentin ötekilik kimliğini yansıtan mekânları tercih edilir.

İstanbul Bir Masaldı romanında, kahramanların eğlence mekânları genelde Yahudi, Rum, Ermeni, Rus gibi farklı milletlerden bireylerce işletilen veya o milletlerin kültürlerini yansıtan yerlerdir:

“O gece Rejans’a gidilmiş, İstanbul’daki Beyaz Rusların hikâyeleri, bilindiği, okunduğu kadarıyla Rus edebiyatı, duyulduğu, dinlenebildiği kadarıyla Rus müziği, tartışılabildiği kadarıyla da komünizm konuşulmuş.”¹⁵⁹

Mario Levi’nin her üç romanında beliren sosyal mekânlar, kişilerinin duruşuyla paralellik gösterir. Kişilerin benimsediği yaşam biçimi ile yeme/içme ve eğlenme mekân seçimleri birbiri ile uyumludur.

2.1.9. HASTANELER

Roman kahramanlarının ötekilik olgusunu ifade etmesi bakımından kentin salt buluşma, eğlence mekânları değil; diğer sosyal yaşam alanları, kurumları, hastaneler de ötekilerin işlettiği yerler olarak belirir. Roman kahramanlarının gittikleri La Paix Hastanesi, Fransız Hastanesi, Balat Hastanesi¹⁶⁰, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi gibi hastaneler, öteki milletlerden bireylerce işletilen veya öteki milletlerin kurumlarının şubesi olan mekânlardır. Bu mekânlar, birey ile kent kimliğini ötekilik bağlamında tamamlayan bir olgu olarak ortaya çıkar.

2.2. MARIO LEVİ’NİN ROMANLARINDA ÖTEKİLİK

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* adlı romanlarında beliren ötekilik, genel anlamda kültürel, dilsel, siyasal, etnik ve dinsel alt gruplarında ortaya çıkar. Bunların işlenme yoğunlukları

¹⁵⁸ Bomonti Bira Fabrikası, Mario Levi’nin anılarında da ismi geçen mekânlardandır. Özellikle anneannesiyile ilgili anılarını anlatırken; bu mekândan sıklıkla bahseder: Levi, *İ.İ.F.*, s.166; Levi, *L.K.*, s.430.

¹⁵⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.457.

¹⁶⁰ Balat Hastanesi, Yahudilerin Balat semtinde hem hastane hem de ibadethane olarak kullandıkları bir mekândır. Ayrıca İstanbul Yahudilerinin Osmanlı’dan beri kullandıkları ve Mario Levi’nin romanlarında da geçen bir yerdir. Naim Gülerüz, *İstanbul Sinagogları*, Rekor Ofset, İstanbul, 1992, s.27; Levi, *İ.B.M.*, s.710.

değişkenlik gösterir. Özellikle kültürel ötekilik diğerlerine göre çok yoğun şekilde işlenir. Fakat tüm ötekilik alt başlıkları, söz konusu romanlardaki bireylerin öteki yönlerini vurgulama amaçlı olarak ön plana çıkar.

2.2.1. MARIO LEVİ’NİN ROMANLARINDA KÜLTÜREL ÖTEKİLİK

Mario Levi’nin romanlarında geçen kişilerin geneli Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi İstanbul’unda yaşayan kişilerdir. Bu kişilerin okuduğu okullar, yaşadığı semtler, yakın ilişki kurduğu gruplar, yedikleri-içtikleri; yaşadıkları dönem içerisinde farklı diye nitelenebilecek bir görüntü sergiler. Çünkü söz konusu kişilerin anlatıldığı dönemlerde Osmanlı ve Türk kültürü hâkim iken; bu kişilerin yaşamlarında kendi etnik kültürleri ve Batı kültürü, yoğun şekilde baskındır. *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* adlı romanlarda; kahramanların yaşam biçimleri, meslekleri, eğitim kurumları, kültür düzeyleri, okuduğu gazeteler, bayramları, yemekleri, müzikleri ve hobileri genelde farklıdır.

Mario Levi’nin roman kahramanlarının yakınlaşmasında, dostluk kurmasında, evlenmesinde; kısacası gruplaşmasında en belirleyici unsurlar, birbirini andıran geçmişlerde, ‘*ortak köklerde doğuran bir duygu*’¹⁶¹ olan kültürel ötekilik duygusunu hissediyor olmalarıdır. Kahramanlardan kiminin Yahudi ya da Ermeni olması, kiminin dininin veya dilinin öteki olması, o kahramanları ortak bir kök olan ötekilik duygusunda birleştirir. Bu ortak duygudaşlık, kahramanların yaşamlarını benzer amaç ve anlayışa bağlı olarak sürdürmelerinin de zeminini hazırlar.

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı* romanında azınlıkların; içinde yaşadıkları topluma, sisteme, sosyal düzene karşı verdikleri kültürel mücadele dikkat çeker. Roman kahramanlarının verdikleri bu mücadele, onları yeni arayışlara sürükler. Bu arayışlarda ise ‘*bambaşka bir hikâyede, bambaşka bir insan olmayı, bambaşka bir insan olarak, bambaşka insanların hayatına doğmayı*’¹⁶² hayal eden roman kahramanları ve yakın çevrelerinin yaşantıları ön plana çıkar. Bu mücadeleler esnasında, metinler boyunca bireyin ve mensubu olduğu grubun kültürel ötekiliği yoğun işlenir. Mario Levi, özellikle romanlarında bu kültürel ötekiliği işlediğini belirtir:

“*Bu bir İstanbulluluk kültürü... Yani bu kültürün içinde, bu balık kültürünün veya lakerda kültürünün içinde Rumu da var, Yahudisi de var, Müslümanı da var, Ermenisi de var, Levanteni de var. Anlatmaya çalıştığım tam da bu. Bu kültür kayboldukça kendinizi daha da dışarıya atılmış hissediyorsunuz.*”¹⁶³

¹⁶¹ Levi, *İ.B.M.*, s.613.

¹⁶² Levi, *İ.B.M.*, s.410.

¹⁶³ Sibel Doğan, “Yazarlık karanlık bir mağaraya inmek gibidir”, (Söyleşi), *Notos Öykü*, S.27, İstanbul, Nisan-Mayıs 2011, s. 51-57.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında işlenen kültürel ötekilik temasına paralel olarak kişilerin yalnızlığı, toplumsal, siyasal, etnik, dini ve dilsel yönlerle içe içe bir şekilde işlenir. Kişiler, tüm bu yönlerinin aksamasıyla romanda belirirler ve buna bir çare bulma derdiyle yaşam savaşı verirler. Kişilerin bu yaşam savaşı da bireysel ve grupsal bir iç savaşa benzetilir. Söz konusu roman anlatıcısının yaşadığı tüm acılar, onun kendi içsel yolculuklarında birer tecrübe kazandıran unsurlar olarak ortaya çıkar:

“*Bu acıda bir tarih vardı, bir bencillik vardı, bir iç savaş vardı. Bizi, kendimizi daha çok aramaya ve deşmeye zorlayan bir iç savaş... Duyurduklarıyla, kendimize daha çok hissettiren bir iç savaş... Bize, bir insana sahip çıkma, el uzatma duygusunu yaşatarak güç veren bir iç savaş...*”¹⁶⁴

İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken Neredeydiniz ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarının çoğu; yaşamdan kopan, verdikleri yaşam mücadelesinde yenilgiye uğrayan ve bu yenilgiyi de kayıp duygusu sarmalında hisseden kişilerdir. Romanlarda beliren durumun benzeri, Mario Levi'nin anılarında da kendini gösterir. Mario Levi, İstanbulluluk olgusunu açıklarken; bireyin kent ile kurduğu duygu bağına dikkat çeker ve bu bağ ile oluşan kültürü, kayıp duygusu olarak adlandırır:

‘*İstanbul aynı zamanda bir göç şehri; çok göç alan ve çok göç veren bir şehir. Biz belki içinde olmadık, ama annelerimizi, babaannelerimizi, yani iki kuşak öncesinden bize aktarılanları düşünün. Birçok insan başka coğrafyalardan İstanbul'a gelip yerleşmiştir. Ne getirmişlerdir beraberlerinde? Anılarını. Peki, bu anılarda ne vardır? Kayıp duygusu vardır.*’¹⁶⁵

Mario Levi'nin romanlarında genelde ötekilerin, özelde ise Yahudi kültürünün bireysel ve toplumsal yansımaları işlenir. Gerek *İstanbul Bir Masaldı* romanında gerekse de *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında tema, kişi, mekân; Osmanlıdan Cumhuriyet'e kadarki dönemde yaşayan Yahudilerin ve çevrelerindeki öteki grupların kültürel anlamda sergiledikleri yaşamlar, her yönüyle anlatılır. *İstanbul Bir Masaldı* romanında asıl olarak İstanbul ötekilerinin git gide azalmaları, hatta kültürel olarak yok olmaya başlamaları üzerinde durulur: ‘*Olga'nın, Kirkor Amca'nın, Niko'nun, Arap Sedat'ın yokluğu her yerde hissediliyor.*’¹⁶⁶

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarında flaşbek tekniğini kullanarak kahramanların kimliğini ve belleğini oluşturan tarihsel olaylara geri dönüşler yapılır. Romanların

¹⁶⁴Levi, K.Ç.N., s.337.

¹⁶⁵*İstanbul'da Bir Yazar Olarak Yaşamak*, Erişim: [http://www.obaarsiv.com/e_voyvoda_0809.html] Erişim Tarihi: 23 Ekim 2012.

¹⁶⁶Levi, İ.B.M., s.771.

merkezinde İstanbul Yahudileri vardır. Ana topraklarından genelde kökenleri ya da inançları nedeniyle göç veya sürgün yöntemleriyle koparılan ve yolları İstanbul'da kesişen Yahudi ailelerin dramı *İstanbul Bir Masaldı* romanında Ventura ailesi olarak adlandırılan Mösyö Jak - Madam Roza çiftinin çevresinde anlatılır. Bu kişilerin yaşantıları, hayal kırıklıkları ve tutunamamışlıkları, Yahudilerin yirminci yüz yılda yaşadığı siyasi, dini, kültürel olaylar etrafında; tarihi olay ve şahsiyetlerle birleştirilerek sunulur.

Önsöz, Sığırcıklar, Sonsöz ya da Bir Veda Mektubu bölümlerinden oluşan, yazar anlatıcının 'benim de bir yerlerde saklanmış, gizlenmiş masallarım vardı'¹⁶⁷ diyerek anlatmaya başladığı ve bazen masal, bazen de hikâye diye nitelediği *İstanbul Bir Masaldı* romanının merkezinde, kimi ülkeleri durmaksızın aramak zorunda kalan ötekilerin yazgıları anlatılır. Bu yazgılarda yitip giden veya yitmeye yüz tutmuş İstanbul'daki azınlıklar konu edinilir. Anlatıcının masal diye nitelediği bu yazgıyı yazıya geçirmek, kendisi için ulaşılması hem güç, hem de kutsal vazife olan bir rüyadır. Mario Levi, *İstanbul Bir Masaldı* romanında özellikle Yahudileri ve kültürel değerlerini işlemeyi amaç edindiğini belirtir:

"İstanbul'da yaşamış, başından bir sürü olay geçmiş, bir Yahudi ailesinin hayatını anlatmayı göze almıştım. Bu ailede yer yer çevremden, yer yer ailemden insanlar olacaktı."¹⁶⁸

Farklı coğrafyalardan kopup gelen ve *İstanbul Bir Masaldı* romanının merkezinde yer alan çoğu Yahudi kahraman ile onların çevresindeki Ermeni, Rum ve diğer gayrimüslimler, yaşamlarını 'O günlerde tüm yaşadıklarımız, bir masal gibiydi, eski bir romanın sayfalarındaki gibiydi'¹⁶⁹ şeklinde tanımlar. Yine buna bağlı olarak Yahudiler de yüzyıllardır devam eden uzun sürgün yıllarında tarih sahnesinden silinmekten kurtulmalarının, kendi geleneklerine bağlı kalmalarına borçlu olduğu düşüncesindedirler. Aynı Yahudilerin sonuna kadar direnmeyi denemek geriyor gibi ortak bir yaşam mücadeleleri de romanda belirgindir.

2.2.1.1. Ötekinin Sözcüleri: Anlatıcılar¹⁷⁰

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında yazar anlatıcılar, rüyalarını anlatarak romanlara başlarlar. Kahramanlar, bu rüyalar vasıtasıyla okura, asıl anlatmak istediklerinin kendilerine kimlik kazandıran gerçekliğin, 'ötekilerin'¹⁷¹ sosyal ve kültürel yönlerini anlatmak olduğu mesajını

¹⁶⁷ Levi, *İ.B.M.*, s.778.

¹⁶⁸ Ayan, a.g.s. s.4.

¹⁶⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.519.

¹⁷⁰ Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Lunapark Kapandı* romanlarının yazar anlatıcıları, isimlerini saklı tutarken, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki yazar anlatıcının ismi İzak'tır.

¹⁷¹ Levi, *K.Ç.N.*, s.12.

verirler. Böylece, okur söz konusu romanların daha ilk sayfalarında, temanın ne olduğu hakkında bir bilgilendirme girişi sayesinde eserlere motive edilir. Romanların bu temasına paralel olarak ötekilik, romanlarda yer yer rüya olgusu etrafında şekillenir. Rüyanın kullanılması, romanlarda anlatılanların, yazar anlatıcıların yaşamındaki nihai hedeflerinin bir rüyayı gerçekleştirmek kadar değerli olduğu tezini de güçlendirir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki yazar anlatıcı, zihninde, kendisi gibi olduğuna inandığı öteki kahramanları anlatırken, onların yaşamının her yönüyle öteki olduğunu belirtir. Romanda ötekilerin yabancılıkları/ farklılıkları anlatılırken, yer yer ironik üsluba rastlanır. Anlatıcının genel anlamda çevresinde şahit olduğu kültürel yabancılaşmayı anlatırken alafranga tuvalet ile alaturka tuvalet kavramlarına başvurur. Anlatıcı, bu kavramlar vasıtasıyla kültürel farklılık vurgusuna uç bir noktadan bakarak; okuyucunun algısında sıra dışı bir yaklaşım sergiler:

“O günlerin birinde, ders sırasında, ‘tuvalet ihtiyacı’ mın geldiğini Türkan Öğretmen’e bir türlü söyleyememişim, bunun sonucunda da altıma kaçırışım, dahası, akşama, eve gidene kadar öyle kalmayı seçişim bundandı belki de. ‘Alaturka’ tuvaletlere alışkın değildim üstüne üstlük. O delik o günlerde çok büyüktü. Onca zamana karşın hala unutmadım, unutamadım. Korkulu bir dünyaya doğru yol almıştım bir rüyada. Orada, o deliğin bittiği yerde, benim gibi o boşluğa, o karanlığa düşmüş başka çocuklar da vardı. ‘Yukarıya’ tüm çabalarına karşın çıkamamışlardı.”¹⁷²

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, genelde yazar anlatıcı İzak ile çocukluk ve gençlik yıllarında bir arada olduğu yakın çevresinin; özelde ise Artistler Takımı adını verilen arkadaşların başından geçenler anlatılır. Romanda bu kişilerin zamanla bir yerlere savrulması ve kendi iç dünyalarının sınırladığı ülkelere çekilmeleri neticesinde oluşan ‘Yabancılık’¹⁷³ duygusundan kurtulmak için onları tekrar bir araya getirme amacıyla olan anlatıcı İzak ve arkadaşlarının, bu serüven esnasındaki mücadeleleri anlatılır. İzak, ellili yaşların ortasında, yaşamında eksilen renkleri, desenleri yeniden yakalamak, İstanbul’da tutunabilmek ve ötekilerin kaybolmaya yüz tutmuş İstanbul’daki meslekleri, sanatları, milli törenleri, yemekleri gibi kültürel unsurlarını, birilerine anımsatmak ister. Bunun için eski arkadaşlarının izinden gitmeye, onlara ulaşmaya ve onları bir araya getirip lise yıllarında okulda sergiledikleri *İstanbul Hayatım* adlı piyeslerini yeniden İstanbul’un aynı okulunda sergileme amacındadır. Aslında İzak, çevresinde git gide azalan yakınlarının, arkadaşlarının ve dostlarının savrulmasına bir meydan okuma derdindedir.

Lunapark Kapandı romanı ise, yaşamında birçok meslekle uğraşan ama en büyük hayali bir roman yazmak olan ve aslında bir yazar da olan anlatıcının

¹⁷² Levi, *i.B.M.*, s.787.

¹⁷³ Levi, *K.Ç.N.*, s.19.

yaşamının, bir günlük şeklinde yansımasıdır. Roman; evli, çapkın ve aslen Yahudi olan, iki kadına duyduğu aşk arasında kalan, farklı zamanlarda birçok iş yapıp roman yazmaya da çalışan yazar anlatıcının monolog ve diyaloglarından oluşur. Bu anlamda bu romandaki ötekilik, diğer iki romanda işlenen kültürel boyutu yerine, bireysel yönüyle ön plandadır.

İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken Neredeydiniz ve Lunapark Kapandı romanlarının anlatıcıları, çevrelerindeki Yahudi kahramanların, çoğu zaman anılarından yola çıkarak onların izini kalıcı hale getirme endişesindedirler. Bu yönleriyle anlatılanlar, öteki kültürlerin iç içe geçmiş ayrıntılarını barındırır. Bu anlatıcılar, roman kişilerinin verdikleri yaşam savaşında hem bireysel hem de grupsal yenilgiye uğramalarını anlatır ve aktarırlar. Bu yüzden anlatıcılar, romanlarda işlenen kültürel ötekileştirmenin de temsilcileri konumundadırlar. Mario Levi, neden böyle romanları yazma ihtiyacı duyduğuyla ilgili soruya şöyle cevap verir:

*“Benim tarihimi oluşturan insanlar vardı. O insanları anlatmam, birilerine duyurmam gerekiyordu. İstanbul’u iyi tanıdığım ‘öteki’ yüzlerinden birini, birilerine anlatmam gerekiyordu.”*¹⁷⁴

İstanbul Bir Masaldı romanının yazar anlatıcısı, tıpkı Mario Levi gibi, kendi hatıralarından yola çıkarak ötedeki hayatlarda kalan kişilerin, öteki duygularını, o insanların farklılıklarını gönüllü olarak anlamaya, dinlemeye ve anlatmaya çalışır. Yazar anlatıcı, neden yazmaya ve anlatmaya giriştiği konusunda açıklamalarda bulunurken, bu tercihin bireysel değil kültürel olan boyutuna dikkat çekerek toplumsal bir işlevle yazmaya giriştiğini ifade eder:

*“Beni, dinlemeyi, sır saklamayı bilen bir insan olarak hayatlarının bir yerlerine yerleştirmişlerdi. Garip bir şekilde, ailenin tüm öteki bireyleri de bu yolu seçmişti. Bu rolü, bana, arada sırada başka romanları da çağrıştıran bu rolü, bu uzun hikâyeyi yazmaya, birilerine anlatmaya ‘yazgılı’ bir kahramanın dokunuşuyla, elimden geldiğince taşımayı öğrenmek zorundaydım.”*¹⁷⁵

Sadece romanlarında değil, tüm eserlerinde toplumsal bir mirasla yazdığını ifade eden Mario Levi, eserlerinin kurgusallığını oluşturan ana olguları şu şekilde değerlendirir:

“İki önemli kavram var benim eserlerimde; biri çatışma, diğeri bellek. Benim İstanbul’umda yazar olmanın ne anlama geldiğini açıklamaya çalışayım. Bellek birçok yazarı meşgul etmiş en önemli kavramlardan biri aslında ve bu konuda benim romancı olarak en büyük ustam kabul ettiğim, kendime yıllar boyunca örnek aldığım isim Marcel Proust. Benim anladığım bellek

¹⁷⁴ Ayan, s.5.

¹⁷⁵ Levi, *İ.B.M.*,s.447.

*kavramında ise iki önemli katman var: Birincisi toplumsal bellek, ikincisi bireysel tarih. Toplumsal bellek aslında benim yazımın neredeyse tamamını anlatıyor.*¹⁷⁶

İstanbul Bir Masaldı romanındaki anlatıcı; olayları bilmek, kişileri tanımakla beraber, onlardan geriye kalan fotoğraf, anı, mektup ve duyumlardan yola çıkarak onların aşklarını, kentlerini, dillerini, dinlerini; kısacası kültürlerini anlatarak onların masalını aktarma amacındadır. Anlatıcı, olayların bire bir şahidi olmakla beraber yaşanılanlara da biraz dışarıdan, bir izleyici ve değerlendirci gözüyle bakar. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanının anlatıcı İzak ise, hem olay, kişi ve olguların aktörü hem de aktarıcısı konumundadır. Her iki romanın merkezinde Yahudiler ve onların başta Türkiye ve özellikle İstanbul olmak üzere Osmanlının son dönemleri ile Cumhuriyet'i izleyen dönemlerde karşılaştıkları olay ve olgular vardır. Mario Levi kendisiyle yapılan bir söyleşide bu durumu şöyle dile getirir:

*“İstanbul bir göç şehri. Çok geriye gitmeyelim, son yüz yılı düşünelim İstanbul’un. Osmanlının kaybettiği en büyük savaş bana sorarsanız Balkan savaşıdır. Balkan savaşı müthiş bir nüfus hareketine sebep olmuştur. Bugün İstanbul’da üç kuşak yaşayan ailelere bakarsanız yüzde doksanında bir göç hikâyesi bulursunuz. Göç matemdir, çocukluk topraklarını yitirmişsin nasıl matem olmasın?.. Kopmak zorunda kalmışsın. Bunla bitmedi, İstanbul bir de göç verdi; azınlıklarını kaybetti. Peki ne oldu? Bu insanlar bir iz bıraktılar. Bu da bir matem çünkü geride kalanlar onları hatırlıyor, boşluklarını dolduramıyor.”*¹⁷⁷

Lunapark Kapandı romanında da diğer iki romana benzer şekilde yazar anlatıcı ön plandadır. Olayları yaşayan ve aktaran konumundaki bu anlatıcı, çoğu kişisel değerlendirmelerden oluşan uzun ruhsal betimlemelerle roman boyunca dinamik bir görüntüdedir.

İstanbul Bir Masaldı romanının yazar anlatıcısı, romanın başındaki *Öndeyi* kısmında, okura kitabın yazılış amacı ve teması hakkında ‘*Bu masal, kendini, kendi şehrinde yabancı hissedenlerin hikâyesi*’ dir, der ve ekler: ‘*Bu hikâyede yaşamış, bir nefes vermiş tüm kahramanlarımın, kendi köşelerinde, farklı kırgınlıklarla yaşlandığıydı.*’¹⁷⁸ Bu açıklamalara göre metinlerin ortaya çıkma sebebi, birileri tarafından birbirinden koparılmaya çalışılan ötekilerin her bakımdan olmakla beraber; özellikle kültürel olarak verdikleri varoluş mücadelesidir denebilir.

Mario Levi’nin anılarından öğrenildiğine göre dedesinin vasiyeti doğrultusunda Mario Levi’den bir roman yazması beklenir ve Mario Levi de roman

¹⁷⁶Erişim: [http://www.obaarsiv.com/e_voyvoda_0809.html] Erişim Tarihi: 23 Ekim 2012.

¹⁷⁷Söyleşi: Mario Levi, Erişim: [<http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=61057>] Erişim Tarihi: 17 Aralık 2012.

¹⁷⁸Levi, *İ.B.M.*, s.20.

yazmayı, toplumsal bir duyarlılık adına yaptığını ifade ederek bunu mücadele olarak tarif eder. Bu mücadeleyi anlatmak¹⁷⁹ da romanlarda yazar anlatıcılara düşer ki bu anlatım, onlar için bir masal anlatmak kadar değerlidir. Bu yüzden *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarının anlatıcıları, yaşamlarında tanıklık ettiği ötekilerin masalını anlatma derdindedirler. Anlatıcılarının bu şekilde çok yönlü özellikleriyle romanlarda belirmelerinin sebebinin Mario Levi şu şekilde açıklar:

"[O-*İstanbul Bir Masaldı*-] kitapta, yakın çevremden ve ailemden bazı insanları da anlattım. Tabii o insanlar metne geçince, başka hikâyelerin içine girdiler, birtakım değişimlere uğradılar. Normal hayattan edebiyata geçiş süreci bir şekilde orada yaşandı. Fakat anlattığım kimi insanlar –aralarında ailemin yaşlıları da vardı- ben tam onları anlatırken vefat ettiler. Hiçbirinin anlattığım hikâyesi yüzde yüz aslına uygun değildir. Ama önemli bölümler vardı gerçekleri ile ilgili."¹⁸⁰

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarının anlatıcıları, metin içerisinde birer yazar olarak belirirler ve yazar olduklarının da farkındadırlar. Bu durum, anlatıcıların metinlerde bazen kurmaca ile gerçeklik olgusu arasında gelgitler yaşamalarına da olanak sunar. Bu anlamda anlatıcılar, bazen yazar bazen de anlatıcı konumundadırlar.¹⁸¹ Romana ilginçlik katmak veya okurun dikkatini çekmeye çalışmak gibi bir amacı olan bu yöntem, okur üzerinde metni daha akıcı kılmaktadır. Bu farkındalık onları, neyi niçin yazdığını da sorgulamasına ve buna cevap aramasına götürür.

İstanbul Bir Masaldı romanında, yazar anlatıcı genel olarak hâkim bakış konumuyla anlatırken; kurmaca ile gerçeklik olgusuna farklı bir boyut getirerek kahramanlarıyla iletişim kurar ve onlarla bazen romanın kurgusu üzerine sohbet eder.¹⁸² Yazar anlatıcı ile diğer kahraman Jinet arasında geçen bu durum, esere ilginçlik ve akıcılık kazandırır:

"Doğrusunu söylemem gerekirse, bu hikâyeye böyle başlamayı hiç düşünmemiştim. Hikâyeni, Mösyo Jaklara küçük bir kız olarak geldiğin

¹⁷⁹ Levi, *i.i.f.*, s.21.

¹⁸⁰ Fındıkoğlu, a.g.s., s.21.

¹⁸¹ Postmodern anlatıların bir özelliği olan ve Mario Levi'nin romanlarında da rastlanan bu olguyu Hayriye Ünal 'üstkurmaca edebiyat eserinde anlatıcılar metnin düzenlenişi ile yakından ilgilidir. Anlatıcı sık sık kendisinin bir kurgu olduğunu ve asıl yazarın varlığını hatırlatır. Zaman zaman okura seslenilerek okurun varlığını da kurgunun bir parçası olarak eserin oluş sürecine dahil eder.' şeklinde değerlendirir: Hayriye Ünal, "Postmodern Stratejiler ve Yöntem Sorunu Üzerine", *Hece Dergisi*, S.138-139-140, Modernizmden Postmodernizme Özel Sayısı, Ankara, Ağustos-2008, s.286-298.

¹⁸² Yıldız Ecevit, bu durumun üstkurmaca metinlerinin bir özelliği olduğunu ifade eder: 'Edebiyatı oyun olarak gören bir anlayışın ürünüdür; özne-nesne, iç dünya-reel yaşam, kurmaca-gerçeklik karşıtlıklarının birbirine karıştığı ya da aynı anda yaşandığı, çoğulcu (pluralist) ve eşzamanlı (simultaneous) bir gerçeklik anlayışını yansıtır.' : Yıldız Ecevit, *Türk Romanında Postmodernist Açılımlar*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s.99.

günden başlayarak, babanın, annenin, bana bu hikâye için gelmişlerin görüntüleriyle birlikte anlatmaktan kurtulamayacaktım. Bir 'yazı'ya başkalarının sesleriyle yaşamının yollarını aramıştım anlayacağın."¹⁸³

Mario Levi'nin romanlarında beliren metinerarasılık olgusu da dikkat çekicidir. Roman kahramanları arasındaki diyaloglarda, bazen yazarın başka eserlerinden söz edilir. Yıldız Ecevit bu durumu kültüre, topluma ve sosyal realiteye yabancılaşan yazarın, bütünleşmekte zorlandığı gerçekliği yansıtmayı bıraktığının, başka metinlere sığındığının bir göstergesi olarak değerlendirir.¹⁸⁴ *İstanbul Bir Masaldı* romanının kahramanlarından Berti ile anlatıcı arasında geçen bir diyalogda, Mario Levi'nin *Bir Şehre Gidememek* adlı eseri ve yazarına göndermelerde bulunulur:

"Geçenlerde bir hikâye okudum' demişti Berti... 'Hikâyedeki kahramanın, Paris'te, öğrencilik yıllarında tanıdığı, Brezilyalı bir sevgilisi var. Kadın evli. Anlaşıldığı kadarıyla birbirlerini çok seviyorlar. Derin bir bağ var aralarında. Ama günün birinde ülkelerine dönmek zorunda kalıyorlar. Adam İstanbul'a, kadın da Rio'ya dönmek zorunda kalıyor. Uzunca bir süre mektuplaşıyorlar. Sonra, bundan da vazgeçiyorlar. Hayat onları ayrı yerlere sürüklemiş bir kere. Adam, yıllar sonra sevgilisini rüyasında görüyor, sevgilisine ve başkalarına, Rio'ya gidememiş olmanın üzüntüsünü anlatmaya çalışıyor. Rio'ya gidememek, o şehre gidememek, o sevgiliye de gidememek galiba."¹⁸⁵

Lunapark Kapandı romanında; yazar anlatıcı, kendisinin ve akrabalarından birilerinin anılarını anlatırken aynı zaman da *İstanbul Bir Masaldı* romanında kahraman olan kişileri ve yaşadıkları olayları aktarır. Bu anlamda metinler arası geçiş yöntemini kullanan yazar, her üç roman ve burada incelemeye alınmayan bazı öykü kitaplarının hem isimlerinden hem de kahramanlarından, yaşadıkları olaylarla birlikte romanlarındaki satır aralarında bahseder.

Anlatma yoluyla aktarma endişesi, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanının yazar anlatıcısı İzak'ın, kendini okura veya birilerine anlatmak gibi bir endişesini sürekli diri tutması sonucunu doğurur. Bu dirilik, söz konusu romanın akıcı olmasının yanı sıra, anlatımın da sürekli ve merak uyandırıcı olmasını beraberinde getirir. İzak'ın endişesinin asıl sebebi, gerek Osmanlı'nın gerekse Türkiye'nin gayrimüslimleri olarak bilinen özelde Yahudiler, genelde ise gayrimüslimlerin İstanbul merkezli yaşantılarını birilerine anlatma, aktarma hatta ispatlamaktır:

¹⁸³ Levi, *İ.B.M.*, s.551.

¹⁸⁴ Ecevit, *a.g.e.*, s.110.

¹⁸⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.452.

“Adım İzak. Sadece bağlayıcılığını ve aidiyetimi her fırsatta dile getirdiğim, kişiliğimin çok derinlerine kazınmış İstanbulluluğumla değil, bana bugüne dek birçok heyecanı yaşatmış Fenerbahçeliliğimle de her zaman gurur duydum. Bu kimlikleri seçmek ya da elde edebilmek için görünürde çok büyük bir çaba sarf etmediysem de... Görünürde dememin bir sebebi var. İnsan, kimi varoluşların içinde, kendisini birtakım rastlantıların sonucunda buluyor, bu doğru. Atalarım İspanya’dan kovulmamış, buralara gelmeyi tercih etmemiş, bu şehrin insanlarıyla, beş yüz yıl süresince, bir tarihi ve bir kaderi paylaşmayı seçmemiş olabilirdi.”¹⁸⁶

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki yazar anlatıcı İzak, kendi ağzından kendisi hakkında çok detaylı bilgiler verirken; *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki yazar anlatıcı, roman boyunca okura kendisi hakkında az bilgi verir. Belli bir misyonla yazdığı için, çevresindeki Yahudileri ve onların iletişim halinde bulunduğu diğer insanları anlatma endişesindedir. Romanın *Sonsöz ya da Bir Veda Mektubu* adlı son bölümünde anlatıcı hakkında da ara bilgiler verildiği gözlemlenir. Romandaki tüm kahramanlarla doğrudan veya dolaylı olarak bir bağı bulunan yazar anlatıcının ismi bilinmemekle beraber, yazar olduğu, ilkokulu bir Türk okulunda okuduğu ve diğer kahramanların çoğu tarafından da tanındığı bilinmektedir. *Lunapark Kapandı* romanında, yazar diye isimlendirilen anlatıcı, kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler verirken; diğer yandan ismini saklı tutar.

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarındaki kahramanlar, yaşadıkları andan tam anlamıyla hoşnut olmayan, anılara, geçmişe, çocukluklarına özlem duyan bireylerdir. Kahramanları bu tutum ve davranışa iten olgular ise özellikle kültürel olarak geçirdikleri değişim ve dönüşümlerdir. Söz konusu romanların kahramanları, şimdi veya gelecek yerine, genelde geçmişten bahsederler. Özellikle *İstanbul bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında bu durum çok belirgindir. Bu geçmiş, gerek kahramanların gerekse de onların ait olduğu etnik, kültürel, dinsel, dilsel bakımdan farklı grupların, öteki olmadıkları, aslinin bir parçası olarak kendilerini gördükleri bir geçmiştir. Kahramanlar, bu geçmişe gitme, orada yeniden yaşam bulma derindedirler. Bu gitmeler de her üç romanda geçişler vasıtasıyla yapılır. Kahramanlar, geçmişe geçişlerini de anı, fotoğraf, rüya, mektup, düş ile gerçekleştirirler. Geçmişin bu olumlu şartları, anlatıcının şimdisinde olmayan ama olması istenilen şartlardır. Yazar anlatıcılar, bu özlemi dile getirme, yeni nesillere bu gerçeği bir miras gibi aktarma peşindedirler. Söz konusu romanların konuları da bu bağlamda şekillenir.

¹⁸⁶ Levi, K.Ç.N., s.23.

Mario Levi, eserlerinde geçmişten çok bahsettiği ile ilgili eleştiriye cevap verirken; geçmişin kendisi için bugünle bir hesaplaşma anlamına geldiğini ifade eder:

“Mazimin hatırlattıkları zaman zaman içimin önleyemeyeceğim bir acıyla dolmasına yol açıyor[...B]enim için asıl önemlisi, mazimin bende açtığı yaraları unutmamaya ve hatırlatmaya çalışırken, bugünü daha çok anlamlandırmak, ‘şimdi’ye bir değer, derinlik katmak. Örneğin ben Beyoğlu’nu, Tünel’i, İstiklal Caddesi’ni yaşarken, Kadıköy Çarşısı’nu yaşarken, Boğaz’ın Anadolu şeridini yaşarken, Beylerbeyi’nde sahil kenarında otururken sadece bugünü yaşamak bana yetmiyor.”¹⁸⁷

İstanbul Bir Masaldı romanındaki yazar anlatıcı, ötekilerin rüyasını anlatırken; bu rüyada geçen kahramanları ve çevresini anlatmak için fotoğraflara sığınır. Bireyin yaşamını dünyanın neresinde olursa olsun bir ‘yalnızlık oyunu’¹⁸⁸na benzeterek; metinlerde beliren kişilerin yaşamlarını da fotoğraflar aracılığıyla bir oyun şeklinde metne dâhil eder. Her bir kahraman, bu oyunu ayrı yerlerde ama birbirleri için kendi sözcükleri ile oynamalarına rağmen seslerini birbirlerine duyuramayan, birbirlerini de unutmayan bir rolde yaşamlarını yazmaya ve oynamaya devam ederler. Oyuncular diye nitelenen roman kahramanları, tüm benlikleri ile inandıkları bu oyunu, rollerine uygun şekilde devam ettirme gayretindedirler. Fakat bu oyunun giriş, gelişme ve sonuçlarının yerleri değişkenlik gösterir. Çünkü gerek kahramanların yaşantısı gerekse de romanın kurgusu, planlı bir görüntü sergilemez. Fotoğraf karelerindeki belli bir eşya ya da olaydan hareket eden anlatıcı, bunların çağrıştırdığı olay, kişi ve olgulara girift bir tarzda yaklaşır. Hikâyeler anlatıldıkça başka hikâyelere geçişler yapılır. Bu anlamda hikâyeye içinde yazılmış hikâyeler anlatılır. Yazar, anlattığı bir kahramanın hikâyesini bitirmeden, o kahramanın çevresindeki başka kahramanların hikâyesini anlatmaya başlar. Sayfalarca sonra yine baştaki kahramanın hikâyesine döner ki bu durum romanın karmaşık bir esermiş gibi görünmesine sebep olur. Romanda, Ventura ailesi olarak geçen Mösyö Jak-Madam Roza çiftinin merkezde yer aldığı onlarca aile, bu yöntemle fotoğraf kareleri şeklinde sunulur. Fotoğraf karelerinde yer alan kahramanların yaşantıları da benzerlik gösterir: Çoğu Yahudi’dir, mutsuzdur, göç veya sürgün yaşamıştır...

Gerek bireysel, gerekse de aidiyet hissettiği kültürel değerlerin kayboluşlarını, sürgün şeklinde değerlendirerek; bunu yaşamlarının her alanında hisseden *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının verdikleri her mücadelede tekrar tekrar yenilmeleri, romanların kurgusunu oluşturan ana unsurdur. Mario Levi, kendi yaşamını da sürgüne benzeterek; sürgün olgusunun her Yahudi’nin kaderi olduğunu ifade eder:

¹⁸⁷ Doğan, a.g.s., s.51.

¹⁸⁸ Levi, *İ.B.M.*, s.660.

“Sürgün duygumu hiçbir zaman yitirmedim buna karşın. Bu sürgünün beni ben yapan ve bağrında Yahudi kimliğimi besleyen, ama aynı zamanda aşan, zaman zaman da çok gerilere iten gerçekleri barındırdığını biliyorum ama artık.”¹⁸⁹

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında yazar anlatıcı İzak’ı, ötekilerin hikâyesini yeniden anımsatmaya zorlayan fotoğraf imgesi, romanda bahsi geçen kırtan fazla kahramanın birbiriyle ilintili ama bir o kadar da farklı hikâyesini bir araya getirme işlevindedir. Roman kahramanı için her biri ayrı bir güzellik olan ötekilerin yaşantılarını belgeleyen fotoğraflar, tıpkı *İstanbul Bir Masaldı* romanında olduğu gibi onlarca farklı hikâyenin buluşma noktası konumundadır. Fotoğrafın romandaki rolü, geçmişin izinde ilerlemeye çalışan roman kahramanı tarafından ‘*Bir fotoğraf bir başka fotoğrafı çağırıyor, her fotoğraf da bir başka uzun hikâyeyi anlatacak gibi duruyordu*’¹⁹⁰ şeklinde tanımlanır.

Lunapark Kapandı romanında da sıklıkla başvurulmuş fotoğraf imgesi sayesinde, yazar anlatıcı, gerek anılarına gerekse anlatmak istediklerine ulaşarak onları ifade etme imkânına sahip olur. Bu romandaki fotoğraflar da diğer iki romanda olduğu gibi kahramanların maziye geçişler yapmasına olanak sunmakla beraber, diğer iki romanda olduğu gibi yoğun değildir.

Metinlerde sık sık fotoğraf imgesine başvurulması, kahramanın geçmişe, özellikle de Cumhuriyet öncesi döneme duyduğu özlemin sembolüdür denebilir. Bu fotoğraflar genelde ötekinin kültürünü imgeler. Ötekinin şarkıları, şehirleri ve kendine has tüm farklılıkları anılarda kalmıştır. Bu durum yazar anlatıcıların canını sıkmakta, onların içinde bulunduğu andan hoşnut olmamalarına sebep olur. Çünkü sevdiği, değer verdiği birçok şey anılarda kalmıştır. O anılardan geriye ise, sadece fotoğraflar kalmıştır. Mario Levi, anılarını yazdığı eserde, azınlıkların özellikle de İstanbul ve sakinlerini anlatırken; geçmişe duyulan özlemi şu şekilde aktarır:

“Ölümler, göçler, savaşlar, yoksulluklar... Doğudaki batı, batıdaki doğu. Bizans’ın farklı yerlere bakan çift başlı kartalı gerçeği bize hatırlatmıyor muydu? Biz aslında biraz Bizans biraz da Osmanlı değil miydik? Şarkılar, özellikle şarkılar, bana yola yüzyıllar öncesinden çıkıldığını anlatıyordu...”¹⁹¹

Mario Levi’nin romanlarında, öteki kültüre mensup olan bireyler için yaşam, bir süre sonra başkalarıyla paylaşamayacak, herkesin kendi rolünü, tüm direnmelerine, hayallerine karşın bir yerden sonra kabullendiği, taşımaya, kendi küçük aldanmalarıyla anlatmaya çalıştığı bir oyuna dönüşmeye başlar. Birey bu oyundaki rolüne göre kendini, kimliğini ve kentini ifade etme çabasına düşer. Çoğu kahraman, ‘*hayatının kötü yazılmış, kötü oynanmış, kötü yorumlanmış bir oyun*

¹⁸⁹ Mario Levi, *Bir Yaz Yağmuruydu*, Doğan Kitap, İstanbul, 2005, s.174; Levi, *K.Ç.N.*, s.353.

¹⁹⁰ Levi, *K.Ç.N.*, s.73.

¹⁹¹ Levi, *İ.İ.F.*, s.13-14.

olduğunu düşün'¹⁹²ür. Oyun kavramının her üç romanda sıklıkla kullanılması, bireyin sosyal, kültürel, siyasal, dinsel ve etnik olarak İstanbul'da yitirdiklerinin bir tiyatro oyununda yeniden canlandırılmasıyla ötekilerin de bir zamanlar İstanbul'u İstanbul yapan zenginliklerden biri olduklarını ifade eder. Bu durum yazarın oyun kavramını bilerek kullanıldığının da işaretidir.

İstanbul Bir Masaldı romanında yazar anlatıcı, anlattıklarını '*bu, yanlış bir oyunun sahneleriydi aslında*'¹⁹³ diye tarif eder. Bu oyun, ise aslında yazdığı metindir ve bu metnin oluşmasını da '*hikâyenin kurgusu için o seslere dönmem lazım*'¹⁹⁴ diyerek; çevresinde tanıklık ettiği kişi, olay, olguları kültürel ötekilik teması etrafında bir araya getirerek yazmaya başlar.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki kahramanların sayıca fazlalığı, beraberinde anlatıcıyı romanın kurgusunun da nasıl şekilleneceği endişesine sürükler. Yazar anlatıcı İzak, bu misyonuna paralel olarak roman boyunca çok sayıdaki ve çok değişik yaşantılar sergileyen kahramanları, oyun kavramı aracılığıyla bir araya getirerek romanın kurgusunu oluşturma yolunu seçer. İzak, tüm bunları anlatmanın sıkıntısının da farkında olarak bu işe girdiğinin bilincindedir. Roman kahramanlarının verdikleri bu yaşam savaşında hem bireysel hem de grupsal yenilgiye uğramaları, onları yeni bir yol arayışına iter. Başka bir ifadeyle onlar, gerçek yaşamda uğradıkları yenilgileri hafifletmek veya yaşama psikolojik açıdan tutunabilmek umuduyla bir oyun oynamaya karar verirler. Lise yıllarında Artistler Takımı adlı arkadaş grubunun oynadığı ve *İstanbul Hayatım* adlı oyunu, birbirlerinden kopmuş farklı yerlere gitmiş, dağılmış bu altı lise arkadaşı, yıllardır kaybettiklerini en azından bir oyunda da olsa yeniden görmek ve göstermek istemesiyle bir araya gelerek; adeta her anlamda yeniden sahneye çıkarma yapma peşindedirler.

2.2.1.2. Kültürel Ötekileştirme

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarındaki azınlıkların yaşadığı her türlü kültürel dönüşümde; ülkedeki resmi ideolojinin, baskın kültürü yönlendirmesinin önemli bir etken olduğu tezi işlenir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, resmi ideolojinin uygulamaları sonucunda, alt kültürlerin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı belirtilerek; genelde ötekilere, özelde ise Yahudilere yapılan toplumsal baskının, siyasetle uğraşmayan sıradan Yahudilerde bile bir nefrete sebep olduğu ifade edilir. Bu anlamda gerek Türkiye'deki gerekse de dünyadaki çok farklı kentlerde yaşanan kültürel ötekileştirmeler, *İstanbul Bir Masaldı* romanında Mösyö Miaz karakterinin

¹⁹²Levi, *İ.B.M.*, s.293.

¹⁹³Levi, *İ.B.M.*, s.276.

¹⁹⁴Levi, *İ.B.M.*, s.513.

hem kendisiyle hem de içinde yaşadığı toplumla kopuk ilişkiler kurmasına sebep olur. Roman kişinin yaşamsal olarak değiştiğinin de işareti olan bu olgu, onun hoşnutsuzluğuna sebep olur:

*“Nişanlılıklarından, Paris’teki gençlik yıllarından, Edith Piaf’tan, Varlık Vergisi’yle değişen hayatından, Aşkale’deki ‘sürgün’ günlerinden tekrar tekrar söz ederdi herhalde Mösyö Moiz... Kimi insanların, sadece ‘varlıkları’ değil, hayalleri de ‘çalınmıştı’ bir zamanlar.”*¹⁹⁵

Siyasal sistemlerin sebep olduğu kültürel yabancılaşmanın sonucunda *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Madam Roza ve arkadaşlarının, yaşadıkları toplumda kendini ötekilerden hissetmesinde baskın örf ve geleneklerin alternatifi olarak yerleşik ahlak kurallarına daha kapalı olmayı gerektirecek şekilde; içe kapanık/ muhafazakâr bir yaşam biçimini seçtiği gözlemlenir. Ayrıca evrensel kültürel değerleri benimsemiş bu kahramanların, ‘gelenekçi’¹⁹⁶ bir yaşamı benimseyenlere de hoşgörülü bir yaklaşım sergilediği gözlemlenir.

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarındaki yazar anlatıcılar, gerek mensubu olduğu Yahudi toplumunun değerlerini, gerekse Musevi dininin gerekliliklerini, yaşamında uygulamaktan kaçınmalarına rağmen; söz konusu değerleri benimseyen Yahudilerin İstanbul’da verdikleri kültürel var oluş mücadelesinin de önemine vurgu yaparlar. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanının anlatıcısı İzak, Yahudilere ilgili toplumsal algıdan duyduğu rahatsızlığa vurgu yaparak, tüm yaşamı boyunca doğuştan getirdiği ve o toplumda Yahudilere takılan korkak, cimri gibi sıfatlardan kurtulma gayretindedir fakat bu yakıştırmalarda kurtulamamanın verdiği rahatsızlığı yaşamı boyunca hissettiğini belirtir:

*“Yahudiliğini, özgürlük arayışlarıyla birlikte yaşamayı tercih eden birçok benzerim gibi, sadece düğünlerde, cenazelerde, ‘bar-mitzva’larda ve Yom Kipur günlerinde, günahlarımın affedilmesinden çok, vicdan azabı çekmemek için gittiğim sinagoga, ‘buralılığım’ daha çok sahip çıkma inancıyla, havra demeyi de öğrendim bu değişimlerin akışında. Bu sözü kullanmaktan yıllarca kaçmışım oysa. Yıllarca... Hiç hak etmediğime inandığım bir başka lanetten kaçarcasına... Yahudi sözünü bir zamanlar kullanmaktan kaçmam, daha ‘nazik’ ve ‘masum’ görünen Musevi sözüne tutunmayı tercih etmem de bu kaçışta aranabilirdi.”*¹⁹⁷

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında işlenen, toplumun Yahudilere olan ön yargılı bakışı, bir süre sonra Yahudi bireyler arasında da oluşmaya başlar. Roman kahramanlarının günlük iletişimde birbirlerine yaptıkları esprilerde, Sefarad

¹⁹⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.752.

¹⁹⁶ Levi, *İ.B.M.*, s.151.

¹⁹⁷ Levi, *K.Ç.N.*, s.27.

kökenli Yahudiler ile diğer İstanbullu Yahudiler ayırımı, birbirlerine ‘*Sefarad köylüsü*’¹⁹⁸ gibi lakaplar takarlar. Yine aynı romanda, İstanbul Yahudilerinden olan anlatıcı İzak’ın çocukluğunda babası ile arasında geçen bir diyalog, başkalarınca kendilerine takılan lakapların ironisine şahit olunur. Bu tür çatışmaların kahramanlarda ruhsal açıdan derin bir iz bıraktığı görülür:

“‘*Ne o, gavur malı mı bu?.. İndir o ayakların aşağı!*’ deyiverdi sert bir sesle. *Gâvurun ne olduğunu bilmiyordum, ama kötü bir anlama geldiğinin farkındaydım en azından.*”¹⁹⁹

Mario Levi’nin romanlarında işlenen kültürel ötekilik temasına paralel olarak, alt temalar da sıklıkla işlenir. Birey ile mensubu olduğu grup arasında da işlenen yabancılaşma temasının yanında, aile bireyleri arasındaki nesil çatışmaları da dikkat çeker. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanının ana kahramanı İzak, eşi Çela ve oğulları Nedi arasında yaşanan diyaloglar, daha çok kapitalizmin, grubun kültürel değerleri üzerindeki olumsuz etkilerini göz önüne serme üzerinedir. Nedi, mensubu olduğu grubun veya üyelerinin söylemlerinin, eylemleriyle uyuşmadığı eleştirisinde bulunurken; bireyin kendini ve kimliğini ifade etmede kapitalist simgeler olan marka ve etiket olgusuna başvurduğunu ifade ederek; anne ve babasına eleştiriler dile getirir:

“*Evleriniz, kıyafetleriniz, seyahatleriniz... Ne etiketler ama, ne etiketler... Nasıl bir tiyatroydu oynadığınız?.. Tüm bu yaptıklarınız çok şık, çok alımlı bir paketin içindeydi... Ama paket boştu, paket bomboştu anlıyor musun?.. Çünkü bu pakette siz yoktunuz, sadece bu etiketleriniz vardı.*”²⁰⁰

Roman kahramanları arasındaki bu nesil çatışması, beraberinde *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki İzak’ın kendini, yaşadıklarını, kentini, ailesini, Yahudileri ve İstanbul’un tüm ötekilerinin serüvenini gözden geçirmesine ve ‘*biz nerede hata yaptık*’ sorusunu sormasına zemin hazırlar. Roman, bu sorular ve bunlara sebep olanların İzak’ın zihninde sorgulanmasıyla son bulur:

“*[B]enim zihnimden birçok görüntü geçiyordu... Babam, annem, Londra’ya gidişim, geri dönüşüm, dükkân, Kemalettin Bey... Asıl kopma nerede, ne zaman yaşanmıştı?.. Gidenler ile kalanlar arasında bir yerlerde yaşamıştım... Başarılarım ve yenilgilerimle... Yanılgılarım, yalanlarım ve hep inanmak istediğim doğrularım... Sonra... Sonra da hikâye akıp gitmişti işte... Nasıl bir yalnızlıktı bu, nasıl bir hapishaneydi?.. ‘Artistler Takımı’ bu hikayenin neresindeydi?.. Biz... Biz yüreği bu kadar kırılanlar, biz bu kadar örselenler, bu kadar kendine ve birbirine tutunmaya çalışanlar, kimliklerini*

¹⁹⁸ Levi, K.Ç.N., s.339.

¹⁹⁹ Levi, K.Ç.N., s.51.

²⁰⁰ Levi, K.Ç.N., s.577.

*dilediklerince yaşayamayanlar... Biz... Biz de bu ülkenin vicdanı değil miydik?..*²⁰¹

Kültürel ötekileştirilme, *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarındaki kahramanların yaşam şeklini ve yerini belirlemede çok önemli bir etkiye sahiptir. Söz konusu iki romanın kurgusu bu temelde şekillenir. *Lunapark Kapandı* romanında kültürel ötekileştirme, hem çok baskın değildir hem de toplumsal ötekilik hissi uyandıracak bir işleyiş söz konusu değildir. Bu roman, yazar anlatıcının yaşamındaki bireysel yenilgileri üzerine şekillenir.

2.2.1.3. Ötekinin Kendinden Olmayı Ötekileştirmesi

Mario Levi'nin romanlarında ortaya çıkan kültürel ötekileştirme, sadece dıştaki birey, grup ya da sistemden kaynaklı değildir. Aynı azınlık grubunun üyeleri de birbirlerini ötekileştirme davranışları sergiler. *İstanbul Bir Masaldı* romanında İstanbul'da yaşayan Yahudiler, kendi aralarında birbirlerini ötekileştirir. Sefarad Yahudileri²⁰², Aşkenaz Yahudilerine²⁰³ göre daha sade yaşayan, İspanyolca konuşan ve Aşkenazlarca alt sınıftan olarak tarif edilir. Aşkenazlar ise daha entelektüel, Fransızca konuşan ve kendilerini Sefarad kökenli Yahudilerden daha üstün gören bir anlayışa sahiptir. Madam Roza'nın İstanbul'daki çoğu Yahudi'nin katıldığı bir ziyafette konuklarına İspanyolca hitap etmesi ve Aşkenaz Yahudilerin ise genelde Fransızca'yı tercih etmesi, birbirlerini ötekileştirme olarak değerlendirilebilir:

“Söylenenler, oradaki ‘yabancılar’, Sefarad kökenli olmayan, Aşkenaz, daha yaygın söyleyişle de ‘Lehli’ gelinler için, öteki birkaç akraba tarafından nazikçe Fransızcaya aktarılmış. [...]Lehli gelinlerden biri duygularını Fransızca, ‘r’leri kendine göre yuvarlayarak dile getirmişti. Dayılardan biri geline biraz gülümseyerek, biraz da küçümseyerek bakmıştı. Onun gözünde

²⁰¹ Levi, K.Ç.N., s.579-580.

²⁰²İbranicede *İspanya* demek olan Sefarad kelimesi, İspanya, Portekiz, İtalya'dan Osmanlıya göç eden Yahudileri tanımlamak için kullanılır. Sefaradim olarak adlandırılan bu Yahudiler, Aşkenaz Yahudilerinden dua metinleri, bazı gelenekler ve dini ritüeller açısından ayrılırlar. Ayrıca zengin kültürel kimlikleriyle de övünürler: Yusuf Besalel, *Osmanlı ve Türk Yahudileri*, Gözlem Yayınları, İstanbul, 2003, s.305.

²⁰³Yahudilerin Aşkenaz ve Sefarada şeklinde ayrışmasında İstanbul'a gelmeden önce yaşadıkları coğrafya baz alındığı belirtilir. Aşkenaz, terim olarak *Alman* anlamına gelir. Günümüz Yahudilerinin yaklaşık yüzde sekseninin Aşkenaz ekolü içerisinde yer aldığı belirtilir. Aşkenazların Hıristiyanların baskısından dolayı dini kuralları uygulamada Sefaradlara göre daha katıdırlar. Aşkenaz kavramı Besalel tarafından şu şekilde tanımlanır: *“Dar anlamıyla Alman Yahudiliğini tanımlayan bu terim, geniş anlamıyla Batı, Orta ve Kuzey Avrupa Yahudilerini de içine almaktadır.”* Yusuf Besalel, *Yahudi Tarihi (Tarihsel Bakış)*, Gözlem Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.73.

*yama, tüm kabullenmelere karşın, hiçbir zaman tutmamıştı, tutmayacaktı sanki.*²⁰⁴

Öteki grupların birbirlerini ötekileştirmesi kız alıp verme, iş ortaklığı, arkadaşlık gibi sosyo-kültürel yönlerle de romanlarda belirir. *İstanbul Bir Masaldı* roman Bazı Yahudi aileler romanda ‘*ötekiler bize yaramaz*’²⁰⁵ düşüncesinden hareket ederler. Bu kişiler, muhafazakâr bir duruşla belirerek; gerek kendi dinlerinden gerekse de kültürlerinden olmayan bireyleri aileye kabul etmemekte diretirler. Ayrıca çocuklarını, mensubu oldukları kültürün geleneklerini benimsemiş bireylerle evlendirmeyi tercih ederler. *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarından Berti’nin İstanbul’a gelip ailesine Meksikalı Marcelina ile evleneceğini söylemesi sonrasında ailenin ‘*Marcelina’yı benimsememelerinden, benimseyememelerinden, daha tanımadan reddetmelerinden*’²⁰⁶ dolaylı çatışmalar yaşanır. Söz konusu çatışma, ötekileştirilmiş grup veya toplumların da farklı bireyleri ötekileştirmesinin ironik bir örneği olarak değerlendirilebilir.

Roman kahramanlarının bazıları, gerek etnik gerekse de kültürel bakımdan farklı olanlarla yaşadıkları ve dönemin koşullarına biraz da ters, aykırı düşen bir aşk evliliği yüzünden, özellikle kendi aileleri tarafından mensubu oldukları gruptan izole edilir. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Estreya, Trakya göçmeni Yahudi bir aileden gelmiş, İstanbul’da ise Müslüman Muhittin Bey ile yaşamını birleştirmeyi planlamış biridir. Fakat kendi toplumu, onu yaşadığı bu farklı ilişki yüzünden “*O hep bir yabancıydı, yabancılar içinde bir başka yabancı*”²⁰⁷ diyerek ötekileştirir.

2.2.1.4. Kültürel Aidiyetsizlik

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarındaki kahramanlar, bir yerde dikiş tutturamamış ve yaşama tam anlamıyla tutunamamış kişilik özelliklerini sergilerler. *Lunapark Kapandı* romanın anlatıcısı, yaşadığı ötekilik ve yabancılığı ‘*Öteki olmak beni öfkeliendiriyor*’²⁰⁸ gibi ifade ederek; gerek içinde yaşadığı toplumdan gerekse de kendi ruhsal dünyasından kopma noktasına geldiğinin de farkındadır.

Mario Levi’nin romanlarında beliren kültürel aidiyetsizlik *İstanbul Bir Masaldı* romanında yazar anlatıcının ilkokul deneyimini anlattığı bir olayda zirve yapar. Romanın anlatıcısı, Cumhuriyet’in bayrak töreninde hissettiklerini ‘*yabancılık*’ olarak ifade eder. Yazar anlatıcının; yaşadığı ülke, toplum ve baskın

²⁰⁴ Levi, *İ.B.M.*, s.464-467.

²⁰⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.212.

²⁰⁶ Levi, *İ.B.M.*, s.413.

²⁰⁷ Levi, *İ.B.M.*, s.48.

²⁰⁸ Levi, *L.K.*, s.17.

kültürle uyumsuzluğunu sembolize etmesi için bayrak töreninin yapılış şeklini eleştirmesi, *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının yaşadıkları aidiyetsizlik temasının uç örneklerindedir:

“Okulun ‘ilkokul’umun duvarlarıyla yeni tanıştığım o günlerde ya da belleğimde, şimdi belli belirsiz görüntülerle dolaşan o cumartesi sabahlarında, yeşil önlüğümlle, bayrak törenlerine pek de istemediğim bir yerden katıldığım anlarda yaşadıklarım da var mıydı o zamanda?.. ‘Başarılı’ öğrenciler, o bayrak törenlerinde bayrağı tutmakla ‘ödüllendirilirlerdi’. ‘Herkesin’ ulaşmak, ‘sahiplenmek’ isteyeceği o ödülü ben de ‘hak etmiştim’ bir keresinde. O ağır bayrağı, o güçsüz bedenimle, bana o günlerde enikonu ürkütücü görünen o kalabalığın karşısında taşımaktan duyduğum sıkıntıyı anlatamamıştım, o ödülü bir ceza gibi algıladığımı söyleyememişim ama hiç kimseye.”²⁰⁹

Mario Levi'nin romanlarında işlenen aidiyetsizlik temasının simgesi, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki Niso karakteridir. Türkiye’de ötekileştirilen Niso, İsrail’e bağlılık duygularıyla gitmesine rağmen orada da istediği duygusal bağlılık ortamını tam anlamıyla oluşturamaz. Çünkü büyük umutlarla göç ettiği İsrail, onu önce altı ay kalacağı ve urban diye isimlendirilen dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen göçmen Yahudilerin kamplarına alır, daha sonra da İbranice dil kursuna gönderir. Niso karakterinin düştüğü bu durum, çok güvendiği bir liman olan ana vatanında bile ‘*orada da azınlığa düştük*’²¹⁰ ifadesiyle kültürel ötekileştirilmenin bir başka ironik örneği olarak belirir.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanının genelinde çok kültürlülük teması yoğun işlenir ve bu tema, çoğu kahramanın yaşantısında açıkça bellidir: ‘*Kız İsrail doğumlu, tam bir ‘sabra’ yani. Ama ailesinden gelen farklı kültürleri var. Anne Venezuelalı, baba Polonyalı. Haliyle İspanyolca da biliyor. Sohbeti arada sırada İspanyolcaya da kaydırıyoruz.*’²¹¹ Bu anlamda her bir kahramanın kimliğini oluşturan çok sayıda olgu vardır. Bu olgular arasında gerek kültürel gerekse de sosyolojik bakımdan mozaiksel bir kimlik yapısı dikkat çeker. Birey bu çok kültürlülük olgusuna daha iyi bir yaşam sürme, barış dolu bir nesil yetiştirme hedefiyle eriştiğinin de bilincindedir:

“Türk yanımı koruyabildiğim için mutluyum. Yaptığımız müzikte bu toprakların esintisi de vardı, rakı içmeye, Nazım Usta’yı okumaya devam ediyorum, Fenerbahçe beni hala heyecanlandırıyor[...] Bugünlerde en büyük

²⁰⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.787.

²¹⁰ Levi, *K.Ç.N.*, s.379.

²¹¹ Levi, *K.Ç.N.*, s.381.

hayallerimden biri Nazım'ın şiirlerini dramatize ederek sahneye koymak mesela. Nazım İbrance'de!.. Düşünebiliyor musun baba?.."²¹²

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanları, İstanbul'un çok farklı kültürel unsurlarını kimliklerinde taşıyan bireylerdir. Kimi mezeci, kimi pavyoncu, kimi kapıcı, kimi sarhoş, kimi de dul kimlikleriyle metinde beliren kahramanların ortak özellikleri, her birinin gerçek bir İstanbullu kimliğini taşıyor olmasıdır:

*"Nesrin'i Şeli, mezeci Niko'yu Yorgo, mahallenin sarhoşu, berduşu, biraz da delisi, eski vergi dairesi müdür muavini Necati'yi Niso, Neveser Hanım'ın oturduğu apartmanın, bütün ilişkileri bilen, herkesi gizliden gizliye yöneten Sivaslı kapıcısı Hüseyin'i Necmi oynamıştı."*²¹³

Roman kahramanlarının kimliğini oluşturan kültürel, dinsel, etnik birçok olgu vardır. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında, entelektüel yönüyle tanınan Seyfettin Abi, hem Yahudi'dir, hem Musevi'dir, hem masondur, hem Bektaşî'dir hem de Beşiktaş takımının tutkulu bir taraftarıdır.²¹⁴ Tüm bu sıfatlar bireyin yaşadığı çok kültürlü yaşamın, beraberinde çok yönlü kimlikler ve ötekileştirilmelerle karşı karşıya kalma riskleri taşıması anlamına da gelir. Romanlarda, gerek anlatıcıların gerekse de diğer kahramanların aileleri de çok kimlikli yönlerle belirirler. Bu kültürel parçalanmışlık bireyin dil, din, etnik gibi yönlerden birçok dokuya sahip olmasının sonucudur.

Romanlarda işlenen kültürel çeşitlilik, roman kahramanlarının lakaplarında da kendini gösterir. Romanlardaki kültürel doku din, etnik, dil, siyasal bakımlardan belirginleşmekle beraber; bireyin ilgi, meslek ve hobilerinde de baskındır. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki yazar anlatıcı, bu kültürel dokuyu anlamaya ve anlatmaya çalışırken; İstanbul'un Taksim, Şişli, Halıcıoğlu, Tünel ve diğer semtlerinde yaşayan Yahudiler ve onların çevresindeki sokak ve mahalle sakinlerini de toplumda farklı kimlikli dokularıyla tanınmış kişiler olarak anlatır:

*"[Y]ırtık pırtık elbiseleriyle, yağlı birbirine karışmış beyaz saçlarıyla dolaşan Madam Vera [...] taksi şoförü Deli Kemalettin [...] 'komünist' gazete satıcısı Aleko [...] 'yalancı tesisatçı', burnu gerçekten uzun Pinokya Gatenyo [...] 'astımlı marangoz' Mösyö Oskar [...] 'Tereddüt' şarkısını seven Münip Bey, 'kazıkçı bakkal' Kürt Bekir, hiç kimseyle konuşmayan, ütücü, kolacı Sessiz Talat [...] yorgancı 'İbne Aslan' [...] 'sübyancı kırtasiyecisi' Selahattin Amca [...] iri kalçalı tuhafiyeci Madam Aris [...] iğneci 'Cüce Kemal'"*²¹⁵

²¹² Levi, K.Ç.N., s.398-399.

²¹³ Levi, K.Ç.N., s.421.

²¹⁴ Levi, K.Ç.N., s.22.

²¹⁵ Levi, İ.B.M., s.795.

İstanbul Bir Masaldı romanında işlenen kültürel aidiyetsizlik teması, roman kahramanlarının gerek fiziksel gerekse sosyo-kültürel kimliklerinde de kendini gösterir: Kirkor Amca'nın kesik kollu olması, sarhoş ve hırsız Niko, Fahişe Madam Ani, Ermeni ve Yahudi kırmacı Arap Sedat, Yahudi asıllı Alman subay Schwartz, Yahudi asıllı Rus Carlo²¹⁶...

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarında beliren çok kültürlülük olgusu, roman kahramanlarının isimlerinde de kendini gösterir. Çok farklı millete mensup olan kahramanların çok yönlü kimlikleri, roman kahramanlarının etnik-dini-mesleki bakımdan çok farklı isimlerle belirmesi sonucunu doğurur: Madam Roza, Mösyö Jak, Kirkor Amca, Gora, Anita, Olga, Eleni, Mösyö Aldo, Ceri, Yorgo, Avram Efendi, İzak, Necmi, Niso, Şükran, Selim, Kemalettin Bey, Şevket, Mösyö Davit, Mordo, Fatoş Abla, Varujan, Fehmi, Nihal, Neli, Nedi, Çela, İnci...

2.2.1.5. Terk Edilme/Kaçma

Mario Levi'nin romanlarındaki âşık kahraman, tıpkı halk hikâyelerindeki kahramanlar gibi, gruplar arasındaki evlilik yasağını delmek için kaçma eğilimindedirler. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Hugo ile İncila Hanım, ailelerinden kaynaklı yasaklamalara rağmen evlenirler ve Londra'ya kaçarlar. Yine İzzet ile Rozi'nin aşkları da yasak olarak algılanır ve kahramanlar bu yüzden de ya gizlice evlenmeyi ya da kaçmayı tercih ederler.

Bazı kadın kahramanlar, geleneksel ilişkilerin tersine evliliğe karşı bir duruş sergiler. Ayrıca bu kadın kahramanlar sıkça partner değiştiren, çapkın kişiler olarak belirirler. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Tant Tilda karakteri yaşamı boyunca birçok erkekle ilişki yaşamasına rağmen hiçbirini ile evlenmemiş bir kadındır.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki birçok kadın, gerek eşi gerekse de çocuğu tarafından bir mektup bırakılarak '*Hayatımı bulmaya gidiyorum*'²¹⁷ denerek terk edilir. Söz konusu roman kahramanlarının terk edilmeleri, beraberinde onların toplumdaki soyutlanmalarına ve nihayetinde de deli damgası yemelerine sebep olur. Terk edilişlerin sebebi bazen bilinmesine rağmen, bazı terk edilişlerin sebebi bilinmez. Bu durum sosyal çevrenin birçok rivayet üretmesine sebep olur. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Tia Fortüne'nin hem eşi hem de oğlu tarafından aniden terk edilmesi gibi:

"[A]vukat kocasının, günün birinde, meslektaşını bir başka kadınla yaşamak için, hemen hemen hiçbir açıklama yapmaksızın çekip gittiği, bu da

²¹⁶ Levi, *i.B.M.*, s.92-127.

²¹⁷ Levi, *i.B.M.*, s.704.

yetmezmiş gibi, bu ayrılık, bu terk edilme duygusunun, kendisine bir süre sonra 'Askere gideceğim' diyerek evden çıkan ama bilinmeyen, bir türlü öğrenilemeyen nedenler yüzü[n]den Havana'ya giden oğlu tarafından tattırıldığı, en önemlisi, bu iki insanın, insanının, gitti[k]ten sonra bir daha dönmediği, üstüne üstlük izlerini bütünüyle kaybettirdikleri oldu."²¹⁸

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanlarının çoğu, eşlerini aldatma, onları terk etme, yabancılarla kaçma, onlardan boşanma veya çok evlilik yapma ve bunların neticesinde mutsuzluk yaşayan birey kimlikleriyle belirirler. Romanda; yaşam karşısında kendini yenileyemeyen, içinde yaşadığı topluma yabancılaşan Şeli; eşini, ailesini terk ederek; çareyi yaşadığı kentten, bazen de ülkeden kaçarak bulma gayretindedir:

*"Tel-Aviv'de İzmirli bir Yahudi'yle çok kötü bir evlilik yaptığı, sonra da İzmir'e, kocasının en yakın arkadaşıyla, kendilerini İsrail'de defalarca ziyarete gelen bir adamla kaçarak evlendiğiydi."*²¹⁹

Lunapark Kapandı romanında, diğer iki romana gibi eşini, ailesini, kentini terk etme ve aile içi mutsuzluk teması yoğun işlenir. Hem anlatıcı hem de sevgilisi İnci, eşi ya da sevgilisiyle sorun yaşarlar. Yaşanan bu sorunlar, daha ziyade içsel nedenlerden kaynaklıdır. Roman kahramanları bu anlamda mutlu olamayan kişilerdir. Mutsuzluklarına dışarıda çözüm arayan bu kişiler, ikinci hatta üçüncü kişilerle duygusal ilişkiler kurarak tutunma arayışına girerler. Bu anlamda romanda yasak ilişkiler, eşini aldatma, evli kişilerle ilişkiler, ailesini terk etme, sevgiliyle kaçma gibi davranış biçimleri sıklıkla işlenir.

2.2.1.6. Azınlıkların Eğitim-Öğretim Kurumları

Mario Levi'nin roman kahramanlarının çoğu, Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim görmüş kişilerdir. Her üç romanda da bu çok belirgindir. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Nesim İstanbul'daki Avusturya Lisesi'nde, Berti İstanbul'daki English High School kolejini ve Cambridge Üniversitesini, Ceri, İstanbul'daki Saint Joseph Lisesi ve Harvard Üniversitesi'nde, Jülyet kolejde, Mösyö Jak İstanbul'daki 'Alliance Israelite Universelle Mektebi'²²⁰nde, Mösyö Rober Cambridge Üniversitesi'nde, Rahel Galatasaray Lisesi'nde eğitim ve öğrenim görerek yetişmiş bireyler olarak romanlarda belirirler.

²¹⁸ Levi, *İ.B.M.*, s.323.

²¹⁹ Levi, *K.Ç.N.*, s.268.

²²⁰ Paris'teki Yahudiler tarafından kurulan ve Evrensel Yahudi İttifakı anlamına gelen bu kurumların asıl amacı, dünyada ve özellikle Orta Doğu'da Yahudiliği canlandırmak ve Yahudilerin bir araya gelerek esaretten kurtulmalarının bilincini yaymak olarak belirtilir. İlkur Polat Haydaroğlu, *Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar*, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990, s.186; Levi, *İ.B.M.*, s.664.

Söz konusu kurumların genelinde eğitim Fransızca, Almanca, Rumca, İbranice, Yunanca gibi dillerde yapılır. Roman kahramanlarından Afro'nun²²¹ Fransızca öğretmenliği yaptığı ve Taksim'de bulunan Zoğrafyan Lisesi'nde eğitim dili Yunanca iken, Rahel'in okuduğu Galatasaray Lisesi'nde Fransızca, Nesim'in okuduğu Avusturya-Macaristan Lisesi'nde Almancadır.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında yazar anlatıcı İzak ile yakın arkadaşları olan Necmi, Şafak, Varujan, Niso, Yorgo'nun okudukları lise de bir Fransız kolejidir ve eğitim dili de yine Fransızcadır. Trakyalı Yahudi göçmen aileden olan Madam Roza, Çatalca'daki Rum İlkokulu'nda okumuş, ardından da Fransa'da bir Yahudi üniversitesinde öğrenimine devam eden biridir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında geçen eğitim kurumlarının isimleri ve işletmecileri, *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki kadar yoğun olmamakla beraber başka kültürlerin misyonunu benimsemiş mekânlar ve kişiler olarak romanda belirir: Rum okulu, İtalyan Lisesi gibi.

Roman kahramanlarının geneli, eğitimlerini Batılı eğitim veren Türkiye'deki yabancı okullarda yapmasına karşın; hem *İstanbul Bir Masaldı* hem de *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki yazar anlatıcılar devletin ilkokulunda okumuşlardır ve bu durum, her iki kahramanın da zamanla derin psikolojik travmalar geçirmesine sebep olur. Çünkü anlatıcılar, devletin okullarında ötekileştirici bir eğitime tabi tutulduklarını ifade ederler. Devlet okullarındaki anılarını anlatırken; Türkiye'deki eğitim sistemine de eleştirel yaklaşan anlatıcılar, eğitim sistemindeki kimi dışlayıcı sosyal ve kültürel aksaklıklara vurgu yaparlar:

“Bir devlet okulunda okuyordum. Öğretmenimiz[in...] bize birçok kez ‘burayı da havraya çevirdiniz!’ diye bağırması[... B]u sözler, taşımak istemediğim, ya da gizli bir rahatsızlıkla taşımak zorunda bırakıldığım o farklılığı da hep yok sayılmak istenen o ayrımcılığı da gerçek anlamda hissettiğim ilk sözlerdi sonuçta.”²²²

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında yazar anlatıcı İzak'ın yaşadığı bu ilkokul deneyimi, onun zamanla kendine ve mensubu olduğu kültüre ve millete yabancılaşmasına kadar vardığını itiraf etmesine sebep olur. Kahraman, ayrıca roman boyunca, karşılaştığı her türlü dışlanmışlığın kendisinde bu psikolojiye zemin hazırladığını da ifade eder.

Roman kahramanlarının bazılarının, hem ulusal hem de uluslar arası bazı üniversitelerde yüksek öğrenim gördükleri gözlemlenir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki İzak, eğitim olarak iktisat alanında üniversiteyi bitirmiş,

²²¹ *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanı Afro, Levi'nin gerçek yaşamında da var olan bir kişidir. Sadece ismi değil, mesleği de tıpkı romanda olduğu gibi gerçekten de Fransızca öğretmenliğidir: Levi, *İ.i.F.*, s.177.

²²² Levi, *K.Ç.N.*, s.27-28.

Londra School of Economics kuruluşunda öğrenim görmüş, kendini yetiştirmiş kültürlü ve bilinçli bir Yahudi'dir. Bu bilinçli duruş, onun sinema, müzik, konser, çokça kitap okuma gibi yaşamın birçok sanatsal ve kültürel etkinliklerle geçirmesini getirir.

2.2.1.7. Evrensel Kültür

Mario Levi'nin roman kahramanları genelde çok bilinçli, kültürlü ve eğitilmiş bireylerdir. Gerek aldıkları eğitimin kalitesi gerekse de yaşamlarındaki duruşları, bu anlamda paralellik gösterir. *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının çoğu, kendilerini yetiştirmiş '*Nietzsche'den, mitolojiden, büyük Amerikan arabalarından[...], varoluşçuluktan*'²²³ söz edebilen; yaşamı bilinçli yaşayan ve sanat, edebiyat, tarih, felsefe alanlarında çok kitap okuyan, yabancı şairlerin birçok şiirini ezbere bilen kişilerdir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki yazar anlatıcı; kültürel olarak kendini yetiştirmiş, Türk edebiyatından Sait Faik, Reşat Nuri²²⁴; dünya edebiyatından La Fontaine'in fablları, Rousseau'nun kitapları, Victor Hugo'nun, Lamartine'nin şiirlerini okurlar. Ayrıca Eugene O'Neil, Stefan Zweig gibi yazar, şair ve düşünürleri okumuş, bu konuda belli bir birikim sahibi olmuş bir kişiler. Yazar anlatıcı, kurmaca metnini oluşturma ve roman kahramanlarıyla daha iyi bir iletişim kurma adına Viyana'ya yaptığı gezide, Yahudilerin İkinci Dünya Savaşında yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek adına Stefan Zweig'in *Dünün Dünyası* adlı biyografisinden bahseder ki bu eser, Yahudi kökenli Zweig'in Nazi öncesi ile Nazi sonrası dünyayı anlatır.²²⁵ Yine romandaki kahramanların bazıları, gerek Türk edebiyatının gerekse de dünya edebiyatından öncü yazar ve şairlerini takip edebilen; kendilerini bu anlamda yetiştirebilen kişilerdir. Romandaki anlatıcı ile Nora karakteri, arasındaki konuşmalarda J.D. Salinger'in *Gönül Çelen* romanı, Turgut Uyar'ın *Dünyanın En Güzel Arabistanı* şiir kitabı ile Richard Bach'ın *Martı* romanı gibi eserlerden bahsederler. Bu konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla her iki kişi de bu eserleri okumuştur.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki kahramanların, Türk ve dünya sanatının önde gelen sanatçılara veya eserlerine aşına oldukları gözlemlenir. Romandaki İzak, Necmi, Şebnem, Yorgo karakterlerinin diyalog ve monologlarında, kimi zaman sanatçının kendisi, kimi zaman da o sanatçının, kahramanın belleğinde yer edinmiş bir eserinden söz edilir. Roman kahramanlarının kültürel duruşlarıyla

²²³ Levi, *İ.B.M.*, s.419.

²²⁴ Yazar anlatıcı ile roman kahramanı Jinet arasında geçen diyaloglarda, Yahudilerin uğradığı sürgünler konuşulurken Zweig ile Reşat Nuri karşılaştırması yapılarak gerek Zweig gerekse de Reşat Nuri'nin yaşadığı coğrafyalarda Yahudilerin zulme uğradığı ima edilir. Levi, *İ.B.M.*, s.563.

²²⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.563.

paralellik gösteren bu sanatçı veya eserleri, romanda işlenen ötekilik temasının da sanatsal taşıyıcısı konumuyla dile getirilir. Romanda yabancı sanatçılar olarak Stefan Zweig, Shakespeare, Beckett, Leonardo Cohen gibi isimler belirirken; Türk sanatçıları olarak da Nazım Hikmet, Tevfik Fikret, Cem Karaca, Necip Fazıl, Mevlana, Zeki Müren, Gönül Yazar gibi sanatçıların ya kendilerinden ya da eserlerinden bahsedilir.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, birey ve mensubu olduğu etnik gruplar bağlamında işlenen kültürel ötekilik temasının taşıyıcı olgularından biri de tiyatro kavramıdır. Romandaki bu kavrama paralel olarak Türk ve dünya tiyatrosundan birçok sanatçı ve eseri, roman boyunca işlenir. Roman kahramanlarının gerek kendi yaşantılarını gerekse de içinde buldukları ruhsal durumu anlatmasında bir araç olarak kullanılan bu tiyatro sanatçıları veya eserleri de romandaki temanın evrenselliğini işlemesi açısından önemlidir. Bu bağlamda işlenen eserler, yine oyun olarak ifade edilen ve kahramanın yaşantısında sıklıkla beliren yabancılık duygusunu romanda somutlamak amacıyla Vasıf Öngören'in *Asiye Nasıl Kurtulur*, Haldun Taner'in *Keşanlı Ali Destanı*, Arthur Miller'ın *Cadı Kazanı*, William Gibson'ın *Salıncakta İki Kişi* adlı tiyatro eserleridir.

Lunapark Kapandı romanında, diğer iki roman göre az olmakla beraber dünya edebiyatının bazı eserleri veya eser kahramanları, roman kahramanlarının sohbetlerinde kendini gösterir. Albert Camus'un *Yabancı* romanı, Yunan *Odyssea* destanı ve kahramanları, Jules Verne'nin Kaptan Nemo karakteri, romanda ismi zikredilen eser ve kahramanlardandır.

Lunapark Kapandı romanının ana kahramanları olan yazar anlatıcı, eşi Selin ve sevgilisi İnci, üniversite mezunu, kariyer sahibi kişiler olarak romanda ön plana çıkarlar. Romanda ana kahramanların çevresinde bulun yardımcı kişiler de kültürel olarak eğitilmiş ve birikimli kişilerdir:

*“Gençliğinde çok kitap okumuş. Kültürlü bir kadındır yani!.. Edebiyat fakültesinden, Grek dilinden mezundur kendileri!.. Bana çocukluğumda, o eski Yunan klasiklerinden çok söz ederdi. Geceleri uyumam için, Odyssea'yi okumaya bile heves etmişti.”*²²⁶

Mario Levi'nin romanlarındaki kişiler, edebiyata meraklı ve evrensel sanatla ilgilenen bireylerdir. Bu sanat ve edebiyat merakı, ortalama bir ölçü gibi görünse de, roman kahramanlarının genelinin, Osmanlı'nın son dönemleri ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yaşadıkları düşünüldüğünde çok evrensel bir kültürel düzeye sahip oldukları söylenebilir.

²²⁶ Levi, L.K., s.321.

2.2.1.8. Batılı Yaşam

Mario Levi'nin romanlarında genelde Batılı yaşam biçimini benimsemiş bireyler ön plandadır. Kahramanlar, günlük yaşamlarında gerek içsel; gerekse de dışsal olarak çağdaş bir duruş sergiler. Roman kahramanlarının yaşadıkları, dönem-kent-ülke bağlamında değerlendirildiğinde, söz konusu kahramanların, sosyal çevrelerindeki diğer bireylere göre daha modern bir duruş sergiledikleri söylenebilir. *İstanbul Bir Masaldı* romanının yazar anlatıcısı ve yakın çevresi; eğlence yaşamlarında Mozart konseri, Chopin konseri, sinema, tiyatro, dans, tango, opera, piyano ile tenis, safari, golf, kayak²²⁷ gibi Batılı yaşam tarzının unsurlarından olan aktivitelerde bulunurlar. Yine roman boyunca kahramanların samba okulunda özel dans dersleri aldıkları, piyano hocaları tutukları gözlemlenir. Bu anlamda roman kahramanları, aldıkları Batılı eğitim sisteminin ve farklı kültürlere mensup olmanın getirdiği olgularla konferansa, konsere, gösterilere gitme veya roman okuma ihtiyaçlarını Union Française, Casa d'Italia, Fransız Kültür Merkezi gibi Batı kültürünü yayma misyonu taşıyan mekanlarda giderdikleri gözlemlenir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki çoğu kahraman, genelde öteki kültürlerin özelde ise Fransız kültürünün yoğun etkisinde yetişmiş; aynı zamanda İngiliz yaşam biçimine de hayranlık duyan birey ve ailelerdendir. Romandaki çoğu kahraman, yaşam zevki olarak bunları benimsemiş oldukları için, özel anlarda da bunları paylaşan kişilerdir. Mösyö Rober'in, kız kardeşi Tant Tilda'yı Londra'da konakladığı bir hafta boyunca sergilediği davranış tarzında bu durum belirgindir:

*“Tant Tilda, Londra'da ağırlandığı o unutulmaz haftada, şoförlü Rolce Royce'la gezdirildiği günleri, o müzikalleri, operaları, Kraliçe'nin alışveriş yaptığı dükkân'a, Harrod's'a götürülüşünü [unutmamıştı.]”*²²⁸

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, çoğu Rum, Yunan, Fransız okullarında okuyan kahramanların algıları, yaşam felsefeleri, ilgileri; kısaca zihinsel yapıları Batılı yaşam felsefesini benimsemiş kişiler olarak belirir. *Lunapark Kapandı* romanındaki kahramanlar da çağdaş bir duruş sergilemekle beraber, özellikle diğer iki romandaki kahramanlar kadar Batılı yaşam biçimine meraklı bireyler olarak ön plana çıkmazlar.

2.2.1.9. Öteki Gazeteler

Romanlardaki kahramanların günlük yaşamda gazeteyi sıklıkla takip ettikleri gözlemlenir. Gazete, roman kahramanlarının iş bulduğu veya diğer kahramanlara mesaj ilettiği çok etkin bir iletişim aracı olarak belirir. *İstanbul Bir*

²²⁷ Levi, *i.B.M.*, s.259-278.

²²⁸ Levi, *i.B.M.*, s.353.

Masaldı romanındaki Mösyö Jak'ın ölüm haberi ile özel Osmanlıca ders veren kadının duyuruları gazete ilanı ile verilir. Romanda, yakınları ölen ailelerin, bu ölümü haberini, yakınlarına gazetelere ilan vererek iletmeleri, birey ve mensubu oldukları ailelerin kültürel olarak çağdaş bir yaşantıya sahip olduğunu gösterir.

Romanlarda, öteki kültürlere mensup bireylerin günlük yaşamda okuduğu gazeteler de gerek dil gerekse de içerik olarak ötekilere hitap eder. *İstanbul Bir Masaldı* romanında Nesim, Almanya'dan gelen dergi ve gazeteleri okumayı, Berti, *The Guardian* gazetesini, Mösyö Jak'ın her sabah Kirkor Amca vasıtasıyla satın aldığı ve Türkiye'de yayımlanan son günlük Fransızca gazete olan *Le Journal d'Orient*'i okumayı tercih eder. Bu gazete ismi, Mario Levi'nin anılarında anneannesini anlatırken de geçmektedir:

“Anneannen, çocukluk, hatta yeniyetmelik günlerinize kadar evinize giren *Journal d'Orient*'i o günlerde okumaya başlamış mıydı? Gazetenin kurucusu Albert Karasu'nun yazıları yüksek sesle okunurdu bazen. Tabii Angela Loreley'nin öyküleri, şiirleri ve tiyatro eleştirileri de[...] Yahudilerin, bir ihtimalle de Levantenlerin itibar ettiği bir gazete, yaklaşık altmış yıllık bir yayın hayatının ardından, son gazete olarak, az sayıdaki okurunun karşısında, kaçılmayacak bir vedanın kelimenin tam anlamıyla uzatmalarını oynuyordu.”²²⁹

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki ana kahraman İzak ve arkadaş grubu, ülkede yayımlanan özellikle yabancı gazete ve dergileri takip ederler. Romandaki bu durum, *İstanbul Bir Masaldı* romanına göre yoğunluk bakımından daha azdır.

2.2.1.10. Meslekler

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarında bireylerin meslekleri, kültürel ötekiliği vurgulama açısından çok özel bir öneme sahiptir. Romanlardaki meslekler, bireyi tanımlayan, gelenekle bağlarını devam ettiren, her bakımdan mensubu olduğu grubun, her bakımdan devamını sağlayan bir bağ şeklindedir. Bu anlamda romanlardaki meslekler, bireyin kimliğidir denebilir. Kahramanların mesleki yaşamları, bireylerin en sık işlenen kültürel unsurlarındandır. Kimi, baba mesleği olan ve atölye olarak isimlendirilen zanaata dayalı meslekleri sürdürürken; kimi de gazeteci, terzi, şapkaçı, çorapçı, düğmecı, kuyumcu, gümüşçü, elektrikçi, halıcı, işletme müdürü, fabrikatör, Fransızca öğretmenliği, öğretim görevliliği, ressam, müzisyenlik, kemancı, ithalatçı, eczacı, antropolog gibi meslekler ile belirir. Bu meslekler, kahramanların yaşam kalitesinin nasıl olduğu konusunda önemlidir. Zira burada dikkat çeken unsur, tüm

²²⁹ Levi, *i.i.f.*, s.39-40.

bu mesleklerin zanaat denen türden olmasıdır. Zanaat ise, bireyin kendi dönemi içinde ekonomik anlamda öncü bir konumda olduğuna işaret eder.²³⁰

İstanbul Bir Masaldı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanlarındaki kahramanlar, İstanbul'un farklı semtlerinde ticaretle uğraşır. Bu ticaret de söz konusu romanlarda genelde dükkân olarak isimlendirilir. Dükkân kavramı, her iki roman boyunca tüm ticari kurumları kapsayıcı bir isimdir.

Dükkânlardaki uğraş ise bazen Karaköy'de mezeci, bazen Tahtakale'de itriyat, Yüksekaldırım'da tuhafiyeye işidir. Kimi Yahudi, kimi Rum kimi de Batılı olan bu kahramanlar, mösyö, madam gibi yine öteki sıfatlarla nitelenen grup ve üyeleridir. Bu kişiler halıcı, muhasebeci, tıraş fırçası imalathanecisi, kolonya imalathanecisi, parfümeri dükkânı, tamirhaneci gibi mesleklerle romanlardadırlar.

İstanbul Bir Masaldı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanlarında, kahramanların dükkân diye isimlendirilen mekânda uğraştığı meslekler, genelde benzerlik gösterir: imalathane, butik, kuyumcu, şapkacı, halıcı... Bu kavram, ayrıca *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanları ve ailelerinin bir arada olmasının da sembolüdür. İstanbul azınlıklarının, Cumhuriyet rejiminin gelmesiyle yaşadıkları sürgün, göç ve terk etmeler yine dükkân simgesiyle ifade edilir:

*“Dükkâna hemen hemen hiç gitmiyordu. Her şey yıkılıyordu, kayboluyordu orada yavaş yavaş. Her şey yıkılıyordu, kayboluyordu... Tıpkı bazı evlerde ve hayatlarda olduğu gibi... O ‘dükkân’ birçok insanı ‘yaşatmıştı’, bir arada tutmuştu oysa...”*²³¹

İstanbul Bir Masaldı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanlarında özellikle halı ticareti yapılan dükkân üzerinde sıklıkla durulur. Romanların temasına bağlı olarak, buldukları aynı coğrafyanın farklı kültürlerinin ürünleri olarak sunulan halılar, her iki romandaki kahramanlar için çok önemli simgelerdir. Özellikle *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Kevork Efendi'nin halı imalathanesinde eski halıları tekrar tamir etme girişimleri esnasında yapılan betimlemeler, romanın temasıyla paralellik göstererek; kültürel farklılık konusunda bir mesaj niteliğindedir.

Mario Levi'nin romanlarındaki bazı kahramanların meslekleri, kültürel ve sanatsal yönleri ağır basan mesleklerdendir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarından Niso, dünyanın çok farklı kent ve kültürlerini tanıdıktan sonra, çok farklı kültürlere mensup insanlarla iletişim kurmanın getirdiği kazanımlardan faydalanarak, Hayfa Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başlar:

²³⁰Sharon, azınlıkların, özellikle de Yahudilerin bu mesleklerle uğraşmasının çok eski bir gelenek olduğunu belirterek; yaptıkları meslekleri şöyle sıralar: “*Yahudiler sarraflık, kuyumculuk, terzilik, kasaplık, eczacılık, doktorluk, cerrahlık, kumaş dokumacılığı, hasta bakıcılık, berberlik, aynacılık, tekstil boyacılığı, ipekçilik gibi mesleklerle uğraşmaktaydılar.*” Moshe Sevilla-Sharon, *Türkiye Yahudileri*, (Çev.: Kasım Yargıcı), İletişim Yayınlar, İstanbul, 2000, s.154.

²³¹ Levi, *İ.B.M.*, s.768.

“Neler oynamadım ki... Ionesco’nun *Kel Şarkıcısı*’nda Bay Smith rolünü, Shakespeare’in *On İkinci Gece*’nde Sir Toby rolünü, Giraudoux’nun *Troya Savaşı Çıkmayacak*’ında Kral Priamos’u... Becket’in *Godot’yu Beklerken*’i garip bir uygulamayla, on iki kişi tarafından oynandı. Orada da rol aldım. Şimdi de sıkı dur, Miller’in *Bedel*’ini hazırlıyoruz...”²³²

Türkiye’de elektrik mühendisliği bölümünden mezun olmasına rağmen, İsrail’e gittikten sonra başka mesleklerde çalışmaya başlayan Niso karakterinin roman boyunca önce ülkesini sonra kentini, daha sonra dilini, mesleğini, kısaca tüm yaşam biçimini zamanla değiştirmek zorunda kalması, romanda işlenen kültürel yabancılaşma temasının bireyin iş yaşamındaki yansımaları olarak değerlendirilebilir.

2.2.1.11. Yemek Kültürü

Mario Levi’nin romanlarındaki kahramanlar, yemek alışkanlıklarında, ağızlarının tatlarını bilen, yemek kültürü konusunda bilinçli bireylerdir. Yemek kültürlerine bağlı olarak, lokanta seçimlerindeki titizlik de dikkat çekicidir. *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarında, İstanbul’un balık lokantaları ve yemekleri sıklıkla işlenir. Özellikle *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında, roman kahramanlarının balık yemekleri tutkusu ön plandadır. Roman boyunca palamut, çipura, kalkan, çiroz, uskumru, kolyos gibi balık türleri ve yemekleri çoğu zaman lokantalarda, bazen de evlerdeki sofralarda kendini gösterir. Roman kahramanlarında beliren balık tutkusu, Mario Levi’nin gerçek yaşamında da bir tutku halinde kendini gösterir.²³³

Lunapark Kapandı romanında da roman kahramanlarının damak tatlarında balık yemekleri çok önemli bir yere sahiptir. Gerek günlük yaşamda gerekse de özel ve iş görüşmelerinde en çok balık yemekleri yapan mekânlar tercih edilir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki kahramanların yemekleri, kendi kültürel farklılıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yazarın muhtemeldir ki kahramanların farklılıklarını vurgulamak için denediği bu yöntem, roman boyunca kahramanların yer yer kullandığı ‘*Ğaya yalnızca Yahudilerin itibar ettiği bir balıktı.*’²³⁴ gibi ifadeler, birey ve mensubu olduğu grubun kültürel farklılığını belirginleştirmek içindir. Romanda ötekilerin kültürel farklılıkları, mutfak kültüründen olan elma veya erikten yapılmış ştrudel reçeli, midye sosu olan tarator, bimuelikos, romanda Ermeni Mutfağı ürünü olarak sunulan midye dolma ile kızartılmış ördek yumurtası, pırasa köftesi, ıspanak böreği ile hamursuz ekmeği gibi

²³² Levi, *K.Ç.N.*, s.397.

²³³ Levi, *İ.İ.F.*, s.199-216; Levi, *K.Ç.N.*, s.369.

²³⁴ Levi, *İ.B.M.*, s.667.

yemekler, ötekileri tanıtan farklılıklardan bazıları olarak vurgulanır. Yine romandaki kahramanların ailece bir araya gelme alışkanlıkları genelde pazar günlerinde olur. Bu günlerde aile üyelerinin büyükleri de Mösyö Jak-Madam Roza'dır. Yenilen ve içilenler de yine kültürel çeşitlilik gösteren yemeklerdir:

*“Bir pazar akşamıydı. Televizyon izlemek için ‘ailece’ bir araya geldiğimizi hayal meyal hatırlıyorum. Pazar akşamları, Madam Roza'nın evinde ‘soğuk’ yemeklerin yendiği akşamlardı. Hazırlık, bir başka hazırlıktı o akşamlarda. Çay demlenir, macar salamı, biberli kaşarpeyniri, sirkeye yatırılmış tuzlu sardalye balığı filetosu, gül ya da mevsimine göre şeftali, elma, portakal reçeli, zeytin, tarama, zaman zaman da balık yumurtası tabaklara, kaplara özenle konurdu.”*²³⁵

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında da kahramanların günlük yaşamında yemek olgusu önemli bir yer tutar. İzak, Yorgo, Çela, Şebnem, Niso; günlük yaşam içerisinde mensubu oldukları kültürlerin yemeklerini tercih ederler. Bu kişiler ve yakın çevreleri, belli bir kültürel birikime paralel olarak, belli bir yemek lezzeti kültürüne de sahiptirler. Roman kahramanlarının çoğu, özel gün ve buluşmalarda, dış mekânları tercih eden beslenme alışkanlıkları sergilerler. Yine bu dış mekânlarda yenilen yemekler de yerel yemeklerin yanı sıra dünya mutfağından çok çeşitli ürünlerin olduğu geniş bir yelpaze niteliğinde romanda belirerek; bireyleri bir arada tutan kültürel unsurlar şeklinde yansır:

*“Soframızda rakılarımız, peynirimiz, kavunumuz, arnavutciğerimiz, patlıcan salatamız, midye dolmamız ve paçanga böreğimiz vardı. Şehrin belleği bizi yine bir masada, farklı hikâyeleriyle birleştiriyordu.”*²³⁶

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında yemek kültürü olarak özelde Yahudilerin, genelde ise diğerlerinin yemekleri daha yoğun betimlemelerle işlenir. Romandaki yemek kültürü betimlemeleri, ötekilerin yok olmaya yüz tutmuş kültürel boyutuna daha çok dikkat çekmeye dönüktür ve bu durum yer yer serzenişli cümlelerle ifade edilir. Bu yöntem, her bakımdan yok olmaya yüz tutmuş ötekilerin, yaşamın her alanında verdikleri varoluş mücadelesini, yemeklerini anlatarak destekleme amacı da taşır:

“Bir kangal, aslındakinden çok farklı olduğu halde, neden Macar adını aldığı sormayı hiç kimsenin aklına getirmediği salam, büyükçe bir parça, artık hiçbir yerde bulamadığım, sadece sanı kalmış, eski, ‘biberli’ kaşarpeyniri, biraz çiğ tarama, biraz kaz ciğeri, biraz çizik yeşil zeytin, yağlı, yumuşak beyazpeynir, biraz da ançüez esmesi... Tüm bunlar iyiydi de, asıl

²³⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.565.

²³⁶ Levi, *K.Ç.N.*, s.231.

*itibar, her zaman alınmayan, bugün hala iyi mezecilerde bulunabilen balık yumurtasındı.*²³⁷

Özellikle kültürel bayramlarda yapılan yemekler, her üç romanda da gerek anlatım gerekse vurgu bakımından benzerlik gösterir. Diğer iki romanda, bireyin mensubu olduğu etnik grubun yemekleri ön plana çıkarken, *Lunapark Kapandı* romanında işlenen yemekler, kültürel farklılığın bir sembolü olmaktan ziyade bireyin günlük yaşamında sergilediği kişisel duruşun birer parçası olarak belirir. İskender kebabı, Akdeniz salatası, mantı, kaşarlı ekmek, sandviç gibi çok farklı kültürlerin yemekleri romanın yazar anlatıcı, eşi Selin ve sevgilisi İnci'nin tercih ettiği yemekler olarak ön plana çıkar. Bu durum roman kahramanlarının sentez kimliklere sahip olduklarının göstergesidir.

Romanlarında bu kadar farklı kültürün mutfak ürünlerinin olmasıyla ilgili olarak Mario Levi, kendisinin de günlük yaşamında yemeğe önem verdiğini belirterek; çok değişik kültürel yemekleri tercih ettiğini ifade eder:

*“Yemek yapmayı çok seviyorum. O da İstanbul gibi işte, yani her çeşit kültürden yemekler. Birazcık Fransız mutfağı, birazcık Osmanlı-türk mutfağı, birazcık babaannesinden Mario'nun öğrendiği yemekler vardır. Örneğin pırasa köftesi gibi, ıspanaklı kuru fasulye gibi.”*²³⁸

Mario Levi'nin romanlarında kahramanlar tarafından tercih edilen yemekler, kişilerin mensubu oldukları kültürleri vurgulama amacıyla değildir. Bu yemekler, bireyin evrensel beslenme alışkanlığına sahip olmasının doğal bir sonucu şeklinde yansır.

2.2.1.12. Öteki Bayramlar

Mario Levi'nin roman kahramanları, hayal dünyasının tüm öteki kahramanlarının toplumsal yaşantısının özelliklerinden olan Pesah²³⁹, Bar Mitzva²⁴⁰, Roş Aşana²⁴¹, Purim²⁴², Işıklar Bayramı²⁴³ gibi kültürel yönü ağır basan bayramlara

²³⁷ Levi, *K.Ç.N.*, s.170.

²³⁸ Ayan, s.4.

²³⁹ Yahudilerce Hamursuz Bayramı da denilen Pesah, Mısırlıların Yahudi çocuklarını öldürmek için geldikleri fakat Yahudi çocukların kurtulduğu günü simgeler. Besalel, 'Pesah', *Yahudilik Ansiklopedisi*, C.II, Gözlem Yayıncılık, İstanbul, 2001-2002, s.457-469.

²⁴⁰ Bar Mitzva, Yahudi erkeklerin ve kız çocuklarının ergenlik çağına ulaştıklarını ifade eden bir törendir. Kızlar 12, erkekler 13 yaşında ergenliğe bu törenle adım atar. Besalel, 'Bar Mitzva', *Y.A.*, C.I, s.167-184.

²⁴¹Yahudilerin yılbaşısıdır ve Yahudiler, bir milletin ve bir kişinin, bir yıllık kaderinin bu Roş Aşana gününde belirlendiğine inanır. Roş Aşana'da iyiler hayata defterine, kötüler ise ölüm defterine yazılmaktadır. Bu yüzden de Yahudiler bu günü bayram olarak kutlar. İki gün süresince devam eder ve aile bireyleri ballı elma veya elma reçeli yerler. Yusuf Besalel, 'Roş Aşana', *Y.A.*, C.III, s.528-529.

özel bir önem verirler. Bunun sebebi ise kahramanın her geçen gün daha çok yitirdiği aidiyet duygusunu yeniden canlandırma, diri tutma çabasıdır. *İstanbul Bir Masaldı* romanının anlatıcısı; yaşama tutunmalarının Yahudilerin kültürel unsurları olduğunu ifade eder:

“Onun karabiberli pırasa köftesi de unutulamayacaktı, ıspanaklı kuru fasulyesi de, sakızlı beyaz tatlısı da, Pesah akşamları için hazırladığı kuru üzümlü, hurma tatlısı da... O evlerin giderek yitirilen, değerleri ancak yitirildikten sonra anlaşılan tatları, kokuları, renkleri, daha da önemlisi yaşayan ‘parçalarıydı’ o yemekler.”²⁴⁴

Roman kahramanları, çocuklarını kendi kültürlerine göre yetiştirme amacıyla olan kişilerdir. Yahudilerin kültürel yaşamında olan ve bireyin yetiştirilmesini amaçlayan olgular, gerek kız gerekse de erkek çocukların 12 ve 13 yaşlarında birer tören şeklinde uygulanır. Bu törenler de Yahudilerin ibadethaneleri olan havralarda yapılır. Yahudi bireyin Musevi inancında dinen bir yetişkin olduğunu da ilan eden bu törenler, Mario Levi'nin romanlarında bireyi tanımlayan önemli olgulardandır.

İstanbul Bir Masaldı romanında, çoğu Yahudi kökenli olan kahramanların her biri dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamalarına rağmen, özellikle kültürel yönü ağır basan bayramlarda bir araya gelme gayretindedirler. Bu tür bayramlarda ise söz konusu günün anlam ve önemine uygun, Pesah yemekleri gibi kendi ismini taşıyan yemekler yapılır:

“Pesah günlerindeki ‘ekmek yeme yasağı’ onun[Berti] gözünde, işyerinde yenen öğle yemekleri için geçerli değildi. ‘Ev’ başkaydı, ‘dışarısı’ başka. Evde gelenek, şöyle ya da böyle, az ya da çok, tam ya da eksik, mutlaka sürdürülmeliydi.”²⁴⁵

Dini bayramlar, roman kahramanlarının kültürel parçalanmışlıklarının giderilmeye çalışıldığı durumların sembolü hükmündedir. Bu sebepten, söz konusu roman kişileri bu bayramlara özel bir önem atfeder.

2.2.1.13. Müzik Tutkusu

İstanbul Bir Masaldı romanında da Musevi ailelerin bireyleri bu bayramda bir araya gelir ve önceden hazırlanmış elma reçeli gibi yemekler yerler: Levi, *İ.B.M.*, s.673.

²⁴²Purim, antik Pers İmparatorluğunda yaşayan Yahudilerin, saray görevlisi Haman tarafından tüm Yahudileri öldürme planının başarısızlığa uğratılması anısına kutlanan bir kurtuluş bayramıdır. Yusuf Besalel, ‘Purim’, Y.A., C.III, s.492-497.

²⁴³Yahudilerin Kudüs'teki tapınağındaki ateşin 8 gün boyunca yanmasını sembolü olan bir bayramdır. Besalel, ‘Hanuka’(Işıklar Bayramı), Y.A., C.I, s.278-289.

²⁴⁴Levi, *İ.B.M.*, s.674.

²⁴⁵Levi, *İ.B.M.*, s.454.

Romanlardaki yazar anlatıcılar, İstanbul'da yaşayan ama bir yabancı kimliğiyle izlenen insanların gerektiği gibi anlaşılmadığından ve hak ettikleri değeri görmediğinden yakınır. Bu yakınmalar anlatılırken de ötekilerin kültürel olarak farklılığı *İstanbul Bir Masaldı* romanında 'müzik dolabı'²⁴⁶ simgesi ile ifade edilir. Bu müzik dolabında ise yine öteki sanatçıların plakları vardır: Lucho Gatica, Harry Belafonte, Dean Martin, Frank Sinatra, Bing Crosby, Elvis Presley... Öteki kültürlerin artık sadece anılarda kaldığı fikri bu şekilde romanlarda anlatılır. Yazar anlatıcılar, albüm ve dolap simgelerine başvurarak, öteki kültürlerin İstanbul'da artık yok olmaya başladığını, onların kültürel gerçekliğinin daha çok anılarda kaldığını ifade ederler. Bu anlamda romanlardaki çoğu kahraman için müzik ve müzikal ürünler birer simgedir. Bu müzikal ürünler, kahramanların romanlardaki hem kimlikel hem de kültürel varoluşunu tanımlamak için kullanılır. Türkçe, Rumca, Ermenice, Yidişçe, İngilizce, Latince ve diğer dillerden kalma müzik ve ürünleri, kahramanlar için yaşama karşı mücadele verme ve bundan galip çıkma umudunun da sığınaklarındandır.

Romanlardaki bireyin yaşadığı her türlü savrulma, genelde çeşitli kavramlar, özeldense müzikal kavramlar vasıtasıyla ifade edilir. Özellikle şarkı sözleri *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında İzak'ın yaşantısını sembolize eder. İzak, çoğu zaman içinde bulunduğu ruhsal kopuşu, ezberlediği şarkılar vasıtasıyla dile getirir:

*"Sanki bizim için yazılmış bir şarkı... Yıllar sonra bir şarkı, ancak bu kadar yerini bulabilirdi... 'Bir kıvılcım düşer önce... Büyür yavaş yavaş...' O anda... O anda sanki sözleşmişçesine, o masadaki herkes şarkıya katılmaya başladı... Yaşananların tüm kendiliğindenliğiyle yaşandığının farkındaydım. Şarkı duygu tarihimizin en unutulamayacak şarkılarından biriydi... Unutmamıştık... Hiçbirimiz unutmamıştık..."*²⁴⁷

Roman kahramanlarının her birinin müzik zevki, romanda işlenen kültürel ötekilikle paralel bir şekilde farklılık gösterir. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Madam Roza klasik Türk musikisini çok severken; Jülyet'in kızı Nora piyano çalmaktan hoşlanır. Romanın anlatıcısı, hem klasik Batı Müziği dinlemekten ve yaşamındaki kimi anıları, 'başka bir andaki, bir hikâyedeki iki insanı birleştiremeyen bir konçertodaydık. Bir Mozart'ı bu'²⁴⁸ şeklinde anlatır; hem de kanun çalmaktan hoşlanır. Nesim'in sevdiği ve söylediği şarkılar da La Paloma²⁴⁹ adlı yine öteki sanatçılara ait eserdir. Kahramanların çok kültürlü kimlikleriyle paralellik gösteren şarkı çeşitliliği, *İstanbul Bir Masaldı* romanında işlenen temanın da önemli taşıyıcı unsurlarındandır. Roman kahramanlarının dinlediği, beğendiği müzikler de yine

²⁴⁶ Levi, *İ.B.M.*, s.159.

²⁴⁷ Levi, *K.Ç.N.*, s.557.

²⁴⁸ Levi, *İ.B.M.*, s.497.

²⁴⁹İspanyol şarkıcı Sebastian Yradier'in Küba'ya olan hayranlığını 1855'te dile getirdiği şarkıdır. Erişim: <http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=la+paloma> Erişim Tarihi: 08 Nisan 2012; Levi, *İ.B.M.*, s.620.

başka kültürlerin ürünleridir. Bu durum *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının evrensel bir müzik anlayışına sahip olduğunu gösterir:

*“Jülyet o gece en çok sevdiği şarkıları çalmıştı. Unutmadım. ‘Bu gece istekler yok istekler yok... Sadece benim istediklerimi dinleyeceksiniz’ demişti yemeğin bir yerinde. O gece, ‘Strangers in the night’in , ‘Killing me softly’nin, ‘Johnny Guitar’in, ‘Green Fields’in gecesiydi.”*²⁵⁰

Lunapark Kapandı romanındaki müzik tutkusu, Klasik Batı Müziği türünde kendini gösterir ve daha yoğun bir hal alır. Diğer iki romanda, kahramanların müzik zevkleri hem evrensel hem de yerel olarak geniş bir şekilde işlenirken, *Lunapark Kapandı* romanında, işlenen temaya bağlı olarak Mahler, sürekli olarak romanda yer edinir. Romanın yazar anlatıcısının ruhsal olarak geçirdiği dönüşümler, çoğu zaman Mahler’in müzikal eserlerinin fon müziği şeklinde verilmesiyle anlatılır. Mahler’in *Ölmüş Çocuklar İçin Şarkılar, Yeniden Doğu Senfonisi, Birinci Senfoni, Altıncı Senfoni, On Birinci Senfoni, Yeryüzü Şarkısı* gibi evrensel eserlerinin sözleri, temayı sembolize eden ana kahramanın geçirdiği ruhsal devinimlerin yoğunlaştığı yerlerde sözleriyle beraber kullanılır:

“Dinlediğim, Yeniden Doğu Senfonisi’nin tekrar tekrar döndüğüm o beş dakikalık bölümüydü bu kez...”

*Ah küçük kırmızı gül
İnsan en büyük sefalette yaşar
İnsan en büyük kederde yaşar
Nasıl da isterdim şimdi gökyüzünde olmayı
Uzun bir yoldaydım ben
Ama bir melek yanıma geldi
Ve benim yolumu değiştirmek istedi
Ama ben yolumu değiştirmeyeceğim
Tanrı’dan geldim ve Tanrı’ya gideceğim
Tanrım bana nurunu gösterdi
Bu nur beni sonsuz hayata taşıyacak...”*²⁵¹

Mahler, *Lunapark Kapandı* romanında yazar anlatıcısının duygularını ifade etme aracıdır. Mahler’in dışında romanda kahramanlar sürekli olarak müzik dinler; fakat kimin hangi müziğini dinledikleri hususunda genelde bir açıklama yapılmaz. Sadece bir yerde İbrahim Tatlıses’in *Bu Da Geçer* türküsünün ismi ve birkaç şarkı sözü telaffuz edilir. Bunların dışında dinlenen müziklerin hangi sanatçıya ait oldukları konusunda diğer iki romana göre pek açıklama yapılmaz.

Lunapark Kapandı romanındaki Batı müziğine duyulan ilgi, hem *İstanbul Bir Masaldı* hem de *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarında da

²⁵⁰ Levi, *i.B.M.*, s.479.

²⁵¹ Levi, *L.K.*, s.637.

belirgindir. Fakat bu belirginlik, bireyin günlük yaşamındaki hobileri şeklinde yansır. Gerek günlük yaşamda gerekse de özel anlarda yabancı müzik dinleme alışkanlıkları ‘*Ben biraz da müzik dinlemek istediğimi söyleyerek salona geçtim. Biraz Georges Moustaki, biraz da Charles Aznavour dinledim*’²⁵² şeklinde kendini gösterir.

Romanların genelindeki müzik tutkusu, işlenen çok kültürlülük temasıyla paralellik gösterir. Hem Batı, hem de Doğu kültürlerine ait müzikal eserler, kahramanların sahip olduğu çok kimlikli yapı ile uyumludur. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında Batı müziği ile Anadolu müziği, kahramanların yaşamlarının vazgeçilmez unsurlarındandır. Roman kahramanlarından İzak, Necmi, Niso, Yorgo; gerek Batı müziği gerekse de Anadolu müziği zevkine sahiptirler ve bu zevk, onların politik duruşuyla da paralellik gösterir:

“*Moustaki’nin, Brel’in, Brassens’in, Montand’ın, Joan Baez’in, Shirley Bassey’nin, Victor Jara’nın, sonra da Cem Karaca’nın, Timur Selçuk’un Fikret Kızılok’un, Ruhi Su’nun, Özdemir Erdoğan’ın şarkıları bir bir yanımıza geldi. Bunlar bizim şarkılarımızdı, çocukluklarımızdı, tarihimizdi, evet...*”²⁵³

Roman kahramanlarının sahip olduğu müzik zevkleri, bireyin politik duruşuyla da yakın ilişkilidir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki ana kahraman İzak ve yakın çevresinin müzik zevkleri, dönemin siyasi ve kültürel atmosferine paralellik gösterir. Dönemin politik olgusuna bağlı olarak daha çok o dönemin sol kitlelerine hitap eden şairlerin şiirlerini müzikte kullanan ses sanatçıları dinlerler:

“*Nazım’ın sözleri Cem Karaca’nın sesinde bambaşka bi kedere, bir isyanın tarihine açılyordu[...] Cem Karaca’nın, Fikret Kızılok’un, Timur Selçuk’un Selda’nın, Ruhi Su’nun şarkıları...*”²⁵⁴

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki müzik tutkusu, kahramanların günlük sohbetlerinde de kendini gösterir. Kahramanların benimsedikleri müzik, birey ve grup ilişkilerini belirlemede önemli bir etkiye sahiptir. Söz konusu romanın kahramanı İzak; roman kişileri arasındaki ortak iletişimi sağlayan olgulardan müziğin, kahramanların birbirleriyle daha yakın, rahat ve samimi bir iletişim köprüsü kurmasında da işlevsel bir rol üstlendiğini belirtir:

“*Çocukluğumuzda derin izler bırakmış o şarkıları konuştuk, birbirimize hatırlattık... ‘Deniz ve Mehtap’, ‘Adieu Lisbonne’, ‘Her Akşam Votka, Rakı*

²⁵² Levi, K.Ç.N., s.165.

²⁵³ Levi, K.Ç.N., s.442.

²⁵⁴ Levi, K.Ç.N., s.86.

ve Şarap', 'Entarisi Ala Benziyor'. Biraz rahatlamıştım. Üçümüz de biraz rahatlamıştık... Dario Moreno'nun büyüğü müydü bu?..²⁵⁵

Kahramanların müzik zevklerinin ortaya çıkmasında aldıkları eğitim, öğrenim gördükleri Batı kültürünün yanı sıra, kendi aile bireylerinin anılarının da önemli bir etkisi vardır. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, mesleği müzisyenlik olan ve herhangi bir adam diye nitelenen kişi, müzik zevkinden bahsederken; kent, müzik ve kültür arasındaki ilişkiye dikkat çeker gibidir:

'Annem bu şarkıyı çok severdi. Bugün onun doğum günüydü. Öürken, son döşeginde Van'ı, çocukluğunun sokaklarını sayıklıyordu. Ben Van'a hiç gitmedim.'²⁵⁶

Mario Levi, kendisiyle yapılan bir söyleşide kent ruhu ile müzik arasındaki bağlantıyı anlatırken; müzik ile kentin kültürel olguları arasındaki bağlantıya dikkat çeker:

"İstanbul'u İstanbul yapan kültürel olayları şöyle bir düşünün. Örneğin sinemamıza. Koskoca bir Yeşilçam sineması tarihine bakın. Örneğin klasik Osmanlı Türk musikisi... Türk sanat müziği ve popüler müzik tarihimizde bilinen, birçok kişinin diline dolanmış olan şarkıları düşünün. Bunların kaç şenliklidir?"²⁵⁷

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarının genelinde çalınan müzik aletleri de gerek Batı gerekse de Anadolu müziğini sembolize eden piyano, saz, bağlama, gitar gibi aletlerdir. Söz konusu roman kahramanları, çaldıkları müzik aletleri ile bireyin kültürel kimliği arasında bir kimliksel tanım olduğu fikrinden hareketle, yaşamlarında tercih ettikleri müzik aletlerinin aynı zamanda kimliklerini tanıtan nesnelere olduklarının da bilincindedirler.

2.2.1.14. Hobiler

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarının çoğu, genelde Batı kültürünün eğlence yaşamını takip etmeyi hobi haline getirmiş bireylerdir. Sinema, tiyatro, konser, kitap okuma, dini ve milli bayramlarda toplanma gibi aktiviteler, romanların genelinde hâkim hobilerdendir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki Madam Roza ve ailesi, Fransa'da kalırken Monte Carlo Radyosu'ndaki yarışmaları takip ederler. Söz konusu romandaki

²⁵⁵ Levi, K.Ç.N., s.328-329.

²⁵⁶ Levi, İ.B.M., s.516.

²⁵⁷ *İstanbul'da Bir Yazar Olarak Yaşamak*, Erişim: [http://www.obaarsiv.com/e_voyvoda_0809.html] Erişim Tarihi: 23 Ekim 2012.

kahramanlardan bazıları, hobi olarak, gece kulüplerinde dans etme, pul koleksiyonu, meddahlık ve bezik oyununu oynarlar. Ayrıca biraz Fransızca, biraz da Türkçe bir oyun olan ama aslında amacı ‘bir topluluğa ‘aidiyetini’ bir kez daha hissetmek’²⁵⁸ olan ve ismi *Arabe ou ciğer* olan kâğıt oyununu hobi olarak oynayan kahramanlar da romanda vardır. Yine maddi koşulları iyi olan bazı kahramanlar, Avrupa’nın Roma, Paris, Londra, Viyana, Atina, Cenevre, Barcelona gibi kentleri ile İsrail’e seyahatler yapma ile piyango biletleri satın alma gibi hobilerle romanlarda belirirler. Bu seyahatler esnasında dostlarına da yerel kültürel yemeklerinden olan lakerde, sucuk, pastırma, yufka, beyazpeynir gibi yiyeceklerden götürürler.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında kahramanların sanatsal hobilerinin yanında, futbol takımları taraftarlığı, bilardo oynama, seyahat tutkusu, fotoğraf çekme merakı, müzik koleksiyonu gibi hobileri de ön plana çıkar. Bu hobilerinin başında tuttıkları takımların taraftarlığı, fanatik boyuta yakındır. Romanın ana kahramanları ve Artistler Takımı mensubu olan İzak, Necmi, Niso, Yorgo ve yakın çevreleri, İstanbul takımlarının fanatikleri taraftarlarıdır. Buna bağlı olarak da günlük konuşmalarında politikanın yanında futbol muhabbeti de sıklıkla işlenir:

*“Fenerbahçe’yi de konuştuk elbet. Maçları televizyonda takip ediyordu artık. Konu açılınca, ona buz gibi soğuk bir Pazar gününde, Yeni Açık’ta yer bulabilmek için, sabah altıda nasıl kuyruğa girdiğimizi hatırlattım. Birden bire çıkan kargaşada nasıl polis copu yediğimizi de... Maç bir Galatasaray maçıydı.”*²⁵⁹

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanının ana kahramanı İzak ve Artistler Takımı’nın diğer üyelerinin çoğu, fanatik Fenerbahçe taraftarlarıdır. Romanın birçok yerinde sayfalarca devam eden Fenerbahçe maçlarının betimlemesinde, gerek dönemin futbolcu isimleri gerekse de maçlardaki pozisyonlar çok ayrıntılı biçimde sunulur. Bu anlamda Tel- Aviv, Atina, İzmir gibi farklı kentlere dağılan grup üyelerinin her birinin ortak noktaları İstanbulluluk, gayrimüslimlik, Fenerbahçeliliktir. Çocukluklarını ve ilk gençlik yıllarını geçirdikleri bu kentin her şeyini özümsemiş bireyler olarak romanda beliren kahramanların yıllar sonra İstanbul’da buluşmaları esnasında birbirlerine sordukları, neleri özledin, sorusuna Türkçe konuşma, Fener’in maçları, devrimci öğrencilik günleri gibi cevaplar verirler.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanları İzak ve arkadaşları, derin duygularla İstanbul ve Türkiye’ye bağlı olmalarına rağmen, özellikle İsmet İnönü ve sonrasındaki siyasi olaylar sonucu İstanbul’u terk etmek zorunda kalmalarının getirdiği psikolojik sarsıntılarla da romanda ön plana çıkarlar. Kentlerinden ve o kentin taşıdığı kültürel mirastan koparılmalarının sonucu olarak

²⁵⁸ Levi, *i.B.M.*, s.763.

²⁵⁹ Levi, *K.Ç.N.*, s.88.

yaşadıkları psikolojik durumlar, İstanbullu bir Yahudi olan ama İsrail’de yaşayan Niso karakteri vasıtasıyla yansıtılır. Göçten önce fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Niso, İsrail’de yaşamaya başladıktan sonra İsrail’in bir futbol takımı olan Maccabi Hayfa takımının da taraftarı olur. Bu anlamda Niso karakteri, hem Fenerbahçe, hem de Maccabi Hayfa takımlarını tutarak; romanlarda işlenen sentez kültürlülük temasının da temsilcisi konumundadır:

“Benim ikinci bir takımım var artık. Maccabi Hayfa!.. Yeşiller!..Her maçlarına gidiyorum!.. Ne hayal ediyorum bazen, biliyor musun?.. Avrupa maçlarında Fener’in Maccabi Hayfa’yla eşleşmesini!.. Hatta... Yani biz büyük hayal kurmaya devam edelim, Bir Fener-Maccabi Hayfa finali!.. Neden biliyor musun?.. Çünkü Maccabi’nin Avrupa’daki her maçı için, özel hatıra kaşkolları çıkarılıyor. Yarısında bizim takımın, yarısında da rakip takımın renkleri var. Düşünebiliyor musun?.. Bir Fener-Maccabi kaşkolu... Dünyalar benim olur be!.. Boynuma sarar, sokaklarda öyle bir dolaşırım ki!..”²⁶⁰

Lunapark Kapandı romanında kahramanların hobileri, genel anlamda diğer iki romanla paralellik gösterir. Diğer iki romanda olan sinemaya gitme, futbol taraftarlığı, yemek yapma, balık yeme, İstanbul’u gezme, kitap tutkusu gibi hobilerin dışında film/dizi izleme, radyo dinleme, tekne turları, motosiklet ve hız tutkusu, lunaparka gitme gibi hobiler de dikkat çeker.

Lunapark Kapandı romanında, diğer iki romanda beliren taraftarlık olgusu, yoğun değildir. Romanında birkaç yerinde kendisi Fenerbahçe taraftarı olan anlatıcının Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefaspor takımlarıyla ilgili kullandığı birkaç cümlenin dışında, taraftarlık olgusu pek işlenmez.

2.2.1.15. Marka Tutkusu

Mario Levi’nin roman kahramanlarının çoğu, yaşam kalitesi bakımından modern yaşam standartlarını ölçü alan kişilerdir. Birey, ekonomik olanakların el verdiği ölçüde özellikle marka tutkusuna sahip bir duruş sergiler. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki kişilerin günlük yaşamda kullandığı kimi araçlar ile aksesuarlar, markalarıyla beraber zikredilir: Rolce Royce, Cadillac, Desoto otomobilleri, Dunlop makas, Dupont çakmak, Dacidoff püroları gibi... Bireydeki bu marka merakı, bir marka tutkusundan ziyade yaşam felsefesiyle ilintilidir. Romanda, bu araç ve gereçler bireyin farklılığının tanımlanmasında kullanılan diğer unsurlar olarak yansır.

²⁶⁰Roman kahramanlarında beliren Fenerbahçe taraftarlığı, Mairo Levi’nin kendisinde de belirgin olan bir hobidir. Mario Levi, tıpkı roman kahramanları gibi gerçek bir Fenerbahçe taraftarıdır: Levi, *İ.İ.F.*, s.311; Levi, *K.Ç.N.*, s.366.

Roman kahramanlarının marka ilgisi, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında da işlenir. Gerek ana kahramanlar gerekse de yardımcı kahramanların yaşantıları ile ilgili ayrıntılar sergilenirken, kahramanların yaşamlarında sergilediği tutumlar ve davranışların anlatımı sırasında, günlük hayatta kullandığı nesnelere, ulaşım araçları, tükettiği yiyecek-ıçecekler, marka isimleriyle birlikte kullanılır. Romandaki kahramanların kullandıkları ulaşım araçları olarak Mercedes, Honda, Audi, Chevrolet; ıçecekler olarak Nescafe, Marlboro, More, Bomonti; günlük hayatta kullanılan İsviçre saatleri, Minolta, Lubitel, Voigtlander markalı fotoğraf makineleri gibi nesnelere romanda zikredilir.

Lunapark Kapandı romanında, günlük yaşamda marka tutkusu olmakla beraber diğere iki romana göre yoğunluk bakımından daha azdır. Bu romanda eşyaların marka isimleri az kullanılır; Tatilya, Akmerkez gibi alışveriş ve eğlence mekânlarının yanı sıra; Vosvos araba markası, Marlboro sigarası, Prozac ilacı gibi nesne markaları da kullanılır.

2.2.1.16. Cinsel Yaşam

İstanbul Bir Masaldı ve *Lunapark Kapandı* romanlarındaki bazı kahramanların cinsel yaşamları, olağandışıdır. Birçok kahramanın ‘farklı cinsel tercihleri’²⁶¹ vardır. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Tia Fortüne’nin bir sübyanla ilişkisi, Madam Perla’nın, üvey babasının kabul edilemeyecek bazı taleplerini yaşamak zorunda kalması, Mr. Dyson ve Johan’ın eşcinsel ilişkileri, Berti ile babası arasındaki tuhaf arkadaşlık gibi ilişkiler, romandaki kahramanların bazılarının farklı cinsel tercihler sergilediğini gösterir.

Lunapark Kapandı romanındaki erkek kahramanlardan bazılarının cinsel sorunları vardır ve bu sorunlar romanda yoğun şekilde işlenir. Romanın ana karakterlerinden İnci, çocukluğunda öz babası tarafından tecavüze uğrarken; gençlik yıllarındaki sevgililerinden bazıları da yine cinsel bunalımlarla romanda belirir. Ayrıca İnci’nin duygusal ilişkilerde de çok başarısız olması, onun yeni sevgili bulma hamlelerinde daha farklı birileriyle iletişim kurması sonucunu doğurur. Her yeni deneme de başka kentlerden, başka ülkelerden kısacası başka kültürlerden biriyle ilişki kurması sonucunu doğurur. Avustralyalı, Malezyalı, Yahudi, Diyarbakırlı gibi farklı dinden ve milletlerden birçok kişiyle farklı zamanlarda duygusal beraberlikler yaşayan İnci, romanda işlenen ötekileştirilmenin de sembolü konumundadır. Tutunma adına yaptığı tüm bu hamleler, İnci’nin her anlamda daha da ötekileştirilmesine ve en sonda da tutunamayıp; yaşamına trajik bir şekilde son vermesine engel olamaz.

²⁶¹ Levi, *i.B.M.*, s.162.

2.2.1.17. Alkol Tüketimi

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarındaki kahramanların özel ve toplumsal buluşmalarında, alkol tüketim alışkanlığı bilinçli ve kültürel bir unsur olarak yer alır. Söz konusu roman kahramanlarının genelinde alışkanlık halinde olan bu olgu, kahramanın mensubu olduğu grubun kültürel bir yanı olarak da değerlendirilebilir. Roman kahramanlarının özellikle içkili lokallerde ve gece kulüplerinde rakı, şarap, votka, bira, likör ile esrar vb uyuşturucuları dahi kullandıkları gözlemlenir.²⁶² Bazı kahramanların kumar tutkusu ve bu tutkunun sebep olduğu kumar borcu da alkolle ilintili olarak romanlarda işlenir.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki kadar yoğun bir alkol tüketimi olmamakla beraber, roman boyunca birçok kahraman, gerek özel gerekse de genel toplantılarda bilinçli ve seçici bir alkol tüketim tercihiyle belirir. Gerek alkol türleri gerekse de alkolün yanında tüketilen diğer yiyecek türleri de belli bir zenginliğe sahiptir. Rakı, şarap, viski, likör, konyak ve bunların yanında çok farklı kültürlerin alkol mezeleri, roman kahramanlarının tercihlerinde yoğundur. Romanda alkol tüketimin yanında tütün ürünleri olarak da sigara ve puro kullanıldığı gözlemlenir.

Lunapark Kapandı romanında da diğer iki romanda olduğu gibi alkol tüketim alışkanlığı kahramanların günlük yaşantısının birer parçası şeklindedir. Şarap en çok tercih edilmekle beraber rakı, viski, likör, votka gibi diğer alkollü içecekler de tercih edilir. Romanda alkol tüketimi, yaşama tutunma mücadelesi veren bireyin, hayati kararlar almasında psikolojik destek sağlar. Roman kahramanı İnci, babası tarafından tecavüze uğradığında babası aşırı rakı içmiş haldedir ve yıllar sonra İnci bolca viski içtikten sonra kendini balkondan atarak intihar eder.

2.2.1.18. Yas Kültürü

Mario Levi'nin romanlarında yas, belirgin olan kültürel unsurlardandır. Hem *İstanbul Bir Masaldı* hem de *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında kahramanlar, yakınlarının yaşlarında bir ay boyunca 'kara giysiler'²⁶³ giyerler veya ölünün 'yedisi'²⁶⁴nde anma düzenlerler. Yedi veya otuz rakamlarının, milletlerin mitolojisinde sıklıkla işlenen kavramlar olduğu hatırlanırsa, yazarın Yahudilerin mitolojik unsurlarında da benzer olduğuna dikkat çektiği söylenebilir. Kahramanlar bu durumun farkındadırlar ve bunu bilerek yaşantılarına uygularlar.

²⁶² Levi, *i.B.M.*, s.682.

²⁶³ Levi, *i.B.M.*, s.773.

²⁶⁴ Levi, *i.B.M.*, s.346.

2.2.1.19. İletişim-Ulaşım Araçları

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarının genelinde kahramanlar iletişim araçlarından en çok mektuplaşmayı kullanırken, yer yer telgraf, telefon, email de kullanılır. Mektup, *İstanbul Bir Masaldı* romanında en çok kullanılan iletişim aracı olma özelliğine sahiptir.²⁶⁵ Söz konusu romanda anlatılanların çoğunun 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olaylar olduğu düşünülürse, dönemine uygun bir iletişim aracıdır. Bunun yanında telgraf da romanda yer yer kullanılır.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında ise iletişim araçları olarak özellikle telefon, e-mail ve mektup sıklıkla kullanılır. *Lunapark Kapandı* romanında kahramanların birbirleriyle iletişim kurmasında sabit telefonlar ön plandadır. Roman boyunca haberleşme için en çok ev telefonları ile telefon kulübelere tercih edilir. Bunların yanında mektuplaşma ve elektronik postayla haberleşme de romanda kullanılan diğer araçlarındandır.

Romanların genelinde ulaşım araçları olarak sandal, fayton, gemi, vapur, tren, bisiklet gibi araçlar tercih edilir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarında da araba en çok tercih edilen ulaşım aracıdır. Arabanın yanında vapur ve bisiklet de yer yer kullanılan ulaşım araçlarındandır.

2.2.2. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA DİLSEL ÖTEKİLİK

Bir toplumda bireyleri topluluk adı altında bir arada tutan olgu, nesneden ziyade öznel algılayıştır. Bu öznel ile kastedilen, bireyin aidiyet duygusudur. Siyasal sistem ve sistemin yönetmeye talip olduğu topluluk arasında tutkal vazifesi gören aidiyet duygusu, toplumsal kimliğin en belirleyici verisidir. Fakat bu aidiyet, tek başına yeterli değildir. Bu soyut kavramı somut hale getirmenin yardımcı unsurları olmalıdır ki aidiyet duygusu somut bir gerçeklik niteliği kazansın. Bu noktada devreye dil girer.

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* romanının yazar anlatıcısını yazmaya iten asıl güç dildir. Anlatıcı, eserin başında, neden yazmaya karar verdiği sorusuna cevap ararken, bireyin veya mensubu olduğu grubun çok derinliklerinde kalmış; 'dilsizlikleri, düşsüzlükleri ve umutsuzluklarıyla aynı ölümlere giden'²⁶⁶ kahramanlardan yola çıktığını ve farklı bir ifade tarzı benimsediğini; o farklı iklimin dilleriyle yazmaya karar verdiğini belirtir.

²⁶⁵ Levi, *i.B.M.*, s.265.

²⁶⁶ Levi, *i.B.M.*, s.608.

Lunapark Kapandı romanının yazar anlatıcısı, asıl derdinin kendini ifade etmeye, duyurmaya; dahası yeniden doğurmaya çalıştığı ‘*dildeki var olma savaşı*’²⁶⁷ olduğunu ifade eder. Anlatıcı, bu anlatımın farklı, denenmemiş ve zor bir eylem olduğunu da bilincindedir. Bu olumsuzluklara rağmen Mario Levi’nin anlatıcı kahramanları, ötelerde kalanların, yine kendi dilleriyle var olmalarının gerekliliğine inanma mücadelesinde ısrar ederler.

2.2.2.1. Çok Dillilik

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *LunaparkKapandı* roman kahramanlarının çoğu, birden fazla dili konuşabilmektedir. Bu kahramanlar, günlük yaşamlarında karşılaştıkları olay ve durumların niteliğine göre iletişim dilini belirlerler. Kahramanların sergilediği bu çok dillilik olgusu, romanların hem kurgusunun hem de temasının belirlenmesinde önemli bir etken olarak öne çıkar. Nitekim kişilerin romanlar boyunca sergilediği kimliksel parçalanmışlık veya çok kimlikli görüntü, onun konuştuğu dil sayısına da yansarak bir bütünlük oluşturur.

Mario Levi’nin romanlarında ele alınan çok dillilik, azınlıklar, özellikle de Yahudiler ve ana dilleri ekseninde yoğunlaşır. Romanların genelinde, ülkenin ötekilerinden olarak algılanan, dünyanın farklı coğrafyalarından İstanbul’a gelen ve yabancılıkları dillerinde de belli olan Yahudiler, dilsel ötekilikleri paralelinde anlatılır. Bu anlatım esnasında Yahudilerin iletişimde buldukları Rum, Ermeni, Alman gibi milletlere mensup kişiler etrafında, onların dilleri de ötekilik bağlamında ele alınır.

Roman kahramanlarının çok dilli kimlikleri *İstanbul Bir Masaldı* romanında İspanyolca, Fransızca, Almanca, Türkçe, Arapça, İbranice, Rumca, Ermenice gibi çok farklı dillerin, kahramanlar arası iletişimde ortaya çıkması sonucunu doğurur. Kahramanlar kendi aralarındaki günlük iletişimde genelde bu dillerden birine başvurur. Yazar anlatıcı, bu durumu ‘*bu dillerin her biri, başka hayatların, başka hayatlara kaçışın simgesiydi*’²⁶⁸ şeklinde değerlendirir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki kişilerin, yabancı okullarda eğitim alması, onların çok dilli bir kimliğe sahip olmalarında önemli bir etkidir. İstanbul’da bulunan söz konusu yabancı okullar; gerek dil, gerekse de kültürel yönlerle söz konusu roman kişilerinin yaşamını, öteki kültürlere uyumlu hale getirir. *İstanbul Bir Masaldı* kişilerinden Nesim’in; Alman dil ve kültürü çerçevesinde yaşamını şekillendirmesinin, onun Almanya’da yaşama arzusu benimsemesine zemin hazırlar:

²⁶⁷ Levi, L.K., s.17.

²⁶⁸ Levi, İ.B.M., s.258.

“Cihan Harbi henüz bitmemişti. Adı şimdilerde sadece Avusturya Lisesi olan, dönemin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Lisesi’nde gördüğü eğitim, Nesim’in, kardeşinden ‘farklı olarak’, Almanca’ya, Almanca’nın dünyasına tüm kalbiyle, tüm benliğiyle bağlanmasına zemin hazırlamıştı.”²⁶⁹

İstanbul Bir Masaldı roman kahramanlarının çoğu Yahudi olmalarına rağmen ortak bir iletişim dili bulunmamaktadır. Her biri ‘biraz Almancada, biraz Arapçada, biraz Yidişçede, biraz da Fransızcada’²⁷⁰ ama en çok da Türkçede kendini ifade etmeye çalışır.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki İstanbul Yahudilerinin bazıları Fransızca’yı, İngilizce’yı, İspanyolca’yı, Almancayı anadili gibi öğrenmiş kişilerdir. Türkçenin dışında bazen adilleri Yidişçeyi²⁷¹, bazen Rumca’yı, bazen de Ermenice’yı konuşurlar. Romandaki bazı kahramanlar ise, yaşadıkları olayların olumlu ya da olumsuzluğuna göre iletişim dilinin türünü belirler. Berti ile Meksikalı Marcelina, İngilizce’yı iyi bilmelerine rağmen, bozuk İspanyolca ile iletişim kurarlar. Yazar anlatıcı bu durumu ‘tüm bunları İngilizce yapamazlardı. İngilizce onların yabancılık diliydi’²⁷² diye değerlendirir.

İstanbul Bir Masaldı romanında İstanbul Yahudilerini temsil eden Jak-Roza çifti ve ailenin diğer bireyleri, günlük iletişimde kendi aralarında genelde ‘*Ez una ijika Cudiy a i de buena famiya. No cuz kon eya. Kazate i vate a tu repozo.*’ (O bir Yahudi kızı ve iyi bir ailesi var. Onunla oynama. Evlen ve rahat et.)²⁷³ gibi örneklerde olduğu gibi ana dillerini kullanırlar. Birey ana dilini, genelde aile içi ilişkilerin ön planda olduğu anlarda kullanır. Arkadaş, dost, aile buluşmalarının gerçekleştiği samimi ziyaret ve sohbetlerde roman kahramanları, birbirleriyle daha doğal ve samimi olduklarından olsa gerek; ana dilleriyle ya da Türkçe dışındaki bir dille iletişim kurmayı tercih ederler.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki kahramanların iletişim dilleri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Yunanca, İbranice, Ladino, Yidişçe, İspanyolca, Kürtçedir. Romandaki kahramanların bu kadar çok dili konuşabilmesi, romanda işlenen çok kimliklilik temasıyla paralellik gösterir:

“Havralardaki nikah merasimleri için... Önünde bir de tül olmalıydı. Tül? Başka bir adı da varmıydı? Bilemiyorsun. O sohbetler kadınlar arasında yine

²⁶⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.566.

²⁷⁰ Levi, *İ.B.M.*, s.118.

²⁷¹Yidişçe 16. yüzyılda Aşkenaz kökenli Yahudilerce Almanya’da konuşulan ve hem Almanca hem de İbranice karışımı olan bir dildir. Hakan Alkan, *500 Yıllık Serüven: Belgelerle Türkiye Yahudileri I*, Günece Yayınları, Ankara, 2000, s.118;; Levi, *İ.B.M.*, s.69.

²⁷² Levi, *İ.B.M.*, s.400.

²⁷³ Levi, *İ.B.M.*, s.458.

hep Fransızca ya da Yahudi İspanyolcasıyla yapılırdı çünkü. Bir 'voile' kelimesiydi giderdi."²⁷⁴

Mario Levi'de belirgin olan ve '*benim vatanım Türkçe!*'²⁷⁵ diyerek belirttiği dile duygusal bağlılık, romanlarındaki bazı kahramanlarda da belirgindir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarından Niso'nun İstanbul'dan ayrılıp; tek kelime İbranice bilmemesine rağmen İsrail'e yerleşmesinden yıllar sonra İstanbul'a Artistler Takımı'nın lise yıllarında oynadığı *İstanbul Hayatımdı* oyununu tekrar oynamak üzere davet alması ve Büyükkada'da arkadaşlarıyla buluşması esnasında '*Türkçe konuşmayı özledim*'²⁷⁶ demesi, bireyin dil ile olan duygu bağına dikkat çeker niteliktedir.

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının çok dilliliği ile Mario Levi'nin kişisel duruşu arasında paralellik vardır. Yazarın anılarını yazdığı *İçimdeki İstanbul Fotoğrafları* adlı eserinde, dedesiyle çocukluğunda yaptığı sohbetlerde iletişim dili genelde İspanyolcadır. Parantez içlerinde Türkçe anlamlarını verdiği bu cümleler orijinal İspanyolca halleriyle eserde yer alır.²⁷⁷ Mario Levi gerek romanlarında gerekse de anılarında, genelde azınlıkların, özelde ise dilsel farklılık olgusunun Türkiye ve İstanbul için bir zenginlik olduğu mesajını verirken yetiştiği çevredeki dilsel farklılık olgusuna dikkat çeker:

*"Dil... İnşa etmek istediğin dil, hangi dildi? Evlerin, odaların, sende Türkçeninkinin yanı sıra, başka dil dünyalarının, Fransızcanın ve Yahudi İspanyolcasının renkleri, sesleri ve duygularıyla da kalmıştı."*²⁷⁸

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında bulunan birden çok iletişim dili, *Lunapark Kapandı* romanında az görülür. Roman kahramanlarının iletişim dili Türkçedir ve bu durum tüm roman boyunca devam eder. Romanın kahraman anlatıcı; Türkçenin dışında birkaç yerde, ailesinin büyüklerinden birinin anılarını anlatırken; onların farklı etnik kimliğine vurgu yapması esnasında kullandığı kelimelerin Rumca veya İbranice kökeninden söz eder. Yine romanın birkaç yerinde yapılan cenaze törenlerinde okunan İbranice dualar²⁷⁹ın, orijinal şekilleriyle okunduğundan söz edilir. Ayrıca Rumca, Osmanlıca, Latince, Fransızca, Grekçe, İngilizce; romanın belli yerlerindeki cümle aralarında ismen geçer. Bunların dışında *Lunapark Kapandı* romanında bireyin mensubu olduğu etnik grubun dilsel yönünü ön plana çıkaran diyaloglar, diğer iki romana göre çok azdır.

²⁷⁴ Levi, K.Ç.N., s.381.

²⁷⁵ Ayan, s.5.

²⁷⁶ Levi, K.Ç.N., s.364.

²⁷⁷ Levi, a.g.e., s.17-20.

²⁷⁸ Levi, K.Ç.N., s.413; Levi, İ.İ.F., s.9.

²⁷⁹ Levi, L.K., s.581.

2.2.2.2. Dilsel Ötekileştirilme

Başka ülkelere sürgün edilmeleri bir yazgıya dönüşen Yahudilerin, yaşamlarının her alanında hissettikleri yabancılıkları, Mario Levi'nin roman kahramanlarının dilsel ötekileştirilmesi ile somutlanır. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki yazar anlatıcının masal diye nitelediği Yahudilerin bu yazgısı, masallardaki gibi mutlu sonlarla bitmez; tam tersi, genelde mutsuz bir şekilde sonlanır. Bu mutsuzluk, kahramanın içsel devinimlerinden ziyade yaşadığı sokak, mahalle, kentte karşılaştığı dilsel dışlanmışlıktan kaynaklı olarak değerlendirilir:

*“Bana o günlerden gelen büyük büyükannemin, İstanbul’un o ‘duvarların’ ötesinde kalan mahallelerinde, suskunluğunu bir kalkan, daha da önemlisi yıkılmayacağına, artık yıkılamayacağına inandığı tek kalesi bilerek, ‘annelerinden’ öğrendiği o ‘eski İspanyolca’yla yaşamasının, düşünmesinin ve hissetmesinin en önemli nedeni de buydu belki. ‘Sokak’ ona yabancıydı, Türkçe ya da kendi değişiyse ‘Turkças’ ona yabancıydı. Doğduğu, yaşadığı, gün ışığını gördüğü ve yitirdiği şehrin dili onu hiçbir zaman çağırmamıştı.”*²⁸⁰

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, ülkedeki baskın kültürü benimseyen toplumun, öteki dilleri konuşanlara ötekileştirme davranışları sergiledikleri tezi ön plandadır. Yazar anlatıcı İzak, babaannesinin Türkçe bilmemesinden dolayı ana dili Ladino’yu İstanbul’da kullanması esnasında karşılaştığı ötekilik muamelesinin, gerek ailesinde gerekse de kendisinde sebep olduğu ruhsal çöküntüye dikkat çeker:

*“Anneannemin arkadaşlarıyla, başka türüsünü yapamadığı için, sokakta Ladino konuşurken, birçok insan tarafından, birçok alaya hedef olduğu günleri hatırlıyorum da. O zamanlar onun yanında durmaktan utanç duyardım, başka bir yere, bu farklılığımı yaşamak, göstermek zorunda kalmayacağım bir yere ait olmak isterdim.”*²⁸¹

İstanbul Bir Masaldı romanındaki yazar anlatıcı, ötekilerin yaşamın her alanında giderek ötekileştirilmeleriyle beraber dillerinin de bundan etkilendiğini açıklar. Öteki dillerin öteki İstanbul merkezli azınlıklarda kaybolmasının, söz konusu grupların varlıkları ya da yokluklarıyla ilintili olduğunu ifade eder. Anlatıcı, çevresindeki insanların birçok dil kullanmalarının, azınlıkların git gide aşınmalarının, buna bağlı olarak azalmalarının simgesi olduğunu ifade eder:

²⁸⁰ Levi, *i.B.M.*, s.779.

²⁸¹ Levi, *K.Ç.N.*, s.29.

“O insanlar, o konuşmalarıyla, her geçen gün biraz daha çok yitirilen o dillerin dünyasında kalmışlardı üstüne üstlük. O Fransızca da her geçen gün biraz daha çok azalan insanların diliydi, o İspanyolca da.”²⁸²

İstanbul Bir Masaldı romanındaki Madam Roza, ana dili ‘Rumca[yı] gizli bir Rum yanı duygusu’²⁸³ndan hareketle, kendisine güvenilir bir ortamın zeminini hazırlamak amacıyla günlük yaşamında sıkça kullanmaya çalışır fakat mevcut şartlar buna pek imkân verememektedir:

“Rumca konuşmak ya da kısa bir süreliğine de olsa Rumcada yaşamak... Bir yerlerde bırakılmış o ‘eski’ yıllarla, başka bir kaderde bir araya gelmiş o yitirilmiş çocuklar bu küçük parantezde dilendiğince yaşatılabilir miydi?”²⁸⁴

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında yine İstanbul’daki Yahudiler genelde Türkçeyi kullanırken; kendini ait hissettiği öteki grupların ana dili denen ve Eski İspanyolcadan kökenlenmiş bir dil olan Ladino’²⁸⁵yu da kullanırlar. Bireyin bu dilsel farklılıkları, söz konusu romanda bir zenginlik olarak değil, kahramanların yaşadıkları dışlanmışlığın ve ‘başka hayatlara kaçışın simgesi’²⁸⁶ şeklinde değerlendirilerek; bu dışlanmışlığın onların kimliğinde oluşturduğu hasarların bir yansımasıdır.

Mario Levi’nin roman kahramanları, yeryüzünde var olagelen dilsel ötekileştirmelerin anlamsızlığına tepki gösterirler. Asıl olan etnik temelli değil, birey ile duygusal bağ kurabilen dil olduğunu ifade eden *İstanbul Bir Masaldı* romanının yazar anlatıcısı; yakın çevrelerinde şahit olduğu dilsel ötekileştirmeleri aktarırken, grupların birbirlerine karşı uyguladıkları ötekiliğin yanlışlığını, farklılığın yaşamın bir gerçeği olduğu tezinden hareketle eleştirir:

“O sözcüklerin, kendisi için, başka bir dil dünyasında karşılığı yoktu. Bir fincanın kulpunu Türkçe düşünememek gibisinden bir durumdu bu. Fincanın kulpu başka bir dil dünyasında kalmıştı, hayat bulmuştu... İnsanı ötekilerden ayıran, kendi dünyasına taşıyan dil, gerçek dil, hangi dildi bu durumda?... Dil, kimin diliydi, kimin yalnızlığıydı, sürgünüydü bir yerden sonra?”²⁸⁷

Mario Levi’nin romanlarında beliren dilsel ötekileştirme, kahramanların her anlamdaki var olma mücadelelerinin bir yönünü oluşturmaktadır. Roman

²⁸² Levi, *İ.B.M.*, s.342.

²⁸³ Levi, *İ.B.M.*, s.201.

²⁸⁴ Levi, *İ.B.M.*, s.539.

²⁸⁵ Esasen temel yapısını 15. yüzyıl İspanyolcası oluşturan Ladino, İspanya’dan İstanbul’a göç eden Seferad kökenli Yahudilerin Türkçe, Fransızca, İbranice, Yunanca, Arapça gibi dillerden birçok sözcüğü bünyesine katarak zenginleşen bir dildir. İstanbul Yahudileri, günlük yaşamlarında genelde bu dili kullanırlardı. İlber Ortaylı, *İstanbul’dan Sayfalar*, İBB Yayınları, İstanbul, 2003, s.82 .

²⁸⁶ Levi, *İ.B.M.*, s.258.

²⁸⁷ Levi, *İ.B.M.*, s.413.

kahramanları kimliklerini ispatlama uğraşında kanıt olarak en fazla dilsel farklılık olgusuna vurgu yaparlar.

2.2.2.3. Dile Yabancılaşma

Varoluşlarını, sığınılmak istenen hayatlar için kaçmak üzerine temellendiren *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanları, dilsel olarak birbirlerine yabancı olmuş kişilerdir. Bu yabancılık, onların günlük konuşmalarındaki tutarsızlıklarında kendini daha çok gösterir. Kimi zaman Türkçe, kimi zaman ‘*ya lo yori yo esto*’²⁸⁸ gibi Yidişçe; kimi zaman da ‘*chez nous la vie commence apres minuit*’²⁸⁹ şeklinde Fransızca cümleler kullanırlar. Yozlaşmayı da çağrıştıran bu olgu, kişilerin kendi diline ötekileşmesi olarak da değerlendirilebilir.

Ülke ve kentlerini terk etmek zorunda kalan *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki bazı kahramanların dilsel bakımlardan yaşadıkları parçalanmışlık ve aşınma, onların gerek sosyal yaşamlarında gerekse de iç dünyalarında tutarsız bir yaşantı sergilemelerine sebep olarak değerlendirilir. Söz konusu romandaki Mozes karakterinin, sürgünler sonucu ülkesini, kentini terk etmesiyle yaşadığı ötekileştirilme, Mozes’in bir süre sonra özellikle de dilde tutarsız davranışlar sergilemesine sebep olur:

“[Z]aman zaman gülerek, zaman zaman sessiz sedasız ağlayarak, zaman zaman Rusça, zaman zaman Yidişçe, zaman zaman da bu iki dili, dahası yaşadığı tüm şehirlerin dilini birbirine karıştırarak ‘o insanlarla’ konuşmuş Mozes.”²⁹⁰

İstanbul Bir Masaldı roman kahramanlarının bazılarının, özel yaşamlarında duygularını ifade ederken yazdığı ‘*günlüğü [ve] mektupları*’²⁹¹ dahi tümüyle Fransızca yazmaları, sadece toplumsal değil, bireyin kendine yabancılaşmasının da göstergesi olarak değerlendirilir. Anlatıcı, bu duruma şaşmamak gerektiğini ifade ederek; bu dilsel farklılığın, ötekilerin umut dili olduğunu belirtir. Ona göre ötekiler, bu umutla küçük de olsa bir güven sahibi olmakta, kendilerine inanmaktadırlar.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki bazı kahramanlar, yozlaşmanın sonucu olarak yaşadıkları her türlü yabancılaşmanın da etkisiyle toplumdan kopmuş, kendilerine soyut bir ‘*ada*’²⁹² oluşturmuş ve bu adanın sınırlarını başkalarına açmak istemeyen kişiler olarak belirirler. Ada imgesi, *Lunapark Kapandı* romanında, roman kahramanının kızının adının Ada olmasıyla da somutlanır. Mario Levi’nin

²⁸⁸ Levi, *İ.B.M.*, s.413.

²⁸⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.176.

²⁹⁰ Levi, *İ.B.M.*, s.142.

²⁹¹ Levi, *İ.B.M.*, s.137.

²⁹² Levi, *İ.B.M.*, s.200.

romanlarında ortaya çıkan ve ötekiliği çağrıştıran ada imgesi, romanlar boyunca yer yer kullanılır. Ada kavramı, bazen bir özel isim, bazen İstanbul'un Büyükkada, Heybeliada gibi semtleri, bazen de bireyin başını alıp bilinmedik bir adaya gitmesi şeklinde somutlanır.

Romanlarında İstanbul azınlıklarını merkeze alan Mario Levi, azınlıkları sembolize etmesi bakımından Adalar'a önem verdiğini ve Adalar'ın aslında İmparatorluk dönemi İstanbul'unun değişmeyen ve günümüze kalan ender yerlerinden olduğunu ifade eder:

*“İstanbul'un 'azınlık' coğrafyasının 'adalar'la da anlatılabileceğine inanıyorum [...] İstanbul'un azınlık coğrafyasını oluşturan unsurlardan her söz edişimizde, Rumların, Yahudilerin ve Ermenilerin yaşantılarıyla ilgili 'bilgiler'i anlatmayı, ender de olsa 'deşmeyi' özellikle son yıllarda alışkanlık haline getirdik[...] İstanbul'un tarihini düşündüğümüzde, Yahudilerin bu şehirde, bugünkü birçok İstanbullu'dan çok daha İstanbullu olduklarını söylemeye, iddia etmeye olanak tanıyacak kadar uzun süre kaldıklarını da söyleyebiliriz artık. Bu durum öteki kültürel-dinsel azınlıklar için de geçerlidir[...]"*²⁹³

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanlarından Yorgo'nun 1964 Kararnamesi sonrasında önce Marsilya'ya, sonra Atina'ya gitmesi ve orada bir Yunan'la evlenmesi neticesinde, Yorgo Türkçeye yabancılaşır. Türkçeden uzaklaşan Yorgo'nun aile içinde Yunanca, Fransızca konuşması, kimliksel parçalanmışlıkların dilsel parçalanmışlık şeklindeki yansıması olarak değerlendirilebilir:

*“Fransa'da altı yıl kaldıktan sonra buraya geldim. Yunanlı bir eşim var. Çok iyi bir kadın. Benim de iki çocuğum var [...] Onlara İstanbul'u anlatıyorum bazen. Feriköy'ü, Kurtuluş'u, balıkçı tezgâhlarını, lakerdacıları, bizim okulu, Lape'yi... Masal dinler gibi dinliyorlar. Türkçe bilmiyorlar. Evde onlarla Yunanca ve Fransızca konuşuyoruz.”*²⁹⁴

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında işlenen dile yabancılaşma teması, *Lunapark Kapandı* romanında işlenmez. Söz konusu romanda bireyin kendine yabancılaşma ön plandadır.

2.2.2.4. Siyasal İktidarın Diline Sığınma

Kendilerini aidiyetsiz, dışlanmış ve terk edilmiş hisseden Mario Levi'nin roman kahramanları, hayatta kalabilmek, tutunabilmek ve kendilerini siyasal sisteme kabul ettirebilmek için öteki dile başvururlar. *İstanbul Bir Masaldı* roman

²⁹³ Levi, *Bir Yaz Yağmuruydu*, s.176-178; Levi, *L.K.*, s.27.

²⁹⁴ Levi, *K.Ç.N.*, s.242.

kahramanlarından Nesim'in, Nazilerin Gestapo örgütü tarafından toplama kamplarına alınmasından sonra verdiği kurtulma mücadelesinde Almancaya sığınmasına rağmen başarısız olması, onun sevdiği Almandan duygusal bağlarını koparmaya sebep olur:

*“Nesim'in ‘Viyanalılığından’ kalma o mükemmel Almancası da etkisini uzun süre gösteremedi[...] Onun gibi duyarlı bir insanın, yıllar boyunca derin duygularla bağlandığı, hayranlık duyduğu bir dilin, bir kültürün kendisine sırt döndüğünü, ihanet ettiğini görmeye dayanması kolay değildi. Onun, o günden sonra, tek bir kelime Almanca konuşmamasını, dilini, kırgınlığını içine gömerek reddetmesini ancak böyle açıklayabilirim.”*²⁹⁵

Mario Levi'nin roman kahramanlarının yeni bir ülke seçimlerinde belirleyici asıl olgu dildir. Roman kahramanları, kentlerinden, ülkelerinden ailevi, sosyal, siyasal, dinsel veya etnik sebeplerle ayrılmak zorunda kaldıklarında, dillerini bildikleri kent ve ülkeleri tercih ederek; hayata tutunma çabası sergilerler. Çünkü bireyin yeni ülke seçimlerinde, kendisinin veya aileden birinin bildiği bir dilin konuşulduğu ülkeler, söz konusu kişilerin kararlarında önemlidir bir etkiye sahiptir. Bireyi bu kararı vermeye iten etmen ise *‘kendisini bu durumda, yeni ülkesinde, daha az dışlanmış hissedebilir’*²⁹⁶ fikridir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Osmanlı'nın yıkılışından sonra İstanbul'u terk eden Nesim ve eşinin İspanya'ya göç etmelerinde, her ikisinin de İspanyolca, Almanca, Fransızca biliyor olmalarıdır. Orada Nesim'in eşi Rahel'in Fransızca, Nesim'in Almanca dersleri vermeye başlamaları da bunun göstergesidir.

2.2.2.5. Kültür/Sanat Dili

Mario Levi'nin *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlerin yaşamlarının her alanında farklılıklarıyla bir kültürel unsur olduğu teması hâkimdir. Bu farklılıkta belirleyici olgulardan biri de söz konusu roman kahramanlarının sanatsal aktivitelerini, ana dilleri Ladino'nun yanı sıra Türkçe, Fransızca, Yunanca, İngilizce gibi çok farklı dillerde yapıyor olmalarıdır. Sanatsal aktivitelerinde birçok dili tercih eden roman kahramanı Yorgo, bunun kimliğinin bir parçası olduğunun bilincindedir:

*“Tekrar şiire başladım. Zaman zaman Yunanca, zaman zaman Fransızca, zaman zaman da Türkçe... Duruma göre artık...”*²⁹⁷

²⁹⁵ Levi, *İ.B.M.*, s.597.

²⁹⁶ Levi, *İ.B.M.*, s.572.

²⁹⁷ Levi, *K.Ç.N.*, s.256.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki kültürel ve sanatsal olguların iç içe olduğu aktivitelerde rol alan İzak, Niso, Şebnem, Yorgo, Necmi adlı kahramanlar; bu etkinliklerde de bazen gerek tercih ettikleri, gerekse de hitap ettikleri kitlece benimsenen öteki dillerden olan ve roman kahramanlarının ana dilleri diye niteledikleri Yidişçeyi kullanırlar:

“Oyunu o günlerde takıldığımız bir Yahudi derneğinde sahneye koymuştuk. Niso yaşlı eskici rolündeydi. Metni yaşadığımız ülkenin gerçeklerine uyarlayıp, özgün metinde ağır bir Yidiş aksanıyla konuşturulan eskiciyi, yine ağır, hatta bir abartılı bir Sefarad aksanıyla konuşturmuştuk.”²⁹⁸

İstanbul Bir Masaldı romanındaki çok dilli yapı, genelde roman kahramanlarının mensubu oldukları kültürlerin geleneklerinde kendini gösterir. Evlenme gibi kültürel yaşamlarının önemli günlerinde, gerek Türkçe gerekse de İbranice kelimelerden oluşan cümleler kullanırlar. Mesela kız istemede esnasında, evet anlamına gelen ‘Besimantov!(Hayırlı olsun)’²⁹⁹ kavramı kullanılır. Roman kahramanlarını bu tutum ve davranışa iten olgu ise kendinin ve mensubu olduğu grubun her yerde, her bakımdan karşılaştıkları ötekiliğin, gruptaki psikolojik etkilerini daha az hissettirerek; grup üzerindeki rahatlatıcı yönünü ön plana çıkarmaktır:

“Dünyanın tüm ülkelerinde, değişik dil dünyalarında, yavaş yavaş, sessizce, gizliden gizliye atan o damardan beslenen o insanların böylesi durumlarda kullandıkları bu ‘ortak’ İbranice sözcük, çocuklarının geleceğine biraz umut, biraz da ‘tevekkül’le bakan, yolu bir biçimde almışların, geride bırakmışların övü[n]cünü de saklıyordu.”³⁰⁰

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında beliren kültür ve sanatsal faaliyetlerini Türkçe dışında bir dilde sergileme eğilimi, *Lunapark Kapandı* romanında pek belirmez.

2.2.2.6. Şarkıların Dili

Dilsel ötekilik Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarının zevk ve beğenilerinde de kendini gösterir. Kahramanların yaşama tutunmalarında en önemli hobilerinden olan şarkılar, genelde öteki dillerin ürünleridir. Söz konusu romanların çoğu kahramanı olmakla beraber, özellikle yazar anlatıcılar; üzülüklerinde, duygulandıklarında, hüznülediklerinde, sevindiklerinde ya da politik duruşlarını ifade etme ihtiyacı

²⁹⁸ Levi, *K.Ç.N.*, s.397.

²⁹⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.459.

³⁰⁰ Levi, *İ.B.M.*, s.461.

hissettiklerinde genelde öteki dillerin ve kültürlerin müziklerini dinlerler. Bunun sebebi romanların genelinde çoğu kahraman için şarkının, ötekinin kendi diline sahip çıkması ve onu yaşatmasının simgesi olmasıdır. Romanlar boyunca ismi geçen veya dinlenen şarkıların çoğu ya Anadolu'nun öteki milletlerinin dillerinden olan Rumca, Ermenicedir ya da Klasik Batı Müziğinin eserleridir. Roman kahramanlarının beğendiği müzikler de genelde İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rumca şarkılardır.

Roman kahramanlarının çok dilliliği, onların genel kültürlerinde de kendini gösterir. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki bazı kahramanlar '*İsterseniz Arapça, İbranice, Ermenice de söyleyebilirim*'³⁰¹ diyebilecek kadar iddialı bir dil ve kültür zenginliğine sahiptir. Benzer durum diğer iki romanda da vardır. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının, günlük iletişimde yer yer Fransızca kelimelere başvurmaları, hatta kullandıkları kelimelerin etimolojik kökenleri hakkında bilgi vermeleri, kahramanın çok dillilik ve buna bağlı kültürel zenginliğe sahip olmasıyla paralellik gösterir.

2.2.2.7. Mekânların Dili

Dilsel ötekilik, Mairo Levi'nin romanlarında geçen mekân isimlerinin çok dilli olması şeklinde yansır. Bu çok dillilik, her üç romanda da olmakla beraber, bunun yoğunluğu *İstanbul Bir Masaldı* romanında biraz daha fazladır. Bunun sebebi, roman kahramanlarının, dünyanın değişik coğrafyalarındaki onlarca ülke ve kentte yaşamış olmalarıdır. Ayrıca her üç romanda da yerli ve yabancılar tarafından işletilen mekânlar, taşıdıkları kültürel farklılığı isimlerindeki³⁰² çok dillilikle gösterir: Yekta Restoran, Rumeli Köftçesi, Despina Meyhanesi, Bonjour Cafe, Ruj e Nuar Gazinosu gibi.³⁰³

2.2.2.8. Ötekiliğin Dile Yansıması

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarında beliren dilsel ötekilik, roman kahramanlarının ağız ve şive özelliklerinde de kendini gösterir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında birçok kahramanın kullandığı Türkçe, "*Ne tarifî tirbiyesiz! Erkekler*

³⁰¹Levi, *i.B.M.*, s.516.

³⁰²Birey ya da grubun isimlerinin farklılık göstermesi, söz konusu birey ve grubun kültürel, dinsel, siyasal olarak farklı bir anlayışa sahip olması olarak değerlendirilir. Birey ya da grup, zihinsel olarak kendini hangi kültür, inanç ya da ideolojiye yakın hissederse, onların benimsediği isimleri tercih eder. Celaleddin Çelik, "Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler", *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, S.2, Ankara, 2007, s.21-29.

³⁰³ Yekta kelimesi Farsça kökenli iken; despina kelimesi Yunanca, bonjour ve ruj e nuar kelimeleri ise Fransızca kökenlidir. Erişim: [<https://eksisozluk.com/ruj--51372?p=6>] Erişim Tarihi: 21 Şubat 2014.

yemek yapmaz! Adam ol evlen, karına öğretirim.”³⁰⁴ şeklinde Yahudi aksanlı bir Türkçedir. Bu anlamda kahramanın yabancılığı dilinde de kendini gösterir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki bazı kahramanların aksanları öz Türkçe’den uzak, ‘[p]ezevengis, kakohrononakis!... biz senin Abanoz’da dadandığın günleri de biliriz’³⁰⁵ gibi bozuk ve argolu bir dildir. Kimi roman kahramanları da yaşadıkları kültürel çatışmanın etkisiyle hem Türkçe hem de İbranice sözcükleri birbirine ‘İbranice, indirim anlamına gelen ‘yarad’ sözcüklerinin arasına, ‘yarak! yarak!’ sözcüklerini de katarak’³⁰⁶ gibi bilinçli bir şekilde kullanır.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanının anlatıcısı İzak ile yakın çevresindeki insanlar arasında ‘Haham oğlu komünist pezevenk!.. İşbirlikçilere, emperyalistlere orada da papuç bırakmamıştır o, haklısın!..’³⁰⁷ şeklinde hem samimi hem de argolubir dil kullanılır. Bu samimiyet yer yer onların kendi aralarında çok aşırı argolu bir dil kullanmalarına kadar varmaktadır.

Lunapark Kapandı romanında diğer iki romana göre argolu dil az olmakla beraber, özellikle yazar anlatıcı ve sevgilisi İnci’nin cinsel ilişkiler esnasındaki fantezilerini anlatan erotik betimlemeler dikkat çeker. Romanın üslubuyla ilgili dikkat çeken bir diğer nokta da diğer iki romanda anlatım, hep yazar anlatıcının ağzıyla oluşurken, *Lunapark Kapandı* romanında bu anlatma yöntemi olmakla beraber, onun yanında, diyalog cümlelerinin, kahramanlar ağzıyla aktarılması üslubu da vardır.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, kahramanların ötekilikleri, çoğu zaman kendi aralarındaki diyaloglarda ironik bir üslubun kullanımıyla da kendini gösterir. Birbirlerine taktıkları lakaplarda etnik, dini ya da bireysel ötekiliğe göndermeler vardır. Aptal Türk, uyanık Yahudi, sütü bozuk gâvur³⁰⁸, İbne Mihal gibi lakaplarla beraber, ötekilik unsurlarının kullanılması, toplumların ve siyasal iktidarların diline eleştirel bir gönderme niteliğindedir.

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *KaranlıkÇökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarında kullanılan tamamlanmamış, yarım kalmış cümleler oldukça fazladır. Roman kahramanlarının yaşamlarının da benzer olduğu düşünülürse bu durumun çok da tesadüfî olduğu söylenemez. Bu anlamda onlarca kahramanın hikâyesi, söz konusu romanların diline yansımıştır.

³⁰⁴ Levi, K.Ç.N., s.198.

³⁰⁵ Levi, İ.B.M., s.98.

³⁰⁶ Levi, İ.B.M., s.707.

³⁰⁷ Levi, K.Ç.N., s.89.

³⁰⁸ Levi, K.Ç.N., s.459.

2.2.3. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA SİYASAL ÖTEKİLİK

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında işlenen siyasal ötekilik, özellikle Cumhuriyet siyasal sistem odaklı bir seyir izler. Gerek *İstanbul Bir Masaldı* romanında gerekse de *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında, Osmanlı'nın son dönemleri ile Cumhuriyet ve onu takip eden yıllar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, İnönü Dönemi, 1960-1971-1980 darbeleri, sağ-sol çatışmaları, işlenen siyasi konulardandır. Bu konuların işlenme yoğunlukları değişkenlik göstermekle beraber, söz konusu dönemlerdeki siyasal iktidarlarca alınan kararların genelde gayrimüslimler, özelde ise Yahudiler üzerindeki etkileri, roman kahramanları ve yaşadıkları vasıtasıyla sunulur.

Siyasal ötekilik teması, *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında Osmanlı'nın yerine Cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla beraber, devlet yönetimindeki idarecilerin aldığı kararların gayrimüslim gruplar ve üyeleri üzerindeki etkileri şeklinde işlenir. Bu kararların toplum üzerindeki yansımalarından hareketle, romanlarda, Osmanlı ile Cumhuriyet siyasal sistemleri karşılaştırılarak, Cumhuriyet'in topluma tek tipleştirici bir sistem dayattığı ve getirdiği tek tipleşmenin, farklı etnik ve dini gruplar üzerinde etnik, kültürel, dinsel, dilsel ve psikolojik sonuçlar doğurduğu tezi işlenir.

Mario Levi'nin romanlarında ele alınan siyasal ötekilik, kişi ve grupların politize olması, sürgün edilmesi, siyasal sisteme yabancılaşması, başka siyasal sistemlere özlem duyması veya onlara sığınması gibi sonuçlar doğurur.

2.2.3.1. Siyasal Ötekileştirilme

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında genelde azınlıkların Türkiye eksenli siyasal ötekileştirilmeleri üzerinde durulur. Osmanlıdan Cumhuriyet'in 1980'li yıllarına kadarki süreçler, her iki romanda işlenir. Romanların ikisinde de Cumhuriyet dönemi politikaları ve politik şahsiyetler eleştirilir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında bu eleştiri daha keskin ve yoğun bir hal alarak; bazı kişilerin yaşamlarının bir trajediye dönüşmesiyle somutlanır.

İstanbul Bir Masaldı romanında, Osmanlı'nın son dönemleri ile II. Meşrutiyet, Balkan Savaşları, II.Abdulhamid, Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar ile İsmet Paşa dönemi, siyasal ötekileştirme bağlamında işlenir. Romanda siyasal sistem tarafından ötekileştirilen gayrimüslimlerin yaşamlarındaki ötekilik, tüm boyutlarıyla işlenerek; söz konusu

grupların ‘kökenleri ya da inançları nedeniyle’³⁰⁹ siyasal iradece ötekileştirildiği ve öteki olanların Cumhuriyet’in kurulmasıyla bu ülkeden sistemli bir biçimde sürgün edildiği tezi işlenir.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki siyasal ötekilik, genelde Cumhuriyet dönemi, özellikle de ‘yetmişli yılların Türkiye’si’³¹⁰ ile onu takip eden sonraki dönemlerdir. Romanda flaşbek tekniği kullanılarak, çoğu azınlık kökenli olan roman kahramanlarının ve yakın çevrelerinin geçmişlerine sık sık geriye dönüşler yapılır. Bu geriye dönüşlerde özellikle Cumhuriyet döneminin simge isimlerinden Menderes ile İsmet Paşa ve onların iktidar dönemleri, Menderes-İsmet Paşa karşılaştırmasıyla sunulur. Roman kahramanı İzak ve yakın çevresinin siyasal duruşunun da simgesi olan bu durum, aynı zamanda gayrimüslimlerin ve özellikle de Yahudilerin, siyasi şahsiyetler ve partilere olan bakışlarının yansımadır. Adalet Partisi, Demokrat Parti, Milli Şef dönemi, romanda ötekiler-devlet-siyasal şahsiyetler üçgeninde sunulur:

*“Babam, yaşıtı birçok Yahudi gibi, Demokrat Parti geleneğine tüm gönlüyle bağlanmıştı. Ona göre Menderes’in asılması, bu ülke tarihinin en büyük siyasi cinayeti ve utancıydı. İlerleyen yıllarda da Demirel’i ve Adalet Partisi’ni tuttu tabii. İnönü’dense kelimenin tam anlamıyla nefret ederdi. Onun bu nefreti İnönü’nün azınlıklarla ilgili siyasetinden kaynaklanıyordu elbette.”*³¹¹

Mario Levi’nin romanlarında eleştirel bir tutumla anlatılan ve özellikle *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarında yoğun şekilde beliren İnönü antipatisi, Mario Levi’nin politik duruşunda da kendini gösterir:

*“Bu tarihte ilerlemeye çalışırken, aklıma en çok, o zorunlu göçleri yaşamak zorunda bırakılanların acısı ve hayal kırıklığı geliyor. 1940’lı yılların karanlığını unutabilir ve unutturabilir miyiz?.. Yaşananların sonuçlarını hatırlamamayı ve konuşmamayı tercih edebilir miyiz?.. Ya bu yaşananların izleri ve uyandırdığı hayal kırıklıkları, kendini kimi umutların yıkılması karşısında, daha da içine kapanmaya ya da bir başka ‘dışarı’yı aramaya zorlanmış hissetmenin getirdikleri?.. Türk Yahudilerinin, bu beş yüz yıllık tarihte, bireysel kimi örnekler dışta tutulmak kaydıyla, kültürel bir entegrasyonu tüm anlamlarıyla, ancak şu son otuz, bilemediniz kırk yılda benimsemeleri rastlantısal değildir.”*³¹²

Mario Levi, Cumhuriyet’in aldığı siyasi kararların, azınlıkların yaşamlarında çok ciddi etkiler bıraktığını da ifade eder:

³⁰⁹ Levi, *İ.B.M.*, s.111.

³¹⁰ Levi, *K.Ç.N.*, s.69.

³¹¹ Levi, *K.Ç.N.*, s.32.

³¹² Levi, *Bir Yaz Yağmuruydu*, s.174.

*“Bu eksilme tarihi nasıl anlatılabilir? Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Levantenler, Süryaniler... Cumhuriyetin bu taraflardaki tarihi en kibarca söyleyişle bir acılar, yanlışlar ve hayal kırıklıkları tarihiydi.”*³¹³

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, İsmet İnönü döneminde yürürlüğe konulan 1964 Kararnamesi³¹⁴ Yorgo ve ailesinin yaşamları ekseninde işlenir. Yunan uyruklu ama İstanbullu annesi ile Makedon kökenli ve ‘vatansız’³¹⁵ diye tanımlanan babası, İkinci Dünya Savaşı’nda Makedonya’da Partizanlar safında Almanlara karşı savaşır ve yenilmeleri neticesinde Yunanistan’a geçerler. Orada bu sefer Yunan İç Savaşı’nda komünistler safında savaşır fakat yine yenilirler. Yorgo’nun babasının ve annesinin Yunan İç Savaşı’ sonrası İstanbul’a kaçmaları ve bu sürgünler esnasında tüm yaşadıkları, romanda siyasal ötekilik teması etrafında işlenir. Cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla Yorgo’nun ailesinin de dâhil olduğu İstanbul’daki azınlıkların çeşitli kanun ve kararnamelerle tekrar başka ülke ve kentlere sürülmeleri, söz konusu romanın ana temalarından biri olarak işlenir. Roman kahramanlarından Yorgo ekseninde gelişen siyasal ötekilik, Yorgo karakterinin romanda işlevsel bir şekilde belirmesini sağlar. Yorgo ve temsil ettiği kitle, Cumhuriyet siyasal sisteminin ötekileştirdiği İstanbul azınlıklarını sembolize eder:

*“[Yorgo’nun ç]ocukluğunun, belki de hayatının seyrini değiştiren derin kırılma, 1964 Kararnamesi’nin kendilerine de tebliğ edilmesiyle yaşanmıştı. Yorgo, o günlerde Yunan uyruğu taşıyan annesinin nüfusundaydı [...] Farklı bir uyrukta kalan birçok gerçek İstanbulluyu, aniden gerçek bir yabancı haline getiren o kararname, o günlerde onların da kapısını çalacaktı ama. Evlerini ve bu şehirdeki tüm hayatlarını bırakmak zorundaydılar artık.”*³¹⁶

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, İkinci Dünya Savaşı esnasında İsmet Paşa iktidarının, Yahudi, Ermeni ve Rumlardan oluşan yaklaşık yirmi bin kişiyi Yozgat, Çanakkale, Pendik güzergâhında askere alması, İzak’ın bunu Nazi toplama kamplarına benzetmesi ve roman kahramanlarının bunu bir korku şeklinde hissetmesi, İsmet Paşa iktidarının azınlıkları ötekileştirmesi olarak değerlendirilebilir. Kahramanların ‘*Yirmi Sınıf Askerlik günleriyle Varlık*

³¹³ Levi, *İ.İ.F.*, s.31.

³¹⁴1964 Kararnamesi, dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından uygulanan bir sürgündür. Bu kararname, daha önce Mustafa Kemal ile Yunan devlet başkanı Venizelos arasında imzalanan, Türkiye ve Yunanistan vatandaşlarının karşı tarafın ülkesinde serbestçe ikamet etmesine ve ticaret yapmasına olanak tanıyan Seyrisefain Anlaşması’nı, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasındaki çatışmaları bahane ederek fesheden bir yasadır. Bu kararnamede İstanbul’da yaşayan Rumların ellerinde en fazla yirmi kiloluk bir şahsi eşya çantası ve ceplerinde en fazla yirmi dolar olacak şekilde Yunanistan’a göç etmesini zorunlu kılıyordu. Elçin Aktoprak, “Bir Kurucu Öteki Olarak: Türkiye’de Gayrimüslimler”, *Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri*, Ankara, 2010, s.41.

³¹⁵ Levi, *K.Ç.N.*, s.229.

³¹⁶ Levi, *K.Ç.N.*, s.227-228.

*Vergisi'nden yediğimiz darbeler*³¹⁷ diye nitelediği bu toplumsal ve ekonomik uygulamalar, roman kahramanlarını, farklı grupların mevcut siyasal sistem tarafından bilinçli olarak ötekileştirildiği fikrine sürükler.

Cumhuriyet siyasal sisteminin sebep olarak gösterildiği Altı-Yedi Eylül Olayları, 1964 Kararnamesi, Varlık Vergisi gibi siyasi ve ekonomik olaylar, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki birçok bireyin kendilerini, kentlerini, ülkelerini, coğrafyalarını sorgulamalarına ve hayatları adına her şeyi yeniden tanımlama yoluna gitmelerine sebep olur.

Roman kahramanlarının yaşadıkları hayal kırıklıkları, onları yaşamlarından, kentlerinden ve ülkelerinden duygusal anlamda uzaklaştırır. Politik olarak sol bir duruş sergileyen, dönemin devrimci hareketlerine katılan *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki Niso'nun, sosyal yaşamının birçok alanında karşılaştığı hayal kırıkları, mahalle baskısı, onun yaşadığı kenti, ülkeyi '*memleketten gidiyorum*'³¹⁸ diyerek terk etmesiyle somutlanır. Yerleştiği İsrail'de Filistin davasında veya Vietnam savaşında mücadele etme niyetleri beslemesine rağmen; bunları gerçekleştirecek kararlılıktan da uzaklaşmış bir birey olarak sunulur. Büyük hayallerle başladığı ve yaşamını bu hayallerin sonucuna göre şekillendirmeyi tasarladığı devrimin başarısızlıkla sonuçlanması ve ekonomik anlamda istediklerine ulaşamaması sonucu verdiği kararla İstanbul'dan ayrılıp İsrail'e yerleşmek için havaalanına gittiğinde güvenlik görevlisiyle girdiği diyalog, siyasal ötekileştirmenin toplumsal boyutuna dikkat çeker niteliktedir:

*“Durduruldum. Valizleri açmamı söyledi bir polis [...] ‘Memleketten gidiyorum’ dedim. Bir bana, bir de kitaplara baktı bu lafımı duyunca. Neler yoktu ki... Benim kitapları bilirsin. Nazım'ın kitapları çıkıvermişti ortaya. Bunları görünce, herif suratında yine o pis gülümseme, ‘İyi ki de siktir olup gidiyormuşsun!..Bir daha buralara dönme pezevenk!..’ demez mi!..”*³¹⁹

Mario Levi'nin romanlarında Yahudilerin dünyadaki siyasal sistemlerden kaynaklı siyasi, sosyal, kültürel, dini trajedi ve parçalanmışlıkları, *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Nesim karakteri üzerinden tüm boyutlarıyla betimlenir. Naziler tarafından Yahudilere yapılan zulümler, Nesim'in yaşamı penceresinden roman boyunca çok detaylı bilgi ve betimlemelerle işlenir. Nesim ve ailesi Naziler tarafından Avrupa'nın Bayonne, Drancy, Auschwitz, Morowitz, Buchenwald,

³¹⁷Yirmi Sınıf Askerlik, İkinci dünya Savaşı yıllarında Türkiye'deki azınlıkların 20 farklı sınıfa ayrılarak askere alınmasını ifade eder. Bu sınıfların tamamı Rum, Ermeni, Yahudilerden oluşan gayrimüslimlerdir. Askerlik boyunca ellerine silah verilmemiştir, geri hizmetlerde çalıştırılmışlardır. Bu uygulamanın amacının gayrimüslimlerin elinde olan Türkiye ekonomisinin el değiştirilmesi olduğu ifade edilir. Ayşe Hür, Erişim:[<http://www.taraf.com.tr/makale/2404.htm>] Erişim Tarihi: 17 Kasım 2012.

³¹⁸ Levi, K.Ç.N., s.374.

³¹⁹ Levi, K.Ç.N., s.374.

Clavikel, Dachau gibi kentlerinde sürgünden sürgüne gönderilir. Kendisi gibi Yahudi olan gruptan kimileri bu sürgünler esnasındaki hastalıklardan, kimileri açlıktan, kimileri de sürgüne ayak uyduramadığından ölüme terk edilir veya öldürülür. Bu sürgünlerdeki en can alıcı ölüm şekli ise gaz odalarıdır:

“Bu yolculuğun sonunda da Clavikel’e ulaştık. Bir ‘yok etme’ kampıydı bu. Havada kesif bir yanık et kokusu vardı... Bize orada, bu kampın daha önce gördüklerimize benzemediğini, buradan hiç kimsenin sağ çıkamadığını, çıkamayacağını söylediler.”³²⁰

Yahudilerin başka toplumlarca ötekileştirilmeleri ve bazen de soykırıma tabi tutulmaları, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında ‘Her Yahudi’nin, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, içinde ister istemez, bir dışlaştırılma, saldırıya maruz kalma, hatta yok edilme kaygısı taşıdığını’³²¹ düşünen roman kahramanlarının ifadeleriyle dile getirilir.

Roman kahramanları, ayrıca gerek Türkiye’de gerekse de diğer ülkelerde İsrail ile ilgili bir önyargı olduğunu ve bu önyargının ülke halklarının daha olumlu ilişkiler geliştirmesinde engel teşkil ettiğini ifade ederler. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanı Niso vasıtasıyla verilen bu mesajda, hiçbir ülke ve toplumun tek tip olmadığı, farklı dinamikler barındırdığı ve politik olarak da çok farklılık gösterdiği anlatılarak; benzer homojen yapıli toplumun İsrail ve toplumu için de geçerli olduğu ifade edilir:

“Türkiye de dahil, her ülkede, İsrail’le ilgili yeterince doğru analizlerin yapılmadığı. Bunu benim gibi bir insan bile söyleyebiliyor. Bu ülkenin ciddi bir halkla ilişkiler sorunu var. Bak, Ramallah’ta, Celile’de, Lübnan’da yapılanlara karşı, büyük protesto yürüyüşleri düzenledik biz. Tek bir İsrail yok çünkü. Onurlu yazarlarımız, gazetecilerimiz var. Bu ülke de biz de varız.”³²²

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında, siyasal sistem politikalarının, dünyanın neresinde olursa olsun, her zaman birilerini ötekileştirdiği; bireyin, içinde yaşadığı sisteme ve topluma yabancılaşmasına sebep olduğu ifade edilir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* anlatıcısı İzak, bu yabancılaşmanın, sadece bu ülkenin kaderi olmadığını; bu ülke azınlıklarının gönül bağı kurduğu komşu ve çevre ülkelerin de bu kaderi paylaştığını ifade eder:

“Bunları o çocuğa yaşatan kimdi aslında?.. ‘Yabancılıkların’ bedeli, kimi coğrafyalarda ve zamanlarda neden bu kadar ağır oluyordu?.. Küçük Yorgo bu soruları, kendisine ya da birilerine elbette soramazdı. ‘Yabancılar’ın

³²⁰ Levi, *i.B.M.*, s.602.

³²¹ Levi, *K.Ç.N.*, s.30.

³²² Levi, *K.Ç.N.*, s.379.

böyle soruları belki de hiçbir zaman açık açık sormayacakları topraklarda yaşıyordu... Tıpkı o sınırın ötesinde olduğu gibi... Coğrafya talihsiz bir coğrafyaydı, zaman talihsiz bir zamandı ve tüm yaşananlar, birilerince çizilmiş sınırların yapaylığını ve anlamsızlığını bir kez daha gösteriyordu.”³²³

Romanlarda dünyadaki birçok siyasal rejim, roman kahramanlarının yaşantıları veya fikirleri vasıtasıyla eleştirilir. Özellikle yirminci yüzyıl Avrupa’ında ortaya çıkan politik aşırılıklar üzerinde durulur ve bunlar eleştirilir. Bu politik eleştiriler *İstanbul Bir Masaldı* romanında Almanya ve Avusturya’daki Nazilerin ‘toplama kampları’³²⁴ ve Gestapo örgütü, İspanya’daki faşizm, İtalya’daki Mussoloni faşizmi etrafında yoğunlaşır. Yine aynı romanda geçen ve Birinci Dünya Savaşı’nda Viyana’dan İstanbul’a müttefiklerin subaylarından biri olarak gelen; savaş bittikten sonra *İstanbul’da unutulmuş Schwartz*³²⁵’in, unutulduğu şehir ve ülkede kimliksiz olması, siyasal sistemin ötekileri din, ideoloji, milliyet olarak ötekileştirmesinin örneklerinden olarak sunulur.

Romanlarda siyasal sistemler sorgulanırken, küresel anlamda bir oyun kavramının olduğundan söz edilir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki İzak, Türkiye’de yaşananların Arjantin, Brezilya, Şili, Yunanistan gibi ülkelerde de sağ sol çatışmaları şeklinde sıklıkla yaşandığına vurgu yaparak; bu tür olay ve olguların, dünyadaki siyasal sistem kaynaklı olduğunu belirtir. Türkiye’de yetmişli ve seksenli yıllarda yapılan darbeler ve sonrasındaki uygulamaların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden roman kahramanları, yaşananlara rağmen, siyasal ve toplumsal kaosa sebep olanların yargılanmamasının, toplumsal adalet için bir sorun olduğuna işaret ederler:

“Bu kötülüğü yapanlara yargı yolunun hala açılmamasına ne diyorsun?.. Bir gizli anlaşma var sanki. Onca sivil hükümet geldi geçti. Ne yapıldı?.. Üstelik onlar arasında bu darbeyi lanetleyerek oy toplayanlar bile vardı. Geldikleri yerde kalabilmeleri bu suskunluğa bağlıydı sanki. Vicdanlar hala temizlenemedi.”³²⁶

Lunapark Kapandı romanında ise genel anlamda siyasal ötekilik ön planda değildir; fakat dünyadaki siyasal oluşumlar ile bireyin politik duruşu arasındaki ilişkiyi sorgulama yer yer işlenir.³²⁷ Roman kahramanı ile Alman sevgilisinin ilişkisini bitiren etmenlerden birinin Naziler hakkında düşükleri fikirsel ayrılık olması, Mario Levi’nin romanlarında işlenen Nazilerin Yahudileri katletmesi fikrinin, bu romanda da işlenmesini beraberinde getirir. Fakat yoğunluk olarak diğer

³²³ Levi, K.Ç.N., s.229.

³²⁴ Levi, İ.B.M., s.586.

³²⁵ Levi, İ.B.M., s.122.

³²⁶ Levi, K.Ç.N., s.118-119.

³²⁷ Levi, L.K., s.11.

iki roman göre çok azdır. Bu roman kahramanları diğer iki romandaki kahramanlara oranla politik duruşları ön planda olmayan bireylerdir.

2.2.3.2. Kişilerin Politize Olması

Mario Levi'nin romanlarında ele alınan siyasal ötekileştirilme olgusu, roman kahramanlarının çoğunun politize bireyler olmasına sebep olur. Bu politize olma durumu, *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında bulunmakla beraber, özellikle *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki kahramanların duruşlarında çok daha yoğundur.

İstanbul Bir Masaldı roman kahramanları yaşadıkları hemen her ülkede siyasal ötekileştirilmeye maruz kalma neticesinde -özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Naziler ekseninde- uygulanan politik uygulamalara karşı çıkararak; bunları eleştirirler. Bu kişilerin eleştirileri, roman kişilerinin politize olması sonucunu doğurmaz. Bu kişiler romanda, daha çok etnik ve kültürel farklılık ekseninde belirirler.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanları, çoğunlukla Türkiye Cumhuriyeti siyasal sistem merkezli bir politik duruşadırlar. Roman kahramanlarından İzak, Necmi, Niso, Yorgo; dönemin çeşitli yasadışı örgütlerine üye olan, onların yasaklı dergilerini okuyan, eylemlerine katılan ve bu şekilde de Türkiye'de siyasal bir devrim olacağı tezini savunan bir çizgidedirler:

“Örgüt işleri, eylemler, toplantılar, yürüyüşler, çatışmalar, yayınlar derken, işin içine girdikçe girdim[...] Devrime o kadar inanmıştık ki [...] Sonra da faşizme karşı savaşı kaybettiğimizi kabul etmek zorunda kaldık.”³²⁸

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanlarının sol örgütlere üye olmaları, gözaltında işkence görmeleri, yıllarca idamla yargılanmaları ve birçok dava arkadaşını kaybetmeleri, onların politikaya kaymasına sebep olur. Grup üyelerinden Necmi'nin, başlarından geçen siyasi olayları değerlendirmesi esnasında ‘sistem üzerimizden bir silindir gibi geçti’³²⁹ cümlesini kullanması da o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti siyasal sistemine eleştirel bir yaklaşımın göstergesidir. Romandaki siyasal sisteme eleştiri, Devlet'in, çıkarlarına bağlı olarak bireyleri veya grupları kendi amaçları için kullandığı tezi ‘Devletin kimi, ne zaman, nasıl çizeceği bilinmez’³³⁰ gibi ifadelerle romanda sıklıkla işlenir.

³²⁸ Levi, K.Ç.N., s.92.

³²⁹ *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında Necmi adlı karakterin ağzından çıkan bu cümle; Mario Levi tarafından da 1970'li yıllarda yaşadıkları için kullanır. Erişim: http://www.obaarsiv.com/e_voyvoda_0809.html] Erişim Tarihi: 23 Ekim 2012.

³³⁰ Levi, K.Ç.N., s.103.

Politika, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının ev, okul, sokak, iş gibi yaşamlarının her alanında çok belirgindir. Romanda aynı lisenin aynı sınıfında okuyan, kendilerine Artistler Takımı adını veren grup üyeleri ile ders öğretmenleri arasında birçok siyasi tartışma yaşanır. Grup üyeleri genelde sosyalist kimliklerle öne çıkarken; tartıştıkları kişiler ise daha çok siyasal sistemi temsil eden öğretmen, idareci gibi makamlarda olan kişilerdir. Grup üyelerinden Yorgo'nun, derste Necip Fazıl Kısakürek'ten şiir okuyan edebiyat öğretmeni Eşref Bey'e, neden Nazım'dan da şiir okumadığını sorması, yetmişli yıllar dönemi ve siyasi olaylarına imalı bir gönderi anlamındadır:

*“Necip Fazıl’ın ‘Kaldırımlar’ını okuyorduk. Yorgo hiç beklenmedik bir çıkış yaparak, bir hayli yüksek denilebilecek bir sesle, gerçekten kızgın bir halde ‘Bu faşisti bize niye okutuyorsunuz?’ diyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti.”*³³¹

Mario Levi, bir söyleşide, roman kahramanlarının bu politik duruşlarının kendi yaşamıyla benzerlik gösterdiğini ifade ederek; *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının, yetmişli yıllar Türkiye'sinin devrimci neslini temsil ettiklerini ifade eder:

*“Karanlık Çökerken Neredeydiniz?’i yazarken özellikle üniversite yıllarımı, 70’li yılları anlatmayı çok istedim. O kuşağın yaşadıkları benim için çok önemlidir ya da ben en azından kuşağıma sahip çıkmak istedim. Bizim kuşağımız çok örselenmiş, hırpalanmış bir kuşaktır[...] 78 kuşağının üzerinden bir silindir geçti çünkü.”*³³²

Siyasal sisteme olan eleştiri, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında İzak, Yorgo, Necmi karakterlerinde, siyasal sisteme karşı güvensizliğe dönüşmeye başlar. Birey ile yaşadığı kent, ülke ve toplumsal ilişkilerin kopma noktasına gelmesinin asıl kaynağının mevcut siyasi irade olduğu tezi hâkimdir. Söz konusu romanda Necmi'nin yaşadığı işkenceler sonucu kör olması, birçok arkadaşını devrim uğruna kaybetmesi, onun sisteme yabancılaşmasına sebep olur. Özellikle de Ankara merkezli bir değerlendirme yapan Necmi, zihinsel ve duygusal anlamda Türkiye ile bağlarının zayıfladığını, hatta koptuğunu ifade eder. Necmi'nin bu ifadeleri, romanda işlenen siyasal ötekileştirmenin en uç noktalarından birini teşkil eder:

*“O günlerde tüm bu olanlardan bitenlerden sonra, böyle bir devlet için çalışmayı isteyemedim ki... Bağlar bütünüyle kopmuştu anlayacağın. Aslında... Aslında benim bu ülkeyle de bağlarım kopmuştu. Ben sadece Ankara’yı değil, içimdeki Türkiye’yi de öldürmüştüm.”*³³³

³³¹ Levi, K.Ç.N., s.225.

³³²Erişim: [http://www.obaarsiv.com/e_voyvoda_0809.html] Erişim Tarihi: 23 Ekim 2012.

³³³ Levi, K.Ç.N., s.105.

Yetmişli yıllar sol hareketlerinde çeşitli eylemlere katılan *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının çoğunun devrim özelemleri, Nazım Hikmet ve eserleriyle somutlanır. Roman boyunca devrimin konuşulması esnasında kahramanlar arasındaki diyaloglarda Nazım Hikmet'ten sıklıkla bahsedilir. Çünkü Nazım Hikmet, dönemin devrimci grupları için romanda bir idol konumundadır. Nazım'ın başta *Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü* şiiri olmak üzere birçok şiiri, dönemin ses sanatçıları tarafından devrimci grup marşları olarak ün salar:

“Timur Selçuk'un, Nazım'ın şiirinden yaptığı o unutamadığımız besteyi mırıldanmaya başladım...

Dalgaları karşılayan gemiler gibi/ Gövdelerimizle karanlıkları yara yara/Çıktık rüzgârları en serin/Uçurumları en derin/Havaları en ışıklı sıra dağlara/Arkamızda bir duman gözü gibi karanlığın yolu/Önümüzde bakır taslar güneş dolu/Dostların arasındayız/Güneşin sofrasındayız...”³³⁴

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki İzak da kendini bir zamanların devrimcisi şeklinde değerlendirir. İzak, bu devrim uğrunda birçok insanın yaşamlarını şekillendirdiğini; fakat başarısız olduklarını ifade eder. İzak'ın bu durumu, tıpkı diğer kahramanlarda olduğu gibi daha çok şiir ve şarkılarla anlatılır:

‘Timur Selçuk'un, Cem Karaca'nın ve Ruhi Su'nun konserleri... Devrimin günün birinde geleceğine de en çok bu konserlerde inanırdım[...] Savaş günün birinde yenilgiyle bitti ve işin içine benden çok daha fazla karışanlar, ya çok ağır bir bedel ödedi ya o haksızlıkların içinde öldü ya da kolay kolay kabuk bağlamayacak yaralar aldı.’³³⁵

Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanı İzak, bunları söylemesine rağmen; bunun aslında azınlığa düşmeme korkusundan ve zamanla sistemle uyumlu bir bireye dönüşmesinden kaynaklandığını ifade eder. Dönemin siyasal olayları ekseninde yapılan bu değerlendirmeler, o dönem siyasal gruplar ve üyelerinin ruhsal ve fikrîsel dünyalarının bir yansımasıdır.

Roman kahramanlarında beliren müzikle devrim tezi, Mario Levi'nin anılarını anlattığı *İçimdeki İstanbul Fotoğrafları* kitabından edindiğimiz bilgilere göre gerçek yaşamında da bir zamanlar inandığı bir felsefe olarak kendini gösterir:

“Cem Karaca o sahnede de izlerini bırakmıştı. Timur Selçuk piyanosunun başında, ‘Pireli Şarkı’yı, ‘Özgürlüğe Doğru’yu, Karantinalı Despina’yı, ‘Memet’i, ‘Nereye Payidar’ı ve ‘Güneşin Sofrasında Söylenen Şarkı’yı söylüyordu. Siz bu şarkıları söylüyordunuz. Güneşin sofrasındaydınız...

³³⁴ Levi, K.Ç.N., s.507.

³³⁵ Levi, K.Ç.N., s.46.

*Dostların arkasındayız... Devrime o anlarda daha mı çok inanmıştınız? 70'li yıllar...*³³⁶

Romanlardaki bireylerin politik duruşları, bazen de onların lakaplara yansır. Bu durum bazen kahramanın bir özelliği haline gelmeye başlar. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki bazı kahramanların siyasi görüşleri, kahramanın bir sıfatı olarak değerlendirilir ve kahraman o sıfatla adeta özdeşleşmiş şekilde sunulur: 'komünist gazete satıcısı Enrico Wiezman'³³⁷, 'Mr. Page adındaki marksist eğilimli felsefe öğretmeni'³³⁸ gibi. Yine gerek İngiliz İşçi Partisi üyesi kahramanlar, gerekse de sosyalist görüşlü kahramanlar romanda fikinsel kimlikleriyle belirirler.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında da benzer durum söz konusudur ve bazı kahramanların politik duruşları ve savunduğu fikirlere paralel olarak, çeşitli sıfatlarla değerlendirildiği gözlemlenir: Milliyetçi, muhafazakâr ve sağcı tarih öğretmeni Çopur Muzaffer gibi.³³⁹

Roman kahramanları, siyasal sistemin politik kararlarının özellikle sosyal yaşamda sürekli karşılımlarına çıkmasından veya ötekiliklerini anımsatan isimlerin sosyal yaşam alanlarına verilmesinden de rahatsızlık duyarlar. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki İzak, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen, daha önce Fenerbahçe takımının maçlarını oynadığı stada verilen Mithat Paşa ve Saracoğlu isimlerinin siyasi şahsiyetler olmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirir.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında beliren siyasal ötekileşme ve buna bağlı olarak kişilerde oluşan politik duruşlar, her ne kadar gruplar arasındaki farklılık çizgisini derinleştirirse de yer yer buna çözüm olarak sunulan yöntemler de roman kahramanlarının duruşlarında kendini gösterir. Söz konusu roman kahramanı İzak, siyasal sistemin bu ayrıştırıcı politikalarını eleştirmekle beraber, futbolun birleştirici bir unsur olduğuna vurgu yapar: '*Fenerbahçe aşkı, tüm siyasi düşmanlıkların üstüne bile çıkabiliyor.*'³⁴⁰

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, spora siyasetin karıştırılmaması fikri İzak karakterinin düşünceleri vasıtasıyla aktarılır. İzak'ın bu duruşu ile Mario Levi'nin duruşu birbirine benzemektedir. Çünkü aynı fikirler aynı stat ve isim üzerinden yazarın anılarında savunulur:

"Mithatpaşa, unutamayacağın sesleri, görüntüleri ve heyecanlarıyla hep Mithatpaşa, haydi bilemedin Dolmabahçe adlarıyla kalmalıydı senin için. Bu

³³⁶ Levi, *i.İ.F.*, s.142.

³³⁷ Levi, *i.B.M.*, s.586.

³³⁸ Levi, *i.B.M.*, s.387.

³³⁹ Levi, *K.Ç.N.*, s.68.

³⁴⁰ Levi, *K.Ç.N.*, s.75.

*tarih kendini daha çok ait hissettiğin, kopmak istemediğin tarihi. Aynı tavrı sık sık gittiğin stadın Şükrü Saracoğlu stadının adı için göstermekten de kaçamazdın.”*³⁴¹

Mario Levi, romanlarının kurgusunu oluştururken; gerçek yaşamında tanıklık ettiği olay ve kişilerden çok esinlenmiştir. Gerek roman kahramanları, gerekse de onların mekânları ve yaşadığı olaylar ile Mario Levi'nin yaşamı benzerlik gösterir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında Nazilerin zulmüne Nesim ile Mario Levi'nin dedesinin ağabeyisinin yaşamları çok benzerdir. Her ikisi de İstanbul'a âşıktır ve ikisi de aileleriyle beraber Nazi toplama kamplarında öldürülür:

*“Orada tüm yaşananlara rağmen kalmakta direnen, kırklı yılların başında da İstanbul'a hasreti hiçbir zaman dinmeyen karısı ve iyiden iyiye Fransızlaşmış üç kızıyla beraber Toplama Kampları'nda ölecek abisini, tüm ikna çabalarına rağmen dönmeye razı edemeyerek...”*³⁴²

Siyasal iktidarların politikaları, *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarının çoğu kahramanının yaşamlarının olumsuz anlamda değişmesine sebep olarak; bu kişilerin hem kendilerine hem de siyasal sisteme yabancılaşması sonucunu doğurur. *Lunapark Kapandı* romanında ise, kahramanlar politik kimlikleri ile belirmezler.

2.2.3.3. Ekonomik Yaptırımlar

Osmanlıda gayrimüslimlerin elinde olan ekonominin, Cumhuriyet'in kurulmasıyla el değişmesini amaçlayan ve *İstanbul Bir Masaldı* romanının anlatıcısınınca 'Varlık Vergisi felaketi'³⁴³ olarak değerlendirilen ekonomik yaptırımlar, hem *İstanbul Bir Masaldı* romanında hem de *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında azınlıkların yaşamlarını alt üst eden olayların başat unsurlarından olarak değerlendirilir.³⁴⁴ Söz konusu romanlarda gayrimüslimlere karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar neticesinde oluşan atmosfer, ekonomik yağma ve talan kültürüne göndermeler etrafında aktarılır:

³⁴¹ Levi, *İ.İ.F.*, s.277; Levi, *K.Ç.N.*, s.75.

³⁴² Levi, *İ.İ.F.*, s.175; Levi, *İ.B.M.*, s.582.

³⁴³ Levi, *İ.B.M.*, s.754.

³⁴⁴ Yusuf Besalel, yeni siyasal sistemin ekonomik politikaları sonucunda çıkarılan varlık vergisi kanununun özellikle Yahudilerin ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu şu şekilde belirtir: “Varlık vergisi, birçok Yahudi'nin servetini yitirmesine neden olduğu gibi İsrail Devletinin kurulmasıyla beraber bu ülkeye büyük bir Türkiye Yahudi'si göçü oluşmasında da etken oldu.” Besalel, *Osmanlı...s.84.*

“[S]adece bu ülkenin toprağına değil, duygu tarihlerine de gömdükleri insanların savaşlarından, miraslarından ve yıkıntılarında alabileceklerini alacaklardı.”³⁴⁵

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında siyasal sistemin azınlık vakıflarının taşınmazlarını ‘yabancı mülkler’³⁴⁶ olarak sayılması ve benzeri uygulamalar, ülkedeki farklı toplumsal grupları birbirine yabancılaştırır. Azınlık mallarıyla ilgili alınan bu kararlar neticesinde, İstanbul’da yaşayan gayrimüslimlerin siyasal sisteme olan bakışları, bir süre sonra güvensizliğe dönüşür. Bu güvensizlik Yahudilerin mal edinirken; sermayelerinin her an ellerinden alınacakmışçasına temkinli hareket etmelerine sebep olur. Bu durum bazen onları hem kendilerini hem de mallarını fazla göstermemeye, hatta gizlemeye iter. Romanın anlatıcısı İzak, bu yaklaşımın, sonraki dönemlerde, İstanbul’daki azınlıklardan birçok grubun, her bakımdan kendini toplumdaki soyutlamasına sebep olduğunu belirtir:

“Tarihin tehditi bu kendini fazla göstermeme çabasını ister istemez tetiklemişti... Mercedes’in iyi modellerine birini rahatlıkla edinebilecek bir varlık sahibi olduğumuz halde, adı nedendir bilmem, ‘Yahudi Mercedesi’ne çıkmış bir Peugeot 504’le de bu yüzden yetinmek zorunda kalmıştık.”³⁴⁷

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanındaki İzak’ın, siyasal sistemin sebep olduğu ve toplumda gayrimüslimlere uygulanan ekonomik yaptırımlar ve sonrasında mal/mülklerinin yağmalanmasının hemen akabinde gayrimüslimlerin askere alınmaları esnasındaki hissettiklerini ve yaşadıklarını ‘yabancılık’³⁴⁸ olarak tanımlaması, bu olay ve olguların birey üzerindeki psikolojik etkileri olarak sunulur. Roman kahramanları, sürgün edildikleri ve sığındıkları çoğu ülkede yabancı olarak muamele görür. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanı Niso, Türkiye’de askerlik yaptıktan sonra sığındığı İsrail’de de yine askerlik hizmetine tabi tutulmasını, gerek sürgün edildikleri ülkede, gerekse de sığındıkları ülkelere hep öteki muamelesi görme olarak değerlendirir:

“O, Burdur’da dört aylık kısa devre askerliğinden sonra, yaşadığı ülkede [İsrail] de askerlik yapmak zorunda kalmıştı. Göçmen olarak gitmenin bedellerinden biriydi bu.”³⁴⁹

Siyasal sistemin sebep olduğu ekonomik ve toplumsal baskıların, bireyde derin psikolojik travmalara sebep olduğu tezi, *Karanlıklar Çökerken Neredeydiniz* romanındaki çoğu kahramanın yaşamında kendini gösterir. Bu yaşamlarda belirleyici

³⁴⁵ Levi, K.Ç.N., s.19.

³⁴⁶ Levi, K.Ç.N., s.24.

³⁴⁷ Levi, K.Ç.N., s.35.

³⁴⁸ Levi, K.Ç.N., s.19.

³⁴⁹ Levi, K.Ç.N., s.401.

etmenler olarak azınlıklar, Menderes iktidarı, Milli Şef dönemi, darbeler, sağ sol çatışmaları gibi siyasi konular ön plandadır.

2.2.3.4. Azınlıkların Tedbirleri

Mario Levi'nin romanlarında Cumhuriyet iktidarının azınlıkları ötekileştirmesi neticesinde oluşan korku ve tedirginlikler, onların yaşamın her alanında daha ihtiyatlı hareket etmelerine sebep olur. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Madam Roza ve Mösyö Jak, aile bireylerinin geleceği ile ilgili karar verirken, '*farklı bir ülkede, onca yıldan, insandan, ölümden sonra farklı bir yere kök salmış bir insanın kaygıları*'³⁵⁰ ile daha önce maruz bırakıldıkları Varlık Vergisi gibi siyasi ve ekonomik dışlanmışlığı da dikkate alarak hareket ederler. Madam Roza ve Mösyö Jak, çocuklarının geleceği ile ilgili karar verirken, siyasal sistemin sebep olduğu ötekileştirmeyi hesaba katar. Madam Roza ile Mösyö Jak, oğulları Berti'nin kariyeriyle ilgili planlamalarında bu durum açıkça belirtilir:

*"Bunların gerçekleşmesinin, hele hele hariciyeciliği, taşıdığı ad düşünüldüğünde çok zor, dahası imkânsız olduğunu bilmiyor muydu? Cambridge'de okuması bu gerçeği değiştirmeyecekti. Adı Berti Ventura idi bir kere. Onun için, yaşadığı, vatandaşı olduğu bu ülkede 'tasarlanmış' açıktan açığa söylenmese de, ustaca belirlenmiş bambaşka bir yol vardı."*³⁵¹

İstanbul Bir Masaldı romanında, Cumhuriyet politikaları sonucu kariyerini Türkiye yerine, yurt dışında yapan Berti, Londra Cambridge'deki dört yıllık öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönmeye hazırlanırken hala tedirgindir ve onun bu tedirginliğinin sebebi de yine '[Türkiye'deki] iktidar[ın] hala başkalarının elinde'³⁵² olması düşüncesidir.

2.2.3.5. Osmanlı Özlemi

Mario Levi'nin romanlarında beliren Osmanlı özlemi³⁵³ özellikle *İstanbul Bir Masaldı* romandaki Nesim ve yaşadıkları çerçevesinden sunulur. Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber, Fransa'ya göç etme kararı sonrası Nesim'in Çanakkale Boğazı'nı geçerken '*fesini*'³⁵⁴ denize atması, '*İstanbul'daki yeni, olası bir ülkeyi,*

³⁵⁰ Levi, *İ.B.M.*, s.392.

³⁵¹ Levi, *İ.B.M.*, s.391.

³⁵² Levi, *İ.B.M.*, s.402.

³⁵³ Osmanlı döneminde İstanbul'da yaşayan azınlıkların ekonomik, sosyal, kültürel yaşamlarının ve refah seviyelerinin, toplumun diğer kesimlerine göre daha iyi olduğu belirtilir. Cumhuriyet ile beraber Yahudilerin birçok haklarının kısıtlanmasının, onların Osmanlı siyasi sistemine özlem duymalarına sebep olduğu ifade edilir. Alkan, *a.g.e.*, s.180.

³⁵⁴ Levi, *İ.B.M.*, s.572.

*bildiği, daha güvenli bulduğu bir başka ülke için terk et*³⁵⁵mesi, yeni siyasal sistemi reddetmesinin ve eski siyasal sisteme özlem duymasının simgesidir. Çünkü Nesim ve romandaki diğer kahramanlara göre Cumhuriyet, genelde ülkede, özelde ise İstanbul'da ötekilere karşı her türlü toplumsal olayın yönlendiricisi konumundadır.

İstanbul Bir Masaldı romanında, Cumhuriyet'in toplumsal yaşamın her alanında getirdiği tek tipçi politikaların, gruplar arasındaki çatışmaların sebebi olduğu algısı vardır. Bu yüzden roman kahramanlarının çoğu ve yakın çevreleri, yeni siyasal sisteme hem sıcak bakmamaktadırlar hem de onu benimsememektedirler. Roman kahramanlarının bunu benimsememesi, Nesim karakteri şahsında romana yansır:

*“İmparatorluğun yıkılması demek, bir ülkenin, bir ülkedeki değerlerin yıkılması demekti biraz da. Nesim, ‘Cumhuriyet’ ilan edilince, kendisini, kendi şehrinde, bambaşka bir ülkeye sürülmüş gibi hissetmişti. Yeni bir ülkede yaşamaya mecbur olmak vardı[...] Bir tarih ‘başkaları’ tarafından unutulmaya, unutturulmaya çalışılıyordu... O günler yıkım günleriydi evet...”*³⁵⁶

İstanbul Bir Masaldı romanında beliren Osmanlı özlemi, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında ön planda değildir. Söz konusu roman kahramanları da cumhuriyet siyasal sistemini eleştirirler fakat bu eleştiri onların Osmanlıya özlem duyması sonucunu doğurmaz. *Lunapark Kapandı* romanında ise siyasal sistemlerle ilgili sempati veya antipati söz konusu değildir.

2.2.4. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA ETNİK ÖTEKİLİK

Siyasal sistemlerin, tüm kültürleri ve mensuplarını eş düzeye indirgemeyi amaç edinmesinin, grup ve mensuplarını, zamanla zayıflayacağı endişesine sürüklediğini belirten Claude Levi-Strauss, bu endişenin de her kültürü, kendini muhafaza adı altında milliyetçi bir yapıya yönelttiğini ifade eder.³⁵⁷ Mario Levi'nin roman kahramanları, gayrimüslimlerin İstanbul'da yok olmaya başladıkları endişesinden kaynaklı, yaşamlarından memnun olmayan, huzursuz, uyumsuz kişiler olarak belirirler. Çoğu roman kahramanı, mutsuzluklarının yaşadıkları coğrafyalarda etnik olarak dışlanmalarından kaynaklandığı düşüncesindedir.

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında ele alınan etnik ötekilik teması genelde Yahudi, Ermeni, Rum, Yunan,

³⁵⁵ Levi, *i.B.M.*, s.678.

³⁵⁶ Levi, *i.B.M.*, s.571.

³⁵⁷ Schnapper, *a.g.e.*, s.108.

Türk, Alman asıllı grupların birbirini ötekileştirmesi şeklinde ele alınırken; bazen de aynı grubun kendi içinde birbirini ötekileştirmesi biçimindedir. Bu kişilerin çoğu, etnik köken olarak Yahudi olmakla beraber, Rum, Ermeni, Türk, Yunan asıllı kahramanlar da romanlarda Yahudilerin iletişimde bulunduğu ikincil dereceden kişilerdir. Bu yüzden de romanlarda beliren etnik ötekileştirilmeler daha çok Yahudi merkezlidir. Bu ötekileştirilme, Türkiye ve Nazi dönemi etrafında yoğunlaşırken; genel anlamda ise Yahudi milletinin dünya coğrafyası üzerinde ötekileştirildiği fikri çerçevesinde gelişir. Yahudiler dışında özellikle Rum ve Yunan kökenlilerin Cumhuriyet rejimiyle beraber çeşitli kanun ve kararlarla Türkiye’den Yunanistan’a sürgün edilmeleri ve bu sürgünlerin söz konusu etnik gruplar üzerindeki etkileri, kişilerin yaşantıları örneğinden aktarılır.

2.2.4.1. Yahudilerin Ötekileştirilmesi

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında kahramanların Almanya, Avusturya ve Türkiye başta olmak üzere Viyana, Milano, Varşova, Budapeşte, Paris, İskenderiye, Riga gibi dünyanın çok farklı coğrafyalarında karşılaştıkları etnik ötekileştirmeden kaynaklı olarak sürekli bir dışlanma ile karşı karşıya kaldıkları tezi işlenir.

Aslen Polonya, Avusturya, Ukrayna, İspanyol ve Fransız Yahudilerinden olan *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanların çoğu, ötekileştirilmelerinin sonucunda sürekli olarak ‘Yahudileri çok büyük bir felaket bekliyor’³⁵⁸ endişesini taşırlar. Bu endişe, söz konusu roman kahramanlarının Yahudi olmanın sonuçlarına katlanmayı bilmek gerektiğini düşünmelerine sebep olur. Bu düşünce ise onları zamanla birbirine yakınlaştıran ve gruplaştıran en önemli neden haline gelmeye başlar. Bu bağlamda çoğu kahramanının aşklarını, dostluklarını, ayrılıklarını, sürgünlerini ve ölümlerini söz konusu bu memleketlerde yaşamaları, onları ortak bir duygudaşlık olan Yahudi kimliğinde birleştirir. Roman kişileri bu duygu ekseninde iş, sosyal, özel yaşamını şekillendirirler. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki anlatıcı, romanın *Öndeyi* kısmında Yahudilerin söz konusu coğrafyalarda etnik ötekiliğe maruz kalmalarının, bu romanı yazma kararı vermesinde etkili olduğunu ifade eder:

“Her Yahudi gibi ben de ‘ülkesini’ doğurmaya, yaşamaya ve bulmaya çalışan bir gezgindim sonuçta. Her Yahudi gibi ben de ‘sıradan’dım, ‘güvenmez ve güvenilmez’dim, ‘dilsiz ve yabancı’yıldım.”³⁵⁹

Mario Levi, kendisine sorulan ‘Sizce Yahudi olmak ne demektir?’ şeklindeki soruya ‘Her yerde yabancı olmak’ şeklinde cevap vererek; ötekilikle Yahudiliğin

³⁵⁸ Levi, *i.B.M.*, s.568.

³⁵⁹ Levi, *i.B.M.*, s.17.

paralellik gösterdiğini ifade eder. Mario Levi, romanlarında neden özellikle Yahudiler üzerinde durduğuyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verir:

“Hiçbir zaman Yahudi kimliğimi saklamadım, saklamadığım gibi ortaya koydum, ortaya koyduğum gibi işlemek istedim [...] Romanın anlatıcısı evet bir Yahudi; o yer yer belli ediyor kendisini. Ancak, roman kahramanının bazı adımları atmaktaki çekingenliği, içe kapanması sadece Yahudiliğinden değil, kişiliğinden, geçmişinden de kaynaklanıyor.”³⁶⁰

İstanbul Bir Masaldı romanında ağırlıklı olarak Yahudi milletin, tarih boyunca çok farklı coğrafyalarda yaşadığı ötekileştirilmeler, sürgünler, katliamlar aktarılırken; bunlar içerisinde Naziler döneminde yaşanan katliamlar, roman kahramanlarınca en trajik etnik ötekileştirilmeolarak değerlendirilir. Yahudilerin yaşadıkları bu trajedi, romanda bu ötekileştirilmenin figüranları olan Nesim, Madam Roza, Ceri, Mösyö Jak, Rahel ve bunların akraba ya da arkadaş olduğu diğer kişiler etrafında şekillenir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Naziler tarafından soykırıma tabi tutulan Yahudilerin toplama kamplarına gönderilişleri ve sürgündeki tükenişleri Nesim’in arkadaşı Enrico Wiezman’ın ağzından aktarılır: *‘Bu yolculuğa çıktığımızda beş bin kişi kadar vardık. Yirmi birinci günün sonundaysa sadece altı yüz kişi kalmıştık.’³⁶¹* Anlatıcı ise, Nazilerin toplama kamplarında kalan Yahudilerin trajedisini anlatırken; Nazi siyasal sisteminin sebep olduğu etnik ötekiliğin insanlık dışı boyutuna vurgu yapar: *‘kader arkadaşlarımızın yeni ölen arkadaşlarının karaciğerlerini yediklerini duydum.’³⁶²*

Yahudilerin Naziler tarafından etnik soykırıma tabi tutulması, *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının, Almanların ırkçı oldukları ile ilgili yargılar taşınmasına sebep olur. Bu durum söz konusu roman kahramanlarının Almanlardaki Yahudi düşmanlığına göndermeler yapmalarına ve duygusal anlamda Almanya ve Almanlardan uzaklaşmalarına sebep olur: *‘Almanlar için ‘suçlu’ bilinmenin tek bir koşulu vardı: Yahudi olmak.’³⁶³*

Mario Levi’nin roman kahramanları, seçilmiş ulus diye niteledikleri Yahudilerin yüzyıllardır süregelen sürgün ve katliamlar sonucunda yok olmamalarının, etnik kimliklerine ve değerlerine sahip çıkmalarıyla mümkün kılındığını düşünen kişilerdir. Yahudilerin bu sürgün maceraları, *İstanbul Bir Masaldı* romanında Madam Roza-Mösyö Jak ailesinin penceresinden sunulurken; ailenin erkek çocuğu Berti, dindar olmamasına ve gelenekçiliğe karşı olmasına rağmen, Yahudileri millet haline getiren ritüellere uymanın önemine vurgu yapar:

³⁶⁰ Levi, *Bir Yaz Yağmuruydu*, s.172; Çiğdem Su, Radikal Kitap Kapak, Erişim:

[www.mariolevi.com.tr/MLsoylesilermenu_dosyalar/] Erişim Tarihi:11 Haziran 2012.

³⁶¹ Levi, *i.B.M.*, s.605.

³⁶² Levi, *i.B.M.*, s.605.

³⁶³ Levi, *i.B.M.*, s.597.

“Günün sona erdiğini herkesin evine gidip, sevdikleriyle, ailesinden bildikleriyle orucunu açabileceğini bildirmenin yanı sıra, ‘bayram’ın anlamı için, tüm günahların affedildiğini de mi anlatırdı ‘şofar’ sesi? Bu soruyu, ‘inancını’ hayatının bir yerlerinde yitirmiş bir insanın yanıtlaması, yanıtlayabilmesi kolay değildi. Ama yüzyıllar yaşanmıştı farklı iklimlerle farklı coğrafyalarda. Bu ses, farklı dil coğrafyalarına dağılmış, Babil Kulesi’nin lanetini taşımak zorunda kalmış, ancak, tüm yaşananlara karşın, hep ‘aynı Tanrı’ya’ bakmaya çalışmış insanları yüzyıllar boyunca aynı duyguda, aynı umutta birleştirmişti.[...] Onu ‘mutlu eden’, bu birliktelikle bu ortak tarih duygusu muydu yoksa?”³⁶⁴

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında, Yahudilerin ötekileştirilmesi grupsal düzeydeymiş gibi bir izlenim oluştururken; Yahudilerin diğerlerini ötekileştirmesi ise öteki gruba değil, öteki bireye yönelikmiş gibi bir algıyla sunulur.

2.2.4.2. Ötekinin Kendinden Olmayanı Ötekileştirmesi

Mario Levi’nin romanlarında etnik ötekileştirme çoğu zaman etnik vurguya endeksli bir şekilde belirmesine rağmen, bazen de bireylerin kültürel olarak bağlı olduğu coğrafyaya vurgulu bir yapıdadır. Bu durum *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki Yahudi ve Rumların, ‘gurbet eller’³⁶⁵ diye niteledikleri hem İsrail’de hem de Yunanistan’da, kendi ırkdaşları tarafından ötekileştirilmeleri biçiminde aktarılır.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında, İsmet İnönü döneminde 1964 Kararnamesi ile Türkiye’den Yunanistan’a sürgün edilen Yunanlılardan Yorgo, gittiği Yunanistan’da kendi ırktaşları tarafından Türk denerek; etnik ötekiliğe maruz bırakılır:

“Atina’nın böyle bir yüzü de olduğunu biliyor musun?.. Yunanlı diye kendi topraklarından koparılanların bu şehirde bir Türk olarak karşılandıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini?..”³⁶⁶

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında Yahudi, Rum, Yunan, Ermeni gibi bazı gayrimüslim aileler, özellikle kız istemelerde, karşı tarafın farklı bir milletten olduğundan kaynaklı olarak kızlarını vermeyi reddederler. Bu reddetmenin, gerek kız tarafının gerekse de erkek tarafının yaşamında onarılmaz yaralar açtığı,

³⁶⁴ Levi, *İ.B.M.*, s.455.

³⁶⁵ Levi, *K.Ç.N.*, s.368.

³⁶⁶ Levi, *K.Ç.N.*, s.250.

Yahudi asıllı Şeli ile Rum asıllı Yorgo'nun ilişkileri penceresinden sunulur. Şeli'nin babasının sergilediği tutumlar, farklı etnik kökenlilerin ötekileştirilmeyle karşılaşmasına sebep olur: '*Şeli'nin babası bu savaşta işi, 'Ya o, ya biz' demeye kadar vardırırmıştı. Bu son çizgiydi. Taviz yoktu. Daha çok anlama çabası yoktu. 'Biz' sözüyse çok anlama geliyordu.*'³⁶⁷

Mario Levi'nin romanlarındaki Yahudilerin de gerek kendi içinde, gerekse de farklı etnik kökenli bireylere karşı, ötekileştirme davranışları sergiledikleri gözlemlenir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanı Şeli, ailesinin Yorgo'yu etnik olarak ötekileştirmesi ve evlenmelerine izin vermemeleri karşısında ailesini, kentini, memleketini terk ederek İsrail'e yerleşir. Etnik ötekiliğe maruz kalmanın sonucunda aldığı bu kararın neticesi de Şeli için zor olacaktır. Çünkü gittiği ülke kendisi gibi Yahudilerin ülkesidir fakat orada yeni bir dil, yeni bir kültür ve yeni bir yaşama ayak uydurmakta zorlanacaktır. Şeli'nin orada İsrail asıllı bir Yahudi ile evlenmesine yine İstanbullu Yahudi ailesinin karşı çıkmasının sebebi, evlenilen kişinin Türk Yahudi'si olmamasıdır:

*"Onlara artık tümüyle Yahudiler arasında [İsrail'de] yaşadığımı, daha fazla endişe etmemeleri gerektiğini söyledim. Söyleyecek laf bulamadılar tabii. Aslında ne demek istediklerini bal gibi anlamıştım hâlbuki. Hayalleri bir Türk Yahudi'siyle evlenmemdi..."*³⁶⁸

Kendi içinde de birbirlerini etnik alt gruplara göre ötekileştirmenin örneklerinden olan bu durum, kahraman ile ailenin çatışmasına sebep olur. Şeli'nin İsrail asıllı Yahudi ile boşandıktan sonra ikinci evliliğini hem Türk hem de İzmirli bir Yahudi olan David ile yapmasının, Şeli'nin ailesini çok mutlu etmesi, gerek romanın temasını, gerekse de grubun kendi içinde ötekileştirilmesini sembolize eder.

Şeli'nin evlenmeyi düşündüğü ve farklı bir etnisiteden gelmesi yüzünden reddedilen Rum asıllı Yorgo da tıpkı Şeli gibi '*başka bir ülkede, başka bir hayat*'³⁶⁹ umuduyla Fransa'ya yerleşir fakat arzuladığı yaşamı orada da tam anlamıyla bulamaz. Romanda, Şeli ve Yorgo karakterleri vasıtasıyla etnik ötekiliğin birey üzerindeki sosyolojik ve psikolojik etkileri sunulur.

İstanbul Bir Masaldı romanında, bazı Yahudilerin, aile bireylerinden birinin, farklı etnik kökenden biriyle evlenmesinin önüne geçmeye çalıştıkları, hatta onu tüm etnik ve kültürel kimliklerinden mahrum bırakmaya çalıştıkları gözlemlenir. Bu durum Madam Estreya-Muhittin Bey evliliğinde ve Berti-Meksikalı Marcelina ilişkisinde kendini gösterir.

³⁶⁷ Levi, K.Ç.N., s.234.

³⁶⁸ Levi, K.Ç.N., s.294.

³⁶⁹ Levi, K.Ç.N., s.237.

Romanlardaki etnik ötekileştirilme, bazen de sosyal yaşamın değişik alanlarında kendini gösterir. Yoğun olmamakla beraber bazı kahramanların ticaret ve benzeri alanlardaki mesleki deneyimlerini, başka etnisiteden olan usta, kalfa, çırak gibi kişilerle paylaşmamayı tercih ettikleri gözlemlenir. Bu durum *İstanbul Bir Masaldı* romanında Yahudi, Ermeni, Rum ve diğerleri ekseninde yansır: ‘*Bir Ermeni ustanın bir Yahudi’ye sırrını vermesi düşünülemezdi*’³⁷⁰

2.2.4.3. Türk Milliyetçiliğine Eleştiri

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarında, Türkiye’de çoğunluğu oluşturan hâkim grubun, farklı etnik kökenlileri dışladığı şeklinde bir algı hâkimdir.³⁷¹ Bu dışlamanın etnik köken farklılığı algısından kaynaklandığını ifade eden *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanındaki ana kahraman İzak, yaşamında genel anlamda bu tür etnik ötekilik muamelelerine Türkiye’de çok sık şahit olduğunu aktarır. Türkiye’de bazı kesimlerde beliren Türk Milliyetçiliğinin, farklı etnik gruplar arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ve onları birbirine yabancılaştırdığını ifade eder:

“*Sadece ve sadece Yahudi olduğum için gerçek anlamda bir Türk gibi kabul edilmediğimi birçok kez gördüğüm, daha da doğrusu görmek zorunda kaldığım, bırakıldığım halde... Kendimi öncelikle duygularıyla bağlı hissettiğim bu ülkede kimilerine göre Türküm daha açık bir söyleyişle Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bir Yahudi. Bu ‘yabancılığı’ farklı şekillerde yaşamama yol açmış o kadar anım, bilgim ve tanıklığım var ki artık...*”³⁷²

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarının kahramanları, özellikle siyasal sistemce topluma empoze edilen fikirler neticesinde oluşan gruplar arası etnisite çatışmalarının yanlışlığına vurgu yaparak; asıl olanın ortak kültürel değerler olduğu mesajını verirler. Bu yüzden de romanlarda bütünleşmenin, kan bağından ziyade yaşam biçimiyle mümkün olacağı tezi işlenir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarından Niso, yıllar sonra İstanbul’a bir turist olarak geldiğinde İstanbullu arkadaşı İzak ile birey aidiyetinin

³⁷⁰ Levi, *i.B.M.*, s.676.

³⁷¹ Etnosantrizm olarak isimlendirilen bu durum, şöyle tanımlanır: “*Bir kişinin diğerlerini, kendi etnik grubunu veya kültürünü merkeze alarak değerlendirme tutumu şeklinde tanımlanabilir. Pek çok ön yargı ve stereotipin kaynağını oluşturan bu değerlendirme, genellikle, diğerlerinin olumsuz bir tarzda nitelendirilmesiyle sonuçlanmaktadır. Etnosentrik kişi, başka gruptan olanları, kendi grubunun kültürel kabullerinden ve değerlerinden hareketle, dolayısıyla tarafgir bir şekilde yargılar. Bunun altında kendi doğrularının herkes için geçerli olduğu fikri vardır ve bununla tutarlı olarak, bu doğrulara sahip olmayanların ya da uymayanların geri veya aşağı oldukları sonucuna varır.*” Seher Er, “Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki”, *İstanbul Kültür Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dergisi*, S.1, İstanbul, 2005, s.9-18.

³⁷² Levi, *K.Ç.N.*, s.23-24.

sosyolojisi üzerinde değerlendirme yaparak; genelde etnik, özelde ise Türkçülük kavramını değerlendirirler:

“Gitarı bıraktım... Artık yalnızca saz ve bağlama çalıyorum... Ben Türklüğümü böyle yaşıyorum işte orada [İsrail’de]. Ruhumu tüm benliğimle, yaptığım müziğe vererek... Sana en baştan beri anlatmaya çalıştığım bu... Şimdi bizim adımız malum., kimi kendini bilmezler tarafından nasıl görüldüğümüz de malum, teferruata girmeyelim. Ama şunu da sırası gelmişken söylemeden edemeyeceğim. Bak, diyelim ki adamın adı Oğuz. Tam Türk değil mi?.. Amerika’da bilmem nerede iyi okullarda da okumuş. Bu yüzden de konuştuğu her üç kelimenin üçü İngilizce, çünkü başka türlüünü yapamıyor, öyle öğrenmiş. Bir de hep caz dinliyor. Ben Türk sanat müziği dinliyorum. O viski içiyor, ben rakı... Şimdi soruyorum: hangimiz daha Türk?..”³⁷³

Mario Levi’nin romanlarında, Türkiye’deki baskın toplumda var olan milliyetçilik algısının, sosyal yaşamda da devam ettiği tezi işlenir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında devlet okullarında eğitim gören kimi kahramanlar, bu okullarda etnik ötekiliğe maruz kalmamak için kimliklerini gizlemeye çalışırlar, fakat başaramazlar. Söz konusu romanda, maddi imkânsızlıklardan, diğer Yahudiler gibi yabancı kolejlerde okuyamayan Yahudi asıllı Mimiko(Hayim), bir devlet okulu olan ticaret lisesine kaydolar. Bir süre sonra etnik kimliği ortaya çıkan kahramana, arkadaşlarınca ‘Yahudi’³⁷⁴ diye lakap takılır.

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında Yahudi, Rum, Yunan gibi farklı etnik gruplardan olan bireyler, siyasal sistemin baskıları sonucu İsrail, Yunanistan veya Avrupa’nın farklı ülkelerine yerleşmek zorunda kalmalarına rağmen; koparıldıkları Türkiye ile ve buradaki kültürle derin duygusal bağlarının devam ettiğini belirtirler. Başka ülkelere göç etmek zorunda kalanlardan Niso’ya, yıllar sonra İstanbul’a tatil amaçlı döndüğünde ‘Onca yıl sonra kendini daha çok nereli hissediyorsun?..’ diye sorulduğunda ‘Hiçbir zaman vazgeçmek istemediğim bir Türk yanım var hala.’³⁷⁵ şeklinde verdiği yanıt, bireyin bir kente veya ülkeye aidiyet hissetmesinin etnisite ile ilgili olmadığı mesajını içerir.

Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında beliren etnik ötekilik teması, *Lunapark Kapandı* romanında yoktur. Söz konusu romanda bireyin etnik kimliği, sosyal yaşamın doğal bir parçası şeklindedir. Bu yüzden de roman kahramanları, genelde herhangi bir etnik ötekileştirilmeye maruz kalmaz.

³⁷³ Levi, K.Ç.N., s.381.

³⁷⁴ Levi, İ.B.M., s.171.

³⁷⁵ Levi, K.Ç.N., s.367.

2.2.5. MARIO LEVİ'NİN ROMANLARINDA DİNSEL ÖTEKİLİK

Ötekiliği oluşturan unsurların oluşumu, üç sorun kaynaklı olarak değerlendirilir. İlki, ötekilerin toplumsal gelir dağılımından dışlanmaları; ikincisi, dinsel ve eğitsel kurumlarla oluşturdukları kendi grup içi bağlılık duyguları; üçüncüsü ise diğerleri tarafından asimile edilmelerine neden olan zaman unsurudur. Warner, asimilasyon süreçlerinde ortaya çıkan ötekilik algısının ortadan kaldırılması için bu üç yöntem arasında en etkili rolün dinde olduğunu belirtir.³⁷⁶

Ortak noktaları genelde İstanbul, Yahudilik, gayrimüslimlik ve yabancılık olan Mario Levi'nin roman kahramanları, dinsel olarak sürekli bir değişim geçirirler. Yaşanılan bu değişim, romanlarda zaman zaman kişiler veya gruplar arası çatışmalara dönüşür. Kahramanların yaşadıkları bu çatışma, beraberinde aileler ile bireylerin kendi içinde dinsel olarak birbirlerinden kopmasına zemin hazırlar. Bu kopmadan kasıt, kuşaklar arası dinsel yaşam ve algılayış farklılığıdır. Babaanne, dede gibi önceki kuşaklar daha dindar bir görüntü çizerken; sonraki kuşak temsilcileri etnik, kültürel ve sosyal yaşamlarının tamamlayıcı bir misyonu olarak dini algılar ve yaşarlar.

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* romanlarının kahramanları, genelde öteki inancı benimsemiş ya da ona meyilli bireyler olarak ön plana çıkarlar. Burada öteki inançtan kasıt, salt tanrıya inanma değildir; inanç felsefesini reddetme ya da bu çizginin dışında durma da kast edilir. İnançtan kaçınma veya onun dışında yaşam sürme hedefi, roman kahramanlarının, bireysel aksaklıklar ekseninde belirmelerine sebep olur.

Roman kişilerinin günlük yaşantısını düzenleyen dini ritüeller, onların okuma, gezme, eğitim gibi sosyal yaşamlarında etkindir. Çoğu Yahudilik inancına bağlı olan *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanlarının bazıları için '*Kutsal Topraklar*'³⁷⁷ denen Kudüs'e göç etmek bir ibadet hükmündedir. Roman kahramanlarının bazıları, Yahudi olmalarından kaynaklı olarak, Yahudiliği anlatan Talmud eğitimi³⁷⁸ gibi çeşitli dini eğitimler alırlar. Ayrıca bazı kahramanların yaşadığı ölüm korkusu, onları kendi kaynağına yani, dinlerine daha çok yakınlaştırır. Bireyin bu tutumuna bağlı olarak, sinagog ziyaretleri, mum yakma törenleri, dini kitap okumalar artmaya başlar.

Benzer durum hem *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* hem de *Lunapark Kapandı* romanlarında da vardır. Söz konusu roman kahramanlarının, kitap okuma

³⁷⁶Schnapper, *a.g.e.*, s.229.

³⁷⁷ Levi, *i.B.M.*, s.692.

³⁷⁸Talmud, Tevrat'tan sonra Yahudiliğin en önemli kaynağı olarak değerlendirilir. Bu kitap Yahudilerin medeni kanunlarını, dini törenlerde uygulanan kuralları, Allah, insanlar, aile, toplumla olan her türlü ilişkilerini kapsayan hukuki, ahlaki ve dini metinlerdir. Besalel, Y.A., C.III, s.567.

alışkanlığına sahip bireyler olarak belirmelerinin yanında, ilgi duydukları eserler arasında din ve felsefeyi ele alan kitaplar da vardır.

2.2.5.1. Dinsel Ötekileştirilme

Mario Levi'nin romanlarında, siyasal sistem odaklı dinsel ötekiliğin birey üzerindeki yansıması, diğer ötekileştirilmeler kadar yoğun olmamakla beraber işlenir. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında Yunan ve Rum kökenli Türkiye vatandaşlarının 1964 Kararnamesi ile Yunanistan'a sürgünlerini anlatan bir filmdeki sahnenin anlatılması, dinsel ötekiliğe gönderme temasıyla birlikte işlenir. Söz konusu olayın anlatıldığı bölümde, siyasal sistemin, öteki grupları sürgün etmesi esnasında, dinini değiştirip Müslüman olmayı kabul edenlerin, bu sürgünden muaf tutularak; onlara, Türkiye'den sürgün edilme kararından vazgeçileceği taahhüdünde bulunulması, eleştirel bir tutumla anlatılır:

“Adam Yunanlı, karısı Rum. Kadının kalabileceğini, gitmeye mecbur olmadığını söylüyorlar. Ama aile nasıl parçalansın?.. İster istemez o da pınlı pırtını toplayıp gidiyor, bizim buradaki Türklerden oluveriyor. Polisin adamın kulağına ne fısıldadığını ilerleyen sahnelerde öğreniyoruz [...] ‘O akşam polis kulağıma eğildi ve Müslüman olursam gitmekten kurtulacağımı söyledi.’ İçimden, biz bunları neden yaşadık ki, dedim.”³⁷⁹

Siyasal sistem odaklı dinsel ötekileştirme, *İstanbul Bir Masaldı* romanında da vardır. Romanın aslen Yahudi olan bazı kahramanları, Nazilerin gizli servisi olan Gestapo'nun baskısından korunmak ve çocuklarının toplama kamplarına gönderilmesinin önüne geçmek için çocuklarını ve yakınlarını, manastırların himayesine bırakmak zorunda kalırlar. Yahudi çocukların, manastırlarda Hıristiyanlaştırılması, eleştirel bir tutumla ele alınır. Roman kahramanlarından Yahudi Jinet, yakınlarıncı manastıra bırakıldıktan bir süre sonra, dindar bir Hıristiyan olarak inancını sürdürecektir. Akrabaları ise onu tekrar ‘*Yahudiliğe kazandırmak*’³⁸⁰ için çok uğraşacaklardır. Fakat bu uğraşlar Jinet'in başkalarının coğrafyasında da bir ‘*başka kimlik*’³⁸¹ ile yaşamak zorunda kalanlardan olmasına sebep olacaktır. Jinet örneği, siyasal baskının dinsel ötekileştirmeye maruz kalan bireyin kimliği üzerindeki hasarlarına gönderme niteliğindedir denebilir.

İstanbul Bir Masaldı romanındaki Yahudiler, ailelerinin yaşadıkları kültürel, sosyal her türlü ötekileştirmeyi ‘*tahribat*’³⁸² olarak değerlendirerek; bu tahribatın aile bireylerinin başka inançtan birileriyle evlenmesinde de sürdüğü inancındadırlar. Bu

³⁷⁹ Levi, *K.Ç.N.*, s.251.

³⁸⁰ Levi, *İ.B.M.*, s.634.

³⁸¹ Levi, *İ.B.M.*, s.637.

³⁸² Levi, *İ.B.M.*, s.535.

yüzden de söz konusu romanda, aile bireylerinin farklı dinden birileriyle evlenmelerine genelde karşı çıkılır ve hoş görülmez. Farklı dinden birileri ile evlenen birey, ailesi tarafından kendisine ya büyü yapıldığına ya da baskı gördüğüne inanılarak genelde ötekileştirilir. Yahudi asıllı Estreya'nın, bir Müslüman olan Muhittin Bey ile evlenmesi sonucu Yahudi toplumu tarafından ötekileştirilmesi, ölümünden sonra yapılan dini törende de devam ettirilir. Yahudilerin cenaze töreninde okunan Kadiş duası, Estreya'nın cenazesinde okunmaz. Bu durum yaşadıkları coğrafya itibariyle zaten öteki olanların, kendi içinde birbirini dinsel ötekileştirmesinin ironik bir örneği olarak ortaya çıkar. Yazar anlatıcı ise bu durumun yanlışlığına vurgu yaparak; her farklılığı ortadan kaldıran ölüm anında bile dinsel ötekileştirmenin, insan onuruna verdiği yaradan bahsederek; tepkisini dile getirir:

“İnsanlar oralarda hep birlikte, söylediklerini hiçbir zaman anlamadan yüzlerce, binlerce kez, kendilerine uzak bir dünyanın diliyle, öğretildiği gibi, ‘gerektiği’ gibi, düzen için, her şeyin yolunda gittiğini göstermek için, ama sonuçta, kendilerine yabancı olarak dua etmişlerdi. O anları hiç unutmadım. Emindim, onlar bu duanın İbranice bile olmadığını, o eski Babil Sürgünü’nden getirilmiş bir sesleniş olduğunu bile biliyorlardı. Dua ederken, farklı sözcüklerle, özellikle farklı sözcüklerle birbiriyle bir arada olmanın doğurduğu o güven duygusunun, kelimelere dökülemeyecek, sadece yaşanacak o sıcaklığın önemini göz ardı edemem elbette. İnsanın farklılığını istese de istemese de hissettiği, o farklılıktan kaçamayacağı bir yer vardı sonuçta.”³⁸³

Bireyin farklı inançtan biriyle yaşadığı ilişkiden dolayı dinsel ötekileştirmeye tabi tutulması, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında da vardır. Fakat yoğunluğu ve bireyin dinsel ötekileştirmesi bağlamında ele alınışı *İstanbul Bir Masaldı* romanından daha farklıdır. Söz konusu romandaki dinsel ötekilik, bireyin mensubu olduğu toplumdan tecrit edilmesine sebebiyet verebilecek ölçüde değildir.

Lunapark Kapandı romanında, bireyin dine bakışında diğer iki romandaki bazı kahramanların sert tavırlarının aksine, daha ılımlı bir yaklaşım söz konusudur. Gerek farklı dinden biriyle evlenmelere gösterilen anlayış, gerekse de dindar kişilere yaklaşım daha esnektir.

2.2.5.2. Din Değişirme

Mario Levi'nin romanlarındaki bazı kahramanlar, kendi araştırma ve sorgulamaları sonucu, inanç konusunda bireysel kararlarını vererek; mensubu olduğu dinden çıkarak, başka bir dini benimserler. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Yahudi

³⁸³ Levi, *i.B.M.*, s.54.

asıllı Ventura ailesinin bireylerinden olan Çeri, ‘*başka coğrafyalarda başka hayatlar*’³⁸⁴ amacıyla ABD’ye öğrenim için gittikten sonra hem ailesinden, arkadaşlarından, akrabalarından ve mensubu olduğu gruptan kopar; hem de din değiştirerek Hıristiyan Mormon tarikatına girer.

2.2.5.3. Ateizm

İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken Neredeydiniz ve Lunapark Kapandı roman kahramanlarının çoğu, bilinçli, kültürlü ve yaşamdaki çoğu şeyi sorgulayıcı bir kimlikle belirir. Kişilerin bu özelliklerle romanlarda belirmesi, onların hem mensubu olduğu grubun birçok özelliğini taşımasına hem de bunları sorgulamasına sebep olur. Rasyonel kimlikleriyle beliren bu kişiler, inanç konusunda da bu yönlerini ortaya koyarlar. Bu kişiler mensubu oldukları inançlar ile diğer inanç felsefelerini araştırarak ve sorgulayarak; kendilerini ikna edebilecek din arayışlarına girerler. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Mösyö Tahar; Kuran, Tevrat gibi öteki dinlerin kutsal kitaplarını araştırarak; inanç açısından tatmin olmaya çalışır. Hiçbir kitabın onu tam anlamıyla tatmin edememesi, beraberinde onun ‘*dinsizliği*’³⁸⁵ seçmesine sebep olur.

Ateizm, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarında da kendini gösterir. Roman kahramanlarından Niso, bireyin inançsal açıdan ateist olması gerektiğini savunarak; yaşamları boyunca da bu çizgide durmayı tercih ederler. Niso, dinin bireyi esir aldığı ve onun özgürleşmesinde engel oluşturduğu fikrindedir:

“*O, bir hahamın oğlu olmasına rağmen, kendisini tanıdığım günlerde, tam bir ateist gibi yaşamayı tercih etmişti çünkü. Ateist Yahudilerin buradakinden çok daha özgür yaşayabildikleri bir ülkede, din yoluna sapması, bana pek mümkün görünmüyordu.*”³⁸⁶

Mario Levi’nin romanlarında iki din arasında kalan ve bundan kaçma eğiliminde olan bazı kahramanlar, önce bambaşka bir coğrafyada kaybolma, izini kaybettirme uğraşında bulurlar kendini. Fakat bundan tam anlamıyla tatmin olamayan bu kişiler, daha radikal hareket ederek; ‘*hiçbir dine inanmama*’³⁸⁷ kararını verip; inançsızlığı seçerler. *İstanbul Bir Masaldı* roman kahramanı Jinet Fransa’dayken, ailesini Nazi kamplarında kaybettikten sonra, ilkin manastıra verilip Hıristiyan bir yurttaş olarak yetiştirilir. Yıllar sonra İstanbul’daki aile bireylerinin kendisini bulmasıyla tekrar İstanbul’a getirilir ve Yahudi yapılmaya çalışılır. Jinet, öteki din baskılarına dayanamaz. Önce kendi izini kaybettirerek İsrail’e yerleşir;

³⁸⁴ Levi, *i.B.M.*, s.536.

³⁸⁵ Levi, *i.B.M.*, s.267.

³⁸⁶ Levi, *K.Ç.N.*, s.359.

³⁸⁷ Levi, *i.B.M.*, s.650.

fakat orada da aradığını bulamayınca, dinsizliği seçer. Benzer durumlar *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında da olmakla beraber yoğun işlenmez. Bu romandaki kahramanlar arasında ateist olmakla beraber, roman kahramanlarının geneli bu kimlikleriyle ön plana çıkmazlar.

Dindarlıktan ve hatta inançtan uzak bir görüntü çizen *İstanbul Bir Masaldı* romanının ana kahramanlarından Berti, dinin bireyin çağdaşlaşmasında bir engel oluşturduğu fikrini benimsemiş bir kişidir. Berti, bireyin her anlamda özgür olması gerektiğini ifade ederek; ait olduğu grubun inanç felsefesini benimsemez; grubun dini yasaklarını sorgular ve söz konusu dini benimseyen grupları da ironik bir tarzda eleştirir:

*“Dinine sıkı sıkıya bağlananları sık sık eleştirir, bu bağlılığın ‘çağdaşlık yolunda ilerlemenin’ en büyük engellerinden biri olduğunu söylerdi. ‘Dininin’ gerektirdiği yemek yasaklarına uymazdı. Domuz pırzolasına bayılırdı, içkili lokantalara gittiklerinde, hayatı süresince kabuklu deniz hayvanlarını yememiş olan annesine, ‘Tu no komes estos ğuzanos, por ke no tel o tienez visto en le kaza del baba!’ (Sen bu böcekleri yemezsin. Baba evinde görmedin ne de olsa!) diyerek takılmaktan büyük bir zevk alırdı.”*³⁸⁸

İstanbul Bir Masaldı romanının kahramanlarından Berti, aileinin mensubu olduğu dine, toplumsal geleneklerin gereklerini yerine getirme anlayışını benimseyen bir kişi olarak ön plana çıkar. Berti'nin tutumunda hem kendisinin hem de mensubu olduğu grubun ortak yaşam alanlarında yaşama niyeti baskındır. Berti gibi bireyler, toplum içinde dindar bir yaşantısı varmış gibi görünmeyi tercih eden kişilerdir. Yazar anlatıcı, bu durumu toplumda genel anlamda ötekileştirilmiş olan bireyin, kendi toplumu tarafından da ötekileştirilmesinin önüne geçmek için sergilenmiş çelişkili bir yaşam olarak değerlendirir:

*“Sinagoga yalnızca o ‘yas’ ya da ‘mutluluk’ günlerinde, ‘düğünden düğüne ya da cenazeden cenazeye’ gidenlerdendi o da.[...] ‘Başkaları’nın bakışı burada da önemliydi. Yom Kippur Günü’nde oruç tutar, akşam vaktinde, orucun bitimine yakın saatlerde, ‘kendisini daha iyi hissetmek için’ sinagoga giderdi.”*³⁸⁹

Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanında da kahramanların çoğu inanmakla beraber, inançlarını uygulama yönleri çok güçlü olmayan bireylerdir. Roman kahramanları dini vecibeleri, yaşamlarının kültürel bir unsuru olarak;

³⁸⁸ Levi, *İ.B.M.*, s.454.

³⁸⁹Yom Kippur, Yahudilikte tövbe, af ve kefaret gününe verilen addır. Ayrıca yıllık oruç günü olarak kabul edilir. Bu günde bütün toplumun günahlarına kefaret olarak kurban sunulması gerekir; bu ise dua, tövbe ve ibadetle yapılır. Besalel, Yusuf, Y.A., C.III, s.652; Levi, *İ.B.M.*, s.454.

Şabat³⁹⁰ gibi belli dini gün ve gecelerde ibadet etme, yeme/yememe adetlerini sergileyerek yerine getirirler. *Lunapark Kapandı* romanında da bireyin dini kimliği çok ön planda değildir. Roman boyunca sadece birkaç kez kahramanların dinsel kimliğiyle ilgili bazı ayrıntılara yer verilir. Bu ayrıntılarda ise roman kahramanlarının çocukluk, gençlik, evlilik veya hayatının diğer dönemlerine ait anılar anlatılırken; bazen sinagogda yapılan evlilikten veya cenazede okunan İbranice duadan söz ederlerken dini ritüellerden bahsedilir.

2.2.5.4. Dini Törenler

Mario Levi'nin roman kahramanlarının çoğunluğu Yahudi dinine mensup olmakla beraber, bu Yahudilerin iletişimde bulunduğu kahramanların bazıları Hıristiyan, bazıları Müslüman, bir kısmı da ateist veya başka dinden bireyler olarak belirirler. Bu kahramanlar, inançlarına çok bağlı olmamakla beraber, inançlarını daha çok kültürel bir varoluşun sembolü olarak algırlar. Roman kahramanlarının bu inançları, günlük yaşamlarındaki dini bayramlarda, evlenme, cenaze törenlerinde ve bunlara uygun mekânlarda kendini gösterir. *İstanbul Bir Masaldı* romanında Yahudi aileler, evlilik törenlerini dini mabetleri olan sinagogda yaparlar:

*“Bir Pazar günüydü. Bir eylül sabahıydı. Zülfaris Sinagog’unda, ‘çocuklarının’, Berti ile Jülyet’in nikâh töreninde, herkes, böylesi zamanlarda hep olduğu gibi şık, heyecanlı ve mutluysa o sabah... Gelin, adetlere uygun biçimde, ‘sağdaki’ merdivenlerden çıkarak sinagoga girmiş, törenden sonra da ‘soldaki’ merdivenlerden inerek ‘yeni hayatına’ adım atmıştı.”*³⁹¹

Ölen kahramanların cenaze törenleri de genelde mensubu olduğu dinin ibadethanesinde yapılır. Yahudiler sinagogda, Hıristiyanlar ise kilisede yapılan törenlerle defnedilir ki bu ibadethaneler de genelde İstanbul’dadır. *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında bu ibadethanelere bağlı olarak İncil, haham, Tevrat, havra, sinagog, kilise gibi kavramlar da işlenir.

Lunapark Kapandı romanında da benzer dini kavramlar işlenir. Roman kahramanları, nikâh törenlerini sinagogda yapar. Aynı şekilde bireyin iletişim içinde bulunduğu diğer kahramanlar da ya Yahudi, Hıristiyan, Müslüman dinine ya da bunlara bağlı tarikatlara mensup bireylerdendir.

³⁹⁰Şabat, Musevi inancına göre Tanrı'nın kâinatı altı günde yaratmasını ve insanların yedinci günde dinlenmesini emreden inançlarından ve Musevilikteki On Emir'in dördüncüsüdür. Şabat günü cumartesidir ve bu günde paraya dokunmak, ateş yakmak, arabaya binmek gibi işler yasaktır. Bu yüzden de Museviler bu gün Tevrat okur, sinagoga gider ve dua ederler. Besalel, Y.A., C.III, s.461.

³⁹¹ Levi, *İ.B.M.*, s.461.

2.2.5.5. İbadet Dili

İstanbul Bir Masaldı, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ve *Lunapark Kapandı* roman kahramanlarının çok kimlikli yapıları, onların inanç dillerinde de kendini gösterir. Birçok kahraman, inançlarını sadece İbranice değil, birçok farklı dilde yapar. *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki Yahudi dindarlardan Mösyö Jak, ibadetlerini ‘önce İbranice, sonra da İspanyolca’³⁹² yapar. Yapılan bu ibadetlerin dualarında ise, İstanbul’da yaşayan birey, dualarında Tanrı’dan barış dileğinde bulunurken önce İsrail’e daha sonra da tüm dünya temennisi dikkat çeker. *Lunapark Kapandı* romanında ise, kahramanlar ibadetlerini genelde İbranice yaparlar.

Mario Levi’nin bazı roman kahramanları dindar bir çizgide belirmelerine rağmen, bu dindarlıkları, onların bilinçli tercihlerinin eylemleri şeklinde yansımaz. Bu kahramanların bazıları, dini vecibeleri yerine getirme esnasında okuduğu duaların anlamını veya yaptığı diğer ibadetlerin amacını pek bilmez. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Yahudiliği benimsemiş Rahel, okuduğu ‘duaları da anlamları [da] bilmeden’³⁹³ ezberler. Benzer durum *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* ile *Lunapark Kapandı* romanlarında da görülür.

³⁹² Levi, *i.B.M.*, s.663.

³⁹³ Levi, *i.B.M.*, s.579.

3. SONUÇ

Mario Levi'nin romanları, "kent ve ötekilik" kavramları açısından zengin bir malzeme içerir. Yazarın farklı bir bakış açısıyla ve ayrıntılı olarak yansıttığı bu kavramlar üzerinden romanlarını değerlendirecek olursak şu tespitleri yapmamız mümkündür:

İstanbul Bir Masaldı, Lunapark Kapandı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz romanlarında beliren öteki konumunda olma, en somut şekliyle kahramanların yaşantılarının sembolü olan kentlerde ve kentin özel/sosyal yaşam alanlarında kendini gösterir. Gittikleri her yeni kentte var olma savaşı veren söz konusu roman kahramanları; kültürel, dilsel, siyasal, etnik ve dinsel olarak tutunmaya çalıştıkları tüm kentlerde ya öteki muamelesi görürler ya da kentlerden tekrar sürgün edilir. Bu yüzden de Mario Levi'nin romanlarındaki kentler, roman kahramanlarının adeta sürgün mekânlarıdır.

İstanbul Bir Masaldı, Lunapark Kapandı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanlarının birçok kent ve coğrafyada ötekileştirilmesi, onları, tüm farklılıklarıyla kabullenecek yeni kentler arayışına sürükler ki bu noktada devreye İstanbul girer. Her türlü farklılığı bünyesinde barındıran bir kent kimliğiyle romanlarda beliren İstanbul, kahramanların her türlü savrulmada sığındıkları bir liman gibidir. Bu yüzden çoğu kahraman, özellikle İmparatorluk döneminde birçok etnik ve kültürel gruba ev sahipliği yapan İstanbul ile derin duygusal bağlar kurar.

İstanbul Bir Masaldı, Lunapark Kapandı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz roman kahramanlarının İstanbul sevgisi, eski İstanbul odaklıdır. İmparatorluk döneminde azınlıkların tüm farklılıklarına kucak açan eski İstanbul, Mario Levi'nin roman kahramanları için bir rüyadır. Çünkü büyüklerinden duyulan ve çocukluk anılarından kalan eski İstanbul ile Cumhuriyet döneminde yeniden şekillenmeye başlayan İstanbul, birbirinden çok farklıdır. Yeni İstanbul, azınlıkların farklılığına tahammül edemeyen, kentsel olarak olumsuz bir dönüşüm geçiren bir mekân görünümündedir.

Eski İstanbul özlemi, *İstanbul Bir Masaldı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanlarının gittiği sanatsal mekânlarda daha yoğun bir hal alır. Roman kahramanlarının İstanbul'u tarihsel bir kent imajıyla algılama çabaları, onları sürekli olarak İstanbul'un sinema salonlarına götürür. Bu durum, bir süre sonra kahramanlarda sinema tutkusuna dönüşür. Sinema tutkusu, söz konusu roman kahramanlarının dünya sineması hakkında derin bilgi birikimlerine sahip olması sonucunu doğurur.

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz* roman kahramanları; eski İstanbul izlerinin git gide azalması ve Cumhuriyet rejiminin; azınlıkları siyasal, ekonomik ve toplumsal uygulamalara tabi

tutması neticesinde İstanbul'a yabancılaşmaya başlarlar. Roman kahramanlarının İstanbul'a yabancılaşması, bir süre sonra İstanbul'dan göçe dönüşür. Göç edilen kentlerden Viyana, *İstanbul Bir Masaldı* romanındaki İstanbul ile beraber kilit şehri konumundadır.

Siyasal, sosyal, ekonomik veya ailevi nedenler ile İstanbul'dan, dolayısıyla Türkiye'den göç eden roman kahramanları, dünyanın çok farklı kıta, ülke veya şehirlerine yerleşirler. Uçsuz ve bembeyaz bir ülke hayaliyle buralara göç eden kişiler, hayalini kurdukları kentleri buralarda da tam anlamıyla bulamadıkları için bu yeni şehirlerde tutunamama sıkıntısı çekerler.

Mario Levi'nin roman kahramanları, buluşma-yeme-içme-eğlenme mekânları olarak genelde, İstanbul'da azınlıkların veya Batılıların işlettiği yerleri tercih ederler. Bu tercih, söz konusu kişilerin, kendi kültürlerine ait unsurları bu yerlerde bulmaları, kendilerini buralara ait hissetmeleri ve kendilerini Batı kültürüne yakın hissetmeleri eğilimi ile ilgilidir.

Mario Levi'nin romanlarında yoğun bir şekilde beliren kültürel ötekilik, bireyin yaşam tarzının, toplumun diğer kesimlerinden çok farklı olması sonucunda ortaya çıkar. Kişiler, kendi kültürel değerlerini yaşamın her alanında uygulama peşindedirler. Bu noktada söz konusu romanların yazar anlatıcıları devreye girer. Azınlıkların milli ve dini bayramlarına önem veren anlatıcılar, yeme-içme gibi günlük yaşamın gereksinimlerini bile çoğu zaman kendi değerlerine göre şekillendirirler. Batılı eğitim sistemini benimsemiş kolejlerde okuyan kahramanlar, dünya edebiyatının ve sanatının seçkin temsilcilerini takip ederken; özellikle evrensel müzik ve sinema tutkusuna sahiptirler. Bu konularda da derin bilgi birikimleriyle ön plana çıkarlar. Ayrıca günlük yaşamlarında yabancı gazeteleri, marka değeri yüksek eşya ve nesnelere, dünya mutfağının seçkin ürünlerini tercih ederler.

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında resmi ideoloji tarafından desteklenen baskın grubun; genelde azınlıklar, özelde ise Yahudiler üzerinde toplumsal bir ötekileştirme oluşturdukları gözlemlenir. Romanlarda beliren bu ötelenme, azınlıklara takılan çeşitli sıfatlarla somutlanır. Bu durum, söz konusu roman kahramanlarının yaşadıkları kent ve ülkeyle duygu bağlarının zayıflaması; Batı kültürünü veya evrensel kültürü benimsemeleri sonucunu doğurur.

İstanbul Bir Masaldı ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında azınlıklar, sosyal ve ekonomik alanlardaki ilişkilerde birbirlerini ötekileştirirler. Bu durum, sosyal ilişkilerde, kız alıp-vermede veya mesleki tecrübede de söz konusudur. Azınlıkların birbirini ötekileştirmesi, diğer ötekileştirmeler kadar romanlarda yoğun değildir.

Romanlarda beliren kültürel ötekileştirme, roman kahramanlarının bir süre sonra aidiyetsiz kimlikler olarak belirmesine sebep olur. Bu kişiler, görünürde çok kültürlü kimliklere bürünmelerine rağmen, yaşamlarında çok yönlü hayal kırıklıkları yaşarlar. Mario Levi'nin özellikle kadın kahramanları, yaşadıkları hayal kırıklıklarını telafi etme gayretiyle genelde eşini, sevgilisini, ailesini veya memleketini terk edip kaçarak bu duruma çare bulmaya çalışır.

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Lunapark kapandı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydin* roman kahramanlarının çoğu; İstanbul'da eğitim veren Alman, İngiliz, Fransız, Avusturya veya azınlıkların kolejlerinde okumuş kişilerdir. Bu kişiler, ayrıca yüksek öğrenimlerini de genelde Avrupa'daki üniversitelerde yaparlar. Roman kahramanlarının bu okullarda okuması, onların evrensel kültüre meraklı kişiler olarak belirmesi, Batılı yaşam biçimini özümsemeleri, Almanca, İngilizce, Fransızca gazeteleri takip etmeleri sonucunu doğurur. Roman kahramanlarında Batı müziği, etkisi çok belirgin bir tutku şeklinde yansır. Her üç romanın çoğu kahramanı, ruhsal devinimlerini müzik vasıtasıyla yansıtır.

Mario Levi'nin roman kişilerinin yemek kültürlerinde en dikkat çeken olgu, balıktır. Her üç romanın anlatıcısı ve yakın çevreleri balık yemeklerine çok büyük önem atfeder. Balığın dışında Yahudi, Ermeni ve Rumların yerel mutfak ürünleri de çok tercih edilir. Ayrıca evrensel mutfak ürünleriyle de ilgilidirler.

Mario Levi'nin romanlarında bireyin kültürel aidiyetinin sembollerinden biri de Yahudilerin dini ve milli bayramlarına verdikleri önemdir. Roman kahramanları, çoğu zaman bu bayramlar ile bireysel ve grupsal kimliklerini yaşama ve yaşatma anlayışını sergilerler.

İstanbul Bir Masaldı, *Lunapark Kapandı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydin* roman kahramanlarının çoğu çağdaş yaşamı benimsemelerinin sonucu olarak; sinemaya, tiyatroya, konsere gitmeye, ulaşımında ve günlük yaşamlarında marka olmuş araçları kullanmaya meraklı kişilerdir. Fenerbahçe futbol takımı başta olmak üzere tutkulu taraftarlık yönleri olan bu kahramanların hobilerine bakıldığında yerel ve evrensel değerlerin iç içe olduğu gözlemlenir.

Yaşamlarından hoşnut olmayan Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Lunapark Kapandı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydin* roman kahramanlarından bazıları, yaşadıkları bireysel ve toplumsal sorunlardan kaynaklı olarak yaşadıkları toplumdaki genel geçer cinsel tercihlerin dışında cinsel eğilimlerle belirirler. Bu kişilerin bir kısmı eşcinsel olmayı tercih ederken, bir kısmı ensest ilişkilerden hoşlanır. Bazıları ise sübyanlara cinsel eğilim duyar.

Roman kahramanlarının yaşam karşısındaki tutunamamışlıkları, dillerinde de kendini yoğun hissettirir. Birçok kahraman, günlük yaşamda birden fazla dil kullanır. Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Yidişçe, Ladino, Yunanca,

Arapça, Rumca, Ermenice gibi diller, kahramanlar tarafından bir iletişim aracı olarak çok rahatlıkla kullanılır.

Dilsel ötekileştirme; roman kahramanlarının sosyal, kültürel, siyasal ve dinsel yaşamlarında kendini sıklıkla hissettirir. Kahramanların isimlerinde, lakaplarında, yaşadıkları kentin mekân isimlerinde, okuduğu gazetelerde, dinlediği müziklerde, izlediği filmlerde hep başka dil tercihleri ön plandadır. Bu durum, bazen romanların üslubuna yansıyor; birçok kahramanın bozuk ve argolu bir dil kullanmasına da sebep olur.

Roman kahramanlarının öteki dilleri kullanması; özelde İstanbul'da, genelde ise yaşadıkları coğrafyada ötelenmelerine sebep olur. Bu durum, roman kahramanlarının içsel sorunlar yaşamasına ve sonrasında kimliksiz bireylere dönüşmesine yol açar. Bireyin bu çok dillilik tercihinde dikkat çeken bir diğer husus da herhangi bir dili, diğerine üstün görmemesidir. Romanlarda geçen onlarca dilin ortak noktası, her bir dilin bir zenginlik olduğu fikridir.

Roman kahramanlarının çoğunun Yahudi olması, romanlarda işlenen etnik ötekileştirmenin Yahudiler ekseninde yoğunlaşmasına sebep olur. Dünyanın farklı ülke ve kentlerinde yaşayan Yahudilerin etnik ötelenmeleri; Nazi katliamı, İsmet İnönü yönetimi, 1964 Kararnamesi, 6-7 Eylül Olayları gibi siyasal olayları yaşayan kişiler etrafında somutlandırılır. Bu tür etnik ötekileştirmelerin, Yahudilerin yüzyıllardır sürgün ve göç yaşamalarına, dünyanın çok değişik ülkelerine dağılmalarına sebep olduğu tezi işlenir. Romanlarda işlenen etnik ötekileştirme, Yahudiler dışında Türkiye'deki Rum, Yunan, Ermeni gibi milletler ekseninde de ele alınır.

Roman kahramanlarının yaşadığı ötelenmenin asıl kaynağı olarak yaşadıkları coğrafyalardaki siyasal sistemi elinde bulunduran iktidarlar olarak gösterilir. Romanlarda Türkiye, Almanya ve Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iktidarların sebep olduğu siyasal kararlar neticesinde, azınlıktaki grupların bu coğrafyalarda katliam, sürgün ve göç yaşadıkları teması, öne çıkarılır.

Siyasal ötekilik Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında sembol kişi veya gruplar üzerinden yansıtılır. *İstanbul Bir Masaldı* romanında, Avrupa'daki Yahudilere uygulanan siyasal ötekiliğin kaynağı, Naziler olarak gösterilirken; yaşanan bu ötelenme roman kahramanı Nesim ve yakın çevresi ekseninde yoğunlaşır. *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanında ise Türkiye'deki siyasal ötekileştirme, genelde Cumhuriyet rejimi, özelde ise İsmet İnönü ve 1964 Kararnamesi ekseninde anlatılır. Bu romanda da Yahudilerin merkezde olmakla beraber Rum, Yunan gibi diğer azınlıkların da siyasal ötekileştirilmesi ele alınır. Romanlarda ayrıca Türkiye'de meydana gelen askeri darbeler neticesinde oluşan toplumsal çatışmalar, sağ-sol olayları ile Menderes dönemi ve Osmanlı siyasal iktidarına olan özlemler de dile getirilir.

Mario Levi'nin *İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarında işlenen bir diğer ötekileştirme, dinsel ötekileştirme değildir. Bu ötekileştirme biçimi, diğerleri kadar yoğun değildir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık inançlarını benimsemiş olan bu gruplardaki dinsel ötekilik anlayışı, gruplar arasında büyük çatışmalara sebebiyet verebilecek ölçüde değildir. Dinsel ötekileştirme, romanlarda etnik, kültürel ve siyasal ötekileştirmelerin bir parçası şeklinde yansır. Bu yüzden de Mario Levi'nin romanlarında beliren dinsel ötelenme, dıştan kaynaklı bir seyir izlemez; bireyin inanç felsefesi ekseninde şekillenir. Kahramanlar için din, bir zorunluluk arz etmez; hatta çoğu kahraman bu anlamda dinin bireyin gelişiminde bir engel olduğundan hareketle inançsızlığı seçer. Bu yüzden de kahramanlar, inancın daha çok bireysel duruş ile ilgili yönleri üzerinde durarak; dini, yaşamlarının kültürel bir zenginliği olarak algılar.

Mario Levi, genelde azınlıkların özelde ise İstanbul Yahudilerinin kültürel ve siyasi olaylarını; tarihi dönemler içerisinde, kent ve ötekilik bağlamında yorumladığı romanlarıyla Türk edebiyatında yerini almış önemli yazarlardan biridir. Romanlarında İstanbul Yahudileri ve azınlıklarının yaşamında dönüm noktası olmuş ve tarihi derin etkilemiş Naziler, 1964 Kararnamesi, Varlık Vergisi gibi konuları işlemesi, Mario Levi'nin romanlarını etkileyici ve ilgi çekici kılan özelliklerdir.

Mario Levi; *İstanbul Bir Masaldı, Lunapark Kapandı ve Karanlık Çökerken Neredeydiniz* romanlarının kurgusunu oluştururken İstanbul Yahudilerinin ve diğer azınlıkların kültürel, etnik, dilsel ve dinsel değer yargılarını merkeze alır. Romanlarda, Cumhuriyet rejiminin dayattığı ideoloji ve dünya görüşüne bir alternatif oluşturma gayreti olmamakla beraber; siyasal sistemi, İstanbul azınlıkları penceresinden eleştirisi söz konusudur. Bu eleştiriler çoğunlukla Yahudi, Rum, Yunan kişiler aracılığıyla verilir. Mario Levi romanlarında bir yandan İstanbul'daki Yahudilerin ve diğer azınlıkların Cumhuriyet'in belli dönemlerinde yaşadıkları ötekileştirmeleri, yaşanan sosyal ve siyasi olaylardan hareketle verirken; diğer yandan da Türkiye'nin yakın tarihinin geniş bir panoramasını çizmiş olur.

KAYNAKLAR

1. MARIO LEVİ'NİN İNCELENEN ROMANLARI

LEVİ, Mario, *İstanbul Bir Masaldı*(1999), Doğan Kitap, İstanbul, 2009.

LEVİ, Mario, *Lunapark Kapandı*(2005), Doğan Kitap, İstanbul, 2010.

LEVİ, Mario, *Karanlık Çökerken Neredeydiniz*(2009), Doğan Kitap, İstanbul, 2009.

2. YARARLANILAN KAYNAKLAR

2.1 KİTAP

ALKAN, Hakan, *500 Yıllık Serüven: Belgelerle Türkiye Yahudileri 1*, Günce Yayınları, Ankara, 2000.

AYDIN, Suavi, *Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği*, Öteki Yayınevi, İstanbul, 1998.

BAL, Hüseyin, *Kent Sosyolojisi*, Fakülte Kitapevi, Isparta, 2011.

BENVENİSTE, Emile, *Genel Dilbilim Sorunları*, YKY, İstanbul, 1974.

BESALEL, Yusuf, *Osmanlı ve Türk Yahudileri*, Gözlem Yayınları, İstanbul, 2003.

BESALEL, Yusuf, *Yahudilik Ansiklopedisi*, I-II-III, Gözlem Yayıncılık, İstanbul, 2001-2002.

BESALEL, Yusuf, *Yahudi Tarihi (Tarihsel Bakış)*, Gözlem Yayıncılık, İstanbul, 2003,

BİLGİN, Nuri, *Kimlik İnşası*, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007.

DOĞAN, D. Mehmet, *Büyük Türkçe Sözlük*, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996.

ECEVİT, Yıldız, *Türk Romanında Postmodernist Açılımlar*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.

FROMM, Erich, *Psikanaliz ve Zen Budizm*, (Çev.: İlhan Güngören), Onur Basımevi, İstanbul, 1981.

GÜLERYÜZ, Naim, *İstanbul Sinagogları*, Rekor Ofset, İstanbul, 1992.

GÜVENÇ, Bozkurt, *İnsan ve Kültür*, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991.

HAYDAROĞLU, İlknur Polat, *Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar*, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.

- KAPLAN, Mehmet, *Kültür ve Dil*, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002.
- KARAAĞAÇ, Günay, *Dil, Tarih ve İnsan*, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002.
- KELEŞ, Ruşen, *Kentleşme Politikaları*, İmge Yayınevi, Ankara, 1998.
- KEYDER, Çağlar, *İstanbul Küresel İle Yerel Arasında*, Metis Yayınları, İstanbul, 2000.
- KEYMAN, E.Fuat, *Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek*, (Çev.: Simten Coşar), Alfa, İstanbul, 2000.
- KOMİSYON, *Türkiye’de Ortak Bir Kimlik Olarak Ötekilik*, Eğitim-Bir Sen Yayınları, Ankara, 2010.
- _____ ‘Yahudiler’, *Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi*, VII, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.
- KORKMAZ, Ramazan, *Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri*, Türksoy Yayınları, Ankara, 2004.
- LEVİ, Mario, *İçimdeki İstanbul Fotoğrafları*, Doğan Kitap, İstanbul, 2010.
- _____ *Bir Yaz Yağmuruydu*, Doğan Kitap, İstanbul, 2005.
- MİLLAS, Herkül, *Türk Ve Yunan Romanlarında Öteki ve Kimlik*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.
- ORTAYLI, İlber, *İstanbul’dan Sayfalar*, İBB Yayınları, İstanbul, 2003.
- _____, *Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yerel Yönetim Geleneği*, Hil Yayınları, İstanbul, 1985.
- SAİD, Edward, *Kültür ve Emperyalizm*, (Çev.: Necmiye Alpay), Hil Yayınları, İstanbul, 1998.
- _____ *Şarkiyatçılık*, (Çev.:Berna Ülner) Metis Yayıncılık, İstanbul, 2003.
- SAZYEK, Hakan, *Abdülhak Şinasi Hisar’ın Romanlarında Özel Yabancılaşma*, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008.
- SCHNAPPER, Dominique, *Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki*, (Çev.: Ayşegül Sönmezay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.
- SHARON, Moshe-Sevilla, *Türkiye Yahudileri*, (Çev.: Kasım Yargıcı), İletişim Yayınları, İstanbul, 2000.
- TANİLLİ, Server, *Uygarlık Tarihi*, Say Yayınları, İstanbul, Eylül 1991.

TEKELİ, İlhan, *Modernite Aşılırken Kent Planlaması*, İmge Kitabevi, Ankara, 2001.

UYGUR, Nermin, *Kültür Kuramı*, YKY, İstanbul, 1996.

WYGHERLEY, R.E., *Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?*, (Çev.: Nur Nirven-Nezih Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1993.

YARAN, Cafer Sadık, *İslam ve Öteki*, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001.

YEĞİN, Abdullah, *Yeni Lügat*, Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992.

YILDIRIM, Recep, *Uygarlık Tarihine Giriş*, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, Eylül 2004.

YÖRÜKHAN, Ayla, *Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri*, Nobel Yayınları, Ankara, 2006.

2.2 MAKALE

AKTOPRAK, Elçin, “Bir Kurucu Öteki Olarak: Türkiye’de Gayrimüslimler”, *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri*, Ankara, 2010.

ASUTAY, Hikmet, “Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Bağlamı ve Öteki Dil”, *Ankara Üniversitesi Dil Dergisi*, S.118, Ankara, 2003, s.26-29.

BÜLBÜL, Kudret, “Ulus-Devlet, Ulusallığın Dönüşümü ve Türkiye”, *İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, S.35, İstanbul, Ekim 2006, s.28-31.

ÇELİK, Celaleddin, “Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler”, *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, S.2, Ankara, 2007, s.21-29.

ÇETİN, Halis, “Global ve Yerel Köylülük’e Karşı: Ötekilerin Ötekileri”, *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, S.21-22, Ankara, 2009, s.39-43.

DOĞAN, Sibel, “Yazarlık Karanlık Bir Mağaraya İnme Gibidir”, (Söyleşi), *Notos Öykü*, S.27, İstanbul, Nisan-Mayıs 2011, s.51-57.

ER, Seher, “Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki”, *İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dergisi*, S.1, İstanbul, 2005, s.9-18.

FINDIKOĞLU, Güneş, “Mürekkebi İstanbul Olan Yazar”(Röportaj), *DQ(Dedeman Quarterly) Dergisi*, S.8, Ankara, Sonbahar 2010, s.18-25.

GÜNDÜZ, Osman, “Cumhuriyet Dönemi Romanı: 1960 Sonrası”, *Türk Edebiyatı Tarihi*, IV, KTBY, İstanbul, 2006.

KOMİSYON: Nüzhet, Güz; Rengin, Küçükerođan, “Göstergeköreler, Reklam ve Öteki Kavramı”, *İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi*, S.1, İstanbul, 2005, s.65-73.

KOMİSYON: Tuğçe, Poyraz; Gülay Arıkan, “Avrupa Türkiye İlişkileri ve Dönemsel Olarak Deđişen Öteki Tanımları”, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, S.2, Ankara, 2003, s.2-7.

MANTRAN, Robert, “17. ve 18. Yüzyıllarda İstanbul”, *Dünya Kenti İstanbul-Habitat-II*, İstanbul, Haziran 1996.

MORA, Necla, “Kendi-Öteki İletişimi ve Etnomerkezcilik”, *Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi*, S.5/2, Konya, Ocak 2008, 202-213.

OCAKÇI, Mehmet, “Şehir Kimliği ve Çevre İlişkileri”, *XVII. Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu*, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, Kasım 1993.

SUHER, Hande, “Kent Planı’ndan- Bölge Planlama, Sanayileşme, Kentleşme, Koruma Geređi, Kamu Yararına Geçiş”, *İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Semineri*, İstanbul, 2006.

ŞENGÜL, Abdullah, “Edebiyatta Öteki Meselesi ve Türk Edebiyatı’nda Öteki”, *Karadeniz Araştırmaları Dergisi*, S.15, Ankara, Güz 2007, s.96-102.

ÜNAL, Hayriye, “Postmodern Stratejiler ve Yöntem Sorunu Üzerine”, *Hece Dergisi*, Modernizmden Postmodernizme Özel Sayısı, S.138-139-140, Ankara, Ağustos-2008, s.286-298.

YAPICI, Asım, “İçimizdeki Öteki”, *Dem Dergisi*, S.6, İstanbul, 2008, s.52-56.

2.3 TEZ

METLİ, Ebru, *Hasidizm’in Yahudi ve Öteki Anlayışı*, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006.

NAHYA, Zeliha Nilüfer, *Avrupa Birliği Bağlamında İmge ve Ötekileştirme*, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkbilim Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2010.

SÜNNEY, Fatma Hürrem, *Max Weber’in Sosyoloji Bilimine Katkıları*, (Gazi Üniversitesi, EBE, Felsefe Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008.

UÇKAÇ, Leyla, *Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri*, (Ankara Üniversitesi, FBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006.

YÜZSÜREN, Taner, *Kültürler ve 'Öteki' İmgesi*, (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2005.

2.4 İNTERNET ADRESLERİ

http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_print.php?all= Erişim Tarihi:27 Ekim 2011.

http://www.tdkdergi.gov.tr/TDA/2008_1/2008Icelik. Erişim Tarihi: 27 Ekim 2011.

www.mesop.net/ods/soft/zeitung_print.php?id=784. Erişim Tarihi: 28 Haziran 2012.

<http://www.hubayar.eu/SiteFiles/makaleler/mak4.pdf> Erişim Tarihi: 17 Ekim 2011.

<http://www.taraf.com.tr/makale/2404.htm>. Erişim Tarihi: 02 Kasım 2012.

http://www.obaarsiv.com/e_voyvoda_0809.html Erişim Tarihi: 23 Ekim 2012.

www.mariolevi.com.tr/MLsoylesilermenu_dosyalar Erişim Tarihi: 11 Haziran 2012.

www.timeturk.com/tr/makale/kazim-saglam/otekisi-kendisi-olanlar.html. Erişim Tarihi: 28 Kasım 2011.

<http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=61057> Erişim Tarihi: 17 Aralık 2012.

<http://www.canaktan.org/politika/refah-devleti/dogusu-gelisim.htm> Erişim Tarihi: 16 Ekim 2011.

<http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=la+paloma> Erişim Tarihi: 8 Nisan 2012.

ÖZET
MARIO LEVİ’NİN ROMANLARINDA KENT VE ÖTEKİLİK
MUSTAFA OKÇUL
Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Selma BAŞ
2014, VAN

Bu çalışmada Türkiye’deki azınlık edebiyatının son dönemdeki en önemli temsilcilerinden olan Mario Levi’nin romanlarındaki kent ve ötekilik olgusu incelenmiştir. Bu yüzden yazarın inceleme kapsamındaki romanları, içerik bakımından değerlendirilmiştir.

‘Mario Levi’nin Romanlarında Kent ve Ötekilik’ başlıklı bu çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. ‘Giriş’ bölümünde önce kent kavramı, tarihsel seyir içindeki oluşumu ve onu etkileyen unsurlar irdelenmiştir. Daha sonra ötekilik kavramı incelenerek; tanımı, ortaya çıkışı, kuramsal açıdan ele alınışı ve türleri üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın ‘Mario Levi’nin Romanlarında Kent ve Ötekilik’ başlıklı bölümü, tezin inceleme bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde Mario Levi’nin *İstanbul Bir Masaldı*, *Lunapark Kapandı* ve *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* adlı romanları, önce İstanbul kenti bağlamında, daha sonra İstanbul azınlıklarının kültürel, dilsel, siyasal, etnik ve dinsel ötekilikleri bağlamında incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada romanların diğer içerik ve anlatım özellikleri de ele alınmıştır.

‘Sonuç’ bölümü, çalışmanın üçüncü ve son bölümüdür. Önceki bölümde edebi ölçütler doğrultusunda yapılan incelemeyle saptanan bulgular, bu bölümde bir bütün olarak kısaca ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mario LEVİ, roman, kent, İstanbul, ötekilik.

ABSTRACT
SENSE OF CITY AND BEING OTHERED IN THE NOVELS OF
MARIO LEVI
MUSTAFA OKÇUL
Grand Thesis, Turkish Language and Literatur Main Linguistic
Advisor: Doç. Dr. Selma BAŞ
2014, VAN

City and being othered subjects has been observed in this study Mario Levi, who is one of the most important delegate of minarity of literature in Turkey recently's novels. For this reason, writer's novels which are in an observetion, have been taken into consideration in terms of contant.

This study having title as 'City and Being Othered in the Novels of Mario Levi', has looked for creations in the historial aspect and the effects that effecting it. Then it has searced fort he meaning of being othered and it has been underscored of the meaning, it's birth, it's being considered in terms of instutional and it's kinds.

Study's titled part in 'City and Being Othered in the Novels of Mario Levi' has composed the searching of thesis in this section, Mario Levi's *İstanbul Bir Masaldı*, *Lunapark Kapandı* and *Karanlık Çökerken Neredeydiniz* named novels have been searched as firstly aspects of city, then aspects of cultural, religious, content and expression qualifications has been toben into consideration in this study.

'Conclusion' part is the lost and third part of study. Discoveries which was found with anolisis directed with, horizontal literatural canvass_in previous section, were discussed as whole motter shortly.

The Key Words: Mario Levi, novel, city, İstanbul, being othered.